

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Integrative Förderung bedingt Qualität im Unterricht

Standortbestimmung zur Überarbeitung des
Qualitätsleitbildes der Schule vor Ort

Eingereicht von: Annemarie Hasler
Begleitung: Jean-Paul Munsch
Datum der Abgabe: 22. Juni 2014

Danksagung

Ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich bei der Schulleiterin der Oberstufe und bei dem Schulleiter Kindergarten und Primarstufe der Schule vor Ort, welche mit ihrem Anliegen an mich, die Überarbeitung des Qualitätsleitbildes zu begleiten und die Meinung der Lehrpersonen zu dem Entwurf des Leitbildes einzuholen, eine ideale Ausgangslage für meine Masterarbeit geschaffen haben. Ich danke ihnen für ihre Unterstützung bei meinen Recherchen und für die Zeitgefässe, welche mir für die Gruppenbefragungen zur Verfügung gestellt wurden.

Bei Jean-Paul Munsch, Dozent der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich, bedanke ich mich für die Fachinputs zu den Themen Qualitäts-, Unterrichts-, Teamentwicklung und Integration, für die vielen Literaturhinweise und das jeweils prompte Beantworten meiner Fragen.

Ganz besonders bedanken möchte ich mich auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen, welche sich die Zeit genommen haben, mir für ein Einzelinterview Rede und Antwort zu stehen und mir damit viel Material für meine Arbeit geliefert haben. Ebenso danke ich dem Gesamtteam der Schule vor Ort für das engagierte Mitdenken bei den Gruppenbefragungen zum Qualitätsleitbildentwurf.

Zum Schluss bedanke ich mich ganz herzlich bei meiner Freundin Irmgard Schmid und meinem Mann Kurt Hasler, welche mich beide in langen Gesprächen unterstützt und mich in dieser intensiven Zeit der Auseinandersetzung mit den Themen meiner Masterarbeit begleitet haben.

Abstract

Seit sechs Jahren arbeitet die Schule vor Ort als IS-Schule und integriert Kinder mit besonderen Bedürfnissen in der Regelschule. Damit wurde ein Schulentwicklungsprozess eingeleitet, welcher kontinuierlich den Schullalltag verändert und alle am Schulleben beteiligten Personen mit einschliesst und betrifft. Zur Sicherung von Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung hat sich die Schulleitung für das Schuljahr 2013/2014 vorgenommen, den Bereich "Prozessqualität Unterricht" des ebenfalls seit sechs Jahren bestehenden Qualitätsleitbildes zu überarbeiten. Dazu wurde eine Steuergruppe ins Leben gerufen, welche mit Hilfe des Basisinstrumentes Q2E (Landwehr, 2007) einen Qualitätsleitbildentwurf zu den Dimensionen "Lehr- und Lernarrangements", "Soziale Beziehungen" und "Prüfen und Beurteilen" erstellte, um diesen anschliessend dem Lehrerinnen- und Lehrerteam von der Schule vor Ort zur Stellungnahme zu unterbreiteten.

In der vorliegende Masterthesis habe ich Bezug auf diese Ausgangslage genommen und mich dabei mit den folgenden Fragen befasst: „Wie definiert die Schule vor Ort Unterrichtsqualität und wie weit berücksichtigt diese Definition die in der Fachliteratur beschriebenen Voraussetzungen für gelingende Integration?“ Um dies herauszufinden, habe ich mich zum einen mit den Wechselwirkungen zwischen Unterrichtsqualität, Unterrichtsentwicklung und Schulentwicklung sowie mit den Systemzusammenhängen zwischen Qualitätsmanagement und Integration befasst und theoriegeleitet aufgezeigt, dass die schulische Integration ohne Qualitätsentwicklung nicht durchführbar ist. Zum andern habe ich in der oben genannten Steuergruppe bei der Entwicklung des Qualitätsleitbildentwurfs mitgearbeitet und den Entwicklungsprozess in dieser Arbeit festgehalten. Die Rückmeldungen zum Leitbildentwurf wurden von mir in Form von Gruppenbefragungen im Gesamtteam sowie mit vier qualitativen Einzelinterviews mit Leitfaden als Stichproben eingeholt. Neben der Stellungnahme zum Qualitätsleitbild durch die Gruppenbefragungen geben die qualitativen Inhaltsanalysen der Einzelinterviews Einblick in die momentane Haltung unserer Schule in Bezug auf Unterrichtsqualität, Unterrichtsentwicklung und zum Thema Integration und beantworten damit den ersten Teil meiner Forschungsfrage.

Die Ergebnisse der Befragungen spiegeln die Heterogenität des Gesamtteams. Es zeigen sich Qualitätsbereiche, wie "Orientierung am Lehrplan", "Klassenführung", "Soziale Beziehungen zwischen Lehrpersonen und Lernenden", welche den in dieser Arbeit theoretisch hergeleiteten Anforderungen für Unterrichtsqualität und Integration durchaus genügen. Weiter zeigen sich Bereiche wie "Arbeit mit differenzierenden Zielen", "Individualisierung" und "Bereitschaft zu vermehrter Kommunikation und gemeinsamem Planen mit Partnerlehr- und Fachpersonen", welche Entwicklungsbedarf aufweisen. Somit ist auch der zweite Teil meiner Forschungsfrage beantwortet und es ist am Schluss der Arbeit möglich, Empfehlungen abzugeben, in welchen Bereichen der Qualitätsentwicklung die Schulleitung in nächster Zeit Schwerpunkte setzen sollte.

Vorwort zur Arbeit

Wer den Unterricht verändern will, muss mehr als den Unterricht verändern. Das kann auf mehr Kooperation hinauslaufen oder auf mehr Teamarbeit. Auswirkungen auf das Lehrerhandeln sind unvermeidlich, weshalb vermutlich immer ein Bedarf an Personalentwicklung entsteht – sei es in Form von Lehrerberatung, Kommunikationstraining oder Hospitation. (Rolff, 2007, S. 15)

Seit die Schule vor Ort als IS-Schule arbeitet, haben alle Beteiligten, also Schulpflege, Schulleitung, Lehrpersonen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Logopädie- bzw. Legasthenie-Therapeutinnen und Therapeuten sowie Eltern und Kinder erlebt und erfahren, dass Integration ein Entwicklungsprozess ist, welcher die ganze Schule betrifft und verändert. Im einzelnen Klassenzimmer bedeutet es, dass der Unterricht geöffnet und mit erweiterten Lehr- und Lernmethoden auf unterschiedlichen Niveauebenen zielorientiert gearbeitet werden sollte, damit möglichst alle Kinder ihren Bedürfnissen entsprechend lernen können. Diese Arbeit kann aber nicht nur von der einzelnen Lehrperson geleistet und getragen werden. Es bedarf der Absprachen mit Partnerlehrpersonen und den Förderlehrpersonen, dem Erfahrungsaustausch mit Teamkolleginnen und Kollegen sowie dem gemeinsamen Entwickeln von neuen Ideen und Projekten im Hinblick auf breitgefächerte Förderung in heterogenen Klassen. Hier ist nun die Schulleitung gefragt, welche der Teamentwicklung Raum gibt, indem sie Zeitgefässe zur Verfügung stellt und durch Weiterbildungsinputs die Teamentwicklung und das Verständnis für den Integrationsgedanken fördert. Zu Teamentwicklung kommt damit auch Personalentwicklung. Die Schule als Ganzes entwickelt sich weiter.

Im Zentrum des Qualitätsmanagements der Schule steht das Qualitätsleitbild, das von einem grossen Teil der Mitarbeitenden eines Teams getragen werden soll und deshalb in bestimmten Zeitabständen überarbeitet werden muss. Die Schule vor Ort hat sich dieses Vorhaben für das Schuljahr 2013/2014 vorgenommen und dazu eine Steuergruppe ins Leben gerufen. Gleichzeitig hat die Schulleitung mich angefragt, ob ich bereit sei, im Rahmen meiner Masterarbeit am Entwurf des neuen Leitbildes mitzuarbeiten und anschliessend eine Befragung im Team zu diesem Entwurf, respektive eine Evaluation zur Haltung unserer Schule in Bezug auf Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung durchzuführen. Als angehende Heilpädagogin interessiert mich sowohl der Aspekt der Wechselwirkung zwischen Unterrichtsqualität, Unterrichtsentwicklung und Integration als auch die Umsetzung dieses Wissens von der Theorie in die Praxis. Deshalb war es für mich eine Chance, an diesem Projekt mitzuarbeiten. Die Aussagen der Interviews geben Einblick in die unterschiedlichen Auffassungen von Unterrichtsentwicklung und Integration der Lehrpersonen der Schule vor Ort und lassen sowohl Stärken in unserem Team wie auch Bereiche mit deutlichem Entwicklungsbedarf erkennen. Für die Schulleitung sind die Ergebnisse meiner Befragungen aufschlussreich, weil sie daraus Schwerpunkte für die Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements an unserer Schule ableiten kann. Ich hoffe, dass ich somit mit meiner Arbeit einen Beitrag zum immer besseren Gelingen der Integration von Lernenden mit besonderen Bedürfnissen an unserer Regelschule leisten kann.

Zum Aufbau der Arbeit

In Kapitel 1 der vorliegenden Arbeit wird die Schule vor Ort beschrieben und das Qualitätsmanagement der Schule seit der Einführung der geleiteten Schule im Jahr 2005 vorgestellt. Dabei wird Bezug auf die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung der Schulen im Kanton Aargau genommen, welcher als Instrument der Qualitätssicherung das von der Mehrheit eines Lehrerinnen- und Lehrerteams getragene und regelmässig überarbeitete Qualitätsleitbild nach TQM (Total-Quality-Management) vorschlägt. Die Überarbeitung dieses Leitbildes der Schule vor Ort bildet die Ausgangslage dieser Masterthesis.

In Kapitel 2 folgt die theoretische Auseinandersetzung mit den Themen Qualitätsmanagement, Qualitätsleitbilder, Unterrichtsqualität, Unterrichts- und Teamentwicklung sowie mit Integration. Dabei werden die Systemzusammenhänge zwischen diesen Themen herausgearbeitet. Es wird ausführlich erläutert, dass die Integration von Lernenden mit besonderen Bedürfnissen an Regelschulen nur möglich ist, wenn qualitativ gut unterrichtet wird. Unterrichtsqualität entsteht, wenn Teampartner sich austauschen und gemeinsam ihren Unterricht weiterentwickeln, wenn sich das Team entwickelt und wenn die Schulleitung die für diese Weiterentwicklungen nötigen Zeitgefässe zur Verfügung stellt sowie institutionelle und auch individuelle Weiterbildungen unterstützt.

Zur Erarbeitung des Qualitätsleitbildentwurfs benutzte die von der Schulleitung eingesetzte Steuergruppe das Basisinstrument "Q2E" (Landwehr, 2007), welches in Kapitel 3 vorgestellt wird. Gleichzeitig wird in diesem Kapitel auch das Vorgehen der Steuergruppe beim Erstellen des Entwurfs beschrieben.

Kapitel 4 befasst sich mit der Forschungsanlage. Hier wird das Forschungsfeld beschrieben und die Forschungsfrage formuliert. Zudem werden die Methoden der Gruppenbefragung, wie auch das Teilnarrative Leitfadenterview, das wörtliche Transkribieren und die qualitative Inhaltsanalyse vorgestellt. Bei der konkreten Datenerhebung in Kapitel 5 wird die Entwicklung des Leitfadenterviews und des Kodierungssystems zur Qualitativen Inhaltsanalyse beschrieben. Anschliessend wird in Kapitel 6 auf die Durchführung des Projektes mit der Entwicklung des Qualitätsleitbildentwurfs und der Durchführung der Gruppen- wie auch der Einzelinterviews eingegangen.

In Kapitel 7 werden die Ergebnisse der Gruppenbefragungen zu den einzelnen Dimensionen des Qualitätsleitbildentwurfs präsentiert und zusammenfassend beurteilt. Die Ergebnisse der Einzelinterviews werden ebenfalls in einer Zusammenfassung nach den Kategorien des Leitfadens geordnet, vorgestellt und ausgewertet.

Kapitel 8 beinhaltet die Interpretation der Befragungsergebnisse im Vergleich mit den theoriegeleiteten Aussagen zu Beginn der Arbeit zu Unterrichtsqualität, Unterrichts- und Teamentwicklung sowie mit den Aussagen zu den Voraussetzungen für die gelingende schulische Integration von Lernenden mit besonderen Bedürfnissen in der Regelschule.

In Kapitel 9 wird beschrieben, welche konkreten Schritte im Qualitätsmanagement unserer Schule bereits eingeplant sind und es werden Vorschläge formuliert, mit welchen Massnahmen einzelne Qualitätsbereiche zusätzlich gestärkt werden könnten.

Inhaltsverzeichnis

1.	Ausgangslage.....	1
1.1	Die Schule vor Ort.....	1
1.2	Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung der Schulen im Kanton Aargau	1
1.3	Qualitätsmanagement der Schule vor Ort	2
2.	Theoretische Grundlagen.....	4
2.1	Integration und Unterrichtsentwicklung im Systemzusammenhang mit Teamentwicklung und Schulentwicklung.....	4
2.2	Qualitätsmanagement.....	6
2.2.1	PQM Qualitätsmanagement-Modell nach Rolff (2008).....	7
2.2.2	Q2E-Qualitätsmanagement-Modell nach Steiner und Landwehr (2007).....	10
2.3	Leitbild: Definition und Inhalte.....	11
2.3.1	CI-Leitbild (Corporate Identity).....	11
2.3.2	Qualitätsleitbild nach TQM (Total-Quality-Management).....	12
2.4	Unterrichtsqualität	13
2.5	Unterrichtsentwicklung und Teamentwicklung	20
2.6	Integration.....	23
3.	Q2E als Qualitätskonzept zur Erarbeitung des Qualitätsleitbildes.....	26
4.	Forschungsanlage und methodisches Vorgehen	28
4.1	Forschungsfrage	28
4.2	Forschungsfeld	29
4.3	Methodenwahl.....	30
4.3.1	Methoden der Gruppenbefragung	30
4.3.2	Methoden der Einzelinterviews.....	31
4.3.2.1	Teil-narratives Leitfadeninterview	31
4.3.2.2	Wörtliches Transkribieren	31
4.3.2.3	Qualitative Inhaltsanalyse	32
5.	Konkrete Datenerhebung	33
5.1	Gruppenbefragungen.....	33
5.2	Entwicklung des Teil-narrativen Leitfadeninterviews	33
5.2.1	Pretest des Leitfadens	35
5.3	Erstellung des Kategoriensystems zur qualitativen Inhaltsanalyse	35
6.	Projektverlauf.....	36
6.1	Entwicklung des Qualitätsleitbildes nach Q2E in der Steuergruppe.....	37

6.2	Durchführung der Gruppeninterviews.....	38
6.3	Durchführung der Einzelinterviews.....	39
7.	Forschungsergebnisse.....	40
7.1	Ergebnisse der Gruppenbefragungen	40
7.1.1	Ergebnisse zu den Lehr- und Lernarrangements	40
7.1.1.1	Ergebnisse Unterrichtsinhalte	40
7.1.1.2	Ergebnisse Unterrichtsplanung	41
7.1.1.3	Ergebnisse Förderung von überfachlichen Kompetenzen.....	41
7.1.1.4	Ergebnisse Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse	42
7.1.1.5	Ergebnisse Individuelle Förderung	42
7.1.2	Ergebnisse Soziale Beziehungen	43
7.1.2.1	Ergebnisse Soziale Beziehungen Lehrpersonen-Schülerinnen/Schüler.....	43
7.1.2.2	Ergebnisse Soziale Beziehungen Schülerinnen/Schüler-Schülerinnen/Schüler ...	43
7.1.2.3	Ergebnisse Klassenführung	44
7.1.2.4	Ergebnisse Professionalität und Grundhaltung.....	44
7.1.3	Ergebnisse Prüfen und Beurteilen	45
7.1.3.1	Ergebnisse Prüfungs- und Beurteilungskonzept.....	45
7.1.3.2	Ergebnisse Funktion der Leistungsbeurteilung	45
7.1.3.3	Ergebnisse Prüfungsgestaltung	46
7.1.3.4	Ergebnisse Notengebung.....	46
7.1.4	Zusammenfassende Beurteilung der Gruppenbefragungen	46
7.2	Ergebnisse der Einzelinterviews	48
7.2.1	Zusammenfassung der Ergebnisse der vier Einzelinterviews nach Kategorien geordnet.....	48
7.2.1.1	Ergebnisse Einstellung und Haltung	48
7.2.1.2	Ergebnisse Lehr- und Lernarrangements	49
7.2.1.3	Ergebnisse Soziale Beziehungen	50
7.2.1.4	Ergebnisse Prüfen und Beurteilen	51
7.2.1.5	Einschätzung von Stärken und Schwächen der Unterrichtsqualität der Schule vor Ort durch die vier Lehrpersonen	52
7.2.2	Zusammenfassende Beurteilung der Einzelinterviews.....	52
8.	Diskussion der Forschungsfrage.....	54
8.1	Interpretation der Befragungsergebnisse im Vergleich mit den theoriegeleiteten Aussagen zu Unterrichtsqualität	54

8.2	Interpretation der Befragungsergebnisse im Vergleich mit den theoriegeleiteten Aussagen zu Unterrichts- und Teamentwicklung.....	57
8.3	Interpretation der Befragungsergebnisse im Vergleich mit den theoriegeleiteten Aussagen zu Integration.....	59
9.	Ausblick: Wie geht es weiter? Facts und ergänzende Vorschläge.....	60
	Literaturverzeichnis.....	63
	Internetverzeichnis.....	64

Anhangverzeichnis

Anhang 1	Qualitätsmanagement Schule vor Ort (Ausschnitt aus Powerpoint-Präsentation der Schulleitung vom 7.8.2013)
Anhang 2	CI-Leitbild Schule vor Ort (2008)
Anhang 3	Qualitätsleitbild KG/PS (Schule vor Ort, 2008)
Anhang 4	Qualitätsleitbild OS (Schule vor Ort, 2008)
Anhang 5	Broschüre Themenorientierte Arbeitsgruppen TAG (Schulleitung vor Ort, 8.8.2013)
Anhang 6	Leitfadenentwurf
Anhang 7	Konkreter Leitfaden für Einzelinterview zu Unterrichtsqualität
Anhang 8	Kodierungsleitfaden
Anhang 9	Kodierungsleitfaden mit Ankerbeispielen
Anhang 10	Steuergruppensitzung 1
Anhang 11	Steuergruppensitzung 2
Anhang 12	Steuergruppensitzung 3
Anhang 13	Steuergruppensitzung 4
Anhang 14	Steuergruppensitzung 5
Anhang 15	Steuergruppensitzung 6
Anhang 16	Leitbildentwurf
Anhang 17	Zusammenfassung Gruppenbefragung 1
Anhang 18	Zusammenfassung Gruppenbefragung 2
Anhang 19	Zusammenfassung Gruppenbefragung 3
Anhang 20	Zusammenfassung Gruppenbefragung 4
Anhang 21	Zusammenfassung Gruppenbefragung 5
Anhang 22	Zusammenfassung Gruppenbefragung 6
Anhang 23	Zusammenfassung Gruppenbefragung 7
Anhang 24	Zusammenfassung Gruppenbefragung 8
Anhang 25	Zusammenfassung Gruppenbefragung 9
Anhang 26	Zusammenfassung Gruppenbefragung 10
Anhang 27	Zusammenfassung Gruppenbefragung 11
Anhang 28	Zusammenfassung Gruppenbefragung 12
Anhang 29	Qualitative Inhaltsanalyse 1. Einzelinterview
Anhang 30	Zusammenfassung 1. Einzelinterview
Anhang 31	Qualitative Inhaltsanalyse 2. Einzelinterview
Anhang 32	Zusammenfassung 2. Einzelinterview
Anhang 33	Qualitative Inhaltsanalyse 3. Einzelinterview
Anhang 34	Zusammenfassung 3. Einzelinterview
Anhang 35	Qualitative Inhaltsanalyse 4. Einzelinterview
Anhang 36	Zusammenfassung 4. Einzelinterview

Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1 Qualitätsmanagement der Schule vor Ort 2013 -2016
(Ausschnitt aus Powerpointpräsentation, Schulleitung 7.8.13)
- Abbildung 2 Drei-Wege-Modell der Schulentwicklung nach Rolff (2007, S.30)
- Abbildung 3 Deming - Kreis (Steiner & Landwehr, 2007, S.7)
- Abbildung 4 System des Pädagogischen Qualitätsmanagements nach Rolff (2007, S. 238)
- Abbildung 5 Die Komponenten des Q2E-Modells nach Steiner und Landwehr (2007, S.18)
- Abbildung 6 Kreislauf reflektorischer Unterrichtsentwicklung nach Rolff (2007, S. 151)
- Abbildung 7 Qualitätsbereiche und -dimensionen zur Schulevaluation (Landwehr, 2007, Heft 2)
- Abbildung 8 Ausschnitt aus der Herleitung des Leitfadens zum Leitfadeninterview
- Abbildung 9 Ausschnitt aus dem konkreten Leitfaden für die Einzelinterviews
- Abbildung 10 Ausschnitt aus dem Kodierungsleitfaden nach Mayring (2010)
- Abbildung 11 Sitzungsplanung Steuergruppe (Schulleitung vor Ort, 2013)
- Abbildung 12 Erarbeitung von Items für das Qualitätsleitbild in der Steuergruppe
- Abbildung 13 Ausgelegte Zettel nach einer TAG-Befragung

Fotos Titelbild: K. Hasler (2014)

Tabellenverzeichnis

- Tabelle 1 Ergebnisse Unterrichtsinhalte
- Tabelle 2 Ergebnisse Unterrichtsplanung
- Tabelle 3 Ergebnisse Förderung von überfachlichen Kompetenzen
- Tabelle 4 Ergebnisse Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse
- Tabelle 5 Ergebnisse Individuelle Förderung
- Tabelle 6 Ergebnisse Soziale Beziehungen Lehrpersonen-Schülerinnen/Schüler
- Tabelle 7 Ergebnisse Soziale Beziehungen Schülerinnen/Schüler-Schülerinnen/Schüler
- Tabelle 8 Ergebnisse Klassenführung
- Tabelle 9 Ergebnisse Professionalität und Grundhaltung
- Tabelle 10 Ergebnisse Prüfungs-und Beurteilungskonzept
- Tabelle 11 Ergebnisse Funktion der Leistungsbeurteilung
- Tabelle 12 Ergebnisse Prüfungsgestaltung
- Tabelle 13 Ergebnisse Notengebung

1. Ausgangslage

Die Schule vor Ort ist mir seit vielen Jahren vertraut. Lange Zeit war ich hier als Primarlehrperson tätig und habe dabei die Veränderungs- und Entwicklungsprozesse von der alten Schulorganisation mit Rektorat hin zur geleiteten und integrativen IS-Schule hautnah miterlebt. Dabei erhielt ich vor bald drei Jahren die Möglichkeit, meine Rolle zu wechseln und nun als schulische Heilpädagogin Kinder mit besonderem Förderbedarf in den Regelklassen unserer Schule zu begleiten. Unsere Schulleitung legt in den kommenden Jahren den Schwerpunkt der Schulentwicklung auf Unterrichtsentwicklung. Dabei wird auch ein neues Qualitätsleitbild erarbeitet. In diesem Zusammenhang habe ich von der Schulleitung den Auftrag erhalten, im Rahmen meiner Masterarbeit diesen Entwicklungsprozess zu beobachten und zu begleiten und mit einer qualitativen Erhebung im Lehrerinnen- und Lehrerteam zu erforschen, wie die Schule vor Ort Qualität im Unterricht definiert.

1.1 Die Schule vor Ort

Die Schule vor Ort liegt in der Nähe einer Kleinstadt im Kanton Aargau und hat ca. 5850 Einwohner. Das Dorf teilt sich in seiner Struktur in zwei Teile auf: Der erste Teil hat Vorstadtcharakter mit Wohnblöcken sowie Einfamilienhausquartieren. Dort befindet sich ein Schulhaus mit je ein bis zwei Klassenzügen Unter- und Mittelstufe sowie der Oberstufe (Realschule und Sekundarschule). Die Bezirksschüler gehen in der Stadt zur Schule. Das zweite Schulhaus befindet sich im Dorfzentrum und liegt in eher ländlicher Gegend mit einigen Bauernhäusern und etlichen neuen Einfamilienhaus-Siedlungen. In diesem Schulhaus werden pro Jahrgang ein bis zwei Klassen auf der Unterstufe und der Mittelstufe unterrichtet. Die fünf Kindergärten unserer Gemeinde befinden sich an vier verschiedenen Standorten. Im Gesamten werden im Schuljahr 2013/2014 an der Schule vor Ort ca. 550 Kinder von 55 Fach- und Klassenlehrpersonen unterrichtet. Geleitet wird die Schule von einem Schulleiter, welcher für Kindergarten sowie Unter- und Mittelstufe zuständig ist und von einer Schulleiterin für die Oberstufe. Im Schuljahr 2005/2006 wurde in der Schule vor Ort die Schulleitung eingeführt. In Zusammenarbeit mit der Schulpflege werden seither Themen der Schulentwicklung nach den Vorgaben des Kantons Aargau bearbeitet.

1.2 Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung der Schulen im Kanton Aargau

Das Departement für Bildung Kultur und Sport des Kantons Aargau BKS (2008) hat sich zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung seiner Schulen ein Modell bestehend aus folgenden zehn Dimensionen mit Leitsätzen und einem dazugehörigen Bewertungsraster erarbeitet:

Die 10 Dimensionen zur Beurteilung des schulinternen Qualitätsmanagements

1. Grundlegung des Qualitätsmanagements
2. Steuerung des Qualitätsmanagements durch die Schulleitung
3. Qualitätssichernde und -entwickelnde Personalführung/Mitarbeitergespräche
4. Kollegiales Feedback und unterrichtsbezogene Q-Gruppenaktivitäten
5. Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler zum Unterricht
6. Vergleichende Leistungsmessung / schulinterner und schulexterner Leistungsvergleich
7. Datengestützte Schulevaluation
8. Evaluationsbasierte Schul- und Unterrichtsentwicklung
9. Umgang mit gravierenden Qualitätsdefiziten
10. Dokumentation der Q-Prozesse

(https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/externe_schulevaluation_bewertungsraster_gm.pdf [21.9.2013])

Weiter beschreibt das BKS die Aufgaben der Schulleitung zur Qualitätssicherung wie folgt: „Die geleiteten Schulen sind für die Entwicklung und Sicherung der Schul- und Unterrichtsqualität zuständig“ (2008, S.1). Und im folgenden Abschnitt steht:

Mit einem umfassenden Qualitätsmanagement erarbeitet sich die Schule vor Ort die Grundlage, um ihre Stärken und Schwächen sowie den Grad der Zielerreichung selbst zu erfassen und zu beurteilen. Darauf aufbauend, kann sie zielgerichtet die Massnahmen zur weiteren Entwicklung der Schule planen und umsetzen. Mit einem wirksamen Qualitätsmanagement schafft sich die Schulleitung eine Basis, um den Ansprüchen nach Qualitätssicherung (Rechenschaftslegung), aber auch nach einer nachhaltigen Qualitätsentwicklung der Schule nachzukommen.

(https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/externe_schulevaluation_leitsätze_gm.pdf [21.9.2013])

Es ist also Aufgabe der Schulleitung vor Ort, Schul- und Unterrichtsqualität ihrer eigenen Schule mit geeigneten Instrumenten aus den oben genannten, vom Kanton ausgewählten 10 Dimensionen zu evaluieren und weiter zu entwickeln.

1.3 Qualitätsmanagement der Schule vor Ort

Seit der Aufnahme ihrer Arbeit im Schuljahr 2005/2006 hat die Schulleitung an unserer Schule folgende Qualitätsentwicklungsbereiche aus den oben genannten 10 Dimensionen eingeführt und weiterentwickelt:

- | | |
|------------|--|
| 2006/ 2007 | - Einführung der Mitarbeitergespräche
- Einführung der Unterrichtsbesuche durch die Schulleitung |
| 2007/2008 | - Erarbeitung eines Leitbildes für die Schule vor Ort
- Einführung von kollegialen Hospitationen unter den Lehrpersonen und damit
- Aufbau der Individualfeedback-Kultur |

- Einführung der Zusammenarbeit in stufengebundenen Unterrichtsteams
- 2008/2009 - Einführung integrative Schulung

Der Schritt in die integrative Schulung war ein grosser Meilenstein in der Entwicklung unserer Schule und leitete für viele Lehrpersonen einen Umdenkungsprozess ein. Er zeigte auf, wie wichtig die Öffnung und Weiterentwicklung des eigenen Unterrichts ist und wie die Zusammenarbeit in Teams als hilfreich und unterstützend erlebt wird. Die Unterrichtsteams befassten sich nun in der Folge individuell, jeweils nach einer gemeinsamen Einführung an Weiterbildungstagen, mit folgenden Jahresthemen zur Unterrichtsentwicklung:

- 2009/2010 - Beurteilen und Fördern als Vorbereitung auf die neue Promotionsverordnung
- 2010/2011 - Sozial- und Selbstkompetenz fördern
- 2011/2012 - Kooperatives Lernen
- 2012/2013 - Schülerfeedback
- 2013/2014 - Umgang mit schwierigen Klassensituationen

Im Schuljahr 2013/2014 wurden neu neben den Unterrichtsteams (UT) auch themenorientierte Arbeitsgruppen (TAG) eingeführt. Die Funktion dieser TAG werde ich im Kapitel 3.2 "Forschungsfeld" genauer erläutern.

Gleichzeitig wurde auch eine Steuergruppe, bestehend aus einer Schulpflegerin, der Schulleiterin, drei Klassenlehrpersonen aus unterschiedlichen Stufen und zwei Lehrpersonen mit heilpädagogischer Ausbildung eingesetzt, mit der Zielsetzung, das bereits bestehende Leitbild unserer Schule zu überarbeiten.

Die unten stehende Grafik zeigt, wie die Schulleitung vor Ort das Qualitätsmanagement ihrer Schule von 2013 bis 2016 plant.

Abb. 1: Qualitätsmanagement der Schulen vor Ort 2013 - 2016
(Vgl. Anhang 1: Qualitätsmanagement [Schulleitung vor Ort, 2013])

Ein Teil dieser Qualitätsmanagementplanung ist die Überarbeitung des Qualitätsleitbildes im Schuljahr 2013/2014. Dieser Prozess der Überarbeitung, die Stellungnahme der Lehrpersonen zu dem Entwurf des Qualitätsleitbildes sowie die Definition und Haltung des Lehrerinnen- und Lehrerteams der Schule vor Ort sind Thema der vorliegenden Masterarbeit.

2. Theoretische Grundlagen

Integration bedingt Qualität im Unterricht. In den folgenden Kapiteln werde ich theoriegeleitet aufzeigen, wie Integration von Förderkindern in Regelschulen im Systemzusammenhang von Unterrichtsqualität sowie Unterrichts-, Team- und Schulentwicklung eingebettet ist.

2.1 Integration und Unterrichtsentwicklung im Systemzusammenhang mit Teamentwicklung und Schulentwicklung

Nach Lienhard-Tuggener, Joller-Graf und Mettaufer Szaday (2011) kann Integration nur gelingen, wenn die ganze Schule an diesem Entwicklungsprozess aktiv beteiligt ist. Das Ganze ist ein umfassender Schulentwicklungsprozess, welcher Teil des Leitbildes und des Schulprogrammes ist, aber auch schulinterne Zusammenarbeit, Schul- und Unterrichtsentwicklung und Qualitätsmanagement beinhaltet (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 152). Das bedeutet: Dieser Prozess muss sowohl auf der Systemebene durch einen klaren politischen Willen, wie auf der Ebene der einzelnen Schule gut gesteuert und unterstützt werden. Es braucht Umsetzungshilfen, Weiterbildungs- und Beratungsangebote und Beispiele guter Praxis (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 153). Innerhalb des Lehrerteams ist ein systematischer fachlicher Austausch zu Themen der Integration und Sonderpädagogik wichtig, welcher im Rahmen der regulären Organisationsformen der Zusammenarbeit (Gesamtsitzungen, Stufensitzungen, Unterrichtsteams etc.) ihren Platz findet (vgl. S.152). Schulische Integration muss sorgfältig vorbereitet und umgesetzt werden. Eine regelmässige Überprüfung der Umsetzungsqualität ist zur Qualitätssicherung und -entwicklung unabdingbar (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 153).

Die Schule vor Ort befindet sich als integrative Schule auf diesem Weg. Einiges wird bereits mit Erfolg umgesetzt. In anderen Bereichen bedarf es noch etlicher Anstrengung und Arbeit, damit die Ziele einer integrativen Schule erreicht werden. Mit der Überarbeitung des Qualitätsleitbildes macht unsere Schule einen weiteren Schritt in die richtige Richtung.

Nach Rolff (2007) bedeutet Schulentwicklung die Entwicklung der Organisation Schule vor Ort und wird deshalb auch Organisationsentwicklung oder zunehmend "Changemanagement" genannt (vgl. S. 14). Organisationsentwicklung wiederum heisst für Rolff: *„...eine Organisation von innen heraus zu entwickeln, und zwar im Wesentlichen durch deren Mitglieder selber“* (2007, S.14). Rolff zeigt weiter auf, dass sich eine Organisation nur entwickelt, wenn sich das Verhalten der Organisationsmitglieder verändert, umgekehrt aber jede individuelle Weiterentwicklung erfolglos bleibt, wenn sie nicht durch veränderte Rahmenbedingungen der Organisation gestützt wird (vgl. S. 14). Die Organisation Schule und ihre Mitglieder, also das Personal, stehen in einer gegenseitigen Wechselwirkung und können sich nur gemeinsam weiterentwickeln. Im gleichen System verknüpft ist auch Unterrichtsentwicklung. Unterrichtsentwicklung ist mehr als nur Veränderung des Kerngeschäftes Unterricht, es führt auf Kooperation und Teamarbeit und damit auf Teamentwicklung hin, was wiederum bedeutet, dass auch ein Bedarf an Personalentwicklung entsteht. Jede Weiterentwicklung eines Bereiches in diesem System bewirkt also auch eine Veränderung in den anderen Bereichen (vgl. Rolff, 2007, S. 15).

Dieser Systemzusammenhang wird von Rolff als "Drei-Wege-Modell der Schulentwicklung" visualisiert. Gleichzeitig listet er folgende zu den drei Bereichen gehörende Inhalte auf (vgl. S.30):

Organisationsentwicklung:

- Schulprogramm
- Schulkultur
- Erziehungsklima
- Schulmanagement
- Teamentwicklung
- Evaluation
- Kooperation
- Steuergruppe u.a.

Unterrichtsentwicklung:

- Fachlernen
- Schülerorientierung
- Überfachliches Lernen
- Methodentraining
- Selbstlernfähigkeit
- Öffnung
- Erweiterte U-Formen
- Lernkultur u. a.

Personalentwicklung:

- Lehrer-Feedback
- Supervision/Coaching
- Kommunikationstraining
- Schulleitungsberatung
- Hospitationen
- Jahresgespräche
- Führungs-Feedback u.a.

Abb. 2: Drei-Wege-Modell der Schulentwicklung nach Rolff (2007, S.30)

Das Modell zeigt die Wechselwirkung der drei Systeme untereinander und macht auch sichtbar, dass der innerschulische Systemzusammenhang durch einen ausserschulischen Zusammenhang (Umfeld, Umwelt) ergänzt wird, zu welchem die Eltern, weiterführende Schulen oder Lehrbetriebe, die Schulpflege und die Öffentlichkeit gehören. Die beidseitigen Pfeile zwischen allen Bereichen veranschaulichen, wie sich die Systeme und Bereiche gegenseitig beeinflussen (vgl. Rolff, 2007, S. 31).

Aus diesem Modell wird ersichtlich, dass eine Überarbeitung des Qualitätsleitbildes an der Schule vor Ort mit neuen Zielsetzungen zur Verbesserung der Unterrichtsqualität gleichzeitig auch Veränderungen in der Organisationsentwicklung und in der Personalentwicklung mit sich bringen wird.

Die Qualitätssicherung von Schulentwicklung wird ganzheitlich, das heisst sowohl extern als auch intern, hier mit einer umfassenden Selbstevaluation durchgeführt (vgl. Rolff, 2007, S. 237). Diese interne Evaluation ist zusammen mit dem Qualitätsleitbild ein wichtiger Teil des Qualitätsmanagements einer Schule. Auf den folgenden Seiten erläutere ich die Aufgaben des Qualitätsmanagements.

2.2 Qualitätsmanagement

In diesem Kapitel gehe ich zuerst auf den Qualitätsmanagementzyklus nach W. Edward Deming (1982) und anschliessend auf zwei theoretische Qualitätsmanagementmodelle ein, welche sich an diesem Qualitätsmanagementzyklus orientieren.

Die Humboldt-Universität Berlin (2014) schreibt zum Demingkreis folgendes:

Der nach dem amerikanischen Qualitätsberater W. Edward Deming benannte Qualitätsmanagementzyklus ist ein Erklärungs- und Anwendungsmodell, das auf ein zentrales Moment von Qualitätsmanagementsystemen aufbaut: dem Prinzip der ständigen Verbesserung.

(https://sue.hu-berlin.de/QMzyklus_Deming#page=1&zoom=auto,0,748 [28.2.14])

Abb. 3: Deming - Kreis (Steiner & Landwehr, 2007, S.7)

- (1) *Plan:* Festlegen von zu erreichenden Zielen und Entscheiden von Methoden und Strategien, mit denen die Ziele erreicht werden sollen.
- (2) *Do:* Steuerung und konsequente Umsetzung der festgelegten Methoden und Strategien, um die Ziele zu erreichen sowie die Qualitätsanforderungen zu erfüllen.
- (3) *Check:* Überprüfung, inwieweit die Qualitätsanforderungen und die Ziele mit den festgelegten Methoden und Strategien tatsächlich erreicht worden sind (Zielerreichungsgrad).
- (4) *Act:* Zukünftige Vorbeugungs- und Korrekturmaßnahmen festlegen (Optimierungsbedarf) im Sinne einer kontinuierlichen Qualitätsverbesserung. Für die einzelschulische Qualitätsentwicklung stellt sich nicht primär die Frage danach, ob die Ergebnisse genutzt werden, sondern vielmehr, auf welche Weise die Nutzung erfolgt.

(https://sue.hu-berlin.de/QMzyklus_Deming#page=1&zoom=auto,0,748 [28.2.14])

Dieser Demingkreis ist die Basis eines neuen Qualitätsmanagementverständnisses TQM (Total-Quality-Managements). Nach Steiner und Landwehr (2007) geht es hier um ein erweitertes Qualitätsverständnis, welches nicht mehr nur die Qualitätsdefinition als "Grad der Vollkommenheit des Zustandes eines Objektes" versteht, sondern heute ganzheitlich verstanden wird (vgl. S. 6). Zu Qualität nach TQM gehören nach Steiner und Landwehr folgende vier Bereiche:

- Planung des Produktes
- Personale Voraussetzungen
- Führungsprozesse
- Auswirken von Fehlern

Steiner und Landwehr (2007) beschreiben, wie im neuen Qualitätsverständnis das Unternehmen oder hier die Schule die Möglichkeit hat, die Qualitätsansprüche selber festzulegen. Bedingung ist, dass diese nach aussen kommunizierten Ansprüche auch nachweisbar erreicht werden. Qualität wird als Prozess wahrgenommen, in welchem fortlaufend Fehler erkannt und schrittweise optimiert und verbessert werden. Das wiederum bedeutet regelmässigen Einbezug von datengestützten Evaluationen. Zudem muss sich Qualität an den Bedürfnissen der Kunden, hier also an den Lernenden und den Eltern orientieren und deren Erwartungen erfüllen. Es gehören Rückmeldesysteme der direkten und indirekten Leistungsempfängenden dazu, es braucht Transparenz und Klarheit, aber auch eine stetige Auseinandersetzung mit der Frage nach berechtigten oder auch nicht berechtigten Ansprüchen der Kunden (vgl. Steiner und Landwehr, 2007, S. 6-10).

2.2.1 PQM Qualitätsmanagement-Modell nach Rolff (2008)

Rolff (2007, S. 237 ff.) stellt ein Modell des Qualitätsmanagements für Schulen vor, das er selber Pädagogisches Qualitätsmanagement PQM nennt. Dieser Begriff bezeichnet sowohl Qualitätssicherung wie auch Qualitätsentwicklung.

Abb. 4: System des Pädagogischen Qualitätsmanagements nach Rolff (2007, S. 238)

Das Modell enthält ähnliche Strukturen wie das Qualitätsmanagement der Schule vor Ort. Deshalb gehe ich etwas genauer darauf ein und zeige auf, wo die Strukturen des Modells den Strukturen unserer Schule entsprechen und wo sie voneinander abweichen.

Das Modell beinhaltet folgende vier Steuerkreise: Inhaltlicher Steuerkreis/Leitbild, operativer Steuerkreis, Leitungssteuerkreis und Evaluationssteuerkreis. In rechteckigen Kästchen werden zentrale Komponenten wie die Treiber von Qualität dargestellt, dunkle dicke Pfeile veranschaulichen zwei Entwicklungsachsen und etliche Ein- und Rückwirkungen dieser Komponenten aufeinander werden mit Richtungspfeilen gekennzeichnet (vgl. Rolff, 2007, S. 237/238).

Inhaltlicher Steuerkreis/Leitbild: Der inhaltliche Steuerkreis bestimmt das Pädagogische des Qualitätsmanagements. Die pädagogische Haltung und Einstellung der Schule wird im Qualitätsleitbild festgehalten und ausgedrückt. Dieses Leitbild sollte von einem grossen Teil des Kollegiums getragen werden und neben dem pädagogischen Selbstverständnis auch die Entwicklungsperspektive der Schule darstellen (vgl. Rolff, 2007, S. 239).

Damit den Veränderungen und Entwicklungen im Team Rechnung getragen wird, hat sich die Schule vor Ort vorgenommen, das seit sechs Jahren bestehende Qualitätsleitbild zu überarbeiten.

Operativer Steuerkreis: Hier geht es um den eigentlichen Unterricht, welcher in Jahrgangsklassen oder auch klassenübergreifend stattfindet. Dieser Bereich wird von den Klassenlehrpersonen und Partnerlehrpersonen gestaltet und die Lehrpersonen tragen auch die Verantwortung für überfachliche Angelegenheiten. Es werden neue Lernformen erprobt und Erziehungsfragen besprochen (vgl. Rolff, 2007, S. 239).

An der Schule vor Ort wird hauptsächlich in Jahrgangsklassen gearbeitet. Der Austausch mit den Partnerlehrpersonen wird meist genutzt. Die Hauptverantwortung für die Klasse trägt nach wie vor die Klassenlehrperson.

Leitungs-Steuerkreis: Nach Rolff wird in diesem Steuerkreis das ganze System des Pädagogischen Qualitätsmanagements geregelt. Die Schulkonferenz bzw. der Vorstand ist für die strategischen und die Schulleitung für die operativen Geschäfte zuständig. In diesem Modell trägt die Schulleitung die Gesamtverantwortung für das Qualitätsmanagement, ihre Arbeit wird aber durch eine sogenannte Steuergruppe, bestehend aus Lehrpersonen aus möglichst allen Lehrer- und Fachgruppen mitgetragen (vgl. Rolff, 2007, S. 239).

An unserer Schule bearbeitet die Schulpflege, welche von der Dorfbevölkerung gestellt wird, die strategischen Geschäfte. Die operativen Arbeiten werden von der Schulleitung geleistet. Um das Qualitätsleitbild zu überarbeiten, ist eine Steuergruppe, bestehend aus Lehrpersonen, einem Schulpflegetmitglied und einer Schulleiterin ins Leben gerufen worden. Diese Steuergruppe hat keine weiteren Funktionen und wird nach abgeschlossener Arbeit wieder aufgelöst werden.

Evaluations-Steuerkreis: Im Modell von Rolff findet in diesem Steuerkreis der Abgleich zwischen dem Pädagogischen Qualitätsmanagement der Einzelschule und den Anforderungen des gesamten Schulsystems statt und basiert auf einer Kombination von ausführlicher Selbstevaluation und externer Evaluation. Diese beiden Evaluationsformen ermöglichen gemeinsame Qualitätssicherung (vgl. Rolff, 2007, S. 240).

Die Einführung der Mitarbeiterinnen- bzw. Mitarbeitergespräche und der kollegialen Hospitationen waren an der Schule vor Ort die ersten Schritte zur internen Evaluation. Später folgte eine Weiterbildung im Team zum Thema Schülerfeedback. Mit einem Fragebogen am Ende des Kalenderjahres holt

sich die Schulleitung nun auch Rückmeldungen zu ihrer eigenen Arbeit ein. Im Moment bereitet sich die Schule auf die zweite externe Evaluation durch den Kanton im kommenden September vor.

Weitere wichtige Elemente im System des Pädagogischen Qualitätsmanagements sind nach Rolff das zielführende Handeln, die Teamentwicklung und die Feedbackkultur. Diese drei Aktivitäten beeinflussen die Qualitätsentwicklung und damit auch die Lernerfolge der Schülerinnen und Schüler. Sie werden im Modell als Treiber bezeichnet (vgl. Rolff, 2007, S. 240).

Zielführendes Handeln: Rolff meint, dass es wichtig ist, die Richtung zu kennen, in welche sich die Qualität bewegen soll (vgl. S. 241). Und die wiederum kann mit selbst gesetzten Zielen festgelegt werden, welche mit zielorientiertem Handeln verfolgt und dann auch evaluiert werden können. Solche Zielkreisläufe können zwischen Schulpflege und Schulleitung, zwischen Schulleitung und Fachteams oder zwischen Unterrichtsteams festgelegt werden (vgl. Rolff, 2007, S. 241/242).

An der Schule vor Ort wird mit Jahresthemen wie "Schülerfeedback", "Klassenrat" oder "Soziales Lernen" (Sole) gearbeitet. Dazu werden schulinterne Weiterbildungen durchgeführt. In den Unterrichtsteams werden Zielformulierungen zu diesen Themen erarbeitet und deren Umsetzung sowie allenfalls die nachfolgende Evaluation besprochen.

Teamentwicklung: Teamarbeit kann sehr vielfältig aussehen und in unterschiedlichen Zusammensetzungen erfolgen (vgl. Rolff, 2007, S. 242). Damit Teamarbeit erfolgreich ist, sollten fünf Merkmale eingehalten werden, welche für Professionelle Lerngemeinschaften (Bonsen & Rolff, zitiert nach Rolff, 2007) erarbeitet wurden: „*Gemeinsam vereinbarte Ziele; Fokus auf Schülerlernen; Deprivatisierung der Lehrerrolle (Lehrer sehen ihre Klasse und ihren Unterricht nicht als ihr Eigentum an, sondern als Angelegenheit des ganzen Jahrgangs oder der ganzen Fachgruppe); Zusammenarbeit/Kooperation und reflektierender Dialog (zielorientiert und datengestützt)*“ (S.242).

An der Schule vor Ort werden die Arbeit und der Austausch in den Unterrichtsteams und den themenorientierten Arbeitsgruppen zunehmend geschätzt und als Unterstützung wahrgenommen.

Reziprokes Feedback: Rolff (2007) erklärt: „*Qualitätsorientiertes Feedback erfordert diagnostische Fähigkeiten der Lehrpersonen und ist mit Vorschlägen zur individuellen Förderung verbunden*“ (S. 243). Besonders wichtig erscheint dabei die reziproke Feedbackkultur. Das wird möglich, wenn reflektierende Gespräche zwischen Lehrpersonen und Schülern, zwischen Lehrpersonen und Schulleitung oder zwischen Lehrpersonen und Eltern zum normalen Alltagsgeschäft werden (vgl. S. 243). Solche Gespräche sollten mit Daten belegt sein, damit diese auch objektiv geführt werden können. Eine Feedbackkultur ermöglicht allen Beteiligten, voneinander und auch aus Fehlern zu lernen. Für die Qualität in der Schule sind alle mitverantwortlich (vgl. Rolff, 2007, S. 243).

Die Feedbackkultur an unserer Schule befindet sich im Aufbau und wird für etliche Beteiligte immer selbstverständlicher.

Das folgende von mir kurz beschriebene theoretische Qualitätsmanagementmodell enthält in seinen Strukturen ebenfalls Parallelen zum Qualitätsmanagement der Schule vor Ort. Im kommenden Text verzichte ich auf die Hinweise, da dies zu Wiederholungen führen würde.

2.2.2 Q2E-Qualitätsmanagement-Modell nach Steiner und Landwehr (2007)

Das zweite Beispiel eines ganzheitlichen Qualitätsmanagements für Schulen ist das Q2E-Modell von Steiner und Landwehr (2007). „Das Modell basiert auf sechs Komponenten, die den allgemeinen Rahmen eines schulinternen Qualitätsmanagements umreißen und jeweils schulspezifisch – unter Einbezug der örtlichen Gegebenheiten – angepasst und ausgelegt werden müssen“ (Steiner & Landwehr, 2007, S. 18). Im Zentrum des Modells steht die Komponente 1 **Qualitätsleitbild**. Dazu sagen Steiner und Landwehr: „Im Qualitätsleitbild legt die Schule die Qualitäten (Werte, Normen, Standards) fest, nach denen sie sich beurteilen lassen bzw. künftig selber evaluieren will“ (2007, S. 19). Komponente 2 ist das **Individualfeedback und die persönliche Qualitätsentwicklung**. Hier geht es darum, dass der Unterricht als das eigentliche Kerngeschäft der Schule vom Qualitätsmanagement auch erreicht wird, indem die individuelle Unterrichtspraxis ebenfalls verbessert und weiterentwickelt wird. Dies geschieht mit Rückmeldungen von Lernenden, Eltern, aber auch vom Lehrerkollegium oder von der Schulleitung (vgl. Steiner & Landwehr, 2007, S. 21). Komponente 3 ist die **Selbstevaluation und die Qualitätsentwicklung der Schule**. Hier wird die Wichtigkeit der regelmässigen Überprüfung und schrittweisen Weiterentwicklung der ganzen Schule festgehalten. Als Beispiele werden die kollegiale Zusammenarbeit, die Schulleitung und die Schulorganisation genannt (vgl. Steiner & Landwehr, 2007, S. 23). Komponente 4 ist die **Steuerung der Q-Prozesse durch die Schulleitung**. Die primäre Aufgabe der Schulleitung ist es, das schulinterne Qualitätsmanagement aufzubauen und umzusetzen, also die verschiedenen Qualitätsaktivitäten in der Schule zu steuern und zu koordinieren (vgl. S. 25). Komponente 5 ist die **externe Schulevaluation**. Hier geht es um das Überprüfen und Beurteilen von der Institution Schule und deren Kultur. Diese Evaluation wird von drei bis vier aussenstehenden Personen durchgeführt (vgl. Steiner & Landwehr, 2007, S. 27). Komponente 6 ist die **Q2E-Zertifizierung**, welche auf dem Bericht der externen Schulevaluation aufbaut (vgl. S. 29).

Abb. 5: Die Komponenten des Q2E-Modells nach Steiner und Landwehr (2007, S.18)

Die beiden oben beschriebenen theoretischen Qualitätsmanagementmodelle zeigen, dass Leitbilder in diesen Systemen einen grossen Stellenwert einnehmen. Die ausgewählten Modelle basieren auf dem Total-Quality-Management-Verständnis TQM. Daneben gibt es auch die CI-Leitbilder (Corporate Identity) für Schulen. Im kommenden Unterkapitel werde ich auf den Unterschied dieser beiden Leitbildtypen eingehen.

2.3 Leitbild: Definition und Inhalte

In einem ersten Schritt habe ich nach Beschreibungen von CI-Leitbildern gesucht. Dabei bin ich im Internet auf folgende Definitionen gestossen:

2.3.1 CI-Leitbild (Corporate Identity)

Im Web-Design Lexikon habe ich folgende Definition für Corporate Identity gefunden:

Corporate Identity (CI, auch Unternehmensidentität) ist der abgestimmte Einsatz von Verhalten, Kommunikation und Erscheinungsbild [eines Unternehmens, Anm. d. Verf.] nach innen und außen. Basis dafür ist das Unternehmensleitbild, welches durch die Corporate Identity mit Leben gefüllt wird. Ziel der Corporate Identity ist eine nachhaltige Unternehmensentwicklung. Die CI ist also die Persönlichkeit einer Organisation, die als einheitlicher Akteur handelt und wahrgenommen wird. (<http://www.ventzke-media.de/webdesign-lexikon/corporate-identity-ci.html>, [23.2.14])

Im Wirtschaftslexikon steht unter Corporate Identity:

Im weitesten Sinn versteht man unter Corporate Identity (CI) die Profilierung eines Unternehmens zu einer „Unternehmensidentität“ oder „Unternehmenspersönlichkeit“. Dieser Begriff subsumiert alle Unternehmensaktivitäten zur Identifizierung gegenüber der gesamten Öffentlichkeit, die sich in Verhalten, Kommunikation und Erscheinungsbild des Unternehmens ausdrücken. Der Grundgedanke des Corporate Identity besteht in diesem Fall darin, ein Unternehmen möglichst klar, einheitlich und sympathisch darzustellen.

(<http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/corporate-identity-ci/corporate-identity-ci.htm>, [23.2.14])

Das CI-Leitbild repräsentiert die Haltung einer Schule mit Leitsätzen nach innen und nach aussen und ist optisch ansprechend gestaltet. Der Umfang eines CI-Leitbildes ist beschränkt. Die Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz (2007) formuliert das so: „*Ein Corporate-Identity-Leitbild dient dazu, das wünschenswerte, teilweise visionäre Profil eines Unternehmens möglichst griffig und eingängig zu kommunizieren*“ (<http://www.q2e.ch/myUploadData%5Cfiles%5CQ2E-Komponente-1-Das-Qualitaetsleitbild.pdf> [28.4.14]).

Die Leitsätze des CI-Leitbildes der Schule vor Ort sind optisch in einzelnen Puzzleteilen festgehalten und auf grossen Tafeln an den beiden Schulstandorten befestigt.

(Vgl. Anhang 2: CI-Leitbild der Schule vor Ort 2008.)

2.3.2 Qualitätsleitbild nach TQM (Total-Quality-Management)

Das Qualitäts-Leitbild nach TQM (Total-Quality-Management) ist weit umfassender, da es sich auf den in Kapitel 2.2 beschriebenen Demingkreis mit den vier Schritten "Plan, Do, Check, Act" (vgl. https://sue.hu-berlin.de/QMzyklus_Deming#page=1&zoom=auto,0,748 [28.2.14]) und damit auch auf das von Steiner und Landwehr (2007, S. 7) beschriebene "neue Qualitätsverständnis" bezieht. Die Funktionen des Qualitätsleitbildes werden von Steiner und Landwehr folgendermassen beschrieben: „Im Qualitätsleitbild legt die Schule die Qualitäten (Werte, Normen, Standards) fest, nach denen sie sich beurteilen lassen bzw. künftig selber evaluieren will“ (2007, S.19). Für die Schule ist das Qualitätsleitbild nach TQM eine wichtige Grundlage für das interne Qualitätsmanagement, weil es eine ganzheitliche und differenzierte Wahrnehmung und Reflexion der Schulqualität ermöglicht. Das Qualitätsleitbild bildet ein verbindliches Referenzsystem, zum einen um Schul- und Unterrichtsentwicklung gezielt zu fördern, zum andern, um einen differenzierten und umfassenden Qualitätsnachweis für die Rechenschaftslegung zu führen (vgl. Steiner & Landwehr, 2007, S. 19).

Nach Rolf (2007) ist das Erstellen eines Qualitätsleitbildes ein erster Schritt bei der Umsetzung des Qualitätsmanagements, da das Leitbild einen Orientierungsrahmen und eine Entwicklungsperspektive für die ganze Schule bietet (vgl. S. 239). Der Kanton Aargau hält in seinem Modell zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der Dimension "Grundlegung des Qualitätsmanagements" fest: „Gemeinsame Werte zur Schul- und Unterrichtsqualität sind partizipativ entwickelt, festgeschrieben (z. B. als Qualitätsleitbild – als Ergänzung zu den politischen und gesetzlichen Vorgaben) und in ihrer Geltung als Leitwerte akzeptiert“ (https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/externe_schulevaluation_bewertungsraster_qm.pdf, [21.2.14]).

Strahm (2008) schreibt: „Ein Leitbild ist ein wichtiges Instrument zur Entwicklung und Führung einer Schule“ (S. 30). Dabei betont er die Notwendigkeit, dass bereits bestehende Leitbilder periodisch überarbeitet werden (vgl. S. 31). Er hält fest, dass bei der Überarbeitung eines Qualitätsleitbildes alle relevanten Qualitätsbereiche (also Input-, Prozess- und Output/Outcomequalitäten) berücksichtigt werden sollten (vgl. Strahm, 2008, S. 32). Zu der Erstellung des Qualitätsleitbildes macht er eine Zusammenstellung von folgenden zehn Qualitätsmerkmalen: Identität der Schule, pädagogische Leitideen, Schul- und Kommunikationskultur, Schulethos, Zusammenarbeit, Kooperation im Kollegium, Leitungs- und Organisationsstruktur, Kernaufgaben Unterricht, Schulentwicklung und Qualitätsevaluation, Weiterbildung der Lehrpersonen und des Gesamtkollegiums, Pflege der Zusammenarbeit mit Eltern, Schulbehörden und Abnehmern, Vernetzung und Zusammenarbeit mit dem schulischen Umfeld und Ressourcen (vgl. Strahm, 2008, S. 33).

Aus diesen theoretischen Erläuterungen geht hervor, dass das Qualitätsleitbild mit seinen definierten Haltungen und Standards die Basis für die Unterrichtsqualität der Schule vor Ort bildet. Unterrichtsqualität ist, wie in der Einführung bereits erwähnt, eine wichtige Voraussetzung für integrativen Unterricht. Deshalb setze ich mich im kommenden Kapitel ausführlich mit diesem Begriff, seinen Merkmalen und deren Bedeutungen auseinander.

2.4 Unterrichtsqualität

Das Unterrichten von Lernenden ist die Hauptaufgabe, das sogenannte Kerngeschäft der Lehrpersonen. Damit diese Aufgabe den heutigen Qualitätsansprüchen einer Schule genügen kann, muss zuerst geklärt werden, was "Qualität im Unterricht" ausmacht. Helmke beschreibt das folgendermassen:

Zum einen kann man den Unterrichtsprozess selbst – das, was im Klassenzimmer geschieht – zum Gegenstand der Beurteilung machen, man kann ihn anhand normativer Vorstellungen sozusagen "an und für sich" bewerten. Alternativ dazu kann man die Qualität des Unterrichts an seinem Ertrag (Output), also an seinen Wirkungen (Erreichung wichtiger Bildungsziele) festmachen. (Helmke, 2012, S. 20)

Oder, anders ausgedrückt: „Angemessene und ausgewogene Aussagen über die Qualität des Unterrichts erfordern eine Sichtweise, die sowohl die Qualität der Prozesse als auch der Produkte berücksichtigt“ (Helmke, 2012, S. 22).

Landwehr (2007) definiert Unterrichtsqualität nicht als anzustrebenden Endzustand, sondern als fortlaufenden Optimierungsprozess, welcher durch alle Beteiligten mitgetragen werden soll (vgl. S. 6). Unterrichtsqualität entsteht also, wenn Unterricht gemeinsam reflektiert und weiterentwickelt wird. Meyer (2010) beschreibt anhand von Merkmalen die Qualität von Unterricht. Diese Merkmale bestehen aus beobachtbaren Unterrichtsphänomenen und ihren messbaren Effekten (vgl. S. 20). Die Definition dieser Merkmale heisst nach Meyer: „Merkmale guten Unterrichts sind empirisch erforschte Ausprägungen von Unterricht, die zu dauerhaft hohen kognitiven affektiven und/oder sozialen Lernergebnissen kommen“ (2010, S. 20).

Auch Helmke (2012) hat zehn fächerübergreifende Qualitätsmerkmale beschrieben. Im Folgenden gehe ich auf diese Qualitätsmerkmale ein und vergleiche sie mit den zehn Merkmalen guten Unterrichts nach Meyer (2010). Dazu werde ich Aussagen aus den Forschungsergebnissen von Hattie, (2009/2013) mit einbeziehen und dort wo es möglich ist, als Orientierungsmöglichkeit die Zahlen der Effektstärke auf dem Barometer ($d=...$), welche Hattie bei seiner systematischen Sammlung und Auswertung von Metaanalysen zu Unterrichtsthemen erstellt hat, hinzufügen.

Klassenführung: Helmke (2012) sagt: Eine effiziente Klassenführung bietet einen geordneten Unterrichtsrahmen, welcher Raum für die eigentlichen Lehr- und Lernaktivitäten schafft und damit den Schülerinnen und Schülern die Zeit zur konstruktiven Auseinandersetzung mit den zu lernenden Inhalten gibt (vgl. S. 173). Meyer (2010) nennt Klassenführung "Unterrichtsmanagement" und beschreibt das so: „Unterricht ist dann klar strukturiert, wenn das Unterrichtsmanagement funktioniert und wenn sich ein für Lehrer und Schüler gleichermaßen gut erkennbarer "roter Faden" durch die Stunde zieht“ (S. 26). Damit dieser "rote Faden" entstehen kann, braucht es nach Meyer (2010) Aufgabenklarheit, Regelklarheit und Rollenklarheit (vgl. S. 28/29). Bei Hattie sind die Merkmale beschrieben, welche eine Lehrperson haben muss, um eine Klasse gut zu führen:

Die Merkmale von Lehrpersonen, die den grössten Einfluss auf die Sicherstellung gut geführter Klassen und die Reduzierung von Störungen haben, sind eine angemessene innere Einstellung oder ein „bei-der-Sache-Sein“ der Lehrperson, d.h. die Lehrperson hat die Fähigkeit, potentielle Verhaltensprobleme zu erkennen und schnell darauf zu reagieren und sie bewahrt eine emotionale

Objektivität. (Hattie, 2009/2013, S. 122)

Bei den erwünschten Effekten guter Klassenführung zeigt das Barometer von Hattie (2009/2013, S.122) einen Wert von ($d= 0,52$) an.

Wenn ich die oben genannten theoretischen Aussagen interpretiere, heisst das für mich: Zu qualitativ guter Klassenführung gehören: Ein gut organisierter Unterricht mit klaren Zielen und Regeln und genügend Raum für effektive Lernzeit. Die Lehrperson braucht die Fähigkeit, präsent zu sein und gefühlsmässig neutral zu agieren.

Klarheit und Strukturiertheit: Nach Helmke (2012) hat Klarheit vier Komponenten: akustisch, sprachlich, inhaltlich und fachlich (vgl. S. 191). Strukturiertheit hat zwei Bedeutungen: Zum Einen sind das alle Merkmale des Informationsangebotes mit dem Ziel, eine gut organisierte Wissensbasis aufzubauen, zum Andern bedeutet Strukturiertheit aus didaktischer Sicht, dass der Unterricht so geplant und eingeteilt ist, dass dieses Ziel erreicht wird (vgl. Helmke, 2012, S. 191). Meyer (2010) nennt bei der inhaltlichen Klarheit: a) die Verständlichkeit der Aufgabenstellung; b) die Plausibilität des thematischen Gangs, was bedeutet, dass nicht nur der Einstieg, sondern der ganze Verlauf der Lektion thematisch klar sein muss; c) die Klarheit der Ergebnissicherung und d) die Verbindlichkeit der Ergebnissicherung (vgl. S. 55-58). Fendick (zitiert nach Hattie, 2009/2013) definiert Klarheit der Lehrperson: „... als Organisation, Erläuterung, Beispiel geben und angeleitete Übung sowie Bewertung des Lernverhaltens der Lernenden – in der Form, dass Klarheit der Sprache eine Voraussetzung ist für die Klarheit der Lehrperson“ (S. 151). Das Bewertungsbarometer zeigt denn bei Hattie (2009/ 2013, S. 150) bei “Klarheit der Lehrperson“ einen hohen Wert ($d= 0,75$) an.

In meinen Worten zusammengefasst bedeuten Klarheit und Strukturierung also: Sprachlich gut verständlich formulierte Aufgabenstellungen in einem übersichtlichen, logischen Lektionsablauf mit verbindlich vereinbarten Ergebniserwartungen.

Konsolidierung und Sicherung: Helmke (2012) beschreibt das Üben als oft langen und schwierigen “Weg von der Informationsaufnahme zum nachhaltigen Lernen“, der entweder auf “mechanische“ Weise, also mit auswendig lernen oder auf “elaborierte“ Weise, mit unterschiedlichen Anwendungsmethoden begangen werden kann (vgl. S. 201/202). Arnold und Schreiner (zitiert nach Helmke, 2012) definieren Üben folgendermassen: „Mit Üben sind alle unterrichtlichen Aktivitäten gemeint, die dem Ziel der Festigung, Konsolidierung, Automatisierung, Vertiefung sowie dem Transfer des Gelernten dienen“ (S. 201). Helmke (2012) sagt weiter, dass Übungen und Wiederholungen im Unterricht oft vorkommen müssen, dass die Motivation zum Üben durch geeignete, abwechslungsreiche Übungsformen gefördert werden soll und dass die Übungen inhaltlich am Unterrichtsgegenstand angepasst sind und der Schwierigkeitsgrad auch Erfolgserlebnisse ermöglicht (vgl. S. 204). Meyer (2010) legt Wert auf “intelligentes Üben“. Er stellt fest, dass Üben auch Spass machen kann, z.B. beim freiwilligen Üben, wenn die Möglichkeit von Selbsttätigkeit besteht, wenn sich Erfolge einstellen, die auch selber überprüft werden können oder wenn der Übungsgegenstand inhaltlich interessant ist (vgl. S. 105). Zudem hält Meyer (2010) fest, dass das Üben unterschiedliche Kompetenzen wie Ausdauer, Kenntnis von Lernstrategien und Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten von den Lernenden verlangt (vgl. S. 105). Bei Hattie (2009/2013) lese ich, dass häufige Gelegenheiten zum Üben mehr Erfolg bringen, als einfach viel Zeit mit dem Lösen einer Aufgabe zu verbringen. Es soll nicht um übermässige

ges Lernen als Selbstzweck gehen, sondern um gezieltes Üben mit der Möglichkeit, neben dem Können auch die Gewandtheit in Lerntechniken zu verbessern (vgl. S. 220). Lerntechniken erhalten auf dem Barometer von Hattie (2009/ 2013, S. 224) den Wert von ($d= 0,59$).

Für mich heisst das also: Üben als wichtiger Teil des Unterrichtes muss häufig in abwechslungsreichen Formen mit unterschiedlichen Techniken in kurzen Sequenzen mit gut erreichbaren Zielen eingeplant werden.

Aktivierung: Nach Helmke (2012) muss Unterricht die Lernenden in verschiedenen Bereichen aktivieren: Es braucht die kognitive sowie die metakognitive Aktivierung durch selbstgesteuertes, eigenverantwortliches Lernen. Hierzu zitiert Helmke:

Hatties Metaanalyse hat die ausserordentlich starke Wirksamkeit von metakognitiven Strategien ($d= 0,69$) und „study skills“ ($d=0,59$) für den Lernerfolg gezeigt, wobei diejenigen Komponenten besonders vorhersagestark waren, die typisch für einen aktiven und vorausschauenden Zugang zu Lernaufgabe sind: Zielsetzung, Selbstevaluation,... und - an der Spitze - Lernstrategien wie Zusammenfassen, Paraphrasieren, Entwurfsfassung herstellen etc., die Effektstärke beträgt hier beachtliche ($d= 0,85$). (Helmke, 2012, S. 207)

Weiter sind nach Helmke (2012) die soziale Aktivierung mit dem Einsatz von kooperativen Lernformen und die körperliche Aktivierung durch bewegtes Lernen wichtig (vgl. S. 205). Bei Meyer (2010) finde ich die Aktivierung zum Beispiel in der Kategorie der "klaren Strukturierung" bei der abwechslungsreichen und anspruchsvollen Einzelarbeit und dem Erkennen und Vermeiden vorgetäuschter Schüleraufmerksamkeit (vgl. S. 33). Aktivierung findet sich auch in der Kategorie "inhaltliche Klarheit" mit dem Aufbau vernetzten Wissens und der Förderung von Metakognition (vgl. Meyer, 2010, S. 60/61). In der Kategorie "intelligentes Lernen" macht Meyer (2010) darauf aufmerksam, dass auch Üben Spass machen kann, wenn die Aufträge interessant sind und selbsttätig gelöst werden können (vgl. S. 105) und in der Kategorie "hoher Anteil an echter Lernzeit" spricht Meyer (2010) von Erhöhung der Konzentration mit Bewegungsübungen (vgl. S. 45).

Abgeleitet aus diesen Erläuterungen heisst Aktivierung für mich: Lernende brauchen im Unterricht sowohl Raum für selbständiges, eigenverantwortliches Denken und Selbstreflexion in Einzelarbeit, als auch für Kommunikation und Kooperation in Gruppen und Gelegenheiten zur Stärkung der Konzentration durch Bewegung.

Motivierung: Dörney (zitiert nach Hattie, 2009/2013) stellt fest: „*Motivation ist dann besonders hoch, wenn Lernende kompetent sind, über ausreichend Autonomie verfügen, sich lohnende Ziele setzen, Feedback bekommen und Bestätigung von anderen erhalten*“ (S.58). Helmke (2012) nennt als Ziel der Motivierung des Lernenden durch die Lehrperson das Ergänzen oder sogar Ersetzen der motivationalen Fremdsteuerung durch motivationale Selbststeuerung (vgl. S. 221). Wichtig sind im Kontext mit Motivierung Authentizität und Verknüpfungen mit der Alltags- und Lebenswelt der Lernenden (Helmke, 2012, S. 223). Und nicht zu unterschätzen ist in Bezug auf Motivation die Vorbildfunktion der Lehrperson. Dazu sagt Helmke: „*Die Einstellung der Lehrperson zum Unterricht und zu ihrem Fach kann sich massiv auf die Lernmotivation von Schülern auswirken*“ (2012, S. 225). Auch nach Hattie (2009/ 2013) hat die Lehrperson deutlich Einfluss auf die Motivation der Lernenden: „*Qualitativ gute Lehrpersonen sind ... solche, die herausfordern, die hohe Erwartungen haben, die zu Studium ihres Fachs ermuntern*“ (S.138). Cornelius-White (zitiert nach Hattie, 2009/2013) stellt fest, dass Lernende oft nicht gerne

in die Schule gehen, wenn die Beziehung zwischen ihnen und der Lehrperson nicht stimmt. Bei einer personenzentrierten Lehrperson, die ihren Schülerinnen und Schülern Empathie und Wertschätzung entgegenbringt, sind höhere Leistungs-Outcomes festzustellen (vgl. S. 143). Das Bewertungsbarometer von Hattie (2009/2013, S. 57) gibt bei Motivation eine mittlere Effektstärke ($d = 0,48$) an.

Aus diesen Aussagen entnehme ich: Motivierung durch die Lehrperson passiert, wenn die Lehrperson Interesse und Anteilnahme für ihre Lernenden zeigt, wenn die Lehrperson sich selber für ein Thema interessiert und ihre Freude daran ausdrücken kann und wenn eine Lehrperson ihre Schülerinnen und Schüler angemessen fordert. Lernende sind motiviert, wenn sie selber mitdenken und aktiv mitarbeiten können und dabei Bestätigung erfahren.

Lernförderliches Klima: Helmke (2012) spricht von einem lernförderlichen Klima, wenn die Lernenden in einer günstigen Atmosphäre arbeiten können, welche das Lernen positiv beeinflusst und erleichtert (vgl. S. 226). Zu diesem Klima gehört, dass Fehler der Lernenden als Chance wahrgenommen werden, dass eine gute Balance aus Lernsituationen und Leistungssituationen besteht und das Lernklima entspannt ist. So besteht die Möglichkeit, dass in einem Klima des Vertrauens hemmende Leistungsangst abgebaut werden kann (vgl. Helmke, 2012, S. 228-232). Für Meyer (2010) gehören zu einem lernförderlichen Klima gegenseitiger Respekt, verlässlich eingehaltene Regeln, gemeinsam geteilte Verantwortlichkeit, Gerechtigkeit und Fürsorge des Lehrers (vgl. S. 47). Dadurch können sich Vertrauens- und Selbstwirksamkeitskonzepte entwickeln, was wiederum die Lernbereitschaft stärkt (vgl. Meyer, 2010, S. 50). Meyer weist daraufhin, dass zur Messung des Klimas nicht nur die Selbsteinschätzung des Lehrers, sondern auch Schülerrückmeldungen mit einbezogen werden müssen (vgl. S. 50). Bei Hattie finde ich den Satz:

Lehrpersonen müssen dem Kind die Erfahrung ermöglichen, im Klassenzimmer anerkannt zu sein. Ausserdem erfordert die Entwicklung von Beziehungen gewisse Fähigkeiten von der Lehrperson – etwa die Fähigkeit des Zuhörens, der Empathie, der Fürsorge sowie der positiven Einstellung gegenüber anderen. (Hattie, 2009/2013, S. 141)

Das Barometer von Hattie (S. 142) zeigt mit dem hohen Effekt ($d = 0,72$) die Wichtigkeit einer guten Lehrer-Schüler-Beziehung an.

Zusammengefasst kann ich zu lernförderlichem Klima sagen: Die Lehrperson sorgt für eine entspannte Atmosphäre, indem sie gerecht und fürsorglich ist. Sie achtet darauf, dass alle respektvoll miteinander umgehen und sich an gemeinsame Regeln halten. Den Lernenden werden Erfolgserlebnisse ermöglicht und über Fehler macht sich niemand lustig.

Schülerorientierung: Meyer (2010) ordnet die Schülerorientierung beim Qualitätskriterium "Lernförderliches Klima" mit den oben genannten Kriterien: "Gegenseitiger Respekt, verlässliche Regeln, gemeinsam geteilte Verantwortlichkeit, Gerechtigkeit und Fürsorge des Lehrers" ein (vgl. S. 47). Für Helmke (2012) hat "Schülerorientierung" zwar viel mit dem "lernförderlichen Klima" in der Klasse zu tun, unterscheidet sich aber dadurch, dass die Lehrperson nicht nur Interesse an den Schulleistungen der Lernenden hat, sondern diese auch als Personen wahrnimmt und wertschätzt (vgl. S. 236). Das bedeutet, dass sich der Unterricht ganz auf die Bedürfnisse, auf die Interessen und auf das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler und zunehmend auch auf erzieherische Aufgaben konzentriert (vgl. Helmke 2012, S. 237). Lernende sollen im Unterricht mitentscheiden, mitgestalten und sich aktiv beteiligen dürfen. Ob dies der Fall ist, kann festgestellt werden, „...indem die Lehrperson in ihrer Klas-

se selbst ernsthafte Rückmeldungen zu ihrem Unterricht einholt und darüber spricht“ (Helmke, 2012, S. 239). Meyer (2010) ordnet Planungsbeteiligung und Feedbackkultur beim Qualitätsmerkmal “sinnstiftendes Kommunizieren“ ein (vgl. S. 68). Bei Hattie (2009/2013) findet sich die “Schülerorientierung“ im Kapitel “Lehrer-Schüler-Beziehung“ im Abschnitt, der ebenfalls bereits oben zitiert wird.

Diesen Erläuterungen entnehme ich, dass Unterricht schülerorientiert ist, wenn die Lernenden ganzheitlich ernst genommen werden, wenn über adäquate Themen aus ihrem Lebensbereich gesprochen wird, wenn die Schülerinnen und Schüler im Unterricht aktiv mitdenken und mitarbeiten können und wenn die Kinder aufgefordert werden, ihrer Lehrperson konstruktive Rückmeldungen zum Unterricht zu geben.

Kompetenzorientierung: Helmke (2012) beschreibt kompetenzorientierten Unterricht als *„Unterricht, der bewusst die Förderung der in den Bildungsstandards formulierten Kompetenzen zum Gegenstand hat“* (S.241). Kompetenzorientiertes Unterrichten erfordert, dass Lehrpersonen ihre eigenen Kompetenzen und ihr Wissen über Bildungsstandards erweitern. Sie müssen sich geeignete Instrumente und ein Planungs- und Methodenrepertoire aneignen (vgl. Helmke, 2012, S. 243). Wichtige Bestandteile von kompetenzorientiertem Unterricht sind sowohl Methodenvielfalt im Unterricht wie auch der Einsatz von vielfältigen Methoden und Techniken zur Messung von schulischen Leistungen, um den unterschiedlichen Fähigkeiten und Kompetenzen der Lernenden entgegenzukommen (vgl. S. 244). Meyer spricht nicht von Kompetenzorientierung, sondern von: *„Transparenz der Leistungserwartungen, welche darin besteht, den Schülern ein an den gültigen Richtlinien oder an Bildungsstandards ausgerichtetes und ihrem Leistungsvermögen angepasstes Lernangebot zu machen“* (2010, S. 114). Auch wenn hier nicht ausdrücklich von der Förderung von Kompetenzen gesprochen wird, geht es doch in beiden Fällen um das Fördern von Fähigkeiten durch gezielte Lernangebote mit dem Ziel, Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler zu erweitern und ihre Leistungsfähigkeit zu stärken. Diese Lernangebote sollen gut verständlich formuliert sein und klare Lernziele enthalten, damit die Lernenden wissen, was von ihnen in einer formativen oder informellen Leistungsüberprüfung erwartet wird. Nach der Überprüfung soll den Lernenden zügig Rückmeldung zu ihrem Lernfortschritt gegeben werden (vgl. Meyer, 2010, S. 114). Wichtig für die Lernenden ist auch, dass sie wissen, ob sich die jeweilige Leistungsmessung am Durchschnitt der Klasse, an einer Sachnorm oder am individuellen Lernfortschritt des einzelnen orientiert (vgl. S. 115). Bei Hattie heisst es unter “Strategien, die Erfolgskriterien betonen“:

Der Zweck von Erfolgskriterien ... besteht zum einen darin, Lernenden verständlich zu machen, mit welchen Kriterien die Lehrperson ihre Arbeit bewertet. Zum andern soll damit natürlich sichergestellt werden, dass die Lehrperson die Kriterien deutlich benennt, die bestimmen, ob die Lernintension erfolgreich erreicht worden ist. (Hattie, 2009/2013, S. 202)

Nach meinem Verständnis geht es bei dem Qualitätsbereich “Kompetenzorientierung“ also um gezielte Förderung von Fähigkeiten mit: Methodenvielfalt, klar formulierten Lernangeboten mit präziser Zielformulierung und transparenten Erwartungen an die Lernenden, welche mit unterschiedlichen Formen von Leistungsmessung gut verständliche Rückmeldungen zu ihren Arbeiten erhalten.

Umgang mit Heterogenität: Nach Helmke (2012) kennzeichnet sich moderner Unterricht durch vielfältige organisatorische und didaktische Massnahmen der Differenzierung und Individualisierung, damit der Heterogenität der "Schüler-Eingangsvoraussetzungen" Rechnung getragen werden kann (vgl. S.250). Weinert (zitiert nach Helmke, 2012) beschreibt den Umgang mit Heterogenität folgendermassen: Lernende mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Interessen können durch einen adaptiven Unterricht, das heisst, mit differenzierenden Lernzielen, welche neben den fundamentalen Basiszielen differenzielle Aufbauziele enthalten, mit betonter Individualisierung während der Stillarbeitsphase und mit genügend nachhelfenden Instruktionen eine grosse Entfaltungsmöglichkeit haben (vgl. Weinert; zitiert nach Helmke, 2012, S. 251). Damit Individualisierung im Schulalltag gelingen kann, braucht es nach Helmke (2012) folgende Voraussetzungen: - Einstellungswandel bei den Lehrpersonen [und in der Gesellschaft, Anm. d. Verf.]: Heterogenität muss als Bereicherung akzeptiert und erlebt werden. - Diagnostische Kompetenz: Individualisierung erfordert neben diagnostischen Fähigkeiten der Lehrperson den regelmässigen Einsatz von kompetenz- und standardorientierten Tests. - Professionswissen und didaktische Expertise: Die Lehrpersonen brauchen ein breites Repertoire an Unterrichtsstrategien und ein fundiertes Wissen. - Lehr- und Diagnosematerial: Es braucht neben diagnostischen Werkzeugen fachdidaktisch validiertes Unterrichtsmaterial und Schulbücher mit einer klaren Schwierigkeitsstufung. - Ressourcen: Individualisierung im Klassenzimmer muss mit allen nötigen Mitteln (Zeit, Ausbildung der Lehrpersonen, Material) unterstützt werden, sonst ist eine Umsetzung nicht realistisch (vgl. Helmke, 2012, S. 257-259). Meyer geht beim Qualitätsmerkmal "Individuelles Fördern" auf das Thema Heterogenität ein. Er definiert:

Individuelles Fördern heisst: jeder Schülerin und jedem Schüler

(1) die Chance zu geben, ihr, bzw. sein motorisches, intellektuelles, emotionales und soziales Potential umfassend zu entwickeln

(2) und sie, bzw. ihn dabei durch geeignete Massnahmen zu unterstützen (durch Gewährung individueller Lernzeit, durch spezifische Fördermethoden, durch angepasste Lernmittel und gegebenenfalls durch Hilfestellungen weiterer Personen mit Spezialkompetenz). (Meyer, 2010, S.

98)

Meyer beschreibt Innere Differenzierung als zentrale Voraussetzung für individuelles Fördern. Für ihn liegt der pädagogische Wert der Differenzierung in der Möglichkeit: „...dass die Schülerinnen und Schüler in der Einzelarbeit, in kleinen und in grossen Gruppen sich selbst erfahren können, dass sie lernen können, ihre eigenen Schwerpunkte zu erkennen und weiterzuentwickeln“ (2010, S. 102). Für Meyer ist klar: „Individuelles Fördern von Schülerinnen und Schülern erfordert unkonventionelle Formen, viel Zeit, Geduld und sicherlich auch viel Erfahrung“ (2010, S. 86). Hattie (2009/ 2013, S. 234) beschreibt, dass individuelle Unterrichtsprogramme mit Flexibilität bei den Unterrichtsmethoden und Motivierungsstrategien den individuellen Unterschieden der Lernenden gerecht werden sollen. Er stellt aber fest, dass in vielen Untersuchungen die Ergebnisse bei Klassen mit individualisierenden Unterrichtsmethoden kaum effektiver sind als bei Klassen, welche mit traditionellem Lehransatz unterrichtet wurden (vgl. Hattie, 2009/2013, S. 234-236). Sein Barometer zeigt dementsprechend bei Individualisierung mit ($d = 0,23$) einen tiefen Wert an (vgl. S. 235). Diese Aussage überrascht und ist nach den oben beschriebenen Erläuterungen für mich schwierig einzuordnen. Die einzige Erklärung, die ich dafür finde, ist die Vermutung, dass bei den untersuchten Beispielen so stark individualisiert wurde,

dass es den Lernenden kaum mehr möglich war, in Peergroups zu arbeiten und dadurch ein wichtiger Motivationsantrieb fehlte.

In meinen Worten zusammengefasst bedeutet Umgang mit Heterogenität: Mit diagnostischen Tests, mit dem Festlegen von Lernzielen auf unterschiedlichen Niveaus, mit Methodenvielfalt, mit angepassten Lehrmitteln und regelmässigen Rückmeldungen zum aktuellen Lernstand ist es möglich, der Heterogenität einer Klasse zu begegnen und die Lernenden individuell zu fördern. Wichtig ist, dass die dazu notwendigen Ressourcen zur Verfügung stehen.

Angebotsvielfalt: Nach Helmke (2012) erfordert die in einer Klasse vorkommende Vielfalt an Persönlichkeits-, Lernstil-, Fähigkeits-, Motivations-, Verhaltens- und Leistungsunterschieden zwingend unterschiedliche Lehrmethoden. Ebenso ist es notwendig, verschiedenen Lernzielen mit unterschiedlichen Methoden zu begegnen (vgl. S. 264/265). Wiechmann (zitiert nach Helmke, 2012, S. 263) beschreibt eine ganze Palette von Unterrichtsmethoden: Frontalunterricht, direkter Unterricht, Gruppenpuzzle, Stationsarbeit, Wochenplanarbeit, Lernen in Inszenierungen, Lehrstückunterricht, Entdecken des Lernen, Fallstudie, Werkstattarbeit und Projektmethode. Nach Meyer (2010) liegt Methodenvielfalt vor, *„... wenn der Reichtum der verfügbaren Inszenierungstechniken genutzt wird, wenn eine Vielfalt von Handlungsmustern eingesetzt wird, wenn die Verlaufsformen des Unterrichts variabel gestaltet werden und das Gewicht der Grundformen des Unterrichts ausbalanciert ist“* (S. 74). Die Variationsformen können nach Meyer auf drei Ebenen aufgeteilt werden: Auf der Makroebene sind es die methodischen Grossformen: - Freiarbeit, - Lehrgänge und - Projektarbeit; auf der Mesoebene sind es die Dimensionen des methodischen Handelns: - Sozialformen wie Plenumsunterricht, - Gruppen- und Partnerarbeiten oder Einzelarbeit, - Handlungsmuster wie Vortrag, Erzählung, Gespräch, Textarbeit und - Verlaufsformen, also Einstieg, Erarbeitung und Ergebnissicherung; auf der Mikroebene sind es: - Inszenierungstechniken des Lehrers und der Schüler wie Zeigen, vormachen, Impuls geben (vgl. Meyer, 2010, S. 75). Helmke (2012) erweitert die Vielfalt des unterrichtlichen Angebotes auf: Medien, unterschiedliche Aufgabentypen, Textsorten, Aussprache und Lautstärke stimmlicher Äusserungen, Lernorte, angesprochene Sinnesmodalitäten und abwechselnde Lern- und Entspannungsphasen (vgl. Helmke, 2012, S. 267). Hattie (2009/2013) beschreibt mehrere Unterrichtsmethoden und gibt jeweils die Effektstärke dazu an: Das Reziproke Lernen ermöglicht den Schülerinnen und Schülern zu lernen und dabei kognitive Strategien (zusammenfassen, Fragen stellen, klären und voraussagen) anzuwenden (vgl. S. 241). Die Effektstärke auf dem Barometer gibt der Autor bei dieser Methode mit ($d= 0,74$) recht hoch an. Ebenfalls recht hoch mit ($d= 0,59$) ist die Effektstärke bei der Direkten Instruktion (vgl. S. 242). Nach Helmke (2012) ist diese Unterrichtsform vor allem bei leistungsschwächeren und jüngeren Lernenden erfolgreich. Typische Elemente dieser Unterrichtsform sind: Wiederholung des zurückliegenden Stoffes, explizite Abgabe der Lektionsziele, kleinschrittiges Vorgehen mit vielen Übungsgelegenheiten, klare und deutliche Hinweise, aktive Übung unter ständiger Kontrolle und systematische Rückmeldungen und Korrekturen (vgl. Helmke, 2012, S.264). Weiter beschrieben wird von Hattie (2009/2013) das forschende Lernen als Unterrichtsansatz, in welchem Lernende beobachten, hinterfragen, Erklärungen suchen, experimentieren und Daten sammeln, um Theorien zu stützen (vgl. S. 247). Das Barometer gibt hier die erwünschten Effekte mit der Stärke ($d= 0,31$) an. Die Methode Problemlösen umfasst das Definieren und Bestimmen einer Problemursache und das Identifizieren, Priorisieren und Auswählen einer Lösung (vgl. Hattie, 2009/2013, S. 248- 249). Die erwünschten Effekte

auf dem Barometer beziffert der Autor erneut relativ hoch mit ($d= 0,61$). Kooperative Lernformen fördern das Lernen unter Peers. Sie werden von Hattie mit der mittleren Effektstärke ($d= 0,41$) angegeben (vgl. S. 251).

Nach meinem Verständnis bietet Methodenvielfalt die Möglichkeit, den Bedürfnissen einer heterogenen Klasse auf unterschiedliche, der Situation und dem Lernziel angepasste Art und Weise zu begegnen und dabei die Lernenden differenziert und konstruktiv zu fördern.

Diese Zusammenstellung der Qualitätsmerkmale für guten Unterricht zeigt mir einmal mehr auf, dass Unterrichten eine höchst komplexe, anspruchsvolle Tätigkeit ist, die ein breites Wissen und viel Erfahrung von den einzelnen Lehrpersonen erfordert. Weiter stelle ich fest, dass es innerhalb der Qualitätsbereiche viele Überschneidungen gibt. Hattie bringt das folgendermassen auf den Punkt:

Erfolgreiches Lernen ist eine Funktion von folgenden Faktoren: Wert und Klarheit der Lernintentionen, der Leistungsanforderungen und der Erfolgskriterien; Stärke des Einsatzes multipler und geeigneter Lehrstrategien mit besonderer Betonung des Feedbacks, das auf die richtige Ebene des Unterrichts gerichtet ist (Erarbeitungs- und Könnensphase); Lernen und Lehren aus der Perspektive der Lernenden sehen sowie Wert auf das Lehren von Lerntechniken und Lernstrategien legen. (Hattie, 2009/2013, S. 236)

An anderer Stelle fasst Hattie Lehrstrategien, die einen wichtigen Effekt auf das Lernverhalten von Schülerinnen und Schülern haben zusammen:

Zu diesen Lehrstrategien gehören Erklärung, ausführliche Darstellung, Pläne zur Steuerung der Aufgabenleistung, Sequenzierung, drillartige Wiederholung, das Anbieten von Strategiehinweisen, fachspezifische Verarbeitung und klare Unterrichtsziele. Diese Effekte können erreicht werden, indem Methoden wie das Reziproke Lehren, Direkte Instruktion und Problemlösemethoden verwendet werden. (Hattie, 2009/2013, S. 277-278)

Diese hohen Ansprüche könnten auch entmutigend wirken, wenn die Lehrperson ganz auf sich allein gestellt wäre. Deshalb ist es beruhigend, wenn in der Fachliteratur festgehalten wird: „Jede Lehrperson kann ihren Unterricht aktualisieren, aber niemand kann Unterricht allein entwickeln. Unterrichtsentwicklung bezieht sich nicht auf eine Klasse, sondern auf die ganze Schule“ (Rolff, 2007, S. 134). Diese Aussage zeigt, dass Unterrichtsentwicklung nicht losgelöst von Teamentwicklung passieren kann. Deshalb werde ich mich im kommenden Kapitel mit beiden Themen gemeinsam auseinandersetzen.

2.5 Unterrichtsentwicklung und Teamentwicklung

Helmke (2012) beschreibt Unterrichtsentwicklung folgendermassen:

Unter Unterrichtsentwicklung werden alle Aktivitäten und Initiativen verstanden, die sich auf die Verbesserung des eigenen Unterrichtes und des dafür notwendigen professionellen Wissens und Könnens beziehen. Unterrichtsentwicklung bezieht sich also auf

- die Veränderung der Lehrmethoden und Lehr-Lern-Szenarien
- die Effektivierung der Klassenführung

- *die Stärkung eigener (didaktischer, fachlicher, diagnostischer) Kompetenzen sowie*
- *die Optimierung des Lehrmaterials mit dem Ziel, die Wirksamkeit des eigenen Unterrichts zu steigern.* (Helmke, 2012, S. 308)

In einem Sequenzmodell zeigt Helmke die Bedingungen auf, die es für Unterrichtsentwicklung braucht:

Information: Am Ausgangspunkt der Entwicklung informiert sich die Lehrperson über Unterrichtsqualität. **Rezeption:** Wenn die Informationen aktuell, gut verständlich, relevant und korrekt sind, fühlt sich die Lehrperson angesprochen. **Reflexion:** Dies wiederum führt möglicherweise zum Nachdenken über Lehren und Lernen, zu Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen und zur Bereitschaft für Veränderungen. **Aktion:** Im besten Fall folgt auf die Motivation die Realisation einer Veränderung. **Evaluation:** In einem letzten Schritt muss festgestellt werden, ob die Veränderung im Unterricht ihr Ziel, nämlich die Erleichterung des Lernens erreicht hat (vgl. Helmke, 2012, S. 312-313). Damit dieses Modell auch umgesetzt werden kann, braucht es individuelle und externe Bedingungsfaktoren. Zu den individuellen Bedingungsfaktoren gehört nach Helmke (2012) die Bereitschaft der Lehrperson, ihr eigenes Verhaltensrepertoire, auf das sie durch Schülerfeedback und Rückmeldungen bei kollegialen Hospitationen aufmerksam gemacht werden, zu überdenken und neue Verhaltensmuster auszuprobieren (S. 316). Weiter gehört Motivation zu den individuellen Bedingungsfaktoren. Die Lehrperson muss den Sinn einer Veränderung verstehen, indem sie sich aus der Veränderung die Verbesserung einer Situation erhoffen kann (vgl. Helmke 2012, S. 317). Die Lehrperson muss ein hohes professionelles Selbstverständnis haben und bereit sein, die eigene Arbeit kritisch zu reflektieren (vgl. S. 318). Ein wichtiger individueller Bedingungsfaktor ist die Bereitschaft zur Kooperation. Etliche Instrumente der Unterrichtsentwicklung wie gemeinsame Unterrichtsvorbereitung, wechselseitige Hospitation und Teamteaching erfordern Kooperation im Team. Damit Unterrichtsentwicklung möglich wird, muss das ganze Team und damit jede einzelne Lehrperson zur Zusammenarbeit bereit sein (vgl. Helmke, 2012, S. 318-319).

Zu den externen Bedingungsfaktoren für Unterrichtsentwicklung gehören nach Helmke (2012) soziale und institutionelle Bedingungen. Hier stellt der Autor erneut fest, dass Unterrichtsentwicklung losgelöst von Schulentwicklung weder Sinn macht noch Aussicht auf Erfolg hat (vgl. S. 319). Eine Schlüsselrolle im Zusammenhang mit Unterrichtsentwicklung und Schulentwicklung nimmt dabei die Schulleitung ein, indem sie Rahmenbedingungen wie Zeitgefässe für gemeinsame Arbeitszeiten setzt und Programme für Unterrichtsentwicklung initiiert und aufrecht erhält (vgl. Helmke, 2012, S. 321). Als wichtige soziale Gelingensbedingungen werden die Evaluationskultur mit Formen der Selbstevaluation wie Schülerfeedback zum Unterricht und die Kooperation innerhalb des Kollegiums genannt. Der kollegiale Austausch in Fachkonferenzen kann ein entscheidender Antrieb der Unterrichtsentwicklung sein (vgl. Helmke, 2012, S.321). Als mögliche Modelle für kooperative Zusammenarbeit schlägt Helmke (2012) professionelle Lerngemeinschaften, gemeinsames Vorbereiten und die kollegiale Hospitation vor (vgl. S. 323-326).

Auch Wertschätzung durch Schulaufsicht, Eltern, Verbände und durch Schülerinnen und Schüler spielen eine nicht zu unterschätzende Rolle (vgl. Helmke, 2012, S. 323).

Rolff (2007) betont in seinen Erläuterungen zu Unterrichtsentwicklung erneut die Systemzusammenhänge zwischen Unterrichtsentwicklung, Organisationsentwicklung und Personalentwicklung. Er nennt

das so: „*Unterrichtsentwicklung verlangt nach Teamarbeit und allein deshalb schon nach Organisationsentwicklung, nach der systematischen Weiterentwicklung des Arbeitsplatzes Schule*“ (S. 134).

Weiter unten zitiert Rolff Gudjons:

Wer den Unterricht entwickeln will, muss sich selber entwickeln: Er muss z.B. Schülerfeedback ertragen oder kollegiale Hospitation, mit Öffentlichkeit leben, zumindest mit innerschulischer und auch im Team arbeiten. Das kann unter die Haut gehen. Unterrichtsentwicklung ist also eine Herausforderung an die Person und verlangt nach Personalentwicklung. (Gudjons, zitiert nach Rolff, 2007, S. 136)

Rolff (2007) erläutert, wie sich das Lehrerhandeln von sogenannten „Skripts“ (Vorstellungen und Erwartungen der Lehrpersonen) und „subjektiven Theorien“ (subjektive Daten, Konstrukte, Definitionen und Hypothesen) zusammensetzt (vgl. S.137). Diese Skripts und subjektiven Theorien werden als mental gespeicherte Unterrichtsverläufe gesehen und werden auch mentale Modelle genannt. Unterrichtsentwicklung muss nun also Anlässe und Gelegenheiten schaffen, welche eine Veränderung dieser Skripts und subjektiven Theorien ermöglichen (vgl. Rolff, 2007, S. 140). Wenn die Lehrpersonen lernen, ihre mentalen Modelle kritisch zu reflektieren und zu verändern, wird das ein wichtiger Bestandteil von Unterrichtsentwicklung. Die Lehrpersonen werden dann zu reflektierenden Praktikern (vgl. S. 144).

Weiter beschreibt Rolff (2007), dass Unterrichtsentwicklung auch auf organisationalem Lernen der Lehrpersonen und damit auf Teamentwicklung aufbaut: Die Lehrkräfte müssen sich im Team über ihre Vorstellungen von Unterricht verständigen, notwendige Schritte vereinbaren und gemeinsam messbare Unterrichtskriterien formulieren (vgl. S. 146). Rolff (2007) nennt als mögliches geeignetes Gefäß für das organisationale Lernen und das Reflektieren von mentalen Modellen die Professionellen Lerngemeinschaften. Hier können die Lehrpersonen gemeinsam über Unterricht, über Gelungenes und über Schwierigkeiten reden und gemeinsame Ideen, Werthaltungen und Normen als Basis für ihr gemeinsames pädagogisches Handeln entwickeln. In diese Professionellen Lerngemeinschaften können auch fachbezogene kollegiale Beratungen einbezogen werden (vgl. S. 148).

In der unten abgebildeten Grafik stellt Rolff (2007) Unterrichtsentwicklung in einem reflektorischen Kreislauf dar und zeigt gleichzeitig auch auf, dass die einzelnen Schritte in diesem Kreislauf nie von einzelnen Lehrpersonen allein, sondern nur im Team vollzogen werden können (vgl. S.150-153).

Abb. 6: Kreislauf reflektorischer Unterrichtsentwicklung nach Rolff (2007, S. 151)

Nachdem nun ausführlich über die Bereiche und die systemischen Zusammenhänge der Entwicklungsaufträge im schulischen Qualitätsmanagement geschrieben wurde, möchte ich noch etwas genauer darauf eingehen, weshalb die schulische Integration von Lernenden mit besonderen Bedürfnissen dieses Qualitäts- und Entwicklungssystem voraussetzt und nur auf dieser Basis erfolgreich sein kann.

2.6 Integration

Nach Lienhard-Tuggener, Joller-Graf und Mettauer Szaday (2011) geht es bei der Integration in die Regelschule *„...um das gemeinsame Lernen möglichst aller Kinder und Jugendlichen, die im Einzugsgebiet dieser öffentliche Bildungseinrichtungen wohnen – unabhängig von ihrer Herkunft, ihren Stärken und Schwierigkeiten“* (S.11). Es geht darum, dass Lernende mit Beeinträchtigungen, welche ohne zusätzliche sonderpädagogische Unterstützung und Förderung ihre angemessenen Bildungsziele nicht erreichen können, in der Regelschule gemäss ihren Bedürfnissen gefördert und integriert werden (vgl. S.13). Knauer (2008) hält fest: *“Integrationspädagogik ist eine individuell stärkende Pädagogik für alle“* (S. 107). Das bedeutet, dass auch die Sorgen und Nöte von “nichtbehinderten“ Lernenden ernst genommen werden. Nur so kann von Regelschülerinnen und -schülern erwartet werden, dass sie Benachteiligten mit Toleranz, Offenheit und Respekt begegnen (vgl. Knauer, 2008, S. 107).

Als Erweiterung von schulischer Integration wird die schulische Inklusion verstanden. Wilhelm, Eggerdottir und Marinsson (2006) definieren Inklusion folgendermassen: *„Inklusion meint, dass sich die Schule an alle Kinder im Einzugsbereich, die an diese Schule kommen wollen, anpasst und nicht, dass sich die Kinder an die Schule anpassen“* (S. 13). Damit sind auch schwer körperbehinderte und geistig behinderte Kinder gemeint. Bei Inklusion gibt es keine Sonderbeschulung mehr. *„Inklusiv zu denken und zu handeln würde bedeuten, Menschen in keiner Phase ihres Lebens auszugrenzen...“* (Wilhelm et al., 2006, S.13). Lienhard-Tuggener et al., (2011) sagen dazu: *„Wir verstehen Inklusion als wichtige Zielvorstellung: Die Regelschule soll sich in Richtung einer “Schule für alle“ entwickeln“* (S. 15). Da dieser Wandel jedoch nicht von heute auf morgen vollzogen werden kann, sprechen die Autoren *„...auf dem Weg zu diesem grossen visionären Ziel lieber ... von Integration“* (S. 15).

Lienhard-Tuggener et al. (2011) halten fest, dass sich integrativer Unterricht nicht grundsätzlich von anderem guten Unterricht unterscheidet. In jeder Regelklasse sitzen Kinder mit unterschiedlichem Vorwissen, eigenen Vorlieben und Interessen und mit verschiedenem Lern- und Handlungspotenzial. Um dieser Heterogenität zu begegnen, muss auch in Regelklassen mit Binnendifferenzierung und offenem Unterricht gearbeitet werden, damit alle Lernenden im Unterricht dort abgeholt werden, wo sie in ihrer persönlichen Entwicklung stehen. Die Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen macht in diesem Sinn einfach deutlicher sichtbar, was in jeder anderen Klasse auch vorhanden ist (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S.57). Die erwähnten Autoren stellen didaktische Prinzipien vor, welche sie als Voraussetzung für einen integrativen Unterricht betrachten. Diese Prinzipien werde ich teilweise mit Aussagen von Knauer (2008) ergänzen:

Zuerst einmal ist es wichtig, die Lebenswelt der Lernenden in den Unterricht mit einzubeziehen. Neues muss mit den Erfahrungen und Kenntnissen der Schülerinnen und Schüler aus dem Alltag ver-

knüpft werden, damit es nachhaltig ist (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S.64). Nach Knauer (2008) sollen gründliche Kind-Umfeld-Analysen stattfinden, welche sich im förderdiagnostischen Begleiten der Lern- und Entwicklungsprozesse fortsetzen (vgl. S. 110).

Inhalte, die in unterschiedlichen Formen variantenreich angeboten werden und je nachdem auch unterschiedliche Sinne ansprechen, erweitern die Chance, möglichst viele Lernende anzusprechen (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S.66). Knauer (2008) erwähnt, dass Lernende nicht ausschliesslich kognitiv aktiv sind, sondern auch mit ihren sinnlichen, emotionalen und sozialen Wahrnehmungen zum Lernen bereit sind (vgl. S.110).

Damit in einer heterogenen Klasse vorhandene Kompetenzen erfolgreich entwickelt werden können, muss ein Lernangebot beim kleinsten Vorwissen und den wenigsten Vorerfahrungen ansetzen und von dort schrittweise auf das gewünschte Niveau hingeführt werden (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S.68).

Eine Lernumgebung, die auf Zielen des Lehrplans basiert und binnendifferenzierend auf unterschiedlichen Levels angeboten wird, eignet sich gut, um der Heterogenität einer Klasse gerecht zu werden. Zusätzliche individualisierende Anpassungen für einzelne Lernende sind gut machbar (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011 S.71).

Durch kooperative Lernformen und Kommunikation in Gruppen festigen und erweitern Lernende ihr eigenes Wissen. Zudem können mit dem Wissen und den Erfahrungen von mehreren Schülerinnen und Schülern gemeinsam anspruchsvollere Ziele erreicht werden (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 72/73). Auch Knauer (2008) legt Wert auf Elemente der Reformpädagogik wie Projektunterricht und handelndes Lernen (vgl. S. 111).

Lernprozesse brauchen Zeit. Sie müssen sorgfältig erarbeitet und verstanden sein, bevor sie geübt und automatisiert werden können. Dem Lerntempo der einzelnen Schülerinnen und Schüler muss Rechnung getragen werden (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 74).

Damit neu erworbenes Wissen nachhaltig verfügbar bleibt, muss es immer wieder repetiert und geübt werden (vgl. S.75).

Lernende brauchen Erfolgserlebnisse. Damit dies möglich wird, müssen die individuellen Ziele der Einzelnen so formuliert sein, dass sie erreicht werden können (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S.77). Das eigentliche Lernen ist ein selbsttätiger Prozess. Hilfestellungen sollen Anleitungen zur Selbsthilfe sein. Konkret heisst das, dass nur so viele Hilfestellungen wie nötig angeboten werden und Hilfsmittel von den Lernenden so eingesetzt werden, dass analoge Aufgaben damit selbständig gelöst werden können (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 80).

Neben diesen Prinzipien darf nicht vergessen werden, dass die sozialen Komponenten innerhalb einer Klasse neben der Individualisierung einen grossen Stellenwert einnehmen. Gerade für heterogene Klassen ist es enorm wichtig, dass eine Gemeinschaft entsteht, zu welcher alle dazu gehören (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S.82). Die Beziehung der Lernenden untereinander und die Beziehung zwischen den Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern auf der Basis von gegenseitiger Akzeptanz und Wertschätzung ermöglichen eine Gemeinschaftsbildung, die das Spannungsfeld von Gleichheit und Verschiedenheit zum Inhalt macht (vgl. S.83-85). Knauer (2008) meint dazu: *“In Integrationsklassen wird dem emotional-sozialen Lernbereich grösste Aufmerksamkeit gewidmet, einfach, weil die Befindlichkeit der Schüler/innen und ihr Umgehen miteinander massgeblichen Einfluss haben auf ihre Bereitschaft und Fähigkeit, sich Neues und Fremdes anzueignen“* (S. 112).

Alle diese didaktischen Prinzipien, die hier als Voraussetzung für integrativen Unterricht genannt werden, entsprechen auch den Merkmalen von Unterrichtsqualität für Regelschulen, welche in dieser Arbeit in Kapitel 2.4 ausführlich besprochen werden. Damit wirklich integrativ gearbeitet und individuelle Ziele für einzelne Schülerinnen und Schüler erstellt werden können, bedarf es neben der Unterrichtsqualität der Förderdiagnostik. Lienhard-Tuggener et al. (2011) beschreiben einen Förderplanungszyklus, in welchem alle wichtigen Schritte festgehalten sind: Zuerst findet eine Standortbestimmung statt, bei welcher alle betroffenen Personen (Lernende, Eltern, Lehrpersonen, Heilpädagogen) ihre Einschätzungen zusammenführen und besprechen. Falls nötig, werden zusätzliche Fachabklärungen vorgenommen. Es werden übergeordnete Förderziele vereinbart und allfällige Anträge für zusätzliche Massnahmen gestellt. Nun wird der Förderplan erstellt, der Förderunterricht angepasst und durchgeführt. Anschliessend folgt das Reflektieren, Dokumentieren und Koordinieren. Damit wird die Zielerreichung überprüft und die Ergebnisse daraus bilden die Basis für ein erneutes Standortgespräch (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S.104). Didaktisch guter Unterricht nach den oben beschriebenen Kriterien sowie gezielte Förderung nach einem systematischen Förderzyklus sind nach Lienhard-Tuggener et al. (2011) wichtige Zutaten für eine integrative Schule (vgl. S. 147). Weiter gehört dazu die integrative Haltung einer Schule, welche sich in der Art zeigt, wie die Schule mit Verschiedenheiten und mit neuen Mitarbeitenden und Lernenden umgeht und wie sie Eltern und Schülerinnen und Schüler einbezieht (vgl. S. 145). Die dritte wichtige Bedingung für das Gelingen der Schulischen Integration ist nach Lienhard-Tuggener et al. (2011) die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten. Damit ist sowohl die kinderbezogene Zusammenarbeit mit Eltern und Fachpersonen, wie die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit mit Fach- und Partnerlehrpersonen und der Austausch in Stufen- und Fachteams gemeint (vgl. S. 150-151). Daneben gibt es die themenbezogene Zusammenarbeit, welche die ganze Schule betrifft. Themen der Integration „...müssen im Rahmen der regulären Organisationsformen der Zusammenarbeit (Z.B. Schulkonferenzen, pädagogische Konferenzen, Stufenkonferenzen) angemessen berücksichtigt und gezielt eingeplant werden“ (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 152). Damit sind wir beim letzten wichtigen Punkt für gelingende Integration und gleichzeitig auch wieder am Anfang meiner theoretischen Erläuterungen in Kapitel 2 dieser Arbeit angelangt: Bei der Steuerung und der Qualitätsentwicklung: *„Die Einführung der schulischen Integration ist ein umfassender Schulentwicklungsprozess. Dieser muss auf der Ebene der einzelnen Schule gut gesteuert und unterstützt werden“* (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 152).

Mit diesen theoriegeleiteten Erläuterungen habe ich die systemischen Zusammenhänge zwischen Integration, Unterrichtsqualität, Unterrichtsentwicklung, Personalentwicklung und Schulentwicklung eingehend beleuchtet. Im weiteren Verlauf meiner Arbeit werde ich anhand einer Gruppenbefragung zum Überarbeitungsentwurf des Qualitätsleitbildes der Schule vor Ort und anhand von vier Stichprobeninterviews ermitteln, wie das Kollegium der Schule vor Ort Unterrichtsqualität aus heutiger Sicht definiert und anschliessend im Vergleich mit den oben genannten theoretischen Erläuterungen herauszufiltern versuchen, in welchen Bereichen unsere Schule bereits einen grossen Schritt Richtung integrative Schule gemacht hat und in welchen Bereichen noch Entwicklungsmöglichkeiten bestehen.

3. Q2E als Qualitätskonzept zur Erarbeitung des Qualitätsleitbildes

Die Schulleitung der Schule vor Ort hat sich entschieden, im Rahmen ihrer Qualitätsmanagementplanung das seit sechs Jahren bestehende Qualitätsleitbild zu überarbeiten (vgl. Kap. 1.3 und Anhang 3: Qualitätsleitbild KG/PS [Schulleitung vor Ort, 2008] und Anhang 4: Qualitätsleitbild OS [Schulleitung vor Ort, 2008]). Zu diesem Zweck wurde eine Steuergruppe, bestehend aus drei Klassenlehrpersonen, zwei Lehrpersonen mit heilpädagogischer Ausbildung, einer Schulleiterin und einer Schulpflegerin, gebildet. Grundlage für die Arbeit in der Steuergruppe war das Instrument Q2E, welches ich in der Folge vorstelle:

Das Q2E-Modell ist ein Basisinstrument zur Evaluation und Weiterentwicklung von Schulqualität und wurde 2003 von Norbert Landwehr und Peter Steiner entwickelt und 2007 überarbeitet. Der Titel des Basisinstrumentes lässt sich auf die Bezeichnung Qualität durch Evaluation und Entwicklung zurückführen und besagt, „...dass Schulqualität im Wechselspiel von Evaluation und Entwicklung schrittweise gewonnen werden kann“ (http://www.q2e.ch/q2e_grundlagen_grundfragen.cfm [21.3.14]). Entstanden ist das Instrument im Rahmen des NW-EDK-Projektes „Qualitätsevaluation und -entwicklung auf Sekundarstufe II“ sowie als Vorbereitung des Aargauer Projektes „Qualitätssicherung an Berufsschulen“ (vgl. Landwehr, 2007, Heft 2, S. 4). Es wird heute vom Kanton Aargau als Grundlage für Qualitätsarbeit an Schulen allgemein zur Verfügung gestellt. Die Grundidee bei der Entwicklung des Instrumentes war, ein möglichst einfaches Modell zu schaffen, das die Schule als Ganzes erfasst, „... ohne sich bei der Aufschlüsselung des Ganzen in die zahlreichen und vielfältigen Merkmale, die für die Qualität der Schule letztlich ausschlaggebend sind, zu verlieren“ (Landwehr, 2007, Heft 2, S. 4). Die Grundhaltung des Instrumentes enthält die Überzeugung, dass Qualität im Schul- und Unterrichtsbetrieb nicht ein definierter Endzustand ist, sondern in einem fortlaufenden schrittweisen Prozess der Institution und der darin arbeitenden Personen weiterentwickelt wird (vgl. S. 6). Diese Entwicklung wird ermöglicht durch Evaluation. Eine Evaluation stützt sich immer auf Daten, welche empirisch, also systematisch gewonnen werden (vgl. Mittelstädt, 2006, S. 13). Somit ist Evaluation eine Aufnahme und Interpretation eines „Ist-Zustandes“ und bildet das Fundament für Weiterentwicklung.

Das Instrument Q2E ist eine mögliche Grundlage für die Erarbeitung von:

- einem Qualitätsleitbild
- einem schulspezifischen Evaluationsinstrument
- einer Fokusevaluation
- einem schuleigenen Stärke- Schwächeprofil
- einem Qualitätshandbuch
- einem Qualitätsvergleich unter Schulen

(vgl. Landwehr, 2007, Heft 2, S. 6-8).

Die folgende Abbildung zeigt die im Modell Q2E beschriebenen Qualitätsbereiche und -dimensionen zur Schulevaluation.

Abb. 7: Qualitätsbereiche und -dimensionen zur Schulevaluation (vgl. Landwehr, 2007, Heft 2)

Zur Entwicklung eines Leitbildes schlägt das Basisinstrument sieben Vorgehensschritte vor (vgl. Landwehr, 2007, Heft 2, S. 10-13):

1. Festlegung der relevanten Q-Bereiche und Q-Dimensionen
2. Formulierung der eigenen Qualitätsansprüche
3. Auswahl der Qualitätsmerkmale aus dem Q2-Basisinstrument
4. Überprüfen der ausgewählten Qualitätsmerkmale mit den eigenen Qualitätsansprüchen
5. Validierung der Arbeitsergebnisse durch eine zweite Arbeitsgruppe
6. Zusammenführen der Ergebnisse und redaktionelle Überarbeitung
7. Ist- und Soll-Wert-Bestimmung mit Hilfe des erarbeiteten Qualitätsleitbildes

Die Schule vor Ort legt den Fokus bei der Überarbeitung auf den Qualitätsbereich "Prozessqualitäten Unterricht" mit den Dimensionen "Lehr- und Lernarrangements", "Soziale Beziehungen" und "Prüfen und Beurteilen". Die Steuergruppe orientiert sich in ihrer Arbeit weitgehend an den oben beschriebenen Schritten der Vorgehensweise. Einzige Abweichung vom Instrument kommt bei Schritt 5 "Validierung der Arbeitsergebnisse durch eine zweite Arbeitsgruppe" vor. Dieser Schritt wird ersetzt durch die von mir durchgeführten Gruppenbefragungen, welche in dieser Arbeit im Kapitel 6.2 "Durchführung der Interviews in den TAG" beschrieben werden und durch die vier Stichprobeninterviews, welche mir Aufschluss über die Haltung der Lehrpersonen unserer Schule in Bezug auf Unterrichtsqualität, Unterrichtsentwicklung und damit auch zur Integration geben. Darüber werde ich in Kapitel 6.3 "Durchführung der Einzelinterviews" schreiben.

Das folgende Kapitel zeigt die Forschungsanlage meiner Arbeit und die unterschiedlichen Methoden auf, welche ich für meine Befragungen und Auswertungen gewählt habe.

4. Forschungsanlage und methodisches Vorgehen

Ein Ziel dieser Arbeit ist, herauszufinden, was sich die Lehrpersonen der Schule vor Ort unter Unterrichtsqualität vorstellen und wie sie diese Qualität in ihrem Schulalltag leben. Als Heilpädagogin interessiert es mich weiter, wie weit die Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen an unserer Regelschule durch dieses Verständnis von Unterrichtsqualität und durch Bereitschaft zu Unterrichtsentwicklung getragen und unterstützt wird und in welchen Bereichen allenfalls Entwicklungsbedarf besteht.

Ursprünglich plante ich, ein qualitatives, teilstrukturiertes Leitfadeninterview in Gruppen als Stellungnahme des Gesamtteams zum Qualitätsleitbildentwurf durchzuführen. Zielgruppen waren dabei die TAG (Themenorientierte Arbeits-Gruppen), auf welche ich im Kapitel 4.2 "Forschungsfeld" eingehen werde. Während der Entwicklung des Leitfadens nach Helfferich (2011) wurde mir aber bewusst, dass diese Gruppenbefragungen innerhalb der Zeitgefässe (12 mal 25 Minuten) nicht realistisch sind, denn ein wichtiger Grundsatz eines Leitfadeninterviews ist, dass dieses nicht mit zu vielen Fragen und Teilaspekten überladen ist (vgl. Helfferich, 2011, S. 180). Also entschied ich mich, die Gruppenbefragungen ebenfalls nach dem Vorschlag des Basisinstrumentes Q2E (Landwehr, 2007, Heft 2) vorzunehmen. Das bedeutete, dass jede Gruppe genügend Zeit hatte, sich zu einem einzelnen Teilaspekt des Qualitätsleitbildes Gedanken zu machen und die eigene Meinung zu äussern. Das von mir entwickelte Leitfadeninterview, das sich auf die Themen des Qualitätsleitbildes, also auf Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung bezieht, führte ich mit vier Lehrpersonen vom Kindergarten bis zur Oberstufe als Stichprobeneinzelinterviews durch.

4.1 Forschungsfrage

Damit die Vorteile von qualitativen Verfahren zum Tragen kommen, das heisst, damit die Entscheidung für eine bestimmte Interviewform getroffen werden kann, muss nach Helfferich (2011) zwischen dem Forschungsinteresse, der Fragestellung und dem Forschungsgegenstand unterschieden werden (vgl. S. 27): Das Forschungsinteresse ist zu Beginn noch breit gefächert und eher ein Feld von bestimmten Phänomenen. Die Forschungsfrage jedoch sollte bereits zu Beginn so formuliert werden, dass auch Antworten dazu gefunden werden können. Der Forschungsprozess wird als Weg zu diesen Antworten verstanden und der Forschungsgegenstand leitet sich aus der Forschungsfrage ab, benennt jedoch zusätzlich, was in dem Material der Befragungstexte gesucht werden und welcher "erkenntnistheoretische Status" dem Material zukommen soll (vgl. Helfferich, 2011, S. 27). Für meine Arbeit heisst das Forschungsinteresse: Unterrichtsqualität im Zusammenhang mit integrativer Förderung. Der Forschungsgegenstand ist die Unterrichtsqualität und die damit verbundene Bereitschaft zu Unterrichtsentwicklung der Schule vor Ort.

Die Forschungsfrage meiner Arbeit heisst demnach:

Wie definiert die Schule vor Ort Unterrichtsqualität und wie weit berücksichtigt das überarbeitete Qualitätsleitbild die in der heilpädagogischen Fachliteratur als Voraussetzung für gelingende Integration und individuelle Förderung in Regelschulen beschriebenen Wechselwirkungen zwischen Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung?

4.2 Forschungsfeld

Das Lehrerinnen- und Lehrerkollegium der Schule vor Ort ist heterogen. Etliche Lehrpersonen können bereits auf viel Berufserfahrung zurück blicken und unterrichten seit vielen Jahren an unserer Schule. Sie sind auf allen Stufen vom Kindergarten bis zur Oberstufe zu finden. Andere Lehrpersonen bringen auch bereits langjährige Erfahrungen mit, sind aber erst kürzlich zu unserem Team gestossen. In den letzten Jahren wurden zudem viele frei gewordenen Stellen mit jungen Lehrpersonen besetzt.

Mein Forschungsfeld für die Gruppenbefragung sind die aus einem grossen Teil des Gesamtkollegiums zusammengesetzten TAG (themenorientierte Arbeitsgruppen), welche im laufenden Schuljahr neu eingeführt wurden und Teil des Qualitätsmanagement-Konzeptes unserer Schule sind (vgl. Kapitel 1.3 und Anhang 5: Broschüre Themenorientierte Arbeitsgruppen [Schulleitung vor Ort, 2013]).

Diese TAG arbeiten oft in der gleichen oder ähnlichen Zusammensetzung wie in den Unterrichtsteams und wählen für ihre Entwicklungsarbeit ein Themenfeld aus folgendem Angebot aus:

1. Schülerfeedback
2. Lernzielorientierung
3. Fördern und Beurteilen
4. ICT im Unterricht
5. Partizipation im Unterricht – Kooperative, offene Lehr- und Lernformen
6. Umgang mit schwierigen Klassensituationen (SSA)
7. Elternfeedback

Die meisten dieser Themenfelder wurden seit dem Jahr 2006/2007 bereits einmal in einer schulinternen Weiterbildung aufgegriffen und sind daher dem Kollegium im Grossen und Ganzen bereits bekannt. Bei der Arbeit in den TAG handelt es sich deshalb um konkrete Vertiefung und Weiterentwicklung eines spezifischen Themas. Die Arbeitsgruppen haben hier die Möglichkeit, in von der Schulleitung zur Verfügung gestellten Sitzungsgefässen bereits Vertrautes mit neuen Ideen und Methoden zu verbinden, diese weiter zu entwickeln und in überschaubarem Rahmen auch auszuprobieren. Die Lehrpersonen können miteinander ihre Erfahrungen austauschen, reflektieren und sich gegenseitig beraten. Es kann über pädagogische Fachliteratur zum gewählten Thema diskutiert werden und es besteht auch die Möglichkeit, sich Fachinputs (bspw. über Beratungsangebote der FHNW) abzuholen. An einem schulinternen Weiterbildungstag im kommenden Juni werden die wichtigsten Erfahrungen, Erkenntnisse und Lerngewinne sowie Unterlagen allen Lehrpersonen an der Schule vorgestellt und via Educanet auch für alle zugänglich gemacht.

Im Winter 2013/2014 habe ich die Gelegenheit, in drei Sitzungsgefässen die zwölf TAG, welche aus je vier bis sechs Lehrpersonen bestehen, während jeweils 25 Minuten zu einer der dreizehn Dimensionen des Qualitätsleitbildentwurfes zu befragen. So ist es allen Lehrpersonen möglich, mindestens zu einem Teilbereich des Qualitätsleitbildes persönlich Stellung zu nehmen, selber Vorschläge zu bringen oder Items auch abzulehnen. Damit wird gewährleistet, dass das neue Leitbild auch von einem grossen Teil des Teams getragen wird. Weiter erklären sich vier Lehrpersonen aus dem Kindergarten und der Unter-, Mittel- und Oberstufe bereit, an einem Einzelinterview teilzunehmen.

4.3 Methodenwahl

Der Forschungsteil dieser Arbeit wird mit verschiedenen Methoden durchgeführt. Für die Gruppenbefragung und die anschliessende Auswertung orientiere ich mich an der Methode des Instrumentes Q2E (Landwehr, 2007, Heft 2) und für die Einzelinterviews entwickle ich ein Leitfadeninterview nach Helfferich (2011). Die Interviews werden anschliessend transkribiert und mit einem nach Mayring (2010) entwickelten Kategoriensystem analysiert. Im Folgenden beschreibe ich die Methoden etwas genauer.

4.3.1 Methoden der Gruppenbefragung

Auf der E-Learning-Seite der Universität Augsburg finde ich folgende Aussage zu Gruppenbefragungen:

Der Vorteil von Befragungen in der Gruppe liegt darin, dass durch das gemeinsame Diskutieren von Fragen in der Gruppe eine größere Datendichte (sprich mehr Überlegungen, Ideen) erzeugt wird, als in Einzelinterviews.

(<http://i-literacy.e-learning.imb-uni-augsburg.de/node/832>, [23.3.14])

Ein weiterer Vorteil der Gruppenbefragung für meine Arbeit ist, dass ich mit realistischem Zeitaufwand die Meinung von allen Lehrpersonen zu einem spezifischen Punkt des Qualitätsleitbildes einholen kann. Die Vorgehensweise entspricht dabei dem Vorschlag des Instrumentes Q2E (Landwehr, 2007, Heft 2) und wird in Kapitel 5.1 "Gruppenbefragung" beschrieben. Die Auswertung dieser Befragungen besteht aus einer Zusammenfassung der mit einem Diktaphon aufgenommenen Befragungen, aus einer Herausarbeitung von Kernaussagen zu den jeweiligen Themen des Leitbildentwurfes und aus einer Anpassung der Items mit Vorschlägen aus den TAG. Diese Auswertung der Befragung wird dem Gesamtteam im Februar 2014 an einer Präsentation vorgestellt und anschliessend in die Steuergruppe zur redaktionellen Überarbeitung zurückgeführt.

4.3.2 Methoden der Einzelinterviews

Um ein abgerundetes Bild von der Einstellung zu Unterrichtsqualität und zum Qualitätsleitbildentwurf der Lehrpersonen der Schule vor Ort zu erhalten, führe ich neben den Gruppeninterviews vier Einzelinterviews als Stichprobe durch. Als Definition zu Stichprobe finde ich im Statistik-Portal "Statista" (2014):

Eine Stichprobe ist eine Auswahl an Personen oder Objekten, die stellvertretend für eine Grundgesamtheit Auskunft gibt. Von den Befragten einer Stichprobe wird auf die gesamte Grundgesamtheit geschlossen. Voraussetzung für ein statistisch aussagekräftiges Ergebnis ist, dass die Stichprobe, ... , einem repräsentativen Querschnitt der Grundgesamtheit entspricht.

(<http://de.statista.com/statistik/lexikon/definition/128/stichprobe/> [28.3.14])

Das Gesamtteam unserer Schule besteht aus 55 Fach- und Klassenlehrpersonen. Es hat sich aus allen vier Schulstufen (Kindergarten, Unter-, Mittel- und Oberstufe) je eine Lehrperson bereit erklärt, meine Fragen in der Einzelsituation ausführlich zu beantworten, was einem Prozentsatz von 7,27 entspricht.

4.3.2.1 Teil-narratives Leitfadeninterview

Die Einzelinterviews werden nach einem Teil-narrativen Leitfaden durchgeführt, welchen ich nach Helfferich (2011) entwickle. Die Autorin beschreibt: „*Das narrative Interview besteht in dem Hauptteil aus einer "Stegreif"- oder Spontanerzählung, die von Interviewenden mit einer Aufforderung initiiert wird, gefolgt meist von dialogisch angelegten Nachfrage- und Bilanzierungsteilen*“ (S.36).

Heisting (2006, S. 5) beschreibt das Teil-narrative Interview als vom narrativen Interview abgeleitete Befragungsform, welche aber Rückfragen durch die interviewende Person erlaubt. Deshalb wechseln sich bei dieser Interviewform Erzählpassagen mit Frage-Antwortpassagen ab. Mein Leitfaden erhält seine Struktur durch gezielte Fragen zu dem Qualitätsleitbildentwurf, gibt den Teilnehmenden aber auch die Möglichkeit, von ihrem Umgang mit Unterrichtsqualität im Schulalltag zu erzählen. In Kapitel 5.2 "Entwicklung des Teil-narrativen Leitfadens" werde ich die Schritte zur Erstellung des Leitfadeninterviews beschreiben. Die Rolle der fragenden Person soll „... *offen sein und steuern, Vertrautheit signalisieren und Distanz wahren* (Helfferich, 2011, S.52). Jedes Interview dauert ungefähr eine Stunde und wird mit einem Diktaphon aufgenommen, was ein anschließendes wörtliches Transkribieren ermöglicht.

4.3.2.2 Wörtliches Transkribieren

Damit die Daten der Interviews ausgewertet werden können, müssen diese aufbereitet, also transkribiert werden. Nach Kuckartz, Dresing, Rädiker und Stefer (2008) bedeutet transkribieren: „*Die Verschriftlichung menschlicher Kommunikation, meist auf Grundlage von Tonband- oder anderen Aufzeichnungen*“ (S. 27). Diese Arbeit ist zeitintensiv und benötigt ein festes Regelsystem, welches

sich nach den Absichten der jeweiligen Forschungsarbeit richtet. So richtet sich meine Transkription nach folgenden Grundregeln (vgl. Kuckartz et al., 2008, S. 28):

- Die Transkription erfolgt wortwörtlich, nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.
- Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet und damit an die gebräuchliche Standardsprache angenähert.
- Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anonymisiert.
- Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichungen gekennzeichnet.
- Die Person, die das Interview führt, wird mit I “Interviewer“ bezeichnet.
- Die antwortenden Personen werden mit “LP1“, “LP2“ etc. gekennzeichnet.

4.3.2.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Das durch die Transkription erworbene Textmaterial wird nun bei der qualitativen Inhaltsanalyse mit Hilfe eines Kategoriensystems schrittweise analysiert und anschliessend interpretiert. Nach Mayring (2010) gibt es dabei verschiedene Vorgehensstechniken wie zum Beispiel die Reduktion der Texte auf wesentliche Inhalte, das Suchen und Herantragen von zusätzlichem Material, um das Verständnis einzelner Textstellen zu erweitern oder das Herausfiltern von bestimmten Aspekten nach vorher definierten Kriterien (vgl. S. 65). In meiner Arbeit habe ich mich für diese strukturierende Technik der Inhaltsanalyse entschieden. Dabei müssen im Vorfeld Selektionskriterien (Kategorien) festgelegt werden, welche auf theoretischen Überlegungen basieren. Diese theoretische Grundlage bildet in meiner Arbeit das Basisinstrument zur Schulqualität Q2E (Landwehr, 2007). Die Kategorien beziehen sich auf die Dimensionen “Lehr- und Lernarrangement“, “Soziale Beziehungen“ und “Prüfen und Beurteilen“ aus der Prozessqualität Unterricht des Basisinstrumentes. Das Bilden der Kategorien ist zentral für die qualitative Inhaltsanalyse.

Der Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse setzt sich aus folgenden Schritten zusammen (vgl. Mayring, 2010, S.93):

- 1. Bestimmung der Analyseeinheiten
- 2. Festlegung der Strukturierungsdimensionen (theoriegeleitet)
- 3. Zusammenstellung des Kategoriensystems
- 4. Formulierung von Ankerbeispielen und Kodierregeln zu den einzelnen Kategorien
- 5. Erster Materialdurchlauf, Fundstellenbezeichnung,
- 6. Zweiter Materialdurchlauf: Bearbeitung und Extraktion der Fundstellen
- 7. Ergebnisaufbereitung

Es ist wichtig, dass diese Schritte eingehalten werden. Mit der Erstellung eines Kodierungsleitfadens wird es möglich, die einzelnen Kodierungen den Kategorien zuzuordnen. Damit keine Abgrenzungsprobleme zwischen den Kategorien entstehen, werden im Kodierungsleitfaden Ankerbeispiele formuliert, welche aufzeigen, welche inhaltlichen Textstellen zu welchen Kategorien gehören. Falls bei einem ersten Materialdurchlauf Unklarheiten festgestellt werden, müssen neue Kodierregeln formuliert

werden (vgl. Mayring, 2010, S. 92). In Kapitel 5.3 "Erstellung des Kategoriensystems zur qualitativen Inhaltsanalyse" werde ich die Entwicklung des Kodierungsleitfadens genauer beschreiben.

Die Auswertung der Inhaltsanalyse wird mit der Software "MAXQDA" vorgenommen. Die Ergebnisaufbereitung besteht im Fall dieser Einzelinterviews in einer Zusammenfassung, in welcher die Aussagen der Lehrpersonen zum Qualitätsleitbildentwurf und zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung paraphrasiert, strukturiert und einander gegenüber gestellt werden.

5. Konkrete Datenerhebung

5.1 Gruppenbefragungen

Die Gruppenbefragungen finden in Sitzungsgefässen der TAG jeweils am Dienstagnachmittag von 16.15 Uhr bis 18.30 Uhr statt. Nach einer ganz kurzen Einführung seitens der Interviewleiterin werden Zettel ausgelegt, auf welchen je ein Itemvorschlag des Basisinstrumentes Q2E (Landwehr, 2007) zu dem für die Gruppe bestimmten Thema des Qualitätsleitbildentwurfes notiert ist. Während etwa zehn Minuten hat die Gruppe Zeit, miteinander über die Items zu diskutieren und ihre Ansichten zu äussern. Anschliessend werden die von der Steuergruppe vorgeschlagenen Anpassungen hinzugefügt. In der Gruppe wird nun besprochen und entschieden, welche Items in ihren Augen besser zu unserer Schule passen, und wo Formulierungen gestrichen oder hinzugefügt werden sollen. Die Änderungen werden direkt auf denzetteln festgehalten.

5.2 Entwicklung des Teil-narrativen Leitfadeninterviews

Bei der Erstellung meines Leitfadenentwurfs habe ich mich an Helfferich (2011) orientiert. Sie beschreibt dieses Vorgehen in vier Schritten unter dem Kürzel SPSS (vgl. S. 182-185):

1. Schritt: S wie Sammeln von Fragen. Es sollen in einem Brainstorming möglichst viele Fragen gesammelt werden.
2. Schritt: P wie Prüfen. Durcharbeiten der (Frage-) Liste unter Aspekten des Vorwissens und der Offenheit. Viele Fragen werden ersatzlos gestrichen oder bestenfalls umformuliert.
3. Schritt: S wie Sortieren. Die Fragen werden nach zeitlichen oder inhaltlichen Aspekten sortiert und gebündelt.
4. Schritt: S wie Subsumieren. Für jedes im 3. Schritt erstellte Bündel wird eine geeignete Frageformulierung gesucht, welche dann die Leitfrage zu diesem Abschnitt bildet.

Inhaltlich richten sich die Fragen auf die Prozessqualitäten Unterricht nach Q2E (Landwehr, 2007) aus:

- Lehr- und Lernarrangements: Unterrichtsinhalte, Unterrichtsplanung, Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse (Methodisch-didaktische Arrangements), Förderung von Schlüsselqualifikationen, individuelle Förderung
- Soziale Beziehungen: Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen/Schülern, Klassenführung, Beziehung zwischen Schülerinnen und Schülern *
- Prüfen und Beurteilen: Prüfungs- und Beurteilungskonzept, Funktion der Leistungsbeurteilung, Prüfungsgestaltung, Notengebung

* Die Dimension "Soziale Beziehungen" wird von der Steuergruppe durch das Unterkapitel "Professionalität und Grundhaltung der Lehrperson" erweitert.

In der unten angefügten Abbildung ist die Herleitung des Leitfadens mit den vier Schritten: Sammeln von Fragen, Prüfen der Fragen, Sortieren und Bündeln der Fragen sowie das Subsumieren der Fragen ersichtlich.

Herleitung des Leitfadens zum Leitfadeninterview für die Befragung der TAG zum Entwurf des neuen Qualitätsleitbildes nach Helfferich (2011) Entwurf 1

Schritt 1: Sammeln möglicher interessanter Fragestellungen	Schritt 2: Prüfen und bündeln	Schritt 3: Sortieren nach zeitlicher Abfolge	Schritt 4: Subsumieren, Leitfaden entwickeln
Einleitung: Ziel der Befragung: Wir kennen den Stellenwert von Unterrichtsqualität an unserer Schule.	Wir kennen die Stärken und Schwächen unserer Schule in Bezug auf Unterrichtsqualität.		
- Ist bekannt, welchen Zweck, welches Ziel meine Befragung erreichen will?	Qualitätsentwicklung	1	Ziel der Befragung und gleichzeitig auch Anliegen der SL ist, festzustellen, wie die Schule vor Ort Unterrichtsqualität definiert. Erachtet ihr das als sinnvoll und zukunftsweisend oder nicht unbedingt notwendig?
- Haben die LP verstanden, warum die SL das QL überarbeiten will?	Qualitätsentwicklung	1	
- Ist der Unterschied zwischen einem CI-Leitbild und einem Qualitätsleitbild nach TOM bekannt?	Qualitätsentwicklung	1	
- Wie stellt sich das Team zum Anliegen der SL, das QL neu zu formulieren?	Qualitätsentwicklung	1	
- Wird der Zusammenhang zwischen dem QL und Unterrichtsentwicklung verstanden?	Qualitätsentwicklung	1	
- Ist das Thema dringend für unsere Schule?	Qualitätsentwicklung	1	
- Beeinflusst das QL unsere Arbeit als integrative Schule?	Qualitätsentwicklung	1	
			Einsichten und Motivation für UE, Relevanz für Integration
Lehr- und Lernarrangements			
- Wie wichtig ist es für die SuS, an adäquaten Themen aus ihrer Lebenswelt zu arbeiten?	Unterrichtsinhalte	2	Der Lehrplan gibt uns einen grossen Teil der Unterrichtsinhalte vor. Schränkt uns das ein?
- Eine Verknüpfung von Fächern und Inhalten kann aufwändig sein. Lohnt sich das?	Unterrichtsinhalte	2	
- Reicht uns der Lehrplan aus, um die Inhalte unseres Unterrichts zu gestalten oder werden wir eingeschränkt?	Unterrichtsinhalte	2	
			Möglichkeiten, fächerübergreifend zu arbeiten, Themen aus der Lebenswelt der SuS aufzunehmen?
- Zu Unterrichtsqualität gehört es heute, mit Jahres-, Quartals- oder Wochenplänen zu arbeiten. Bringt das Vorteile für den Unterricht und wenn ja, welche?	Unterrichtsplanung	3	Wie wichtig ist das Planen für euch in Bezug auf Unterrichtsqualität?
- Ist es möglich und sinnvoll, in unserer Schulstruktur klassenübergreifend und stufenübergreifend zu arbeiten? Vor- und Nachteile?	Unterrichtsplanung	3	
- Die Balance zwischen Struktur und Freiräumen für die SuS zu finden, ist nicht ganz einfach. Wie wird damit umgegangen?	Unterrichtsplanung	3	
			Arbeit mit Jahres- und Quartalsplänen, Klassen- oder

Abb. 8: Ausschnitt aus der Herleitung des Leitfadens zum Leitfadeninterview (Vgl. Anhang 6: Herleitung des Leitfadens für die Einzelbefragungen in vier Schritten nach Helfferich)

Die nächste Abbildung zeigt, dass der weiterentwickelte, definitive Leitfaden in zwei Spalten aufgliedert ist: Auf der linken Seite sind die übergeordneten Leitfragen festgehalten, welche die Interviewteilnehmer leiten und gleichzeitig auch zum Erzählen bringen sollen. Rechts sind zusätzliche inhaltliche Informationen, welche der Interviewleiterin als Gedankenstützen dienen.

Konkreter Leitfaden für Einzelinterviews zu Unterrichtsqualität

Leitfrage	Weitere Teilinhalte
Ziel der Befragung und gleichzeitig auch Anliegen der SL ist, festzustellen, wie die Schule vor Ort als integrative Schule Unterrichtsqualität definiert. Die Erkenntnisse aus der Befragung sollen in die Überarbeitung des Qualitätsleitbildes einfließen.	
Lehr- und Lernarrangements	
1a) Was bedeutet für dich Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung? -----	Qualitätsentwicklung Einsichten und Motivation für UE, Relevanz für Integration
1b) Welches sind in deinen Augen die Zusammenhänge zwischen Unterrichtsqualität, Unterrichtsentwicklung und Integration?	
2) Der Lehrplan gibt uns Ziele und Vorgaben vor. Er lässt uns auch Freiräume. Wie nützt du diese für die SuS gewinnbringend?	Fächerübergreifendes Arbeiten, adäquate Themen aus der Lebenswelt der SuS aufgreifen
3a) Empfindest du die Arbeit mit Jahres- Quartals und Wochenpläne als Hilfe für die Planung deines Unterrichts? -----	Strukturierte Jahres- und Quartalspläne, pädagogische Erkenntnisse einfließen lassen.
3b) Neue Forschungsergebnisse zeigen pädagogische Vorteile, wenn jahrgangsübergreifend gearbeitet wird. Wie realistisch und sinnvoll ist es deiner Meinung nach, an unserer Schule vermehrt auch klassen- und stufenübergreifende Projekte in unsere individuelle Jahresplanung aufzunehmen?	
Die Schule vor Ort ist eine integrative Schule.	Integration, Arbeit mit Minimalzielen, zielorientiertes, individuelles Üben, Wochenplan
4a) Was denkst du, inwiefern ist es in Bezug auf Unterrichtsqualität deshalb für unsere Schule relevant, dass wir mit unterschiedlichen Methoden und zielorientiert auf verschiedenen Niveaus arbeiten? -----	
4b) Wie weit ist in deinen Augen individuelle Förderung für die Klassenlehrperson durchführbar?	

Abb. 9: Ausschnitt aus dem konkreten Leitfaden für die Einzelinterviews (Vgl. Anhang 7: Konkreter Leitfaden für Einzelinterview zu Unterrichtsqualität)

5.2.1 Pretest des Leitfadens

In einem Vorlauf wurde das Interview mit einer langjährigen Lehrperson unserer Schule getestet. Dabei stellte sich heraus, dass es keine inhaltlichen oder strukturellen Veränderungen und Ergänzungen benötigte. Bei der Durchführung der Interviews muss die Gesprächsleiterin jedoch darauf achten, dass sie ihre Fragen einmal genau und deutlich formuliert. Eine Wiederholung in umgestellter Satzstellung im Sinne einer Verdeutlichung des Inhaltes ist nicht notwendig. Dieser Probelauf des Interviews wurde mit dem Diktaphon aufgenommen und anschliessend stellenweise transkribiert. Einzelne Aussagen aus dem Interview dienten als Ankerbeispiele für das Kategoriensystem der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Anhang 9: Leitfaden mit Ankerbeispielen).

5.3 Erstellung des Kategoriensystems zur qualitativen Inhaltsanalyse

Nach Mayring (2010) ist das Bilden eines Kategoriensystems zur Herausfilterung einer bestimmten Struktur aus einem Text die wohl zentrale inhaltsanalytische Technik (vgl. S. 92). Dabei muss genau festgehalten werden, welche Textmaterialbestandteile unter eine Kategorie fallen. Mayring beschreibt dafür ein Verfahren, das in drei Schritten vorgeht:

- 1. Definition der Kategorien
Es wird genau definiert, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen.
- 2. Ankerbeispiele

Es werden konkrete Textstellen angeführt, die unter eine Kategorie fallen und als Beispiele für diese Kategorie gelten sollen.

– 3. Kodierregeln

Es werden dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen, Regeln formuliert, um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen. (Mayring, 2010, S.92)

Kodierungsleitfaden Einzelinterview

Kategorie	Definition der Kategorie	Spezifische Unterkategorie	Ankerbeispiele	Kodierregeln
K1 Haltung zu QL und UE	Die Haltung zu Qualitäts- und Unterrichtsentwicklung beschreibt die Bereitschaft des Teams zu Weiterentwicklung des persönlichen Unterrichts, zur Weiterentwicklung der Teamarbeit und zur Entwicklung der Schule vor Ort. Zudem wird aufgezeigt, wie weit bekannt ist, dass gelingende Integration abhängig ist von der Motivation zur Qualitätsentwicklung.	K1a Zusammenhang QL und UE		Angaben über das Verständnis von Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung.
		K1b Motivation UE		Angaben zur Umsetzungsbereitschaft von Qualitäts- und Unterrichtsentwicklung.
		K1c Zusammenhang Unterrichtsentwicklung Integration		Angaben zum Verständnis des Zusammenhangs zwischen Unterrichtsqualität und Integration.
		K1d Motivation Integration		Angaben zur Bereitschaft, sich mit Unterrichtsentwicklung für gelingende Integration einzusetzen.
K2 Unterrichtsinhalte	Unter Unterrichtsinhalten sind die Ziele und Vorgaben des Lehrplanes, wie auch die Freiräume gemeint, welche die LP an ihre Klasse angepasst gestalten kann.	K2a Ziele und Vorgaben des Lehrplanes		Angaben, ob die LP die Ziele und Vorgaben des Lehrplanes als Einschränkung oder als Leitlinie empfindet.
		K2b Freiräume des Lehrplanes, fächerübergreifendes		Angaben, wie die LP Freiräume für die SuS gewinnbringend nutzt.

Abb. 10: Ausschnitt aus dem Kodierungsleitfaden nach Mayring (2010)
(Vgl. Anhang 8: Kodierungsleitfaden Einzelinterview)

Dieser Kodierungsleitfaden ist in fünf Spalten aufgegliedert. Ganz links werden die Kategorien formuliert. In der zweiten Spalte werden die Kategorien genau definiert, anschliessend werden spezifische Unterkategorien genannt. In der vierten Spalte werden Ankerbeispiele notiert und ganz rechts sind die Kodierregeln, welche eine klare Zuordnung zu den Kategorien ermöglichen. In Kategorie 1 des Kodierungsleitfadens werden individuelle Handlungsfragen zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung eingeordnet. Die Kategorien 2-8 orientieren sich wiederum an den Prozessqualitäten Unterricht nach Q2E (Landwehr, 2007): "Lehr- und Lernarrangements", "Soziale Beziehungen" und "Prüfen und Beurteilen". In Kategorie 9 werden persönliche Einschätzungen zum heutigen Stand von Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung aufgenommen.

6. Projektverlauf

In diesem Kapitel beschäftige ich mich mit der chronologischen Abfolge des Projektes "Überarbeitung des Qualitätsleitbildes der Schule vor Ort" und den anschliessenden Befragungen.

Im September 2013 nahm die Steuergruppe ihre Arbeit auf. In den folgenden zwei Monaten wurde während sechs Sitzungen der Entwurf des Qualitätsleitbildes nach dem Instrument Q2E (Landwehr, 2007) erarbeitet.

05.09.2013	Einführung, erste Arbeit an Q-Standards, eigene Q-Ansprüche formulieren
17.10.2013	Eigene Q-Ansprüche ergänzen, ordnen, verdichten und umformulieren
31.10.2013	Q-Standards aus Basisinstrument, Einschätzung, Selektion, Wertung
14.11.2013	VGL. eigene Q-Ansprüche mit den Standards des Basisinstrumentes
28.11.2013	Vorbereiten einer Kurzevaluierung mit den TAG Gruppen
12.12.2013	Rückblick auf bisherigen Arbeitsprozess, Kurzevaluation zur Zusammenarbeit
13.03.2014	Rückführung der Ergebnisse der Validierung in AG, redaktionelle Überarbeitung
27.03.2014	Redaktionelle Überarbeitung
13.05.2014	Gesamtsitzung, letzte Vernehmlassung im Kollegium
12.06.2014	Abschluss, Layout, Präsentation ESE? Weiterführung?

Abb. 11: Sitzungsplanung Steuergruppe (Schulleitung vor Ort, 2013)

Die Mitarbeit in dieser Steuergruppe war für mich eine gute Vorbereitung für meine eigentliche Masterarbeit. Im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen konnten wir uns ausführlich über Unterrichtsqualität austauschen und diskutieren. So war es mir möglich, mich dem Inhalt meines Themas anzunähern und gleichzeitig erste Ideen für die kommenden Befragungen zu entwickeln. Im kommenden Kapitel werde ich die Arbeit in der Steuergruppe in diesen zwei Monaten beschreiben.

6.1 Entwicklung des Qualitätsleitbildes nach Q2E in der Steuergruppe

In der ersten Steuergruppensitzung erhielten die Mitglieder Zeit, ihre individuellen Vorstellungen und Gewichtungen zu den oben genannten "Prozessqualitäten Unterricht", also zu ihren persönlichen Ansprüchen von Unterrichtsqualität auf farbigen Zetteln aufzuschreiben. In einem weiteren Schritt wurde gemeinsam versucht, diese Zettel den drei Qualitätsdimensionen "Lehr- und Lernarrangements", "Soziale Beziehungen" und "Prüfen und Beurteilen" zuzuordnen. Dabei mussten zuerst inhaltliche Fragen geklärt werden.

Abb. 12: Erarbeitung von Items für das Qualitätsleitbild in der Steuergruppe

In der zweiten Steuergruppensitzung wurden die Inhalte der Zettel nochmals diskutiert, es wurden Korrekturen und Ergänzungen vorgenommen. In einer weiteren Phase erhielten die Mitglieder eine Auswahl von Qualitätsmerkmalen zu der Dimension "Lehr- und Lernarrangements" aus dem Q2E-Basisinstrument und überprüften diese Merkmale mit den eigenen Vorstellungen von Qualität zu dieser Dimension. Durch Ergänzen, weiteres Ordnen und Umformulieren wurde diese Dimension gemeinsam bearbeitet, bis ein von allen Mitgliedern akzeptierter Vorschlag entwickelt war. Nach dem gleichen Schema wurden anschliessend die Dimensionen "Soziale Beziehungen" und "Prüfen und Beurteilen" nach den Vorschlägen der Steuergruppenmitglieder angepasst. So entstand während sechs Sitzungen eine erste Fassung des neuen Leitbildes.

Meine Aufgabe innerhalb der Steuergruppe war es, zum einen beim Erarbeiten der Items mitzudenken und zum andern, diese Steuergruppensitzungen mit einem Diktaphon aufzunehmen und anschliessend daheim zusammenzufassen (vgl. Anhang 10: Steuergruppensitzungen). Die Items wurden von mir nach den Notizen auf den Zetteln und mit Hilfe der Aufnahmen geordnet und aufbereitet, um sie wieder in die nächste Sitzung mitzubringen. Zum Abschluss dieser ersten Entwicklungsphase wurden die Vorschläge nun von mir so gestaltet, dass der Leitbildentwurf als Ganzes dem Gesamtteam elektronisch zugeschickt und vorgestellt werden konnte (vgl. Anhang 11: Leitbildentwurf). Die Lehrpersonen wurden in einem Begleitschreiben eingeladen, diesen Entwurf als Vorbereitung zu der bevorstehenden Kurzevaluation in den TAG zu studieren.

6.2 Durchführung der Gruppeninterviews

Die Befragungen der TAG wurden am 3.12.2013, in einem Gruppenraum des einen Schulhauses, am 17.12.2013 im SHP- Zimmer im zweiten Schulhaus und am 7.1.2014 erneut im Gruppenraum des ersten Schulhauses jeweils von 16.30 Uhr bis 17.45 Uhr durchgeführt. Das Interesse zur Mitarbeit bei der Befragung war in allen Gruppen vorhanden. Bereits nach wenigen Minuten entstanden jeweils angeregte Diskussionen mit aufbauenden und auch kritischen Einwänden und Ergänzungen zu dem jeweiligen Unterkapitel des Leitbildentwurfs. Etliche Lehrpersonen äusserten ihre positive Einstellung zum Überarbeitungsprojekt, andere formulierten ihre Bedenken, dass das Qualitätsleitbild ein Papier-tiger sei, der nach der Überarbeitung in einer Schublade versenkt werde. Viele Vorschläge der Steuergruppe zu dem Leitbild wurden in diesen Befragungen gutgeheissen, einiges wurde gestrichen, anderes wurde ergänzt oder umformuliert. Veränderungen wurden direkt auf die Zettel geschrieben.

Die unten stehende Abbildung zeigt die ausgelegten Zettel nach einer TAG-Befragung. Auf den gelben Zetteln sind die Itemvorschläge aus dem Basisinstrument Q2E (Landwehr, 2007) festgehalten. Auf den grünen Zetteln sind die Vorschläge der Steuergruppe geschrieben und mit Filzstift die Änderungsvorschläge der TAG notiert. Der rosa Zettel enthält Gedankenstützen für die Gesprächsleiterin.

Abb. 13: Ausgelegte Zettel nach einer TAG-Befragung

Die Gruppenbefragungen wurden mit dem Diktaphon aufgenommen und anschliessend von mir zusammengefasst (vgl. Anhänge 17 – 28 Zusammenfassungen der Gruppenbefragungen). Nun war es meine Aufgabe, mit Hilfe dieser Tonaufnahmen und der zugefügten Notizen Kernaussagen der TAG zu dem Leitbildvorschlag zu formulieren und die Änderungsvorschläge der TAG so zu gestalten, dass sie am 19. Februar 2014 an einer schulinternen Weiterbildungsveranstaltung dem Gesamtteam präsentiert werden konnten (vgl. Kap. 7.1 der vorliegenden Arbeit).

6.3 Durchführung der Einzelinterviews

Die vier Teilnehmenden der Einzelinterviews stellten sich freiwillig für die Befragung zur Verfügung. Sie wurden vor dem Interview über das Vorgehen, die Ziele und Absichten der Befragung sowie über die Verwendung der Daten informiert. Dabei wurde ihnen die Anonymisierung ihrer Aussagen zugesichert.

Das erste Einzelinterview fand am 11.12. 2013 im Klassenzimmer von Lehrperson 1 statt und dauerte 1 Stunde und 04 Minuten.

Das zweite Interview wurde am 12.12. 2013 bei Lehrperson 2 zu Hause durchgeführt. Dieses Gespräch dauerte 1 Stunde und 08 Minuten.

Das dritte Interview fand am 13.12. 2013 mit Lehrperson 3 im SHP-Zimmer statt und dauerte 1 Stunde und 18 Minuten.

Das vierte und letzte Interview wurde am 7. Januar 2014 in einem Gruppenraum der Schulanlage Stock durchgeführt und dauerte 1 Stunde und 35 Minuten.

Alle vier Befragungen fanden in empathischer, freundlicher Stimmung statt und waren für meine Arbeit aufschlussreich und informativ. Ich danke an dieser Stelle meinen Kolleginnen und Kollegen für ihre Bereitschaft, mir ihre Zeit zu widmen und mir dadurch das Ausführen meiner Arbeit zu ermöglichen.

7. Forschungsergebnisse

7.1 Ergebnisse der Gruppenbefragungen

Die Ergebnisse der Gruppenbefragungen sind in der Reihenfolge der Dimensionen des Basisinstrumentes Q2E (Landwehr, 2007): "Lehr- und Lernarrangements", "Soziale Beziehungen" und "Prüfen und Beurteilen" aufgelistet. Sowohl in der Vorbereitungszeit in der Steuergruppe, als auch während der Gruppenbefragungen wurde mit farbigen Zetteln, auf welchen die einzelnen oder auch zwei bis drei zusammengehörende Items festgehalten sind, gearbeitet. Da mir diese Darstellungsform recht übersichtlich erscheint, habe ich diese für die Präsentation der Ergebnisse bei den Lehrpersonen und auch für diese Arbeit beibehalten. Hier sind in der linken Spalte jeweils die Items festgehalten. Die Formulierungen der Steuergruppe stehen in roten Kästchen und die Veränderungsvorschläge der jeweiligen TAG sind in grünen Kästchen oder mit grüner Farbe aufgeschrieben. In der rechten Spalte befinden sich die Kernaussagen aus der Zusammenfassung der dazugehörigen Gruppenbefragung. Die vollständigen Zusammenfassungen sind in den Anhängen 17-28 abgelegt. Zu erwähnen ist, dass die Items in der Endfassung auch sprachlich überarbeitet und in ihrer Formulierung einheitlicher sein werden.

7.1.1 Ergebnisse zu den Lehr- und Lernarrangements

7.1.1.1 Ergebnisse Unterrichtsinhalte

Tab.1: Ergebnisse Unterrichtsinhalte

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; background-color: #f8d7da;">Die Lerninhalte entsprechen den Zielen und Vorgaben des Lehrplanes.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; background-color: #d4edda;">Lerninhalte wechseln zwischen Orientierungswissen und exemplarischen Vertiefungen.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; background-color: #f8d7da;">Adäquate Themen aus der Lebenswelt der Schüler aufnehmen</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f8d7da;">Fächer und Inhalte verknüpfen</div>	<p>Item 1: Es ist für alle TAG- Mitglieder klar, dass sie sich an die Ziele und Vorgaben des Lehrplanes halten.</p> <p>Item 2: Die TAG findet es schade, dass der Satz "Sinnvolles Gleichgewicht von Orientierungswissen und exemplarischen Vertiefungen" aus dem Instrument Q2E gestrichen wurde. Gerade in der Sachkunde bieten sich viele Möglichkeiten, sich exemplarisch in ein Thema zu vertiefen und dabei gleichzeitig auch die SuS emotional abzuholen. Daneben ist das Orientierungswissen auch wichtig, da die SuS damit einen Überblick über ein Thema erhalten und sich orientieren können.</p> <p>Items 3 und 4: Diese Formulierungen sind recht unverbindlich. Auch deshalb ist es gut, wenn das oben genannte Item aus dem Instrument wieder in leicht abgeänderter Form ins QL aufgenommen wird.</p>
---	---

7.1.1.2 Ergebnisse Unterrichtsplanung

Tab. 2: Ergebnisse Unterrichtsplanung

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Klassenübergreifenden und Stufenübergreifenden Unterricht pflegen</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Unterricht strukturiert planen und überprüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jahresziele - Wochenpläne - Quartalspläne etc. </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Struktur und Freiräume in der Planung der Schüleraktivitäten</p> <ul style="list-style-type: none"> - ausweisen - aufzeigen - definieren - klären </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Aktuelle pädagogische und fachliche Erkenntnisse einbeziehen</p> </div>	<p>Item1: Klassen- und Stufenübergreifender Unterricht ist eine Anpassung an neue Erkenntnisse. Man weiss heute, dass SuS sehr viel voneinander lernen.</p> <p>Item 2: Jahres- und Quartalsplanungen sind manchmal schwierig einzuhalten. Oft kommt die LP nicht so weit, wie sie ursprünglich plante, weil die LP auch das Arbeitstempo der SuS berücksichtigen muss. Wichtig ist eine Grobplanung. Diese kann die ganze Dauer, welche man mit einer Klasse arbeitet, umfassen.</p> <p>Item 3: Fachlehrpersonen mit nur wenigen Lektionen an einer Klasse haben kaum Freiräume. Auf der Primarstufe haben die Klassenlehrpersonen viele Möglichkeiten, Themen und Methoden nach ihrem Wunsch und ihrer Klasse angepasst zu wählen. Die Formulierung des Items muss klarer sein.</p> <p>Item 4: Der Einbezug von aktuellen psychologischen, didaktischen und fachlichen Erkenntnissen wird heute zu wenig umgesetzt. Das hat vermutlich mit den Strukturen zu tun, in welchen die LP im Alltag steckt. Manchmal sind Erkenntnisse schwierig umzusetzen.</p>
--	---

7.1.1.3 Ergebnisse Förderung von überfachlichen Kompetenzen

Tab. 3: Ergebnisse Förderung von überfachlichen Kompetenzen.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Vernetztes Denken und Handlungskompetenzen fördern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - handeln - entdecken - forschen - entwickeln </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Verschiedene Formen der Zusammenarbeit zur Förderung der Sozialkompetenz anwenden</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Verschiedene Formen der Reflexion und der Selbsteinschätzung zur Förderung der Selbstkompetenz anwenden</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Bewusste Lernkompetenzen aufbauen und Reflexion des eigenen Lernens fördern</p> </div>	<p>Die Aussagen aller Items zur Förderung der überfachlichen Kompetenzen sind den LP vertraut. Vieles setzen sie bereits um, obwohl ihnen dabei nicht unbedingt bewusst ist, dass sie damit Schlüsselqualifikationen fördern.</p> <p>Item 1: Hier gibt es keine Bemerkungen</p> <p>Item 2: Es ist den LP selbstverständlich, mit ihren Aufträgen auch die Sozialkompetenz der SuS, die Kommunikation und die Selbständigkeit zu fördern.</p> <p>Item 3. Auch Reflexion und Selbsteinschätzung wird mit Fragebogen evaluiert und angeregt. Es müssen ebenfalls Arbeiten selber eingeschätzt und bewertet werden.</p> <p>Die TAG findet die Formulierungen der Steuergruppe gut. Es muss nichts verändert werden.</p>
--	---

7.1.1.4 Ergebnisse Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse

Tab. 4: Ergebnisse Gestaltung Lehr- und Lernprozesse

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Die SuS kennen die Lernziele für eine Lerneinheit. Diese sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - transparent - ausgewiesen - auf verschiedenen Niveaus </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Methodenvielfalt anwenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kooperative Lernformen - offene Lernformen - exploratives Lernen - Unterricht mit Bewegung - ausserschulische Lernorte einbeziehen </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Fördern von selbständigem und selbstverantwortetem Lernen</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Zielorientiertes, auf den individuellen Lernstand bezogenes Üben einbeziehen</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Komplexe Lernprozesse und schwierige Sachverhalte werden am Vorwissen und den Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler angeknüpft und schülergerecht umgesetzt.</p> </div>	<p>Die TAG findet die Formulierungen des Qualitätsleitbildes zu diesem Kapitel anspruchsvoll und mit den jetzigen Bedingungen nicht einfach zum Umsetzen.</p> <p>Item 1: Das Formulieren von Lernzielen wird nicht in Frage gestellt. Dadurch werden die Ziele auch transparent und sind ausgewiesen, das muss nicht mehr extra erwähnt werden. Schwierigkeiten gibt es, wenn die Ziele auf verschiedenen Niveaus festgelegt werden sollen. Um differenzierenden Unterricht auf verschiedenen Niveaus anbieten zu können, braucht es nach Ansicht der TAG angepasste Lehrmittel, kleinere Klassen und/oder mehr Unterstützung für die Klassenlehrperson.</p> <p>Item 2: Das Item mit der Methodenvielfalt gefällt allen gut, damit wird Unterricht lebendig und abwechslungsreich.</p> <p>Item 3: Analog Item 1 braucht es nach Ansicht der TAG mehr Hilfestellungen für die Klassenlehrpersonen.</p> <p>Item 4: Einigen Lehrpersonen ist nicht bewusst, dass die Heilpädagogin/ der Heilpädagoge für das Bereitstellen von differenzierendem Übungsmaterial zuständig ist.</p> <p>Item 5: Es ist klar, dass Inhalte schülergerecht umgesetzt, d.h. auf die jeweilige Stufe der SuS herunter gebrochen werden. Die TAG erachtet das als notwendig, damit komplexere Themen überhaupt möglich sind. Im Prinzip ist dies das Abholen von den SuS dort, wo sie stehen, und das ist ganz zentral.</p>
--	---

7.1.1.5 Ergebnisse Individuelle Förderung

Tab. 5: Ergebnisse Individuelle Förderung

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Individuelle Förderung durch Eingehen auf die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen umsetzen</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Die Lernziele sind auf dem jeweiligen Niveau, je nach Bedarf auch mit Hilfestellungen erreichbar.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Individualität zulassen und die SuS in ihren Stärken unterstützen</p> </div>	<p>Item 1: Das Individualisieren wird auch von dieser TAG als schwierig empfunden, da schlussendlich die Klassenziele doch erreicht werden müssen.</p> <p>Item 2: Für die TAG ist es wichtig, dass das Arbeiten auf unterschiedlichen Niveaus an der ganzen Schule kommuniziert und für alle verbindlich ist. Damit die individuelle Förderung auch umgesetzt wird, soll das Item präziser formuliert werden</p> <p>Item 3: Die TAG findet es gut, wenn Schwierigkeiten nicht überbewertet und stattdessen auch Stärken des Kindes hervorgehoben werden.</p>
---	--

7.1.2 Ergebnisse Soziale Beziehungen

7.1.2.1 Ergebnisse Soziale Beziehungen Lehrpersonen-Schülerinnen/Schüler

Tab. 6: Ergebnisse Soziale Beziehungen Lehrpersonen-Schülerinnen/Schüler

<p>Beziehung und Vertrauen schaffen</p> <p>Grundhaltung zeigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Achtsamkeit - Ehrlichkeit - Respekt - echtes Interesse am SuS <p>Verständnis für Fehler und Fehlleistungen. Fehler als Lernchancen nutzen</p> <p>SuS erfahren Lob und Anerkennung.</p> <p>Freude am Lernen erleben lassen</p> <p>SuS werden für den Unterricht motiviert und kommen gerne.</p>	<p>Item 1: Die Aussagen dieser Grundhaltung beziehen sich alle auf Beziehungsarbeit. Das wird aber nur zwischen den Zeilen wahrgenommen. Das Item wird deshalb mit den Begriffen "Beziehung und Vertrauen" ergänzt.</p> <p>Item 2: Das Instrument Q2E spricht von "Verständnis für Fehler und Fehlleistungen. Fehler als Lernchance nutzen." Das ist in den Augen der TAG-Mitglieder schöner und verständlicher formuliert. Deshalb wird die Version der Steuergruppe wieder durch den Vorschlag des Instrumentes ersetzt.</p> <p>Item 3: Der Abschnitt "Freude am Lernen erleben lassen" wird eher als Vision empfunden und passt in den Augen dieser TAG nicht in ein Qualitätsleitbild. Es wird immer Kinder geben, welche keine Lust zum Lernen haben, auch wenn sich die LP noch so Mühe gibt, Freude zu wecken.</p>
---	---

7.1.2.2 Ergebnisse Soziale Beziehungen Schülerinnen/Schüler-Schülerinnen/Schüler

Tab. 7: Ergebnisse Soziale Beziehungen Schülerinnen/Schüler-Schülerinnen/Schüler

<p>Die SuS fühlen sich innerhalb der Klasse (Schule) getragen und unterstützt.</p> <p>Gesprächskultur als Lernprozess für die SuS</p> <p>Es gibt verschiedene Gefässe und Anlässe, in denen unterschiedliche Auffassungen und Konflikte offen angesprochen und reflektiert werden (z. B. Klassenrat, Schülerrat).</p> <p>"Wir- Gefühl" fördern und Verantwortungsgefühl für sich und die Gruppe wecken</p>	<p>Diese TAG findet, bei allen Items sollte deutlicher auf das Gespräch der SuS untereinander hingewiesen werden, es darf nicht eine Sache des Lehrers sein, eine Thematik aufzugreifen und sie sozusagen im Alleingang im Klassenrat zu regeln. Es geht um das Klassenklima allgemein und auch darum, dass die Kinder lernen, wie es möglich ist, dass sich die SuS eben innerhalb einer Klasse getragen fühlen können. Es sollen mit geeigneten Angeboten Lernprozesse ausgelöst und Übungsfelder ermöglicht werden. Innerhalb des Klassenrates muss Gesprächskultur erlernt und geübt werden, wenn solche Gespräche unter Schülerinnen und Schülern gelingen sollen. Eine Schwierigkeit bei der Bereitstellung von Gefässen für soziale Themen besteht vor allem bei der Mittel- und Oberstufe mit Fachlehrersystem darin, dass in der Studentafel keine Gefässe dafür vorgesehen sind.</p>
--	--

7.1.2.3 Ergebnisse Klassenführung

Tab. 8: Ergebnisse Klassenführung

<p>Die Klasse auf der Grundlage von Ermutigung führen und erwünschtes Verhalten positiv verstärken</p> <p>Die Klasse konsequent mit klarer Haltung und klarer Sprache führen</p> <p>Regeln setzen, die ein effektives Lernen fördern und der Gemeinschaft dienlich sind</p> <p>Die SuS werden angemessen in Klassenentscheide mit einbezogen.</p> <p>Der Unterricht findet in einer angstfreien Atmosphäre statt.</p> <p>Integration (Vielfalt) bewusst unterstützen und leben (Inklusion)</p>	<p>Item 1: Ansicht der TAG: „Das Verhalten einer Klasse ist so stark wie ihre Klassenführung.“ Wenn eine Klassenführung auf hohem Niveau läuft, wenn Regeln absolut klar und sinnvoll sind, wenn die Konsequenz da ist, dann funktioniert Klassenführung.</p> <p>Item 2: Hier ist das Wort klar nicht unbedingt verständlich. Es muss inhaltlich präziser formuliert werden: Klare Haltung, klare Sprache.</p> <p>Item 3: Wichtig ist, dass Regeln sowohl bei der Klassenlehrperson wie bei Fachlehrpersonen transparent sind und konsequent eingehalten werden.</p> <p>Die Inhalte von Item 4 und 6 sind für die TAG eine Selbstverständlichkeit. Dennoch finden es die Mitglieder wichtig, dass diese im Qualitätsleitbild festgehalten werden.</p> <p>Item 5 kann weggelassen werden, da die "angstfreie Atmosphäre" bei "Die Klasse auf der Grundlage von Ermutigung führen" bereits integriert ist.</p>
--	--

7.1.2.4 Ergebnisse Professionalität und Grundhaltung

Tab. 9: Ergebnisse Professionalität und Grundhaltung

<p>Vorbildfunktion ausüben (Wertschätzung, Respekt, Empathie, Geduld, Ausdauer)</p> <p>Offenheit und Bereitschaft für eine aktive, persönliche und professionelle Weiterentwicklung über: kollegiale, interdisziplinäre Zusammenarbeit und kollegialen Austausch in verschiedenen Formen und Gefässen</p> <p>Institutionelle, wie individuelle Weiterbildung</p> <p>Gemeinsam gepflegte Feedbackkultur mit dem Ziel, voneinander und miteinander</p> <p>Bereitschaft für Inter- und Supervision</p>	<p>Zu diesem Kapitel hat das Instrument Q2E keine Vorschläge. Die TAG sammelt also in einem ersten Schritt eigene Ideen. Diese werden anschliessend mit den Vorschlägen der Steuergruppe verglichen.</p> <p>Item 1 wird mit Begriffen ergänzt, welche nach Ansicht der TAG die Vorbildfunktion genauer umschreiben.</p> <p>Item 2: Therapeutinnen (Logopädie, Legasthenie und Dyskalkulie) werden mit einbezogen, wenn das Item zu "Kollegiale, interdisziplinäre Zusammenarbeit" erweitert wird.</p> <p>Item 3: Die TAG findet, dass die Bereitschaft für Inter- und Supervision auch Bereitschaft zu Reflexion signalisiert, deshalb zu Professionalität gehört und im Leitbild festgehalten werden soll.</p>
--	---

7.1.3 Ergebnisse Prüfen und Beurteilen

Bei der Vorbereitung zur Dimension Prüfen und Beurteilen stellte die Steuergruppe fest, dass sich die Schule vor Ort bisher nur wenig mit dem Thema befasst hat. Deshalb wurde hier von Anfang an mit den Items des Instrumentes Q2E gearbeitet.

7.1.3.1 Ergebnisse Prüfungs- und Beurteilungskonzept

Tab. 10: Ergebnisse Prüfungs- und Beurteilungskonzept

<p>Der formativen Leistungsbeurteilung wird ein angemessener Platz eingeräumt.</p>	<p>Grundsätzlich ist bei der TAG die Bereitschaft, Absprachen im ganzen Bereich von Leistung und Beurteilung zu treffen, vorhanden. Es soll aber zielorientiert und strukturiert an einem solchen Konzept gearbeitet werden, damit am Schluss ein brauchbares Resultat vorliegt, und damit nicht ein Projekt mit viel Aufwand gestartet wird, das dann im Sand verläuft.</p> <p>Mit Item 1 und 4 ist die TAG einverstanden.</p> <p>Item 2: Hier sollte genauer formuliert sein, was alles in dem Begriff Leistungsmessung und -beurteilung zusammengefasst wird. (Gehören Selbst- und Sozialkompetenz dazu?)</p> <p>Item 3: Überdacht werden soll auch das Wort Gesamtteam. Was muss im Gesamtteam besprochen werden, wo braucht es die Arbeit in Stufen- oder Fachgruppen?</p>
<p>Bezüglich wichtiger Fragen der Leistungsbeurteilung gibt es klassenübergreifende Absprachen.</p>	
<p>Grundsätze und Umsetzungen der Leistungsmessung und -beurteilung werden im Gesamtteam angemessen thematisiert und reflektiert.</p>	
<p>Selbstbeurteilungen der SuS sind Teil des Beurteilungsdossiers</p>	

7.1.3.2 Ergebnisse Funktion der Leistungsbeurteilung

Tab. 11: Ergebnisse Funktion der Leistungsbeurteilung

<p>Im Unterricht werden Erfolgskontrollen durchgeführt, welche dem Lernenden differenziert Einblick in seinen aktuellen Leistungsstand geben.</p> <p>Die Erfolgskontrollen werden mehrheitlich mit den SuS besprochen und es wird ihnen aufgezeigt, mit welchen Mitteln, Wegen und Hilfen sie ihren individuellen Lernstand weiterentwickeln können.</p> <p>Bei grossen Leistungsschwankungen soll mit allen am Lernprozess der SuS Beteiligten das Gespräch aufgenommen werden.</p>	<p>Item 1: Die TAG stösst sich am Ausdruck: " Erfolgskontrollen geben dem Lernenden einen <i>differenzierten</i> Einblick". Die SuS werten ihre Leistungskontrollen doch einfach als Note 6 oder 4 und differenzieren nicht genauer, was gut oder eben weniger gut war. Mit dem Wort "differenziert" werden die Erwartungen zu hoch.</p> <p>Item 2: Hier möchte die TAG das Wort "individuell" streichen, da dieses ebenfalls zu hohe Erwartungen an die Lehrperson weckt. Es kann nicht jedem Kind einzeln sein eigener Weg zum Lernen aufgezeigt werden, das ist eine Überforderung.</p> <p>Item 3 ist für die TAG in Ordnung.</p> <p>Wichtig an der Überarbeitung des QL ist für die TAG, dass alles wieder einmal neu überdacht wird. Dadurch werden uns die Qualitätsansprüche auch wieder bewusst.</p>
--	--

7.1.3.3 Ergebnisse Prüfungsgestaltung

Da die Themen "Prüfungsgestaltung" und "Notengebung" nur wenige Items umfassen, konnten diese beide zusammengefasst von einer TAG- bearbeitet werden.

Tab. 12: Ergebnisse Prüfungsgestaltung

<p>Vor der Prüfung sind die Inhalte bekannt, an denen sich die Prüfung orientiert</p> <p>Bei Prüfungsaufgaben Gestaltungsvielfalt anwenden: Sowohl Gedächtnisleistungen, wie auch Verstehensleistungen und kreative Transferleistungen messen</p>	<p>Item 1: Es ist für alle TAG- Mitglieder selbstverständlich, dass die SuS, wissen, an welchen Lernzielen sich eine Prüfung orientiert.</p> <p>Item 2: Hier wird festgestellt, dass es ein hoher Anspruch ist, immer verschiedene Gestaltungsvarianten in eine Prüfung einzubringen. Das kann gar nicht in jeder Prüfung berücksichtigt werden.</p>
---	--

7.1.3.4 Ergebnisse Notengebung

Tab. 13: Ergebnisse Notengebung

<p>Die Schülerinnen und Schüler kennen die Beurteilungskriterien und den Benotungsmaassstab.</p> <p>Die Zeugnisnoten sind ein Gesamtbild aus Belegen des Beurteilungsdossiers und professionellen Einschätzungen der LP.</p>	<p>Die von der Steuergruppe vorgenommenen Anpassungen der Items werden von der TAG als gut verständlich und klar umschrieben bezeichnet. Es kommen zu diesem Thema keine Ergänzungen oder Veränderungsvorschläge aus der Gruppe.</p>
--	--

7.1.4 Zusammenfassende Beurteilung der Gruppenbefragungen

Die Gruppenbefragungen verliefen ausnahmslos in einer empathischen Stimmung. Die Bereitschaft des Lehrerinnen- und Lehrerkollegiums war da, sich in kurzer Zeit auf ein Thema einzulassen und eigene, konstruktive Gedanken in die Qualitätsleitbildarbeit einfließen zu lassen. Dabei wurde spürbar, dass die Qualitätsansprüche des Leitbildes von den Lehrpersonen allgemein als sehr hoch eingestuft wurden. Von den einen wurde dies als gut und wichtig empfunden, andere äusserten ihren Respekt vor den hohen Ansprüchen und einige Lehrerinnen und Lehrer zeigten Bedenken, ob die hohen Ansprüche an Unterrichtsqualität überhaupt realistisch und umsetzbar seien. In den meisten Gruppen musste die Funktion des Qualitätsleitbildes noch einmal geklärt werden. Zu den Inhalten der einzelnen Dimensionen mache ich folgende Feststellungen:

Lehr- und Lernarrangements: Die Vorgaben des Lehrplanes werden von den Lehrpersonen allgemein als verbindlich wahrgenommen und eingehalten. Das Erstellen von Jahres- und Quartalsplanungen gehört bei den einen Lehrpersonen zum normalen Schulalltag, andere planen nach wie vor lieber in kürzeren Zeiteinheiten, damit sie ihre Spontaneität beim Unterrichten nicht verlieren. Beim Einbeziehen von aktuellen pädagogischen und fachlichen Erkenntnissen stelle ich fest, dass Neuerungen meist bekannt sind, jedoch die Anwendung und Umsetzung teilweise als schwierig und aufwändig empfunden wird. So wird zum Beispiel das Arbeiten in klassen- und stufenübergreifenden Projekten zwar als sinnvoll bezeichnet, wegen des grossen Aufwandes jedoch nicht allzu oft eingeplant. Methodenvielfalt wird allgemein immer öfter eingesetzt und als Abwechslung im Unterricht erlebt. Es entsteht hier aber bei mir der Eindruck, dass nicht alle Lehrpersonen das gleiche Verständnis für Methodenvielfalt aufbringen. Bei der Förderung von überfachlichen Kompetenzen ist vor allem das Fördern der Sozial- und Selbstkompetenzen in verschiedenen Formen den Lehrpersonen allgemein vertraut und geläufig. Auffallend bei den Ergebnissen der Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse und bei der individuellen Förderung sind die Schwierigkeiten, welche doch etliche Lehrpersonen beim Differenzieren, also beim Arbeiten auf unterschiedlichen Niveaus und mit Minimalzielen sehen. Hier wird oft ein Mehraufwand für die Klassenlehrperson befürchtet, welcher kaum zu leisten sei. Schon das Formulieren von differenzierenden Zielen wird oft als enorm aufwändig empfunden. Einige Lehrpersonen wünschen sich hier zusätzliche differenzierende Lehrmittel und auch zusätzliche personelle Unterstützung. Überrascht hat auch, dass offenbar nicht alle Lehrpersonen wissen, dass Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bei der Suche nach differenzierendem Übungsmaterial mitarbeiten.

Soziale Beziehungen: Die Lehrpersonen nehmen im Allgemeinen die Anliegen und Bedürfnisse ihrer Lernenden ernst und legen Wert auf einen gegenseitig wertschätzenden Umgang. Klare Regeln in ihrem Klassenzimmer sind ihnen wichtig. Vor allem auf der Unter- und der Mittelstufe wird der Klassenrat regelmässig durchgeführt. Auf der Oberstufe ist für einige Lehrpersonen das nicht explizit definierte Zeitgefäss für den Klassenrat eine Schwierigkeit.

Prüfen und Beurteilen: Hier besteht Interesse an gemeinsamen Absprachen zur Beurteilungs- und Leistungsmessungsfragen. Dabei wären vor allem Möglichkeiten von formativen Bewertungen gefragt, da bei unserer Schule das Bewerten mit Noten noch viel mehr verbreitet ist. Es ist jedoch nicht klar, in welchem Rahmen und in welchen Gefässen dies stattfinden soll. Bei der Funktion der Leistungsbeurteilung stellt sich erneut die Schwierigkeit mit der differenzierenden Beurteilung und mit dem Eingehen auf individuellen Lernerfolg.

Die Aussagen zu Unterrichtsqualität im Gesamtteam der Lehrerschaft der Schule vor Ort erscheinen mir heterogen. Zum einen gibt man sich gern aufgeschlossen, kennt Methodenvielfalt und setzt diese nach eigenen Aussagen regelmässig ein, zum andern ist oft eine Zurückhaltung spürbar, wenn Neuerungen mehr gemeinsame Absprachen und Vorbereitungszeit verlangen. Etliche Lehrpersonen denken, dass eine Mehrbelastung bei der Arbeit für sie nicht tragbar wäre. Das wird vor allem auch bei der integrativen Arbeit mit differenzierenden Zielen sichtbar. Hier zeigt sich in meinen Augen ein Entwicklungsbedarf im Team.

7.2 Ergebnisse der Einzelinterviews

Die vier Einzelinterviews fanden alle in empathischer, entspannter Stimmung statt. Die vier Lehrpersonen waren bereit, mir ausführlich und differenziert Auskunft über ihre Einstellung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung zu geben. Untenstehend folgen zusammengefasst die Ergebnisse der vier Interviews, geordnet nach den Kategorien des Leitfadenterviews. Die Zusammenfassungen der einzelnen Interviews sowie die qualitativen Inhaltsanalysen befinden sich in den Anhängen 29 bis 37.

7.2.1 Zusammenfassung der Ergebnisse der vier Einzelinterviews nach Kategorien geordnet

7.2.1.1 Ergebnisse Einstellung und Haltung

Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung (K1)

Unterrichtsqualität setzt sich für alle vier befragten Lehrpersonen aus den Bestandteilen: "Guter Unterricht", "Qualität des Lehrers" und "Qualität der Schule" zusammen. Es sind daran Lehrpersonen und Lernende beteiligt. Eine Lehrperson erwähnt auch die Eltern. Es geht bei Unterrichtsqualität um Wissensvermittlung, Methodenvielfalt, Bewertung, Klassenführung und Soziale Beziehungen. Für zwei Lehrpersonen gehört die Arbeit im Team ebenfalls zu Unterrichtsqualität.

Zusammenhang Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung (K1a)

Eine der befragten Lehrpersonen stellt fest, dass sich ihre Unterrichtsqualität weiterentwickelt, wenn sie ihren Unterricht kritisch reflektiert und auch Neues ausprobiert, was bedeutet, dass man sich individuell weiterbildet. Die anderen drei Lehrpersonen sind der Meinung, Unterrichtsentwicklung müsse neben der individuellen Weiterentwicklung vor allem im Team in gegenseitigem Austausch und in gemeinsamen Weiterbildungen passieren.

Motivation Unterrichtsentwicklung (K1b)

Die eine Lehrperson interessiert sich grundsätzlich für Neuerungen, will aber selber entscheiden können, was für sie durchführbar ist. Eine Lehrperson kennt in der Theorie viele Entwicklungsmöglichkeiten und findet diese auch gut, ihr fehlt oft die Energie, um ihr Wissen umzusetzen. Eine Lehrperson hat vor allem Probleme damit, Teampartner zu finden, welche bereit wären, mit ihr gemeinsam Neues einzuführen und die vierte Lehrperson setzt um, was ihr möglich ist und es gelingt ihr auch, für zeitlich begrenzte Projekte Leute in ihr Boot zu holen.

Zusammenhang Unterrichtsentwicklung/Integration (K1c)

Hier glaubt eine Lehrperson, dass Integration nur gelingen kann, wenn sich die Klassenzimmertüren öffnen und alle gemeinsam Schule machen. In diesem Sinn stehen Unterrichtsqualität, Unterrichtsentwicklung und Integration für diese Lehrperson in einer Wechselwirkung und sind abhängig voneinander. Die anderen drei Lehrpersonen haben zu diesem Punkt keine expliziten Aussagen gemacht.

Motivation Integration (K1d)

Eine Lehrperson findet den Integrationsgedanken sympathisch, sieht aber in der Umsetzung noch viele Schwierigkeiten. Eine Lehrperson denkt, dass unsere Schule bereits auf dem Weg zur integrativen Schule ist, hat aber Respekt vor der vielen Arbeit, die noch zu bewältigen ist. Eine weitere Lehrperson hat selber erlebt, wie Rahmenbedingungen und fehlende Ressourcen eine vernünftige Integration stark erschweren und eine Lehrperson erklärt, dass sie bereits seit Jahren differenzierend arbeitet.

7.2.1.2 Ergebnisse Lehr- und Lernarrangements

Ziele und Vorgaben des Lehrplanes (K2a)

Der Lehrplan ist für alle vier Lehrpersonen verbindlich. Eine Lehrperson fügt an, diese Verbindlichkeit gelte für sie auch, wenn ihr persönlicher Eindruck sei, ein bestimmtes Thema des Lehrplanes sei für ihre Lernenden noch etwas zu hoch gegriffen.

Freiräume des Lehrplanes, fächerübergreifendes Arbeiten und adäquate Themen aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler (K2b)

Alle vier Lehrpersonen schätzen die Freiräume des Lehrplanes, die vor allem in Realienfächern ermöglichen, Themen nach eigenem Interesse oder nach dem Interesse der Lernenden zu wählen. Im Kindergarten und auf der Unterstufe wird hier vermehrt fächerübergreifend gearbeitet, aber auch auf der Oberstufe wird die Möglichkeit genutzt, sich mit Fachlehrpersonen für ein bestimmtes Thema zusammenzuschliessen.

Strukturierte Planung über grössere Zeiträume (K3a)

Für eine der Lehrpersonen ist der Stress zu gross, wenn sie ihre Jahres- und Quartalsplanungen nicht einhalten kann. Deshalb arbeitet sie aus Prinzip nicht mit solchen Planungen. Eine Lehrperson erstellt sich manchmal solche Pläne, weil sie es grundsätzlich wichtig findet, wenn man sich bereits im Voraus intensiv mit den einzelnen Themen auseinandersetzt. Sie lässt sich aber auch entmutigen, wenn die Pläne durch die Alltagssituationen ständig angepasst werden müssen. Zwei Lehrpersonen schätzen die Arbeit mit Jahres- und Quartalsplanungen sehr, weil es für sie nur so möglich ist, ihren Unterricht auch zu strukturieren und die Übersicht zu behalten, gerade wenn auch auf unterschiedlichen Niveaus gearbeitet wird.

Einbezug von neuen pädagogischen Erkenntnissen (K3b)

Pädagogische Neuerungen sollen ausprobiert, aber nur weiterverfolgt werden, wenn sie sich sowohl für die Lehrperson wie für die Lernenden bewähren. Das ist die Einstellung von allen vier Lehrpersonen.

Planung von stufen- und jahrgangsübergreifenden Projekten (K3c)

Projektmässig jahrgangs- oder klassenübergreifend zu arbeiten, finden alle vier Lehrpersonen bereichernd. Es ist arbeitsaufwändig, fördert aber die Lernenden in mehreren Kompetenzen. Für eine der Lehrpersonen sollte es bei diesem projektmässigen Arbeiten bleiben. Drei Lehrpersonen wären gerne bereit, in jahrgangsübergreifenden Klassen zu arbeiten, da die pädagogischen Vorteile für die Schülerinnen und Schüler überwiegen. Eine Lehrperson würde zur Bedingung stellen, dass in der ganzen Gemeinde auf allen Stufen jahrgangsübergreifend gearbeitet würde, eine Lehrperson würde es be-

grüssen, wenn Freiwillige diese Arbeitsweise ausprobieren dürften und die dritte Lehrperson sieht als Voraussetzung grössere personelle Ressourcen und obligatorische Weiterbildungen für die betroffenen Lehrpersonen. Diese drei Lehrpersonen stellen sich vor, dass eine Umstellung auf diese Arbeitsweise ein langer und intensiver Prozess wäre, der auch von den Eltern und dem Dorf getragen und unterstützt werden müsste.

Arbeit mit Minimalzielen, Arbeit mit Zielen auf verschiedenen Niveaus (K4a)

Zwei Lehrpersonen bestätigen, dass sie regelmässig mit Angeboten auf unterschiedlichen Niveaus arbeiten und damit sehr gute Erfahrungen machen. Für sie ist Unterricht anders gar nicht mehr denkbar. Zwei Lehrpersonen sagen aus, dass sie die Vorteile des Arbeitens mit Minimalzielen zwar kennen, sich selber aber überfordert fühlen und befürchten, die Übersicht zu verlieren, wenn sie bei jedem Thema differenzierte Ziele formulieren und das passende Material zusammensuchen müssten.

Frage nach Ressourcen (K4b)

Nach Ansicht der oben erwähnten beiden Lehrpersonen fehlen Hilfsmittel (z.B. angepasste Lehrmittel). Die Klassen sind in ihren Augen zu gross und die Heilpädagogen müssten über grössere zeitliche Ressourcen in den einzelnen Klassen verfügen.

Methodenvielfalt, kooperative Lehr- und Lernformen zur Förderung von überfachlichen Kompetenzen (K5a)

Drei Lehrpersonen erleben, dass es ihnen nur dank der Methodenvielfalt möglich ist, die Heterogenität in ihrer Klasse aufzufangen. Eine Lehrperson räumt ein, dass es ihr am besten gelingt, auf die Bedürfnisse einzelner Kinder einzugehen, wenn sie mit Wochenplan arbeitet. Sie findet diese Arbeit aber sehr komplex und wendet sie deshalb nicht immer an. Diese Lehrperson schätzt auch die Vorteile eines gut geführten Frontalunterrichtes.

Verbindung der überfachlichen Kompetenzen mit der Förderung von Sachkompetenzen (K5b)

Eine Lehrperson sähe im mehrklassigen Arbeiten eine grosse Chance für das gleichzeitige Stärken von überfachlichen Kompetenzen wie von Sachkompetenzen. Eine weitere Lehrperson erwähnt, dass ihr das am besten mit Gruppenarbeiten gelingt, eine Lehrperson wendet dafür kooperative Lehr- und Lernformen an und die vierte Lehrperson arbeitet mit ihren Schülerinnen und Schülern täglich an der Verbindung von Sozial- und Selbstkompetenzen mit den Sachkompetenzen und freut sich über kleine Erfolge, zum Beispiel, wenn es ihren Kindern gelingt, einander beim Lesen zuzuhören.

7.2.1.3 Ergebnisse Soziale Beziehungen

Reflexion soziale Grundhaltung Lehrpersonen (K6a).

Für alle vier Lehrpersonen ist eine gute Beziehung zu ihren Schülerinnen und Schülern wichtig. Sie nehmen die Lernenden ernst und es ist ihnen wichtig, das Selbstvertrauen der Kinder zu stärken. Sie kommunizieren offen und die Beziehung beruht auf gegenseitigem Respekt. Eine Lehrperson erwähnt, dass sie ihre Vorbildfunktion ernst nimmt.

Eine Lehrperson würde sich wünschen, dass sich das ganze Schulhaus, das heisst, die Lernenden und die Lehrpersonen, vermehrt als Gemeinschaft mit gemeinsamen Aktivitäten, gemeinsamem Lebensraum und gemeinsamen Regeln erleben würden.

Reflexion Klassenführung (K6b)

Für zwei Lehrpersonen findet Klassenführung vor allem auf der Beziehungsebene statt, indem es ihnen gelingt, dass die Kinder sich wohl fühlen in der Klasse, dass sie Ängste abbauen können, in der Schule auch fröhlich sein dürfen. Dadurch hoffen sie, auch die Lernmotivation der Lernenden günstig zu beeinflussen. Zwei Lehrpersonen legen zudem Wert auf eine klare Haltung und eine klare Sprache der Lehrperson. Ebenfalls als wichtig werden Regeln und ihre konsequente Durchsetzung erachtet.

Reflexion Klassenrat (K6c)

Drei Lehrpersonen führen selbstverständlich jede Woche einen Klassenrat durch. Zwei Lehrpersonen gehen dabei vor allem auf die Anliegen der Schülerinnen und Schüler ein, welche diese in dem dafür bestimmten Zeitgefäss miteinander klären können. Eine Lehrperson benützt das Gefäss auch, um Inputs und Gedankenanstösse in die Klasse einzubringen und eine Lehrperson übt in dieser Runde das gegenseitige Zuhören und Respektieren der Kinder untereinander.

Professionalität, Grundhaltung (K7)

Eine Lehrperson nennt Loyalität und Ehrlichkeit gegenüber den Kolleginnen und Kollegen und gegenüber der Schulleitung als wichtige professionelle Grundhaltung.

Reflexion kollegialer Austausch und Teamarbeit (K7a)

Für drei Lehrpersonen ist die Arbeit in der TAG sehr wertvoll. Die TAG wird besonders geschätzt, weil hier freie Themenwahl besteht. In diesen Sitzungsgefässen wird effizient und intensiv gearbeitet. Eine Lehrperson ist nicht in einer TAG, schätzt dafür aber die Arbeit im Förderteam. Das Unterrichtsteam ist ebenfalls von drei Lehrpersonen sehr geschätzt. Hier ist vor allem der Austausch von stufenspezifischen Themen wichtig. Zudem kann von den Ideen und Erfahrungen der anderen profitiert werden. Eine Lehrperson erlebt ihr Unterrichtsteam als sehr heterogen. Wenn sich nicht alle für ein Thema begeistern lassen und die zusätzliche Arbeit als Last empfinden, führt das nicht unbedingt zu erfreulichen Gruppenresultaten. Eine Lehrperson würde die Unterrichtsteams gerne zu Fachteams mit Fachbereichsleitenden ausweiten. Diese könnten gemeinsam didaktische Fragen besprechen, gemeinsam Lehrmittel auswählen oder miteinander Minimalziele festlegen. Die Fachbereichsleitenden könnte auch Weiterbildungen besuchen und ihr neues Wissen in ihr Team einbringen.

Bereitschaft zu Weiterbildung und Weiterentwicklung (K7b)

Alle Lehrpersonen sind grundsätzlich interessiert an Weiterbildung. Zwei Lehrpersonen erwähnen, dass es für sie dabei wichtig ist, dass auch bei den internen Weiterbildungen die Qualität professionell ist. Dies war leider in früheren Jahren nicht immer der Fall. Zwei Lehrpersonen erwähnen auch, dass sie gerne selber entscheiden, was sie von dem neu Gelernten auch umsetzen und was für sie und ihre Klasse in ihren Augen nicht unbedingt Sinn macht.

7.2.1.4 Ergebnisse Prüfen und Beurteilen

Handhabung unterschiedlicher Formen von Prüfungs- und Leistungsmessungen (K8a)

Eine Lehrperson erwähnt, dass sie ihre Lernenden vor allem individuell beurteilt. Sie weiss aber, dass dies ein Vorteil ihrer Stufe ist. Eine weitere Lehrperson erzählt, dass es ihr manchmal schwer fällt, zu entscheiden, wann sie förderorientiert beurteilen und wann sie eine Notenskala für alle erstellen soll. Die dritte Lehrperson scheitert oft organisatorisch an der formativen Beurteilung einer ganzen Klasse

und die vierte Lehrperson findet, dass förderorientiertes Beurteilen nicht möglich ist, so lange für die Oberstufe oder weiterführende Schulen selektioniert werden muss.

Einstellung zu gemeinsam erarbeitetem Beurteilungskonzept (K8b)

Alle Lehrpersonen fänden es positiv, wenn in Teams über verschiedene Beurteilungsformen ausgetauscht würde. Zwei Lehrpersonen würden es begrüßen, wenn gemeinsam ein Beurteilungskonzept ausgearbeitet würde. Zwei Lehrpersonen würden dem Konzept skeptisch gegenüberstehen, die eine, weil sie dabei die Methodenfreiheit in Frage gestellt sieht und weil sie zudem befürchtet, dass ein Konkurrenzdenken aufkommen könnte. Die andere Lehrperson würde gerne selber entscheiden, ob das Beurteilungskonzept auch den Bedürfnissen ihrer Klasse entspricht.

7.2.1.5 Einschätzung von Stärken und Schwächen der Unterrichtsqualität der Schule vor Ort durch die vier Lehrpersonen

Bereiche mit hohem Niveau von Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung (K9a)

Zwei Lehrpersonen stufen den Zusammenhalt und das Klima des Gesamtteams als positiv und motivierend ein. Eine Lehrperson wertet es positiv, dass unser Gesamtteam sich unter der Führung der Schulleitung in Bewegung gesetzt hat und weiterhin Bereitschaft für Veränderungen spürbar ist. Die vierte Lehrperson nimmt diese Bereitschaft vor allem bei einzelnen Lehrpersonen deutlich wahr und empfindet das positiv.

Bereiche mit mittlerem Niveau von Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung (K9b)

Eine Lehrperson stellt fest, dass sie grundsätzlich mit der materiellen Ausstattung unserer Schulhäuser recht zufrieden ist. Eine Lehrperson stuft unsere Schule in Bezug auf Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung im Vergleich mit anderen ihr bekannten Schulen auf einem mittleren, durchschnittlichen Stand ein. Eine Lehrperson findet, dass es zwar bereits mehr Zeitgefässe für kollegiale Absprachen gibt als noch vor zwei Jahren, sie diese aber immer noch als zu knapp bemessen wahrnimmt.

Bereiche mit Entwicklungsbedarf in Bezug auf Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung (K9c)

Eine Lehrperson findet die Diskrepanz im Team im Bezug zur Bereitschaft für Veränderungen als hoch und sieht darin einen Stolperstein für die Weiterentwicklung. Eine Lehrperson wünscht sich von den Kolleginnen und Kollegen mehr Ehrlichkeit bei Rückmeldungen und Evaluationen. Für eine Lehrperson würde es zur Qualität der Schule gehören, wenn Tagesstrukturen und Hausaufgabenhilfe innerhalb der Schule angeboten würden. Als schwierig stuft es eine weitere Lehrperson ein, wenn Rahmenbedingungen, zum Beispiel in Form eines fixen Stundenplanes, vernünftiges Arbeiten verhindern.

7.2.2 Zusammenfassende Beurteilung der Einzelinterviews

In den Einzelinterviews war es mir möglich, etwas genauer auf die Haltung und Einstellung der Lehrpersonen in Bezug auf Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung einzugehen. Bereits hier konnte ich die Heterogenität der Gruppe durch unterschiedliche Vorstellungen und Meinungen feststellen,

ähnlich, wie sie in den TAG-Befragungen auch zum Ausdruck kamen. Für zwei Lehrpersonen findet Unterrichtsqualität ausschliesslich in ihrem Schulzimmer statt und für die anderen beiden gehört zu Unterrichtsqualität auch die Arbeit im Team. Teilweise wird die Ansicht vertreten, Unterrichtsentwicklung bestehe vor allem aus eigener, kritischer Reflexion ihrer Arbeit und aus individuell ausgewählten Weiterbildungen, während andere Stimmen sowohl Wert auf individuelle Weiterentwicklung, als auch auf gemeinsame Weiterbildung legen. Bei der Motivation zu Unterrichtsentwicklung spüre ich deutliche Widerstände heraus, als Begründungen werden eine gewisse Resignation, Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit im Unterrichtsteam oder Überlastung genannt.

Lehr- und Lernarrangements: Die Aussagen zu den Themen dieser Dimension nach dem Instrument Q2E (Landwehr 2007) sind meistens sehr ähnlich oder fast deckungsgleich wie die Aussagen in den Gruppenbefragungen. Es zeigt sich eine grosse Akzeptanz zu den Vorgaben des Lehrplanes, eine gespaltene Haltung im Umgang mit längerfristigen Planungen und ein grundsätzliches Interesse an Neuerungen mit Vorbehalten bei der Umsetzung. Integration und Arbeit mit Minimalzielen werden auch bei diesen Lehrpersonen unterschiedlich beurteilt und gehandhabt. Zwei der Lehrpersonen engagieren sich stark für die Integration. Sie arbeiten regelmässig mit differenzierenden Zielen und stellen ihren Lernenden individuelles Übungsmaterial zur Verfügung. In Beurteilungen werden die Schülerinnen und Schüler oft an ihren eigenen Lernfortschritten gemessen. Beide Lehrpersonen fühlen sich im Gesamtteam als Einzelgänger. Während die eine Lehrperson bedauert, dass sie auf ihrer Stufe keine gleichgesinnten Partnerinnen und Partner zu gemeinsamer Vorbereitungsarbeit findet, erfährt die andere Lehrperson oft Unterstützung durch Fachlehrkräfte. Eine weitere Lehrperson hat sich ebenfalls mit Integration auseinandergesetzt, scheitert aber bei der Umsetzung immer wieder an den Rahmenbedingungen oder vermutlich auch an ihren eigenen hohen Ansprüchen. Die vierte Lehrperson zweifelt, ob lernschwächere Kinder in Regelklassen wirklich genügend gefördert werden können und differenziert ihren Unterricht nur selten. Wenn ich diese Aussagen mit den Ergebnissen aus den Gruppenbefragungen vergleiche, stelle ich fest, dass im Gesamtteam beim Thema differenzierender Unterricht und Arbeit mit Minimalzielen vielerorts Entwicklungsbedarf besteht. Es scheint mir, dass es hier an Informationen mangelt und sowohl Vorurteile als auch Ängste abgebaut werden müssen.

Soziale Beziehungen: Die sozialen Beziehungen, welche sich innerhalb der Klasse zwischen Lehrpersonen und Lernenden und zwischen den Schülerinnen und Schülern abspielen, sowie die Klassenführung werden von allen Lehrpersonen ähnlich beschrieben und bewertet. Auch hier gibt es kaum Unterschiede zu den Aussagen aus den TAG-Befragungen: Für alle Betroffenen ist gegenseitige Wertschätzung und ein klarer Umgang mit Regeln wichtig und selbstverständlich. Aufgefallen ist mir die unterschiedliche Handhabung bei der Durchführung des Klassenrates. In einer Klasse werden täglich kurze Klassenratssequenzen durchgeführt, um aktuelle Situationen zu besprechen oder zu klären. In anderen Klassen führen die Schülerinnen und Schüler selbständig nach bestimmten Ritualen mit selber gewählten Themen den Klassenrat durch oder aber die Lehrperson bestimmt je nach Situation das Thema und führt selber durch den Klassenrat.

Prüfen und Beurteilen: Ähnlich wie bei den Gruppenbefragungen stelle ich auch hier fest, dass ein Teil der Lehrpersonen ihre Schülerinnen und Schüler fast ausschliesslich mit Noten bewertet und nur selten formative Rückmeldungen gibt. Es wird von ihnen die Meinung vertreten, solange bei Übertritten eine Selektion verlangt werde, müsse auch ein Vergleich zwischen den Lernenden stattfinden, indem innerhalb der gleichen Klasse für alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Tests mit den

gleichen Anforderungen und der gleichen Notenskala durchgeführt wird. Dennoch äussern alle vier Lehrpersonen Interesse an Gesprächen über andere Beurteilungsmethoden.

Es ist normal, dass ein Team heterogen ist. Dennoch stelle ich fest, dass innerhalb des Gesamtteams grosse Unterschiede in Bezug auf das Verständnis von Unterrichtsentwicklung, Teamarbeit, aber auch von Methodenvielfalt und Integration besteht. Positiv erlebe ich, dass traditionellere Werte wie Akzeptanz des Lehrplanes, klare Klassenführung und die gegenseitige Wertschätzung im Umgang mit den Lernenden im Gesamtteam als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt sind und in meinen Augen auch überzeugt und ehrlich gemeint sind.

8. Diskussion der Forschungsfrage

Meine Forschungsfrage lässt sich in zwei Teile aufteilen: Zum einen verlangt die Frage eine Definition von Unterrichtsqualität durch die Lehrpersonen der Schule vor Ort und der zweite Teil untersucht, ob die Ergebnisse der Befragung die theoretisch abgeleiteten Voraussetzungen für die integrative Förderung von Lernenden mit besonderen Bedürfnissen erfüllen. Im vorangehenden Kapitel habe ich mich mit dem ersten Teil meiner Frage beschäftigt und die Ergebnisse der Befragungen präsentiert und erläutert. Hier ist es wichtig, zu erwähnen, dass mit den Befragungen die subjektiven Meinungen der Lehrpersonen eingeholt worden sind. Um objektiv die Unterrichtsqualität unserer Gemeinde zu evaluieren, wäre nach Helmke (2012, S. 20) in einem weiteren Schritt die Messung der Qualität am Ertrag des Unterrichtes, also an der Erreichung wichtiger Bildungsziele nötig. Somit kann eine Befragung in dieser Form keine abschliessende Wertung von Unterrichtsqualität ergeben, sondern Haltungen und Meinungen aufzeigen.

In den folgenden Abschnitten werde ich nun den zweiten Teil meiner Forschungsfrage in Beziehung mit den Ergebnissen der Befragungen setzen. In Kapitel 2.4 dieser Arbeit (S. 13-19) habe ich mich mit den theoretischen Aussagen zu Unterrichtsqualität von Helmke (2012), Meyer (2010), Landwehr, (2007), Hattie (2009/2013), Fendick (zitiert nach Hattie, 2009/2013), und Arnold und Schreiner (zitiert nach Helmke, 2012) auseinandergesetzt und diese zusammengefasst. Diese Zusammenfassungen werde ich nun, dort wo es möglich ist, mit den Ergebnissen der Befragungen vergleichen. Dabei sind meine eigenen zitierten Formulierungen jeweils kursiv gedruckt, während dem die vergleichenden Bemerkungen in normaler Schrift erfolgen.

8.1 Interpretation der Befragungsergebnisse im Vergleich mit den theoriegeleiteten Aussagen zu Unterrichtsqualität

Klassenführung

Zu qualitativ guter Klassenführung gehören: Ein gut organisierter Unterricht mit klaren Zielen und Regeln und genügend Raum für effektive Lernzeit. Die Lehrperson braucht die Fähigkeit, präsent zu sein

und gefühlsmässig neutral zu agieren. Aus den Befragungen geht hervor, dass die Lehrpersonen der Schule vor Ort allgemein grossen Wert auf eine gute, klar strukturierte Klassenführung legen.

Klarheit und Strukturiertheit

Klarheit und Strukturierung bedeutet: Sprachlich gut verständlich formulierte Aufgabenstellungen in einem übersichtlichen, logischen Lektionsablauf mit verbindlich vereinbarten Ergebniserwartungen.

Ob die einzelnen Lektionen immer übersichtlich gestaltet sind und in gut verständlicher Sprache durchgeführt werden, lässt sich aus der Evaluation nicht ableiten. Sicher ist, dass mindestens ein Teil der Lehrpersonen mit Lektionszielen arbeitet.

Konsolidierung und Sicherung

Konsolidierung und Sicherung meint: Üben als wichtiger Teil des Unterrichtes muss häufig in abwechslungsreichen Formen mit unterschiedlichen Techniken in kurzen Sequenzen mit gut erreichbaren Zielen eingeplant werden. Fest steht, dass in allen Klassen Übungssequenzen durchgeführt werden. Wie abwechslungsreich und wie lange die jeweilige Dauer ist, lässt sich aus den Befragungen nicht entnehmen. Klar ist, dass es einige Klassen gibt, welche mit differenzierenden Zielen trainieren, es gibt aber auch etliche Klassen, in welchen die Zielsetzungen für alle gleich sind.

Aktivierung

Aktivierung heisst: Lernende brauchen im Unterricht sowohl Raum für selbständiges, eigenverantwortliches Denken und Selbstreflektion in Einzelarbeit, als auch für Kommunikation und Kooperation in Gruppen und Gelegenheiten zur Stärkung der Konzentration durch Bewegung. Auch hier ist aus der Befragung nur schwer herauszulesen, ob Einzelarbeiten und Gruppenarbeiten, wie sie in jedem Klassenzimmer stattfinden, auch immer eigenverantwortliches Denken oder eine gute Kommunikation fördern. Von einzelnen Lehrpersonen weiss ich, dass sie ihre Lektionen mit Bewegungssequenzen auflockern.

Motivierung

Motivierung durch die Lehrperson passiert, wenn die Lehrperson Interesse und Anteilnahme für ihre Lernenden zeigt, wenn die Lehrperson sich selber für ein Thema interessiert und ihre Freude daran ausdrücken kann und wenn eine Lehrperson ihre Schülerinnen und Schüler angemessen fordert. Lernende sind motiviert, wenn sie selber mitdenken und aktiv mitarbeiten können und dabei Bestätigung erfahren. Aus den Befragungen geht hervor, dass die grosse Mehrheit der Lehrpersonen Interesse und Anteilnahme für ihre Lernenden zeigt und sich auch selber für Themen interessiert. Wie viel Lernende im Unterricht real mitdenken und mitarbeiten können, kann nicht eindeutig festgestellt werden.

Lernförderliches Klima

Lernförderliches Klima bedeutet: Die Lehrperson sorgt für eine entspannte Atmosphäre, indem sie gerecht und fürsorglich ist. Sie achtet darauf, dass alle respektvoll miteinander umgehen und sich an gemeinsame Regeln halten. Den Lernenden werden Erfolgserlebnisse ermöglicht und über Fehler macht sich niemand lustig. Die Evaluation zeigt auf, dass in den meisten Klassen durch die Haltung der Lehrperson ein lernförderliches Klima herrscht. Es werden zwar nicht alle Lernenden die gleichen Chancen für Erfolgserlebnisse haben, nach Aussagen der Lehrpersonen kommt es jedoch kaum vor, dass man sich über Fehler lustig macht.

Schülerorientierung

Unterricht ist schülerorientiert, wenn die Lernenden ganzheitlich ernst genommen werden, wenn über adäquate Themen aus ihrem Lebensbereich gesprochen wird, wenn die Schülerinnen und Schüler im

Unterricht aktiv mitdenken und mitarbeiten können und wenn die Kinder aufgefordert werden, ihrer Lehrperson konstruktive Rückmeldungen zum Unterricht zu geben. Den Umfragen entnehme ich, dass an unserer Schule teilweise schülerorientiert gearbeitet wird. Es gibt Klassen, in welchen adäquate Themen aus ihren Lebensbereichen besprochen werden. Inwiefern Schülerinnen und Schüler ganzheitlich wahrgenommen werden und wie weit sie im Unterricht aktiv mitarbeiten und mitdenken können, ist schwierig festzustellen. In einigen Klassen holen sich Lehrpersonen ein Schülerfeedback ein.

Kompetenzorientierung

Bei Kompetenzorientierung geht es um gezielte Förderung von Fähigkeiten mit: Methodenvielfalt, klar formulierten Lernangeboten mit präziser Zielformulierung und transparenten Erwartungen an die Lernenden, welche mit unterschiedlichen Formen von Leistungsmessung gut verständliche Rückmeldungen zu ihren Arbeiten erhalten. Dazu schliesse ich aus den Befragungen, dass Kompetenzorientierung an der Schule vor Ort noch nicht sehr verbreitet ist. Zum einen zeigt es sich, dass nicht alle Lehrpersonen die gleiche Vorstellung von Methodenvielfalt haben. Nicht alle Lehrpersonen formulieren regelmässig Ziele für die Arbeitsaufträge ihrer Lernenden und in vielen Klassen beschränken sich Rückmeldungen immer noch oft vor allem auf Noten.

Umgang mit Heterogenität

Umgang mit Heterogenität bedeutet: Mit diagnostischen Tests, mit dem Festlegen von Lernzielen auf unterschiedlichen Niveaus, mit Methodenvielfalt, mit angepassten Lehrmitteln und regelmässigen Rückmeldungen zum aktuellen Lernstand ist es möglich, der Heterogenität einer Klasse zu begegnen und die Lernenden individuell zu fördern. Wichtig ist, dass die dazu notwendigen Ressourcen zur Verfügung stehen. Dass im Umgang mit Heterogenität als Ganzes noch einiger Entwicklungsbedarf besteht, habe ich bereits an anderen Stellen dieser Arbeit erwähnt. Festzuhalten ist, dass es Ausnahmen gibt, die bereits mit grosser Selbstverständlichkeit differenzieren und damit professionell der Heterogenität ihrer Klasse begegnen. Festzuhalten ist auch, dass sich alle Lehrpersonen bereits mehrmals mit dem Thema auseinandergesetzt haben und dass eine Mehrheit bereit ist, Schritte in die richtige Richtung zu unternehmen, oft aber nicht genau weiss, wie diese umzusetzen sind. Der Wunsch nach grösseren Ressourcen ist vermutlich oft berechtigt.

Angebotsvielfalt

Angebots- und Methodenvielfalt bedeuten die Möglichkeit, den Bedürfnissen einer heterogenen Klasse auf unterschiedliche, der Situation und dem Lernziel angepasste Art und Weise zu begegnen und dabei die Lernenden differenziert und konstruktiv zu fördern. Hier sind die Feststellungen des Vergleichs zwischen Theorie und Praxis praktisch identisch mit den Feststellungen zum Umgang mit Heterogenität. Auch hier ist zu erwähnen, dass die Bereitschaft, das eigene Repertoire zu erweitern, durchaus vorhanden ist.

In den nächsten beiden Abschnitten interpretiere ich die Aussagen der Befragungen zu den Themen Unterrichts- und Teamentwicklung sowie zu Integration im Vergleich mit den in dieser Arbeit beschriebenen theoretischen Anforderungen.

8.2 Interpretation der Befragungsergebnisse im Vergleich mit den theoriegeleiteten Aussagen zu Unterrichts- und Teamentwicklung

In meiner theoretischen Auseinandersetzung zu Unterrichts- und Teamentwicklung in Kapitel 2.5 (S. 20-23) habe ich den reflektorischen Kreislauf zu Unterrichtsentwicklung nach Rolff (2007, S. 151-153) beschrieben, welcher aufzeigt, dass die einzelnen Schritte der Unterrichtsentwicklung nie von einer Lehrperson allein, sondern nur im Team vollzogen werden können. Auch Helmke (2012) betont, dass Unterrichtsentwicklung nur möglich ist, wenn das ganze Team und damit jede einzelne Lehrperson zur Zusammenarbeit bereit ist. Wenn ich nun diese theoretischen Aussagen mit den Ergebnissen meiner Befragungen vergleiche, stelle ich folgendes fest:

An der Schule vor Ort wird das Verständnis für Unterrichtsentwicklung und Teamarbeit von den einzelnen Lehrpersonen unterschiedlich erlebt und interpretiert. Es gibt Lehrpersonen, welche ihre Eigenständigkeit im Klassenzimmer sehr schätzen. Das zeigt sich in ihren Äusserungen, wenn sie betonen, dass sie gerne selber entscheiden, ob sie längerfristige Planungen erstellen, welche Lehr- und Lernmethoden ihrer eigenen Arbeitsweise am besten entsprechen und dass sie selber wählen wollen, ob sie sich in ihren Schülerbeurteilungen an einem im Team gemeinsam erarbeiteten Beurteilungskonzept orientieren. Es zeigt sich aber auch, dass diese Eigenständigkeit je nach dem auch verhindert, dass Verantwortung mit einer Partner- bzw. Fachlehrperson oder mit einer Heilpädagogin/einem Heilpädagogen geteilt werden kann. Hier tritt dann oft das Gefühl von Überlastung auf. Diese Lehrpersonen sehen sich ausserstande, ihren Unterricht regelmässig zu differenzieren und damit auf individuelle Bedürfnisse ihrer Lernenden einzugehen. Absprachen mit Partnerlehrpersonen werden zur Belastung, weil sie Zeit kosten, aber keine eigentliche Entlastung bringen, da die Klassenlehrperson in ihren Augen ja die Verantwortung für alle Kinder allein trägt. Diese Beispiele zeigen auf, dass immer noch nicht allen Lehrpersonen bekannt ist, dass Heilpädagoginnen und Heilpädagogen helfen, Minimalziele zu formulieren oder ergänzendes und differenzierendes Übungsmaterial zu suchen. Hier müsste ein Umdenken im Sinne eines neuen Rollenverständnisses der Lehrperson stattfinden, wie es von Bonsen und Rolff (zitiert nach Rolff, 2007) treffend formuliert wurde: „... *Deprivatisierung der Lehrerrolle (Lehrer sehen ihre Klasse und ihren Unterricht nicht als ihr Eigentum an, sondern als Angelegenheit des ganzen Jahrgangs oder der ganzen Fachgruppe); Zusammenarbeit/Kooperation und reflektierender Dialog...*“ (S. 242). Es kann sein, dass diese Lehrpersonen grundsätzlich hohe Ansprüche an sich und ihre Arbeit stellen und die grosse Verantwortung, die sie tragen, sehr bewusst wahrnehmen, dabei aber feststellen, dass es ihnen nicht immer möglich ist, diese Erwartungen zu erfüllen. So kann es auch unangenehm werden und verunsichern, wenn andere Lehrpersonen regelmässig Einblick in das eigene Klassenzimmer und den eigenen Unterricht erhalten. Natürlich finden an unserer Schule kollegiale Hospitationen statt. Einmal im Jahr wird jede Lehrperson von ein bis zwei Kolleginnen oder Kollegen besucht. In einem anschliessenden Gespräch erhält die besuchte Lehrperson ein kollegiales Feedback. In einer solchen Runde können durchaus aktuelle Situationen und Probleme besprochen werden, wer sich aber nicht allzu gerne in seine Karten blicken lässt, wird kaum offen sein für konstruktive Kritik.

In der Befragung wurden weiter mehrmals die Rahmenbedingungen als Erschwernis für integrierendes Arbeiten genannt: Einige Lehrpersonen finden es schwierig, die Übersicht zu behalten, wenn

dauernd ein bis zwei Kinder im gemeinsamen Unterricht fehlen, weil sie entweder eine Legasthenie-, Logopädietherapiestunde oder den Deutsch-Zusatz-Unterricht besuchen oder im Instrumentalunterricht sind. Wenn dazu noch die gemeinsamen Stunden mit den Partnerlehrpersonen und den Heilpädagoginnen/Heilpädagogen kommen und die Turnstunden sowie die Lektionen des Textilen Werkens berücksichtigt werden, bleiben tatsächlich nicht mehr viele Lektionen übrig, in welchen die Lehrperson in Ruhe mit allen Kindern allein arbeiten, eine Einführungslektion gestalten oder ein Klassengespräch führen kann. Hier denke ich, dass die betreffenden Lehrpersonen ihr eigenes Planungsverhalten und auch ihre Unterrichtsmethoden überdenken müssten. Wer gerne spontan auf Situationen reagiert und seinen Unterricht von heute auf morgen plant, scheitert vermutlich schneller an der Koordination der vielen Begleitumstände. Wer dagegen die inhaltlichen Ziele seiner Planung mit den Therapeutinnen/Therapeuten, mit den Heilpädagoginnen/Heilpädagogen und den Partnerlehrpersonen abspricht und im Unterricht mit den gemeinsam mit den Fachpersonen erstellten, für die Lernenden individuell angepassten Wochenplänen arbeitet, kann sowohl dem Umstand, dass nicht immer alle Kinder anwesend sind, als auch dem individualisierenden Arbeiten besser begegnen. Meiner Ansicht nach müsste hier ebenfalls an dem Verständnis der Lehrerrolle und an der "Deprivatisierung" dieser Rolle gearbeitet werden.

Die Forderung nach mehr Ressourcen sowohl personeller Art wie auch nach differenzierenden Lehrmitteln ist in meinen Augen oft berechtigt. Es gibt Lernende, welche über gewisse Zeitspannen eine engere Begleitung durch die Heilpädagogin, den Heilpädagogen brauchen würden, als dies im Moment realisierbar ist. In dieser Situation müssen die vorhandenen Ressourcen genau analysiert und möglichst effizient eingesetzt werden. Allenfalls muss eine Übergangslösung gefunden und für das folgende Schuljahr, falls möglich, eine Veränderung in der Ressourcenverteilung eingeplant werden. In einem solchen Fall ist der regelmässige Austausch mit allen beteiligten Lehr- und Fachpersonen besonders wichtig. Zu der Forderung nach differenzierenden Lehrmitteln lese ich bei Walt (2014): *„Differenzierungsformen erfordern mehr Medien- und Lernmaterial als Frontalunterricht. Die Kantone haben dies erkannt. Neuere Lehrmittel bieten bessere Möglichkeiten zum Binnendifferenzieren an als dies die alten Lehrmittel taten“* (S.47). Es besteht also Hoffnung, dass sich diese Situation mit der Zeit weiter verbessern wird. Zudem erleichtert es die Arbeit, wenn in den Stufenteams vermehrt Übungsmaterial ausgetauscht oder gemeinsam erarbeitet wird.

Auch wenn an dieser Stelle ausführlich auf Begründungen zu eher negativen Haltungen gegenüber Unterrichts- und Teamentwicklung eingegangen wurde, heisst nicht, dass die ganze Schule vor Ort von diesen Einstellungen geprägt ist. Es gibt durchaus auch kooperative Auffassungen von Unterrichtsentwicklung und Teamarbeit. Etliche Klassenlehrerinnen und -lehrer arbeiten intensiv mit ihren Partner- und Fachlehrpersonen und mit uns Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zusammen. Dabei schätzen sie die gemeinsame Arbeit und die damit entstehenden Synergien sehr.

Nach Helmke (2012, S. 317) gibt es neben den oben besprochenen individuellen, von der einzelnen Lehrperson abhängenden Bedingungsfaktoren für gelingende Unterrichts- und Teamentwicklung auch die externen, institutionellen Bedingungsfaktoren. Hier nimmt die Schulleitung eine Schlüsselrolle ein, indem sie Rahmenbedingungen wie Zeitgefässe für gemeinsame Arbeitszeiten setzt und Programme für Unterrichtsentwicklung initiiert und aufrecht erhält (vgl. Helmke, 2012, S. 321). Diese Verantwortung wird von der Schulleitung wahrgenommen. Die im laufenden Schuljahr neu gebildeten themenorientierten Arbeitsgruppen (TAG) werden als Arbeitsgefässe vom Gesamtteam mehrheitlich sehr

geschätzt und oft intensiv genutzt, vermutlich auch, weil die Auswahl der zu bearbeitenden Themen gross ist. Auch wenn nicht alle Lehrpersonen sofort umsetzen, was sie gemeinsam in ihrer TAG erarbeitet haben, setzen sie sich dennoch vermehrt mit Themen wie Methodenvielfalt, kooperativen Lernformen und gleichzeitig auch mit Teamarbeit auseinander. So wird es vermutlich im Laufe der Zeit immer mehr Lehrpersonen geben, welche nicht nur theoretisch den Mut haben, sich auf Neues einzulassen, sondern auch Freude daran finden, die neuen, gemeinsam entwickelten Ideen auszuprobieren und anzuwenden.

8.3 Interpretation der Befragungsergebnisse im Vergleich mit den theoriegeleiteten Aussagen zu Integration

Zum Thema Integration setze ich mich in dieser Arbeit im Kapitel 2.6. S. 24 mit der Aussage von Lienhard-Tuggener et al. (2011) auseinander, welche festhalten, dass sich ein integrativer Unterricht nicht grundsätzlich von anderem guten Unterricht unterscheidet. Sie beschreiben die Lernstandunterschiede innerhalb von Regelklassen und erklären, dass dieser Heterogenität in Regelklassen mit den gleichen Mitteln wie in Integrationsklassen, also mit Binnendifferenzierung, offenen Unterrichtsformen und mit Kooperation im Team begegnet werden muss (vgl. S. 157). So gelten also die Feststellungen, welche ich bei den Ergebnissen der Befragung zu Unterrichtsqualität, Unterrichts- und Teamentwicklung gemacht habe, ebenso für das Thema Integration: Im Gesamtteam unserer Schule gibt es sowohl Lehrpersonen, welche die Integration klar bejahen und gemeinsam mit der Heilpädagogin oder dem Heilpädagogen Lösungen für die individuellen Bedürfnisse ihrer Lernenden suchen und vorbereiten. In diesen Klassen ist es selbstverständlich, dass nicht nur von den "Lernzielbefreiten Schülerinnen und Schülern" gesprochen wird, sondern die Bedürfnisse aller Lernenden im Auge behalten und somit die Unterrichtsziele regelmässig differenziert werden. So arbeiten hier die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen oft auch mit einer ganzen Gruppe von Lernenden, sei es, um einigen Lernenden die Gelegenheit zum Aufarbeiten einer Lücke zu geben oder auch, um einer Gruppe leistungsstarker Schülerinnen und Schüler einen zusätzlichen Input zu eigenständigem Denken und selbsttätigem Lernen zu geben. Die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind in diesen Klassen als Lehrpersonen integriert und es ist für alle Lernenden normal, mit ihnen zu arbeiten, auch wenn diese oft nur einige wenige Wochenlektionen in ihrer Klasse sind. Es gibt aber auch Lehrpersonen, welche sich, wie bereits erwähnt, schwertun mit dem Abgeben von Verantwortung und mit dem Zusammenarbeiten. Diese Kolleginnen und Kollegen trennen klar zwischen "lernzielbefreiten" und "nicht lernzielbefreiten" Kindern. Sie sind dankbar, wenn sie nicht selber ein zusätzliches Programm für ihre integrierten Lernenden zusammenstellen müssen und kommunizieren auch, dass sie hier die heilpädagogische Unterstützung entlastet. Oft arbeiten wir Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in dieser Situation separat mit den betroffenen Lernenden zusammen. Manchmal vergessen diese Lehrpersonen, die Heilpädagogin/den Heilpädagogen zu informieren, wenn ein Test in der Klasse in einem Fach ansteht, in welchem keine Kinder lernzielbefreit sind, obwohl zum Beispiel ein sprachlich schwaches Kind meist auch Unterstützung bei der Vorbereitung eines Realientestes brauchen würde. Ebenfalls nicht kommuniziert wird von diesen Lehrpersonen in der Regel, wenn andere Kinder ein Problem oder ein Be-

dürfnis haben. Diese Lehrpersonen sind dem Erfolg der Integration gegenüber eher skeptisch eingestellt.

Vor bald zwei Jahren wurde als Neuerung eingeführt, dass alle Klassen im ersten Schuljahr mit zwei bis drei Wochenlektionen heilpädagogisch begleitet werden und im laufenden Schuljahr wurde auch der Kindergarten in dieses Projekt mit einbezogen. In diesen Klassen stelle ich als Heilpädagogin eine langsame Veränderung meiner Rolle fest, indem ich von Anfang an in Teamteachingsequenzen mit der Klassenlehrperson arbeite oder auch einmal die ganze Klasse übernehme, damit die Klassenlehrperson Lernende beobachten kann. Hier werde ich in die Unterrichtsplanung mit einbezogen und kann die Klassenlehrperson beraten, wenn Fragen bei der Differenzierung oder bei der Einschätzung der Entwicklung eines Kindes entstehen. In dieser Entwicklung sehe ich eine Chance, dass die integrative Arbeit durch die regelmässige Präsenz der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen auf allen Stufen mit der Zeit immer selbstverständlicher wird.

Als Fazit meiner Auseinandersetzung mit den Themen dieser Arbeit stelle ich fest: Unterrichten ist eine anspruchsvolle Tätigkeit. Um den sich verändernden Bedürfnissen unserer Gesellschaft begegnen zu können, muss sich der Unterricht an unserer Schule stetig weiter entwickeln. Das ist ein Prozess, der viel Zeit braucht, ein Paradigmenwechsel, der von allen beteiligten Personen verstanden, akzeptiert und mitgetragen werden muss. Diese Entwicklung hin zu mehr Methodenvielfalt, individualisierendem Unterricht und mehr Teamarbeit muss in jedem Fall stattfinden. Wenn eine Schule das Integrieren von Kindern mit besonderen Bedürfnissen einführt, ist das nicht eine in sich geschlossene Neuerung, sondern lediglich eine Beschleunigung und Intensivierung des Unterrichtsentwicklungsprozesses. Die Schule vor Ort hat in seinen sechs Jahren Integrationsarbeit bereits viele Schritte auf diesem Weg unternommen, einiges hat sich bewegt und verändert und etliches bleibt noch zu tun.

9. Ausblick: Wie geht es weiter? Facts und ergänzende Vorschläge

- Der Leitbildentwurf mit den Vorschlägen und Ergänzungen aus den TAG-Befragungen wird nun von der Steuergruppe ein zweites Mal bearbeitet und soll Mitte Juni 2014 im Rahmen eines internen Weiterbildungstages dem Gesamtteam nochmals vorgestellt und anschliessend verabschiedet werden. Die definitive Fassung wird im Educanet für alle Lehrpersonen zugänglich abgelegt. Neu eingestellte Lehrpersonen werden auf das Qualitätsleitbild aufmerksam gemacht, mit der Bitte, sich mit den Leitideen unserer Schule vertraut zu machen. Die Aufgabe der Schulleitung wird es sein, dafür zu sorgen, dass Unterrichts- und Teamentwicklung an unserer Schule weiter vorangetrieben werden, indem sie genügend Gefässe für Teamarbeit zur Verfügung stellt und indem interne und auch externe Inputs zu diesen Themen organisiert werden. Spätestens in sechs Jahren soll das Qualitätsleitbild erneut überdacht und angepasst werden.

- Die Themenbereiche Individualisierung und Differenzierung sind im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Befragungen zum Qualitätsleitbild von den Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Gespräch mit der Schulleitung aufgenommen worden. Es ist der Schulleitung bewusst, dass an unserer Schule auf diesem Gebiet Entwicklungsbedarf besteht. Unserem Wunsch nach einer institutionellen, externen Weiterbildung kann jedoch nach Meinung der Schulleitung im Moment nicht entsprochen werden, da für das kommende Schuljahr bereits das Projekt "Soziales Lernen" mit der Einführung des Schülerrates in Vorbereitung ist und damit alle gemeinsamen Weiterbildungsgefässe ausgeschöpft sind.
- Die Schulleitung befürwortet in der nächsten Zukunft vermehrt die Strategie der kollegialen Beratungen der Lehrpersonen durch die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in konkreten Unterrichtssituationen. Dabei kann auch das gemeinsame Arbeiten mit Minimalzielen mit einbezogen werden.
- Wir Heilpädagoginnen und Heilpädagogen arbeiten bereits in diese Richtung und lassen unser Wissen und unsere Erfahrungen auf diesem Gebiet in die gemeinsamen Vorbereitungen mit den Lehrpersonen einfließen. Wir wären froh, wenn wir dabei von aussen unterstützt würden. Es ist für uns eine Option, als Fachteam eine externe Weiterbildung zu erhalten. Im Moment wird diesem Bedürfnis nicht entsprochen.
- Mit der Einführung der Themenorientierten Arbeitsgruppen (TAG) hat die Schulleitung einen wichtigen Schritt gemacht, um das Gesamtteam für Themen der Unterrichtsentwicklung weiter zu sensibilisieren und die Bereitschaft für Neuerungen zu stärken. Besonders geschätzt wird die grosse Themenauswahl. Diese könnte mit Angeboten zu Individualisierung und Differenzierung erweitert werden. Die Arbeitsgruppen könnten sich gemeinsam Fachliteratur zu diesem Themenblock aneignen und empfohlene Arbeitsweisen ausprobieren. Gut eignen dazu würde sich in meinen Augen das in diesem Frühjahr an der HfH erschienene Buch von Marianne Walt (2014) "*Individualisierung und Binnendifferenzierung – aber wie?*".
- Um vorhandene Ressourcen effizient zu nutzen, wäre es wichtig, wenn alle Klassenlehrpersonen Jahres- und Quartalspläne erstellen und diese für alle an einer Klasse arbeitenden Fach- und Lehrpersonen transparent kommuniziert würden. Diese Pläne müssen nicht bis in alle Details ausgearbeitet sein, wichtig ist eine Grobplanung mit verbindlichen Themenbereichen.
- Mit den Themen "Prüfen und Beurteilen" gehen die Lehrpersonen an unserer Schule unterschiedlich um. Viele Leistungsrückmeldungen werden noch ausschliesslich mit Noten gegeben. Das Gesamtteam signalisiert jedoch Bereitschaft, sich vermehrt mit dieser Thematik auseinander zu setzen. Hier könnte ebenfalls eine institutionelle, extern geleitete Weiterbildung neue Inputs geben. Anschliessend könnte innerhalb der TAG oder der Unterrichtsteams ein

Beurteilungskonzept erarbeitet und gemeinsam für die entsprechende Stufe Minimalziele in der Mathematik und in der Sprache erarbeitet und formuliert werden.

Abschliessend stelle ich fest: Die Vielfalt von Entwicklungsmöglichkeiten im Qualitätsbereich von Schule und Unterricht ist gross. Die Schule vor Ort setzt sich aktiv mit diesen Themen auseinander. Es gibt Entwicklungsschritte, welche rasch aufgenommen und umgesetzt werden, andere brauchen mehr Zeit, bis sie akzeptiert und etabliert sind. Es gab zum Beispiel in meinen Befragungen etliche Stimmen, welche viele Vorteile darin sähen, wenn unsere Schule als Ganzes auf jahrgangsübergreifenden Unterricht umstellen würde. Auch wenn diese Idee in vielen Ohren noch utopisch klingen mag, so ist es dennoch eine Option, dass dieser Meilenstein der Entwicklung in Richtung gelingende Integration in der kommenden Zeit einmal umgesetzt wird. Fest steht, dass die Themen Unterrichtsqualität, Unterrichtsentwicklung und Schulentwicklung sowie Integration die Schule vor Ort immer weiter begleiten werden, so wie es Knauer (2008) ausdrückt: *„Schul- und Unterrichtsentwicklung sind aus integrationspädagogischer Perspektive niemals abgeschlossen. Jede Antwort wirft neue Fragen auf“* (S. 146).

Literaturverzeichnis

- Hattie, J. (2013). *Lernen sichtbar gemacht*. Aus dem Englischen von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren (orig. 2009).
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag.
- Helmke, A. (2012). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts* (4. Aufl.). Seelze-Velber: Klett/Kallmeyer Verlag.
- Knauer, S. (2008). *Integration. Inklusive Konzepte für Schule und Unterricht*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Kuckartz U., Dresing T., Rädiker S. & Stefer C. (2008). *Qualitative Evaluationen. Der Einstieg in die Praxis* (2. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage GmbH.
- Landwehr, N. (2007). *Basisinstrument zur Schulqualität. Systematische Darstellung wichtiger Qualitätsansprüche an Schule und Unterricht* (2. Aufl.). Bern: h.e.p. Verlag.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, M. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt Verlag.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Meyer, H. (2004). *Was ist guter Unterricht?* (4. Aufl.). Berlin: Cornelsen Verlag.
- Mittelstädt, H. (2006). *Evaluation von Unterricht und Schule. Strategien und Praxistipps*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Müllhausen, U. (2007). *Abenteuer Unterricht. Wie Lehrer/innen mit überraschenden Unterrichtssituationen umgehen*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Rolff, H.-G. (2007). *Studien zu einer Theorie der Schulentwicklung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Steiner, P. & Landwehr N. (2007). *Das Q2E-Modell – Schritte zur Schulqualität. Aspekte eines ganzheitlichen Qualitätsmanagements an Schulen* (2. Aufl.). Bern: h.e.p. Verlag.
- Strahm, P. (2008). *Qualität durch systematisches Feedback*. Bern: Schulverlag blmv.
- Walt, M. (2014). *Individualisierung und Binnendifferenzierung – aber wie? Theoretische und praktische Anregungen zur Weiterentwicklung des Unterrichts*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Wilhelm, M., Eggersdotir, R. & Marinossion, G. (Hrsg.). (2006). *Inklusive Schulentwicklung. Planungs- und Arbeitshilfen zur neuen Schulkultur*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Internetverzeichnis

Heistinge, A. (2006). *Qualitative Interviews – Ein Leitfaden zu Vorbereitung und Durchführung inklusive einiger theoretischer Anmerkungen*. Internet:

https://stage.cms.lu.ch/ksreussbuehl/061102durchfhrung_von_interviews_1_.pdf [4.4.2014].

Humboldt-Universität zu Berlin. (2014). *Erläuterungen zum Qualitätsmanagementzyklus nach W. Edward Deming*. Internet:

https://sue.hu-berlin.de/QMzyklus_Deming#page=1&zoom=auto,0,748 [28.2.14].

Kanton Aargau. Departement für Bildung, Kultur und Sport & Pädagogische Hochschule FHNW. (2008). *Instrumente zur Schulevaluation und zur Schulentwicklung. Bewertungsraster*. Internet:

https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/externe_schulevaluation_bewertungsraster_gm.pdf [21.9.2013].

Kanton Aargau. Departement für Bildung, Kultur und Sport & Pädagogische Hochschule FHNW. (2008). *Instrumente zur Schulevaluation und zur Schulentwicklung. Leitsätze*. Internet:

https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/externe_schulevaluation_leitsaetze_gm.pdf [21.9.2013].

Landwehr, N. & Steiner, P. (2007). *Was ist Q2E?* Pädagogische Hochschule FHNW. Internet:

http://www.q2e.ch/q2e_grundlagen_grundfragen.cfm [21.3.14].

Landwehr, N. & Steiner, P. (2007). *Schulinternes Qualitätsmanagement nach dem Q2E-Modell*. Pädagogische Hochschule FHNW. Internet:

<http://www.q2e.ch/myUploadData%5Cfiles%5CQ2E-Komponente-1-Das-Qualitaetsleitbild.pdf> [28.4.14].

Statistik-Portal "Statista". Lexikon. Internet:

<http://de.statista.com/statistik/lexikon/definition/128/stichprobe/> [28.3.14].

Universität Augsburg. (2014) *Methoden für Fortgeschrittene. 3.2.5 Gruppenbefragungen*. Internet:

<http://i-literacy.e-learning.imb-uni-augsburg.de/node/832> [23.3.14].

Web-design-Lexikon "Ventske-Media". Internet:

<http://www.ventzke-media.de/webdesign-lexikon/corporate-identity-ci.html> [23.2.14].

Wirtschaftslexikon 24.com. Internet:

<http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/corporate-identity-ci/corporate-identity-ci.htm> [23.2.14].

Anhang 1

Qualitätsmanagement Schule vor Ort

(Ausschnitt aus Powerpoint-Präsentation der Schulleitung vom 7.8.2013)

Qualitätsmanagement Schule **Schule vor Ort** 2013 -2016

Anhang 2

CI-Leitbild Schule vor Ort (2008)

Leitbild Schule vor Ort

Gegenseitige Wertschätzung, gemeinsame Regeln und Abmachungen fördern die Gemeinschaft.

Die Schulleitung führt und entscheidet auf der Basis von Respekt und gegenseitiger Wertschätzung. Dabei achtet sie auch auf die Individualität.

Qualitäts- und Schulmanagement orientiert sich an den Vorgaben des Kantons.

Die Lehrpersonen stellen in Zusammenarbeit mit der Schulleitung die gemeinsame und individuelle Weiterbildung sicher.

Gesunde, ansprechende Innen- und Aussenräume sind eine Voraussetzung für ein entspanntes und lernförderndes Klima.

Die Lehrpersonen unterstützen sich in ihrem Berufsalltag und tauschen sich regelmässig mit den Fachlehrpersonen und den Therapeutinnen und Therapeuten aus.

Die Lehrpersonen orientieren sich an den Forderungen des Lehrplans und setzen sich für eine ganzheitliche Förderung der Schülerinnen und Schüler ein.

Die Schulleitung regelt den Informationsfluss und die Zusammenarbeit zwischen allen an der Schule Beteiligten und der Öffentlichkeit.

Anhang 3

Qualitätsleitbild_KG_PS (2008)

Qualitätsleitbild Kindergarten und Primarschule Schule vor Ort

1. Qualitäts- und Schulmanagement orientiert sich an den Vorgaben des Kantons.

1.1 Die Schule arbeitet nach dem Qualitätskreislauf: Standortbestimmung, Zielsetzung, Planung, Durchführung und Evaluation.

1.1.1 Die Basis der Schulentwicklungsarbeit ist das gemeinsam erarbeitete Qualitätsleitbild. Es wird alle 6 Jahre überprüft und allenfalls angepasst.

1.1.2 Im Qualitätskonzept sind die Umsetzungsmethoden der Standards formuliert. Nach der Erarbeitung der Details zum jeweiligen Standard wird ein Prozessablauf im Qualitätshandbuch festgehalten.

1.1.3 Auf der Basis der kantonalen Vorgaben, sowie der Anliegen und Bedürfnisse der Behörden und der Lehrpersonen erstellt die Schulleitung ein Schulprogramm. Dieses wird alle 3 bis 4 Jahre angepasst.

1.1.4 Das Jahresprogramm wird in den Stufenteams erarbeitet und von der Schulleitung für die ganze Schule koordiniert. Diese Arbeit wird jeweils im letzten Quartal des laufenden Schuljahres fertig gestellt.

1.2 Die Schule nutzt die vorhandenen Ressourcen und ergänzt diese.

1.2.1 Die Schule verfügt über funktionale Räumlichkeiten. Mobiliar und Hilfsmittel sind auf die Lehr- und Lernbedürfnisse abgestimmt.

1.2.2 Der Umgang mit den finanziellen Ressourcen ist sorgfältig. Die Lehrpersonen sind in die Budgetierung eingebunden.

1.3 Die Aufgabenteilung unter Lehrpersonen, Schulleitung und Behörden ist geregelt.

1.3.1 Im Funktionendiagramm sind Verantwortungen und Pflichten aller am Schulbetrieb Beteiligten geregelt und werden im Rhythmus von 4 Jahren überprüft.

1.3.2 Die von der Schulpflege verabschiedeten Leitgedanken für die Anstellung der Lehrpersonen und die Zusammenarbeit mit allen an der Schule Beteiligten werden alle 4 Jahre überprüft.

1.4 Die Schulleitung regelt die Organisation zusammen mit den Lehrpersonen und dem Sekretariat.

1.4.1 Das Schulsekretariat und die Schulleitung überprüfen einmal im Jahr die administrativen Abläufe, wobei Anregungen von Seiten der Lehrpersonen und der Schulpflege einfließen.

Qualitätsleitbild Kindergarten und Primarschule Schule vor Ort

2. Die Lehrpersonen orientieren sich an den Forderungen des Lehrplans und setzen sich für eine ganzheitliche Förderung der Schülerinnen und Schüler ein.

2.1 Der Unterricht ist lernzielorientiert.

2.1.1 Die Lehrpersonen planen den Unterricht nachvollziehbar und gemäss Lehrplan.

2.1.2 Den Kindern sind die Tages- und Wochenziele bekannt. Die Form bestimmt die Lehrperson.

2.2 Die gesetzten Lernziele werden regelmässig überprüft.

Die Lernkontrollen und Tests werden möglichst vielfältig gestaltet und beziehen sich auf die bekannt gegebenen Lernziele.

2.2.1 summativ: mit Tests/Lernkontrollen

2.2.2 formativ: im Gespräch unterstützend beim Lernen

2.2.3 prognostisch: im Gespräch

2.3 Die Schülerinnen und Schüler haben Anrecht auf eine ganzheitliche, transparente Beurteilung.

2.3.1 Die Beurteilungskriterien werden den Schülerinnen und Schülern bekannt gegeben.

2.3.2 Mindestens 2x im Jahr erhält jede Schülerin/jeder Schüler eine Rückmeldung in Bezug auf Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz.

2.3.3 Mindestens einmal pro Schuljahr werden Fremd- und Selbsteinschätzung in Bezug auf Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz verglichen.

2.4 Fördern und Fordern orientieren sich an den individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler.

2.4.1 In jeder Unterrichtseinheit wird mindestens 1x ein Angebot zur individuellen Förderung der leistungstärkeren und leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler gemacht.

2.5 Um zielgerichtet und nachhaltig arbeiten zu können, werden verschiedene Lern- und Sozialformen eingesetzt.

2.5.1 Im Verlaufe eines Schuljahres wird durch den Einsatz von verschiedenen Lernformen (Frontalunterricht, Partner- und Gruppenarbeit, Einzelarbeit, Werkstattarbeit, Arbeits- und Wochenplan, Projektarbeit, Vertragsarbeit) ein vielfältiger Unterricht praktiziert.

2.6 Es finden klassen-, stufen-, und fächerübergreifende Aktivitäten statt.

2.6.1 Jährlich wird mindestens ein klassen-, stufen- oder fachübergreifendes Projekt durchgeführt.

Qualitätsleitbild Kindergarten und Primarschule Schule vor Ort

3. Gegenseitige Wertschätzung, gemeinsame Regeln und Abmachungen fördern die Gemeinschaft.

3.1 Es finden regelmässig gemeinschaftsfördernde Aktivitäten für Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen, Schulleitung und Behörden statt. Sie werden in der Jahresplanung koordiniert.

3.1.1 Es findet jährlich eine Projektwoche und eine Schulreise statt.

3.1.2 In Jahren ohne Jugendfest findet ein Sternmarsch statt.

3.1.3 Das Jugendfest findet nach dem vorgegebenen Rhythmus der Gemeinde statt.

3.1.4 Jährlich findet ein Weihnachtsessen unter den Lehrpersonen und den Hauswarpersonen statt.

3.2 Die Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler am Schulleben wird unterstützt und ein regelmässiger Austausch ist gewährleistet.

3.2.1 Es findet wöchentlich und zusätzlich bei Bedarf ein Klassenrat statt.

3.2.2 Als Mitsprachemöglichkeit ist der Schülerrat eingeführt. Die Details regelt eine separate Vereinbarung.

3.3 Die Schule verfügt über eine Schul- und Schulhausordnung, die das Zusammenleben innerhalb und ausserhalb des Schulhauses regelt.

3.3.1 Allen neu eintretenden Kindern werden die Schul- und Schulhausordnung abgegeben und von den Eltern mit Unterschrift zur Kenntnis genommen.

3.3.2 Die Schul- und Schulhausordnung werden jährlich einmal mit den Schülerinnen und Schülern besprochen.

3.3.3 Alle 5 Jahre oder bei Bedarf werden die Schul- und Schulhausordnung überarbeitet.

3.4 Es besteht ein Disziplinarkonzept.

3.4.1 Die Lehrpersonen handeln bei Disziplinarfällen nach den Richtlinien des Disziplinarkonzeptes.

3.4.2 Die Lehrpersonen verwenden die Instrumente des Disziplinarkonzeptes.

3.4.3 Das Konzept wird bei Bedarf evaluiert und den neuen Bedürfnissen angepasst.

3.5 Jede Lehrperson erarbeitet mit den Schülerinnen und Schülern Klassenregeln.

3.5.1 Die Klassenregeln und Aufgaben werden bei Klassenübernahme zusammen mit den Schülerinnen und Schülern erarbeitet.

3.5.2 Die Konsequenzen bei Verstössen sind allen Beteiligten stufengerecht kommuniziert und werden angewandt.

4. Gesunde, ansprechende Innen- und anregende Aussenräume sind eine Voraussetzung für ein entspanntes und lernförderndes Schulklima.

4.1 Bei baulichen Veränderungen von Innenräumen, bei Neubauten und bei der Planung von Aussenräumen sollen pädagogische Bedürfnisse, baubiologische und ökologische Aspekte berücksichtigt werden

4.1.1 Die verantwortlichen Abgeordneten der Schule bringen die bei 4.1. genannten Punkte in die Planung ein.

Qualitätsleitbild Kindergarten und Primarschule Schule vor Ort

5. Die Schulleitung regelt den Informationsfluss und die Zusammenarbeit zwischen allen an der Schule Beteiligten und der Öffentlichkeit.

5.1 Die Schule hat ein Öffentlichkeitskonzept.

- 5.1.1 Es findet einmal jährlich ein Informationsabend zu aktuellen Themen der Schule statt.
- 5.1.2 Dreimal jährlich erscheinen Informationen im Küttiger Schulblatt.
- 5.1.3 Die Schulhomepage wird bei Bedarf, jedoch mindestens vierteljährlich aktualisiert.
- 5.1.4 Der Umgang mit ausserordentlichen Situationen ist durch ein Kriseninterventionspapier geregelt.

5.2 Die Schule legt Wert auf einen guten Kontakt mit den Eltern und regelt deren Mitwirkung.

- 5.2.1 Im ersten Semester des Schuljahres findet in jeder Klasse ein Elternanlass statt.
- 5.2.2 Mindestens einmal jährlich werden die Eltern über den Entwicklungs- und Leistungsstand orientiert.
- 5.2.3 Jährlich informieren die Klassenlehrpersonen an den Elternabenden über die Möglichkeit von Schulbesuchen.

5.3 Der Austausch zwischen Lehrpersonen, Schulleitung und der Schulbehörde wird vielfältig gepflegt.

- 5.3.1 Die wöchentliche Teamsitzung bildet das offizielle Austauschgefäss zwischen der Schulleitung und den Lehrpersonen. Die Themen und Beschlüsse werden im Protokoll festgehalten. Themenwünsche von Seiten der Lehrerschaft sind der Schulleitung rechtzeitig mitzuteilen.
- 5.3.2 Die Schulleitung informiert die Lehrpersonen über die Jahresplanung und das Schulprogramm.
- 5.3.3 Informationen der Behörden werden durch die Schulleitung (per Mail) an die Lehrpersonen weitergeleitet.
- 5.3.4 Jedes Jahr findet ein Ausflug mit der Schulpflege statt.
- 5.3.5 Die Schulpflege organisiert jährlich einen Neujahrsapéro.

5.4 Schulsozialarbeit unterstützt die Arbeit der Lehrpersonen.

- 5.4.1 Schulpflege und Schulleitung schaffen Voraussetzungen (Konzept) für die (etapierte) Einführung der Schulsozialarbeit.
- 5.4.2 Der Schulsozialarbeiter und/oder die Schulsozialarbeiterin ist/sind einmal pro Quartal bei einer pädagogischen Sitzung anwesend.

5.5 Lehrpersonen planen und fördern die Schul- und Berufslaufbahn gemeinsam mit der Schülerin/ dem Schüler und den Eltern unter Einbezug von Fachstellen.

- 5.5.1 Mindestens einmal pro Schuljahr findet mit den Erziehungsberechtigten ein Standort- und Laufbahngespräch über jede Schülerin und jeden Schüler statt, wenn nötig unter Einbezug von Fachstellen.

5.6 Die Schulleitung fördert den Kontakt unter den Schulleitungspersonen der Schulvertragsgemeinden.

- 5.6.1 Zweimal jährlich finden unter den Schulleitungen Austauschgespräche statt (Aarau, Biberstein, Erlinsbach).

Qualitätsleitbild Kindergarten und Primarschule Schule vor Ort

6. Die Schulleitung führt und entscheidet auf der Basis von gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Wertschätzung. Dabei achtet sie auf die Individualität.

6.1 Es finden regelmässig Mitarbeitendengespräche (MAG) statt.

6.1.1 Mindestens alle zwei Jahre findet ein Mitarbeitendengespräch statt und zusätzlich bei Bedarf.

6.1.2 In der Regel findet alle 2 Jahre oder bei Bedarf ein Unterrichtsbesuch statt.

6.2 Die Schulleitung unterstützt die Lehrpersonen, auch bei auftretenden Problemen.

6.2.1 Die Schulleitung bietet auf Anfrage und bei aktuellem Anlass Beratungen und Gespräche an.

6.3 Die Schulleitung ist für die Umsetzung der von der Schulpflege erarbeiteten Kriterien zur Personalanstellung und –entlassung zuständig.

6.3.1 Die Schulleitung stellt bei der Schulpflege Antrag.

7. Die Lehrpersonen stellen in Zusammenarbeit mit der Schulleitung die gemeinsame und individuelle Weiterbildung sicher.

7.1 Die Schule vor Ort anerkennt individuelle und gemeinsame Weiterbildung als Grundlage der Qualitätssicherung und -entwicklung. Gemeinsame Bildungsveranstaltungen stehen zudem im Dienst einer optimalen Teamentwicklung.

7.1.1 Die Lehrperson besucht innerhalb von 2 Jahren 6 Tage individuelle Weiterbildung.

7.1.2 Für die Teamentwicklung werden während der unterrichtsfreien Zeit mindestens 2 aufeinanderfolgende Tage eingesetzt.

8. Die Lehrpersonen unterstützen sich in ihrem Berufsalltag und tauschen sich regelmässig mit den Fachlehrpersonen und den schulinternen Therapeutinnen und Therapeuten aus.

8.1 Regelmässige gegenseitige Unterrichtsbesuche mit Rückmeldungen dienen der Förderung und Unterstützung.

8.2 Es besteht die Bereitschaft, Unterrichtsmaterial gegenseitig auszutauschen.

8.2.1 Unterrichtsmaterialien werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

8.2.2 Mindestens zweimal im Jahr wird eine Unterrichtseinheit digital zur Verfügung gestellt.

8.3 Es besteht die Möglichkeit Intervision durchzuführen, oder Supervision in Anspruch zu nehmen.

8.3.1 Supervision kann jederzeit von allen Lehrpersonen wie auch von der Schulleitung initiiert werden.

8.3.2 Intervision findet in Unterrichtsteams statt.

Anhang 4

Qualitätsleitbild_OS (2008)

Qualitätsleitbild Oberstufe

1. Qualitäts- und Schulmanagement orientiert sich an den Vorgaben des Kantons.

1.1 Die Schule arbeitet nach dem Qualitätskreislauf: Standortbestimmung, Zielsetzung, Planung, Durchführung und Evaluation.

1.1.1 Die Basis der Schulentwicklungsarbeit ist das gemeinsam erarbeitete Qualitätsleitbild. Es wird alle 6 Jahre überprüft und allenfalls angepasst.

1.1.2 Im Qualitätskonzept sind die Umsetzungsmethoden der Standards formuliert. Nach der Erarbeitung der Details zum jeweiligen Standard wird ein Prozessablauf im Qualitätshandbuch festgehalten.

1.1.3 Auf der Basis der kantonalen Vorgaben, sowie der Anliegen und Bedürfnisse der Behörden und der Lehrpersonen erstellt die Schulleitung ein Schulprogramm. Dieses wird alle 3 bis 4 Jahre angepasst.

1.1.4 Das Jahresprogramm wird in den Stufenteams erarbeitet und von der Schulleitung für die ganze Schule koordiniert. Diese Arbeit wird jeweils im letzten Quartal des laufenden Schuljahres fertig gestellt.

1.2 Die Schule nutzt die vorhandenen Ressourcen und ergänzt diese.

1.2.1 Die Schule verfügt über funktionale Räumlichkeiten. Mobiliar und Hilfsmittel sind auf die Lehr- und Lernbedürfnisse abgestimmt.

1.2.2 Der Umgang mit den finanziellen Ressourcen ist sorgfältig. Die Lehrpersonen sind in die Budgetierung eingebunden.

1.3 Die Aufgabenteilung unter Lehrpersonen, Schulleitung und Behörden ist geregelt.

1.3.1 Im Funktionendiagramm sind Verantwortungen und Pflichten aller am Schulbetrieb Beteiligten geregelt und werden im Rhythmus von 4 Jahren überprüft.

1.3.2 Die von der Schulpflege verabschiedeten Leitgedanken für die Anstellung der Lehrpersonen und die Zusammenarbeit mit allen an der Schule Beteiligten werden alle 4 Jahre überprüft.

1.4 Die Schulleitung regelt die Organisation zusammen mit den Lehrpersonen und dem Sekretariat.

1.4.1 Das Schulsekretariat und die Schulleitung überprüfen einmal im Jahr die administrativen Abläufe, wobei Anregungen von Seiten der Lehrpersonen und der Schulpflege einfließen.

Qualitätsleitbild Oberstufe

2. Die Lehrpersonen orientieren sich an den Forderungen des Lehrplans und setzen sich für eine ganzheitliche Förderung der Schülerinnen und Schüler ein.

2.1 Der Unterricht ist lernzielorientiert.

2.1.1 Die Lehrpersonen planen den Unterricht nachvollziehbar und gemäss Lehrplan.

2.1.2 Zu Beginn einer Lerneinheit formuliert die Lehrperson die Lernziele und gibt sie den Schülerinnen und Schülern bekannt.

2.2 Die gesetzten Lernziele werden regelmässig überprüft.

Die Lernkontrollen und Tests werden möglichst vielfältig gestaltet und beziehen sich auf die bekannt gegebenen Lernziele. Die Lernkontrollen und Tests verteilen sich über die ganze Dauer des Semesters.

2.2.1 summativ: mit Tests/Lernkontrollen

2.2.2 formativ: im Gespräch unterstützend beim Lernen

2.2.3 prognostisch: im Gespräch

2.3 Die Schülerinnen und Schüler haben Anrecht auf eine ganzheitliche, transparente Beurteilung.

2.3.1 Die Beurteilungskriterien werden innerhalb der Stufen- / Fachgruppen abgeglichen und den Schülerinnen und Schülern bekannt gegeben.

2.3.2 Mindestens 2x im Jahr erhält jede Schülerin/jeder Schüler eine Rückmeldung in Bezug auf Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz.

2.3.3 Mindestens einmal pro Schuljahr werden Fremd- und Selbsteinschätzung in Bezug auf Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz verglichen.

2.4 Fördern und Fordern orientieren sich an den individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler.

2.4.1 In jeder Unterrichtseinheit wird mindestens 1x ein Angebot zur individuellen Förderung der leistungstärkeren und leistungsschwächeren Schüler gemacht.

2.5 Um zielgerichtet und nachhaltig arbeiten zu können, werden verschiedene Lern- und Sozialformen eingesetzt.

2.5.1 Im Verlaufe eines Schuljahrs werden folgende Lernformen angewandt: Einzel- und Gruppenarbeit, Projektarbeit, Arbeit nach Wochenplan, Werkstattarbeit, etc.

2.6 Es finden klassen-, stufen-, und fächerübergreifende Aktivitäten statt.

2.6.1 Jährlich wird mindestens ein klassen-, stufen- oder fachübergreifendes Projekt durchgeführt.

Qualitätsleitbild Oberstufe

3. Gegenseitige Wertschätzung, gemeinsame Regeln und Abmachungen fördern die Gemeinschaft.

3.1 Es finden regelmässige gemeinschaftfördernde Aktivitäten mit Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen, Schulleitung und Behörden statt. Sie werden in der Jahresplanung koordiniert.

3.1.1 Es finden jedes Jahr statt: Die Schuljahreseröffnung gemeinsam mit der Primarschule Stock, der Sporttag, der Badiplausch, die Herbstwanderung und die Projektwoche.

3.1.2 Es findet alle 2 Jahre ein Schulhausfest statt.

3.1.3 Das Jugendfest findet nach dem vorgegebenen Rhythmus der Gemeinde statt.

3.1.4 Jährlich findet ein Weihnachtsessen unter den Lehrpersonen und der Hauswartspersonen statt.

3.2 Die Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler am Schulleben wird unterstützt und ein regelmässiger Austausch ist gewährleistet

3.2.1 Einmal pro Woche und zusätzlich bei Bedarf findet der Klassenrat statt.

3.2.2 Als Mitsprachemöglichkeit ist der Schülerrat eingeführt. Die Details regelt eine separate Vereinbarung.

3.3 Die Schule verfügt über eine Schul- und Schulhausordnung, die das Zusammenleben innerhalb und ausserhalb des Schulhauses regelt.

3.3.1 Die Schul- und Schulhausordnung werden jeweils zu Beginn des Schuljahres in der Klasse besprochen.

3.3.2 Alle 5 Jahre findet eine Evaluation und bei Bedarf eine Anpassung der bestehenden Schul- und Schulhausordnung statt.

3.4 Es besteht ein Disziplinarkonzept.

3.4.1 Die Lehrpersonen handeln bei Disziplinarfällen nach den Richtlinien des Disziplinarkonzeptes. Bei Verstössen ergreifen Lehrpersonen und Schulleitung Sanktionen.

3.4.2 Die Lehrpersonen verwenden die Instrumente des Disziplinarkonzeptes.

3.4.3 Das Konzept wird bei Bedarf evaluiert und den neuen Bedürfnissen angepasst.

3.4.4 Einmal im Jahr werden die Eltern der 1. Oberstufenklasse über das Konzept orientiert.

3.5 Jede Lehrperson erarbeitet mit den Schülerinnen und Schülern Klassenregeln.

3.5.1 Die Klassen- und Fachlehrpersonen erarbeiten mit den Unterrichtsgruppen Verhaltensregeln im Schulzimmer.

3.5.2 Die Folgen bei Verstössen gegen die Klassenregeln sind den Schülerinnen und Schülern bekannt und die Konsequenzen werden angewandt.

3.5.3 In jedem Klassenzimmer sind die Klassenregeln gut sichtbar festgehalten.

4. Gesunde, ansprechende Innen- und anregende Aussenräume sind eine Voraussetzung für ein entspanntes und lernförderndes Schulklima.

4.1 Bei baulichen Veränderungen von Innenräumen, bei Neubauten und bei der Planung von Aussenräumen sollen pädagogische Bedürfnisse, baubiologische und ökologische Aspekte berücksichtigt werden

4.1.1 Die verantwortlichen Abgeordneten der Schule bringen die bei 4.1. genannten Punkte in die Planung ein.

Qualitätsleitbild Oberstufe

5. Die Schulleitung regelt den Informationsfluss und die Zusammenarbeit zwischen allen an der Schule Beteiligten und der Öffentlichkeit.

5.1 Die Schule hat ein Öffentlichkeitskonzept.

- 5.1.1 Es findet einmal jährlich ein Informationsabend zu aktuellen Themen der Schule statt.
- 5.1.2 Dreimal jährlich erscheinen Informationen im Küttiger Schulblatt.
- 5.1.3 Die Schulhomepage wird bei Bedarf, jedoch mindestens vierteljährlich aktualisiert.
- 5.1.4 Der Umgang mit ausserordentlichen Situationen ist durch ein Kriseninterventionspapier geregelt.

5.2 Die Schule legt Wert auf einen guten Kontakt mit den Eltern und regelt deren Mitwirkung.

- 5.2.1 Im ersten Semester des Schuljahres findet in jeder Klasse ein Elternanlass statt.
- 5.2.2 Mindestens einmal während eines Semesters erfolgt ein Zwischenbericht über den Entwicklungs- und den Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler an die Eltern.
- 5.2.3 Jährlich informieren die Klassenlehrpersonen an den Elternabenden über die Möglichkeit von Schulbesuchen.

5.3 Der Austausch zwischen Lehrpersonen, Schulleitung und der Schulbehörde wird vielfältig gepflegt.

- 5.3.1 Die wöchentliche Teamsitzung bildet das offizielle Austauschgefäss zwischen der Schulleitung und den Lehrpersonen. Die Themen und Beschlüsse werden im Protokoll festgehalten. Themenwünsche von Seiten der Lehrerschaft sind der Schulleitung rechtzeitig mitzuteilen.
- 5.3.2 Die Schulleitung informiert die Lehrpersonen über die Jahresplanung und das Schulprogramm.
- 5.3.3 Informationen der Behörden werden durch die Schulleitung (per Mail) an die Lehrpersonen weitergeleitet.
- 5.3.4 Jedes Jahr findet ein Ausflug mit der Schulpflege statt.
- 5.3.5 Die Schulpflege organisiert jährlich einen Neujahrsapéro.

5.4 Schulsozialarbeit unterstützt die Arbeit der Lehrpersonen.

- 5.4.1 Schulpflege und Schulleitung schaffen Voraussetzungen (Konzept) für die (etapierte) Einführung der Schulsozialarbeit.
- 5.4.2 Der Schulsozialarbeiter und/oder die Schulsozialarbeiterin ist/sind einmal pro Quartal bei einer pädagogischen Sitzung anwesend.

5.5 Lehrpersonen planen und fördern die Schul- und Berufslaufbahn gemeinsam mit der Schülerin/ dem Schüler und den Eltern unter Einbezug von Fachstellen.

- 5.5.1 Mindestens einmal pro Schuljahr findet mit den Erziehungsberechtigten ein Standort- und Laufbahngespräch über jede Schülerin und jeden Schüler statt, wenn nötig unter Einbezug von Fachstellen.

5.6 Die Schulleitung fördert den Kontakt unter den Schulleitungspersonen der Schulvertragsgemeinden.

- 5.6.1 Zweimal jährlich finden unter den Schulleitungen Austauschgespräche statt (Aarau, Biberstein, Erlinsbach).

Qualitätsleitbild Oberstufe

6. Die Schulleitung führt und entscheidet auf der Basis von gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Wertschätzung. Dabei achtet sie auf die Individualität.

6.1 Es finden regelmässig Mitarbeitendengespräche (MAG) statt.

6.1.1 Mindestens alle zwei Jahre findet ein Mitarbeitendengespräch statt und zusätzlich bei Bedarf.

6.1.2 In der Regel findet alle 2 Jahre oder bei Bedarf ein Unterrichtsbesuch statt.

6.2 Die Schulleitung unterstützt die Lehrpersonen, auch bei auftretenden Problemen.

6.2.1 Die Schulleitung bietet auf Anfrage und bei aktuellem Anlass Beratungen und Gespräche an.

6.3 Die Schulleitung ist für die Umsetzung der von der Schulpflege erarbeiteten Kriterien zur Personalanstellung und –entlassung zuständig.

6.3.1 Die Schulleitung stellt bei der Schulpflege Antrag.

7. Die Lehrpersonen stellen in Zusammenarbeit mit der Schulleitung die gemeinsame und individuelle Weiterbildung sicher.

7.1 Die Schule vor Ort anerkennt individuelle und gemeinsame Weiterbildung als Grundlage der Qualitätssicherung und -entwicklung. Gemeinsame Bildungsveranstaltungen stehen zudem im Dienst einer optimalen Teamentwicklung.

7.1.1 Die Lehrperson besucht innerhalb von 2 Jahren 6 Tage individuelle Weiterbildung.

7.1.2 Für die Teamentwicklung werden während der unterrichtsfreien Zeit mindestens 2 aufeinanderfolgende Tage eingesetzt.

8. Die Lehrpersonen unterstützen sich in ihrem Berufsalltag und tauschen sich regelmässig mit den Fachlehrpersonen und den schulinternen Therapeutinnen und Therapeuten aus.

8.1 Regelmässige gegenseitige Unterrichtsbesuche mit Rückmeldungen dienen der Förderung und Unterstützung.

8.2 Es besteht die Bereitschaft, Unterrichtsmaterial gegenseitig auszutauschen.

8.2.1 Unterrichtsmaterialien werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

8.2.2 Mindestens zweimal im Jahr wird eine Unterrichtseinheit digital zur Verfügung gestellt.

8.3 Es besteht die Möglichkeit Intervision durchzuführen, oder Supervision in Anspruch zu nehmen.

8.3.1 Supervision kann jederzeit von allen Lehrpersonen wie auch von der Schulleitung initiiert werden.

8.3.2 Intervision findet in Unterrichtsteams statt.

Anhang 5

Broschüre Themenorientierte Arbeitsgruppen TAG
(Schulleitung Schule vor Ort, 8.8.2013)

Schule vor Ort

TAG

Themenzentrierte Arbeitsgruppen

Schuljahr 2013/14

Zweck und Ziele

Der Umgang mit der zunehmenden Heterogenität in den Klassen stellt an unseren Unterricht neue Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. In der kollegialen Zusammenarbeit sollen konkrete, alltagstaugliche Lösungen für den Umgang mit Vielfalt entwickelt und auf den eigenen Unterricht angewandt werden können.

Lehrpersonen nutzen die Vielfalt der Erfahrungen im Team und die darin vorkommenden unterschiedlichen Kompetenzen. Die Zusammenarbeit schafft Räume und Gelegenheiten, voneinander und miteinander zu lernen. Methodisches und fachliches Wissen kann auch stufenübergreifend zusammengeführt werden.

Im Zentrum steht das gemeinsame Erarbeiten eines unterrichtsrelevanten Themas in einem ausgewählten Arbeitsfeld der aktuellen Unterrichtsentwicklung an der Schule vor Ort.

Neue Methoden oder Ideen werden in überschaubarem Rahmen erprobt und erweiterte Lehr- und Lernformen gemeinsam entwickelt. Gegenseitige Beratungen zu Problemfeldern sind ebenso möglich, wie der Austausch über pädagogische Fachliteratur zum gewählten Thema oder das Abholen von Fachinputs von aussen (bspw. über Beratungsangebote der FHNW).

In diesen Arbeitsgruppen wird Entwickeln und Lernen zu etwas, was Lehrpersonen in ihrem Alltag zuerst einmal für sich selbst beanspruchen sollen!

Arbeitsweise

1. Jede Lehrperson wählt ein für sie attraktives, thematisches Feld aus und trägt sich ab 4. März 2013 in die entsprechende, per Mail zugestellte, Liste ein. Alle eingetragenen Lehrpersonen eines thematischen Arbeitsfeldes organisieren sich bis zur Gesamtsitzung vom 21.5.2013 zu Gruppen, bestehend aus mind. 3 bis max. 6 Mitgliedern. An der Sitzung steht ein Gefäss für letzte Absprachen zur Verfügung.
2. Jede Gruppe wählt innerhalb ihres Arbeitsfeldes ein für sie geeignetes Thema aus und bestimmt die angestrebten Grobziele, dafür steht an der Gesamtsitzung vom 21.6.13 wiederum ein kurzes Zeitgemäss zur Verfügung. Über das dafür vorgesehene Formular im Educanet (Ordner TAG) werden die Gruppenzusammensetzung und Grobziele bis zum 28.6.13 der Schulleitung gemeldet.
3. Jede TAG trifft sich im Schuljahr 13/14 regelmässig zur Bearbeitung ihres Themas. Aus den 13 für die themenbezogenen Arbeitsgruppen in der Jahresplanung festgelegten Di - Gefässen werden mind. 7 verbindlich umgesetzt. Die genaue Anzahl der Treffen, wie auch die Gefässdaten selber, legt die Gruppe fest.
4. Die Schulleitung nimmt erarbeitete Materialien oder Unterlagen entgegen und stellt sie dem Kollegium über das Educanet zur Verfügung. Desweiteren besteht keine Dokumentationspflicht gegenüber der SL!

Wissenstransfer

Die wichtigsten Erfahrungen, Erkenntnisse, Lerngewinne, Unterlagen oder auch Empfehlungen werden am Montag, den 16. Juni 2014 (schulinterner Weiterbildungstag) allen Lehrpersonen an der Schule zugänglich gemacht. Die einzelnen TAGs bieten im Sinne eines Wissenstransfers „Kurzcourse“ oder „Informationsangebote“ zu ihrer Arbeitsinhalten an. Die Organisation des Tages erfolgt später durch die Schulleitung. Jeder Lehrperson soll so ermöglicht werden, Einblicke in die verschiedenen Themengebiete der anderen TAGs zu erhalten und sich über das Erfahrene und Entwickelte zu informieren.

Themenbezogene Arbeitsgruppen – Themenfelder

1. Schülerfeedback
2. Lernzielorientierung
3. Fördern und Beurteilen
4. ICT im Unterricht
5. Partizipation im Unterricht - Kooperative, offene Lehr – und Lernformen
6. Umgang mit schwierigen Klassensituationen (SSA)
7. Elternfeedback
8. Spezial: Steuergruppe zum Aufbau eines Qualitätsleitbildes

1. TAG - Schülerfeedback

Das Schülerfeedback dient der Qualitätsentwicklung von Unterricht in Bezug auf das Lernen. Es steht für das Gestalten und Weiterentwickeln von Unterricht und Lernen und fördert nebenbei den Einblick in demokratische Werte. So ist es kein Beurteilungsinstrument, sondern ein Entwicklungsinstrument, um den strukturierten Dialog im Klassenzimmer zu fördern. In seiner Form beschränkt es sich auf die Erhebung von Daten eines Teilaspektes von Unterricht und richtet sich nach dem aktuellen Alltagsgeschehen. Im gemeinsamen Austausch wird die eigene Praxis weiterentwickelt. Es können neue Formen und Umsetzungen erarbeitet werden. Die gegenseitige, kollegiale Unterstützung kann Hilfe bieten bei der Interpretation der erhaltenen Daten und dem nachfolgenden Ableiten von entsprechenden Massnahmen zur Weiterentwicklung des Unterrichtes oder des Zusammenlebens. Allenfalls entstehen auch Anleitungen oder Empfehlungen für Lehrpersonen, welche sich erstmals oder noch nicht so routiniert mit dem an unserer Schule verbindlichen Instrument auseinandersetzen wollen.

2. TAG - Lernzielorientierung

Lernzielorientierter Unterricht bezeichnet ein Vorgehen, bei dem durch eine möglichst exakte Festlegung der im Unterricht angestrebten Ziele und eine entsprechende Wahl von Inhalten, Methoden und Medien die Unterrichtsabläufe verbessert werden. Lernziele bieten mehr Transparenz, Kontrollierbarkeit und Effizienz im Unterricht, wie aber die Möglichkeit zu einer Mitbeteiligung der Betroffenen. So können Lernziele auch durch die Schülerinnen und Schüler gesetzt werden.

Wie werden smarte Ziele im Unterricht gesetzt? Wie gelange ich vom Lehrplan zur Jahresplanung und hin zur konkreten Tagesplanung durch ein adäquates Setzen von Lernzielen? Wie können SuS in die Lernzielsetzung mit einbezogen werden? Im gemeinsamen Austausch kann die eigene Praxis weiterentwickelt werden.

3. TAG – Fördern und Beurteilen

Zusammenfassend lässt sich zur Beurteilung festhalten, dass sie zu den Hauptaufgaben von Lehrpersonen zählt. Der schulischen Beurteilung werden vielfältige Funktionen zugesprochen (formative, summative, evaluatorische und prognostische), wobei der grösste Konflikt zwischen der fördernden und der selektiven Funktion besteht. Das ganzheitliche Fördern und Beurteilen bezweckt eine umfassende, förderorientierte Beurteilung. Es berücksichtigt die individuellen Lernbedingungen und Lernprozesse des Kindes. Dabei ist die Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz gleichwertig zu beurteilen und auch zu fördern. Mit dem Führen eines Beurteilungsdossiers im Kanton Aargau werden Freiräume eröffnet, die formative Bewertungsanlässe als Leistungsbelege zulassen. Diese Freiräume zu gestalten, kann Teil dieser TAG Arbeit sein, sei es beispielsweise durch das Erarbeiten von neuen Formen der formativen Beurteilung oder durch den Aufbau eines Schülerportfolios. Im gemeinsamen Austausch werden eigene Ideen weiterentwickelt und neue Umsetzungen für den Alltag erarbeitet.

4. TAG – ICT im Unterricht

Nach der Einführung der Computer an den Schulen der Volksschulstufe im Kanton Aargau sind heute Medienkonzepte für den Unterricht gefragt, die vom Kindergarten bis ans Ende der Sekundarstufe I reichen und auch als Orientierungshilfe für die Sekundarstufe II dienen. Die Medienkompetenzen an unserer Schule sind inhaltliche Bezugsrahmen mit konkreten Zielen für jede Stufe und dienen der gemeinsamen Orientierung. Neben diesen Grundlagen lassen sich moderne Medien vielfältig im Unterricht einsetzen. Es stehen immer mehr medienpädagogische Unterrichtshilfen zur Verfügung, deren Einsatz sich lohnen kann. Im gemeinsamen Austausch sollen neue Unterlagen, Produkte oder Anwendungen erarbeitet oder auch Bestehendes weiterentwickelt werden. Eine Sammlung geeigneter Unterlagen, das Anbieten von Informationsmaterialien zu diversen Plattformen für Lehrpersonen oder Schülerinnen/Schüler oder die Bearbeitung eines konkreten Themas könnten Inhalte dieser TAG darstellen.

5. TAG – Partizipation im Unterricht - Kooperative, offene Lehr- und Lernformen

Offene Lernformen bieten Alternativen zum traditionellen Frontalunterricht. Durch selbsttätiges Handeln der Schülerinnen und Schülern wird die Freude am Lernen geweckt, sowie die Selbstständigkeit der Kinder gefördert. Sie lernen gemeinsam zu arbeiten, Rücksicht aufeinander zu nehmen, Hilfestellung zu geben und ihre eigenen Interessen individuell zu vertiefen. Die Vorteile, die offene Lernformen bieten, beschränken sich nicht nur darauf, dass der individuelle Lernprozess und die individuellen Lernfortschritte berücksichtigt werden, sondern sie bedingen auch eine positive Einstellung zum Lernen, die Grundlagen für weitere Erfolge in der Schullaufbahn sind. Möglichkeiten zum offenen Lernen bieten kooperative Lernformen, Lernumgebungen, Projektarbeit, Wochenpläne oder auch freie Tätigkeiten. Im gemeinsamen Austausch sollen erweiterte offene Lernformen erarbeitet werden. Die gegenseitige, kollegiale Unterstützung kann bei deren Planung und Umsetzung Hilfe bieten. Erfahrungen aus dem Alltag werden ausgetauscht, Problemfelder zusammen betrachtet und besprochen.

6. TAG – Umgang mit schwierigen Klassensituationen (SSA)

Schwierige Situationen im Klassenverband gibt es immer wieder und fordern alle Beteiligten der Schule. Die Ursachen sind mannigfaltig und reichen von spezifischen Themen der Lehrpersonen über einzelne Schüler, welche mit ihrem Verhalten die Klasse aufmischen bis zu Gruppenrivalitäten etc.. Um für die ganze Klasse ein optimales Lern- und Sozialklima gestalten zu können, ist es enorm wichtig, die Schüler zu unterstützen, ihre Plätze in der Klasse zu finden und einen positiven Umgang miteinander zu finden.

Wo kann ich in schwierigen Situationen Unterstützung finden? Wann sollten Eltern mit einbezogen werden? In welchem Fall gelange ich an die SSA, wann an die SL? Was sind mögliche Ursachen? Wie kann ich ein positives Klassenklima fördern?

Diese TAG wird teilweise begleitet und unterstützt durch die SSA.

7. TAG - Elternfeedback

Das Modell des 360 Grad Feedbacks hat sich im Rahmen des Qualitätsmanagements an Schulen im Kanton Aargau als ein hilfreiches Orientierungsmodell erwiesen: Es macht deutlich, dass verschiedene Feedbackquellen genutzt werden sollen, um eine möglichst reichhaltige Rückmeldung zu den beabsichtigten und unbeabsichtigten Effekte des eigenen Handelns als Lehrperson oder auch als Schule zu erhalten. Hierzu gehört neben den kollegialen Hospitationen, den Unterrichtsbesuchen der Schulleitung, dem Schülerfeedback, auch der Einsatz eines Elternfeedbacks. Ein Elternfeedback stellt eine grosse Herausforderung dar!

Wie soll man vorgehen? Wie müsste der Prozess zur Erstellung einer Elternumfrage ablaufen? Sollten alle Lehrpersonen dafür selber verantwortlich sein? Oder sollte es ein gemeinsames Schulhausprodukt sein? Was soll erfragt werden? Die Arbeit einer TAG in diesem Themenfeld kann erste Grundlagen erarbeiten oder Erfahrungen sammeln, die der Schule oder auch allen Lehrpersonen im weiteren Prozess zum 360 Grad Feedback dienen.

8. Spezial: Steuergruppe zum Aufbau eines Qualitätsleitbildes

Im Schulprogramm der Schule vor Ort steht die Überarbeitung des Leitbildes an. Um all die bereits in der Praxis entstandenen, vorhandenen oder noch in Entwicklung stehenden Kompetenzen bündeln zu können, soll über die Bildung einer Steuergruppe die Erstellung eines Qualitätsleitbildes, mit Qualitäts-Standards zu gutem Unterricht an unserer Schule, angegangen werden. Die Erfahrungen der einzelnen TAGs fliessen in die Erstellung des Q-Leitbildes ein. Die Steuergruppe, zusammengesetzt aus mind. 3 bis max. 8 Lehrpersonen, der SL (Michaela) und einem Mitglied der Schulpflege, erarbeitet eine Grundlage, die anschliessend im 2014 zur Vernehmlassung ins Kollegium getragen wird. Die Steuergruppe trifft sich mindestens 10mal im Schuljahr 13/14. Das Sitzungsgefäss kann vom Dienstagabend abweichen.

Anhang 6

Leitfadentwurf

Herleitung des Leitfadens zum Leitfadeninterview für die Befragung der TAG zum Entwurf des neuen Qualitätsleitbildes nach Helferich (2011) Entwurf 1

Schritt 1: Sammeln möglicher interessanter Fragestellungen	Schritt 2: Prüfen und bündeln	Schritt 3: Sortieren nach zeitlicher Abfolge	Schritt 4: Subsummieren, Leitfaden entwickeln
Einleitung: Ziel der Befragung: Wir kennen den Stellenwert von Unterrichtsqualität an unserer Schule.	Wir kennen die Stärken und Schwächen unserer Schule in Bezug auf Unterrichtsqualität.		
- Ist bekannt, welchen Zweck, welches Ziel meine Befragung erreichen will?	Qualitätsentwicklung	1	Ziel der Befragung und gleichzeitig auch Anliegen der SL ist, festzustellen, wie die Schule vor Ort Unterrichtsqualität definiert. Erachtet ihr das als sinnvoll und zukunftsweisend oder nicht unbedingt notwendig? Einsichten und Motivation für UE, Relevanz für Integration
- Haben die LP verstanden, warum die SL das QL überarbeiten will?	Qualitätsentwicklung	1	
- Ist der Unterschied zwischen einem CI-Leitbild und einem Qualitätsleitbild nach TQM bekannt?	Qualitätsentwicklung	1	
- Wie stellt sich das Team zum Anliegen der SL, das QL neu zu formulieren?	Qualitätsentwicklung	1	
- Wird der Zusammenhang zwischen dem QL und Unterrichtsentwicklung verstanden?	Qualitätsentwicklung	1	
- Ist das Thema dringend für unsere Schule?	Qualitätsentwicklung	1	
- Beeinflusst das QL unsere Arbeit als integrative Schule?	Qualitätsentwicklung	1	
Lehr- und Lernarrangements			
- Wie wichtig ist es für die SuS, an adäquaten Themen aus ihrer Lebenswelt zu arbeiten?	Unterrichtsinhalte	2	Der Lehrplan gibt uns einen grossen Teil der Unterrichtsinhalte vor. Schränkt uns das ein? Möglichkeiten, fächerübergreifend zu arbeiten, Themen aus der Lebenswelt der SuS aufzunehmen?
- Eine Verknüpfung von Fächern und Inhalten kann aufwändig sein. Lohnt sich das?	Unterrichtsinhalte	2	
- Reicht uns der Lehrplan aus, um die Inhalte unseres Unterrichts zu gestalten- oder werden wir eingeschränkt?	Unterrichtsinhalte	2	
- Zu Unterrichtsqualität gehört es heute, mit Jahres-, Quartals- oder Wochenplänen zu arbeiten. Bringt das Vorteile für den Unterricht und wenn ja, welche?	Unterrichtsplanung	3	Wie wichtig ist das Planen für euch in Bezug auf Unterrichtsqualität? Arbeit mit Jahres- und Quartalsplänen, Klassen- oder
- Ist es möglich und sinnvoll, in unserer Schulstruktur klassenübergreifend und stufenübergreifend zu arbeiten? Vor- und Nachteile?	Unterrichtsplanung	3	
- Die Balance zwischen Struktur und Freiräumen für die SuS zu finden, ist nicht ganz einfach. Wie wird damit umgegangen?	Unterrichtsplanung	3	

- Ist es nötig, dass aktuelle pädagogische und fachliche Erkenntnisse in der Unterrichtsplanung mit einbezogen werden?	Unterrichtsplanung	3	stufenübergreifende Projekte planen
- Welches sind die Vorteile, wenn die SuS die Ziele einer Lerneinheit kennen?	Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse	4	Ist es in Bezug auf Unterrichtsqualität relevant, dass mit unterschiedlichen Methoden und Zielen auf verschiedenen Niveaus gearbeitet wird? Vorwissen der SuS, zielorientiertes, individuelles Üben
- Ist es sinnvoll und machbar, wenn in allen Hauptfächern Ziele auf verschiedenen Niveaus festgelegt werden?	Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse	4	
- Wird an unserer Schule mit vielen unterschiedlichen Methoden gearbeitet?	Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse	4	
- Werden Gelegenheiten genutzt, um an das Vorwissen der SuS anzuknüpfen?	Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse	4	
- Wird dem Üben auf individuellem Lernstand genügend Zeit eingeräumt?	Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse	4	
- Werden die SuS in unserem Unterricht in selbsttätigem und selbstverantwortetem Lernen gefördert?	Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse	4	
- Gibt es im Unterrichtsalltag genügend Gelegenheiten, Handlungskompetenzen zu fördern?	Förderung von überfachlichen Kompetenzen	5	Kann Förderung von Fachkompetenzen mit Förderung von überfachlichen Kompetenzen (Schlüsselkompetenzen) verbunden werden? (Handlungskompetenzen, Selbst- und Sozialkompetenzen, Lernkompetenzen etc.) Entwurf 1
- Haben die SuS Möglichkeiten, Sozialkompetenzen durch Kommunikation und Kooperation zu trainieren?	Förderung von überfachlichen Kompetenzen	5	
- Erhalten die SuS Gelegenheiten und Anleitung, ihre Selbstkompetenzen durch Reflexion selber einzuschätzen?	Förderung von überfachlichen Kompetenzen	5	
- Erhalten die SuS Gelegenheiten und Anleitung, ihre eigenen Lernkompetenzen zu reflektieren?	Förderung von überfachlichen Kompetenzen	5	
- Wie weit ist individuelle Förderung für die KL im Alltag möglich?	Individuelle Förderung	6	Wie weit wird individuelle Förderung von Nichtlernzielbefreiten SuS im Unterrichtsalltag durchgeführt? Arbeit mit Minimalzielen
- Werden bei schwächeren SuS, welche aber nicht lernzielbefreit sind, Lernziele so angepasst, dass sie ein genügend erreichen können?	Individuelle Förderung	6	
- Werden auch bei schwächeren SuS Stärken gesucht und unterstützt?	Individuelle Förderung	6	
Soziale Beziehungen			

- Wie weit spielt die Grundhaltung der LP gegenüber den SuS eine Rolle im Alltag?	Soziale Beziehungen LP-SuS	7	Welchen Einfluss hat die Grundhaltung der LP auf die Einstellung der SuS zur Schule und ihre Motivation? Lob, Anerkennung, konstruktiver Umgang mit Fehlern
- Was bedeutet: mit Fehlern konstruktiv umgehen? Für die SuS und für die LP?	Soziale Beziehungen LP-SuS	7	
- Ist es der LP im Alltag bewusst, dass Freude am Unterricht und Motivation für die Schule der SuS oft in Wechselwirkung steht zu ihrer eigenen Freude und Motivation?	Soziale Beziehungen LP-SuS	7	
Wie wichtig ist es, dass sich die SuS in ihrer Klasse getragen und unterstützt fühlen?	Soziale Beziehungen SuS- SuS	8	Trägt der Klassenrat dazu bei, dass die SuS Verantwortungsgefühl für die Gruppe entwickeln können und dass sie sich in ihrer Klasse getragen fühlen? Verantwortung für sich und andere, Sicherheit
- Klassenrat ist heute fast überall selbstverständlich. Wie steht es mit dem Schülerrat? Braucht es einen Schülerrat?	Soziale Beziehungen SuS- SuS	8	
- Was bringt es für den Umgang der SuS untereinander, wenn diese ein Verantwortungsgefühl für die Gruppe entwickeln?	Soziale Beziehungen SuS- SuS	8	
- Ist Klarheit und Konsequenz in der Klassenführung für uns LP eine Selbstverständlichkeit oder immer wieder eine Herausforderung?	Klassenführung	9	Wird der klaren, konsequenten Klassenführung ein grosser Stellenwert beigemessen und sind Klassenregeln genügend kommuniziert? Mitsprache der SuS bei Klassenentscheiden?
- Sind die Klassenregeln den SuS immer genügend bekannt und ermöglichen sie (im Normalfall) ein ungestörtes Lernen für alle?	Klassenführung	9	
- Ergeben sich im Unterricht manchmal Möglichkeiten, um die SuS in Klassenentscheidungen mit einzubeziehen?	Klassenführung	9	
- Wird die Vielfalt in der Klasse bewusst erlebt und positiv unterstützt? Wird Vielfalt als Normalität angeschaut?	Klassenführung	9	
- Wie gross ist die Bereitschaft für Teamteaching, Weiterbildung, Kollegialer Austausch, voneinander Lernen oder Supervision?	Professionalität, Grundhaltung	10	Findet ihr, dass euch die Arbeit in Teams wie Unterrichtsteam oder TAG, persönlich weiterbringen? Weiterbildung, offen für Neues, etc.
- Wie wichtig ist uns Vorbildfunktion?	Professionalität, Grundhaltung	10	
- Sind wir offen gegenüber Eltern, anderen LP, Neuem?	Professionalität, Grundhaltung	10	
- Wird der Unterricht schülerzentriert geführt?	Professionalität, Grundhaltung	10	

- Ist die Haltung der LP den SuS und ihrer Arbeit gegenüber positiv?	Professionalität, Grundhaltung	10	
Prüfen und Beurteilen			
- Sind Absprachen bezüglich wichtiger Fragen der Leistungsbeurteilung an unserer Schule sinnvoll?	Beurteilungskonzept	11	Würdet ihr es als sinnvoll erachten, wenn an unserer Schule vermehrt über Leistungsbeurteilung gesprochen und Absprachen darüber getroffen würden? Beurteilungskonzept erarbeiten
- Werden Probleme der Leistungsmessung und Beurteilung auf Grundlage der Grundsätze und Ziele der Schule in Konferenzen diskutiert?	Beurteilungskonzept	11	
- Wird die Beurteilungspraxis in Bezug auf vergleichende Beurteilung innerhalb der Lerngruppe und auf Beurteilung von individuellen Fortschritten kritisch reflektiert?	Beurteilungskonzept	11	
- Wird der formativen Leistungsbeurteilung genügend Platz eingeräumt?	Beurteilungskonzept	11	
- Werden Erfolgskontrollen durchgeführt, welche einen differenzierten Einblick in die Fähigkeiten der SuS geben und welche den Lernenden die Möglichkeit geben, sich ein Bild über den eigenen Lernerfolg zu machen?	Funktion der Leistungsbeurteilung im Lehr- und Lernprozess	12	Haben auch schwächere SuS die Möglichkeit, eine genügende Lernzielkontrolle zu schreiben? Minimalziele, differenzierende Übungsmöglichkeiten, Einbezug von SHP, Lega, Logo)
- Hat die Fehleranalyse nach der Durchführung einer Lernzielkontrolle einen einen genügend grossen Stellenwert?	Funktion der Leistungsbeurteilung im Lehr- und Lernprozess	12	
- Werden den SuS bei ungenügenden Leistungen geeignete Lernmaterialien angeboten, welche ihnen individuellen Lernfortschritten ermöglichen?	Funktion der Leistungsbeurteilung im Lehr- und Lernprozess	12	
- Werden die Resultate von Lernkontrollen weiteren mitverantwortlichen Personen (SHP, Logo, DAZ) rechtzeitig mitgeteilt?	Funktion der Leistungsbeurteilung im Lehr- und Lernprozess	12	
- Werden Prüfungen in Bezug auf Gedächtnisleistung, Verstehensleistung und kreativer Transferleistung ausgewogen gestaltet?	Prüfungsgestaltung	13	Ist es wichtig, dass Prüfungsziele im Voraus bekannt sind?
- Gelingt es , Prüfungen in möglichst angstfreiem Klima durchzuführen?	Prüfungsgestaltung	13	
- Kennen die SuS die Ziele einer Prüfung bereits im Voraus?	Prüfungsgestaltung	13	
- Sind die Beurteilungskriterien und der Notenmassstab für die SuS immer transparent und nachvollziehbar?	Notengebung	14	Muss die Notengebung für SuS und die Eltern zwingend transparent und nachvollziehbar sein?
- Weiss, die LP, ob ihre Beurteilungskriterien und der Notenmassstab von den SuS als gerecht empfunden werden und ist die LP gewillt, etwas zu verändern, wenn sie als ungerecht empfunden werden?	Notengebung	14	
- Gibt es für Eltern, SuS, Abnehmerschulen genügend geeignete Massnahmen von der Schule, damit Zeugnisnoten richtig interpretiert werden können?	Notengebung	14	

- Ist ein Einführungs- und Begleitkonzept zur gezielten Hinführung der SuS zur Selbstbeurteilung und Selbsteinschätzung notwendig und sinnvoll?	Selbsteinschätzung	15	Wird die Selbsteinschätzung der SuS bei eurer Notengebung mit einbezogen?
- Gibt es Absprachen an der Schule, wie weit Selbstbeurteilungen der SuS in Leistungsbeurteilungen mit einbezogen werden?	Selbsteinschätzung	15	
Fazit der Befragung			
- In welchen Bereichen ist unsere Unterrichtsqualität auf die gesamte Schule bezogen bereits auf hohem Niveau?	Entwicklungsstand	16	In welchen Bereichen ist unsere Unterrichtsqualität auf die gesamte Schule bezogen: - auf hohem Niveau? - auf mittlerem Niveau? - auf niederem Niveau?
- In welchen Bereichen ist unsere Unterrichtsqualität auf die ganze Schule bezogen auf mittlerem Niveau	Entwicklungsstand	16	
- In welchen Bereichen hat unsere Unterrichtsqualität auf die ganze Schule bezogen Entwicklungsbedarf?	Entwicklungsstand	16	

Anhang 7

Konkreter Leitfaden für Einzelinterview zu Unterrichtsqualität

Konkreter Leitfaden für Einzelinterviews zu Unterrichtsqualität

Leitfrage	Weitere Teilinhalte
Ziel der Befragung und gleichzeitig auch Anliegen der SL ist, festzustellen, wie die Schule vor Ort als integrative Schule Unterrichtsqualität definiert. Die Erkenntnisse aus der Befragung sollen in die Überarbeitung des Qualitätsleitbildes einfließen.	
Lehr- und Lernarrangements	
<p>1a) Was bedeutet für dich Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung? -----</p> <p>1b) Welches sind in deinen Augen die Zusammenhänge zwischen Unterrichtsqualität, Unterrichtsentwicklung und Integration?</p>	<p><u>Qualitätsentwicklung</u> Einsichten und Motivation für UE, Relevanz für Integration</p>
2) Der Lehrplan gibt uns Ziele und Vorgaben vor. Er lässt uns auch Freiräume. Wie nützt du diese für die SuS gewinnbringend?	Fächerübergreifendes Arbeiten, adäquate Themen aus der Lebenswelt der SuS aufgreifen
<p>3a) Empfindest du die Arbeit mit Jahres- Quartals und Wochenpläne als Hilfe für die Planung deines Unterrichts? -----</p> <p>3b) Neue Forschungsergebnisse zeigen pädagogische Vorteile, wenn jahrgangsübergreifend gearbeitet wird. Wie realistisch und sinnvoll ist es deiner Meinung nach, an unserer Schule vermehrt auch klassen- und stufenübergreifende Projekte in unsere individuelle Jahresplanung aufzunehmen?</p>	Strukturierte Jahres- und Quartalspläne, pädagogische Erkenntnisse einfließen lassen,
<p>Die Schule vor Ort ist eine integrative Schule.</p> <p>4a) Was denkst du, inwiefern ist es in Bezug auf Unterrichtsqualität deshalb für unsere Schule relevant, dass wir mit unterschiedlichen Methoden und zielorientiert auf verschiedenen Niveaus arbeiten? -----</p> <p>4b) Wie weit ist in deinen Augen individuelle Förderung für die Klassenlehrperson durchführbar?</p>	Integration, Arbeit mit Minimalzielen, zielorientiertes, individuelles Üben, Wochenplan

<p>5) Welche Mittel und Wege findest du in deinem Unterricht, um die Förderung von Fachkompetenzen mit der Förderung von überfachlichen Kompetenzen zu verbinden?</p>	<p>Mit Methodenvielfalt und kooperativen Lehr- und Lernformen Handlungskompetenzen, Selbst- und Sozialkompetenzen, Lernkompetenzen fördern</p>
<p>Soziale Beziehungen</p>	
<p>6) Auf welche Art und Weise gelingt es dir, mit deiner eigenen Grundhaltung positiven Einfluss auf Einstellung und Motivation der Schülerinnen und Schüler zu nehmen?</p>	<p>Lob, Anerkennung, konstruktiver Umgang mit Fehlern, konsequente Klassenführung, klare Regeln, Klassenrat</p>
<p>7) Welche Vorteile siehst du persönlich für dich in der Arbeit in Teams (z.B. Unterrichtsteam oder die TAG)?</p>	<p>persönliche Weiterentwicklung, kollegialer Austausch in verschiedenen Formen und Gefässen, Unterrichtsentwicklung, Weiterbildung institutionell und individuell</p>
<p>Prüfen und Beurteilen</p>	
<p>8a) Was ist für dich wichtig beim Beurteilen und Bewerten deiner SuS? ----- Einige von uns bereiten miteinander Erfolgskontrollen vor und sprechen sich über die Leistungsbeurteilung ab. 8b) Welche Vor- oder Nachteile gäbe es in deinen Augen für unsere Schule, wenn wir in bestimmten Gefässen im Gesamtteam Leistungsmessungen und Beurteilungen gemeinsam thematisieren und reflektieren würden?</p>	<p>Beurteilung und Bewertung summativ und formativ, Beurteilungsdossier, Selbsteinschätzung der SuS Beurteilungskonzept, Absprachen über formative Beurteilungen, Absprache über die Funktion von Leistungsbeurteilungen im Lehr- und Lernprozess, Transparenz für SuS über Inhalte von Lernkontrollen</p>
<p>Schlussfrage</p>	
<p>9) Was denkst du: In welchen Bereichen ist unsere Unterrichtsqualität auf die gesamte Schule bezogen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - auf hohem Niveau? - auf mittlerem Niveau? - auf niederem Niveau? (Entwicklungsbedarf) 	

Anhang 8

Kodierungsleitfaden

Kodierungsleitfaden Einzelinterview

Kategorie	Definition der Kategorie	Spezifische Unterkategorie	Ankerbeispiele	Kodierregeln
K1 Haltung zu QL und UE	Die Haltung zu Qualitäts- und Unterrichtsentwicklung beschreibt die Bereitschaft des Teams zu Weiterentwicklung des persönlichen Unterrichts, zur Weiterentwicklung der Teamarbeit und zur Entwicklung der Schule vor Ort. Zudem wird aufgezeigt, wie weit bekannt ist, dass gelingende Integration abhängig ist von der Motivation zur Qualitätsentwicklung.	K1a Zusammenhang QL und UE		Angaben über das Verständnis von Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung.
		K1b Motivation UE		Angaben zur Umsetzungsbereitschaft von Qualitäts- und Unterrichtsentwicklung.
		K1c Zusammenhang Unterrichtsentwicklung Integration		Angaben zum Verständnis des Zusammenhangs zwischen Unterrichtsqualität und Integration.
		K1d Motivation Integration		Angaben zur Bereitschaft, sich mit Unterrichtsentwicklung für gelingende Integration einzusetzen.
K2 Unterrichtsinhalte	Unter Unterrichtsinhalten sind die Ziele und Vorgaben des Lehrplanes, wie auch die Freiräume gemeint, welche die LP an ihre Klasse angepasst gestalten kann.	K2a Ziele und Vorgaben des Lehrplanes		Angaben, ob die LP die Ziele und Vorgaben des Lehrplanes als Einschränkung oder als Leitlinie empfindet,
		K2b Freiräume des Lehrplanes, fächerübergreifendes		Angaben, wie die LP Freiräume für die SuS gewinnbringend nutzt.

		Arbeiten und adäquate Themen aus der Lebenswelt der SuS		
K3 Unterrichtsplanung	Unterrichtsplanung meint das Erstellen von Jahres-, Quartals- und Wochenplänen. das Planen von Projekten, auch klassen- und jahrgangsübergreifend und der Einbezug von neuen pädagogischen Erkenntnissen in die individuelle Planung.	K3a Strukturierte Planung über grössere Zeiträume		Angaben zur Handhabung mit der individuellen Jahres-, Quartalsplanung, zur Arbeit mit Wochenplänen,
		K3b Einbezug von neuen pädagogischen Erkenntnissen		Angaben zum Umgang mit neuen pädagogischen Erkenntnissen.
		K3c Planung von Stufen- und jahrgangsübergreifenden Projekten		Angaben, ob die Planung von klassen- und jahrgangsübergreifenden Projekten als sinnvoll erachtet und auch bereits praktiziert wird.
K4 Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse, Integration	Unter Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen wird die methodisch- didaktische Aufbereitung einer Lerneinheit verstanden, welche das Eingehen auf individuelle Bedürfnisse ermöglicht.	K4a Arbeit mit Minimalzielen, Arbeit mit Zielen auf verschiedenen Niveaus		Beschreibung , wie Methodenvielfalt gezielt eingesetzt wird, um den unterschiedlichen Bedürfnissen in der Klasse zu begegnen.
		K4b Frage nach Ressourcen		Angaben über den zeitlichen Aufwand beim Arbeiten auf verschiedenen Niveaus und Angaben, ob genügend passende Lehrmittel zur Verfügung stehen.

<p>K5 Förderung von überfachlichen Kompetenzen</p>	<p>Unter Förderung von überfachlichen Kompetenzen ist die Förderung von Selbst- und Sozialkompetenz sowie von Lern- und Handlungskompetenz gemeint.</p>	<p>K5a Methodenvielfalt, kooperative Lehr- und Lernformen zur Förderung von überfachlichen Kompetenzen.</p>		<p>Beschreibung, welche kooperativen Lehr- und Lernformen und Methoden überfachlichen Kompetenzen fördern.</p>
		<p>K5b Verbindung der Förderung von überfachlichen Kompetenz mit der Förderung von Fachkompetenz</p>		<p>Beschreibung, wie mit Methodenvielfalt und kooperativen Lehr- und Lernformen die Förderung von Fachkompetenzen mit der Förderung von überfachlichen Kompetenzen verbunden wird.</p>
<p>K6 Soziale Beziehungen</p>	<p>Unter soziale Beziehungen wird die Beziehung zwischen der LP und dem einzelnen Schüler /Schülerin, wie die Beziehung zwischen Schülerinnen und Schülern und die Beziehung zwischen LP- und Klasse (Klassenführung) und damit auch die Grundhaltung der LP angesprochen.</p>	<p>K6a Reflexion Grundhaltung der LP</p>		<p>Angaben, auf welche Art und Weise die LP ihre Grundhaltung in Bezug auf die sozialen Beziehungen in ihrer Klasse ausdrückt.</p>
		<p>K6b Reflexion Klassenführung</p>		<p>Beschreibung der Einstellung der LP zu einer konsequenten Klassenführung.</p>
		<p>K6c Reflexion Klassenrat</p>		<p>Beschreibung zur Einstellung der LP zum Stellenwert des Klassenrates.</p>

K7 Professionalität Grundhaltung	Die professionelle Grundhaltung beinhaltet die Bereitschaft zu persönlicher Weiterbildung und Weiterentwicklung, zur Zusammenarbeit in Teams, zu Unterrichts- und Qualitätsentwicklung	K7a Bereitschaft zu Weiterbildung und Weiterentwicklung		Angaben über die persönliche Einstellung zu individueller und institutioneller Weiterbildung und Weiterentwicklung,
		K7b Reflexion kollegialer Austausch und Teamarbeit		Angaben zu der persönlichen Meinung über den Stellenwert von kollegialem Austausch und Teamarbeit.
K 8 Prüfen und Beurteilen	Prüfen und Beurteilen beinhaltet hier das summative und formative Beurteilen, die Transparenz über die Inhalte der Lernkontrollen gegenüber den SuS, die Funktion von Leistungsbeurteilung im Lehr- und Lernprozess sowie die Einstellung der LP zur Erstellung eines Beurteilungskonzeptes.	K8a Handhabung unterschiedlicher Formen von Prüfungs- und Leistungsbeurteilungen		Angaben, wie das Prüfen und Beurteilen praktiziert wird, ob verschiedene Formen des Beurteilens berücksichtigt werden und welchen Stellenwert das Prüfen und Beurteilen hat.
		K8b Einstellung zu gemeinsam erarbeitetem Beurteilungskonzept		Ansichten über Sinn und Zweck eines gemeinsam erarbeiteten Beurteilungskonzeptes.
K 9 Einschätzung heutiger Stand von Unterrichtsqualität	Individuelle Einschätzung der LP zur Unterrichtsqualität an unserer Schule	K9a Bereiche mit hohem Niveau von Unterrichtsqualität		Angaben zur Unterrichtsqualität an unserer Schule

		K9b Bereiche mit mittlerem Niveau von Unterrichtsqualität		
		K9c Bereiche mit Entwicklungsbedarf in Bezug auf Unterrichtsqualität		

Anhang 9

Kodierungsleitfaden mit Ankerbeispielen

Kodierungsleitfaden mit Ankerbeispielen

Kategorie	Definition der Kategorie	Spezifische Unterkategorie	Ankerbeispiele	Kodierregeln
<p style="text-align: center;">K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung</p>	<p>Die Haltung zu Unterrichtsqualität beschreibt die Bereitschaft der einzelnen LP zu Weiterentwicklung des persönlichen Unterrichts, zur Weiterentwicklung der Teamarbeit und zur Entwicklung der Schule vor Ort. Zudem wird aufgezeigt, wie weit bekannt ist, dass gelingende Integration abhängig ist von der Motivation zur Qualitätsentwicklung.</p>	<p>K1a Zusammenhang Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung.</p>	<p><i>Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung sind zwei verschiedene Sachen: Zu Unterrichtsqualität würde ich jetzt einmal so ganz gross sagen, dass es den Schülerinnen und Schülern und mir wohl ist, wenn wir zusammen arbeiten. Also, das sehe ich wie als oberstes Dach. Und Unterrichtsentwicklung, das würde heissen, dass ich aufmerksam sein muss, was läuft. Ist es mir wohl, ist es möglichst jedem Kind wohl und wie kann ich das erreichen?</i> Interview Probelauf</p>	<p>Angaben über das Verständnis von Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung.</p>
		<p>K1b Motivation UE</p>	<p><i>Also wie kann ich meinen Schulalltag so einrichten, dass wir dorthin kommen, also, dass es uns wohl ist.</i> Interview Probelauf</p>	<p>Angaben zur Umsetzungsbereitschaft von Qualitäts- und Unterrichtsentwicklung.</p>
		<p>K1c Zusammenhang Unterrichtsentwicklung Integration</p>	<p><i>Unterrichtsqualität, Unterrichtsentwicklung und Integration gehören ja zusammen. Integration heisst: Ganz verschiedene Kinder sind in einem Schulzimmer am Lernen. Und wenn das Qualität sein soll, muss ich mich mit beidem auseinandersetzen. Auf meiner Stufe gehört es zu meinem Auftrag, jedes Kind jedes Kind in den Schulalltag hereinzunehmen und dem Kind entsprechend zu arbeiten.</i> Interview Probelauf</p>	<p>Angaben zum Verständnis des Zusammenhangs zwischen Unterrichtsqualität und Integration.</p>

		K1d Motivation Integration	<i>Das spannende an diesem Unterricht ist es, laufend herauszufinden, wie mache ich jetzt das? Das ist mein persönlicher Kick.</i> Interview Probelauf	Angaben zur Bereitschaft, sich mit Unterrichtsentwicklung für gelingende Integration einzusetzen.
K2 Unterrichtsinhalte	Unter Unterrichtsinhalten sind die Ziele und Vorgaben des Lehrplanes, wie auch die Freiräume gemeint, welche die LP an ihre Klasse angepasst gestalten kann.	K2a Ziele und Vorgaben des Lehrplanes	<i>Auf meiner Stufe habe ich viel Zeit, den Stoff des Lehrplanes zu bearbeiten. Es ist für mich ein grosser Spass an diesem Beruf, dass ich die Freiräume, die sind, ausnütze, so dass es für die jeweilige Zusammensetzung der Klasse und die jeweiligen Kinder etwas bringt.</i> Interview Probelauf	Angaben, ob die LP die Ziele und Vorgaben des Lehrplanes als Einschränkung oder als Leitlinie empfindet,
		K2b Freiräume des Lehrplanes, fächerübergreifendes Arbeiten und adäquate Themen aus der Lebenswelt der SuS	<i>Es gibt genügend Lernprozesse, welche die SuS einfach durchmachen müssen. Deshalb ist es mir wichtig, die Freiräume so zu nützen, dass ich Themen wähle, welche die Kinder interessieren, also sie dort abhole, wo sie stehen.</i> Interview Probelauf.	Angaben, wie die LP Freiräume für die SuS gewinnbringend nutzt.
K3 Unterrichtsplanung	Unterrichtsplanung meint das Erstellen von Jahres-, Quartals- und Wochenplänen. das Planen von Projekten, auch klassen- und jahrgangsübergreifend und der Einbezug von neuen pädagogischen Erkennt-	K3a Strukturierte Planung über grössere Zeiträume	<i>Wir planen Sprache und Mathematik auf die beiden EK-Jahre verteilt. Zuerst als Quartalsplanung und dann verteilen wir es innerhalb der Quartale auf die Wochen. Mir ist das eine Hilfe, um zu schauen, was liegt noch drin. Aber genau einhalten, kann ich die Planung selten, weil ich ja auf die Klasse eingehen muss.</i> Interview Probelauf	Angaben zur Handhabung mit der individuellen Jahres-. Quartalsplanung, zur Arbeit mit Wochenplänen,

	nissen in die individuelle Planung.	K3b Einbezug von neuen pädagogischen Erkenntnissen.	<i>Ich finde es immer wieder spannend, etwas Neues auszuprobieren und dabei herauszufinden, ob sich das für meine SuS eignet.</i> Interview Probelauf	Angaben zum Umgang mit neuen pädagogischen Erkenntnissen.
		K3c Planung von Stufen- und jahrgangsübergreifenden Projekten	<i>Ich fände das eigentlich sehr gut, weil ich denke, dass es den Kindern, wenn sie miteinander arbeiten und voneinander lernen viel einfacher geht. Daneben muss man sehen, dass solche Projekte Planung und Zeit brauchen und ob das da ist, das weiss ich nicht. Es hat immer zwei Seiten.</i> Interview Probelauf.	Angaben, ob die Planung von klassen- und jahrgangsübergreifenden Projekten als sinnvoll erachtet und auch bereits praktiziert wird.
K4 Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse, Integration	Unter Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen wird die methodisch- didaktische Aufbereitung einer Lerneinheit verstanden, welche das Eingehen auf individuelle Bedürfnisse ermöglicht.	K4a Methodenvielfalt einsetzen, welche die Arbeit mit Minimalzielen, d.h. mit Zielen auf verschiedenen Niveaus ermöglicht.	<i>Mit den Kindern habe ich zuerst mit Tagesplänen und später auch mit Wochenplänen gearbeitet. Das Arbeiten mit Plänen ist auch eine Sache des Ernstnehmens der Kinder, damit diese wissen, worauf sie sich heute einlassen. Natürlich ist es wichtig für Qualität, die ganze Vielfalt zu pflegen. Ob das Arbeiten mit Minimalzielen bereits auf der Unterstufe klappt, da habe ich meine Zweifel.</i> Interview Probelauf.	Beschreibung, wie Methodenvielfalt gezielt eingesetzt wird, um den unterschiedlichen Bedürfnissen in der Klasse zu begegnen.
		K4b Frage nach Ressourcen	<i>Für mich ist es halt wieder eine Frage der Ressourcen. Also, je mehr, umso besser, umso mehr werde ich den einzelnen Kindern gerecht, desto besser kann ich die Kinder erreichen. Aber, wie schaffe ich diese Vielfalt? Ist genügend Zeit dafür vorhanden?</i> Interview Probelauf	Angaben über den zeitlichen Aufwand beim Arbeiten auf verschiedenen Niveaus und Angaben, ob genügend passende Lehrmittel zur Verfügung stehen.

<p>K5 Förderung von überfachlichen Kompetenzen</p>	<p>Unter Förderung von überfachlichen Kompetenzen ist die Förderung von Selbst- und Sozialkompetenz sowie von Lern- und Handlungskompetenz gemeint.</p>	<p>K5a Methodenvielfalt, kooperative Lehr- und Lernformen zur Förderung von überfachlichen Kompetenzen.</p>	<p><i>Überfachliche Kompetenzen finde ich gut. Ich finde es fast wichtiger, dass ich zu mir selber stehen kann, dass ich weiss was ich kann, wo meine Schwächen sind und dass ich mit andern Leuten zurechtkomme, als dass ich über Hundert rechnen kann. Dazu ist ein wunderbares Übungsfeld in der Schule, wo die Kinder lernen können, miteinander zu sprechen und einander mitzuteilen, was mit ihnen los ist. Das läuft ja so natürlich.</i> Interview Probelauf</p>	<p>Beschreibung, welche kooperativen Lehr- und Lernformen und Methoden überfachlichen Kompetenzen fördern.</p>
		<p>K5b Verbindung der Förderung von überfachlichen Kompetenz mit der Förderung von Fachkompetenz</p>	<p><i>Und ich frage dann auch viel nach, wenn sie eine Gruppenarbeit gemacht haben: Wie ist es dir bei dieser Arbeit gegangen? Dann ist dann manchmal herausgekommen: Ja ich habe eigentlich wollen, aber der hat immer... Und ich finde das ganz wichtig, dass man das aufnimmt und darüber spricht.</i> Interview Probelauf</p>	<p>Beschreibung, wie mit Methodenvielfalt und kooperativen Lehr- und Lernformen die Förderung von Fachkompetenzen mit der Förderung von überfachlichen Kompetenzen verbunden wird.</p>
<p>K6 Soziale Beziehungen</p>	<p>Unter soziale Beziehungen wird die Beziehung zwischen der LP und dem einzelnen Schüler /Schülerin, wie die Beziehung zwischen Schülerinnen und Schülern und die Beziehung zwischen LP- und Klasse (Klassenführung) und damit auch die Grundhaltung der LP angesprochen.</p>	<p>K6a Reflexion Grundhaltung der LP</p>	<p><i>Ich muss sorgfältig sein mit den Kindern, ich muss achtsam sein, eben darauf achten, was kann ich diesem Kind für eine positive Botschaft geben, damit es gut ankommt in der Schule, vielleicht schon in der Garderobe. Das gelingt nicht immer.</i> Interview Probelauf</p>	<p>Angaben, auf welche Art und Weise die LP ihre Grundhaltung in Bezug auf die sozialen Beziehungen in ihrer Klasse ausdrückt.</p>
		<p>K6b Reflexion Klassenführung</p>	<p><i>Es war für mich immer wichtig, den Kindern am Morgen zu zeigen: Mich nimmt es wunder, wie du heute kommst. Und das finde ich wichtig. Ganz wichtig ist auch, dass die Kinder lernen, es gibt Regeln und die müssen eingehalten werden. Ich habe verschiedene Methoden ausprobiert.</i> Interview Probelauf.</p>	<p>Beschreibung der Einstellung der LP zu einer konsequenten Klassenführung.</p>

		K6c Reflexion Klassenrat	<i>Wir legen oft im Morgenkreis einen Stein zu einem Gesicht und wer will, kann dazu etwas erzählen. Und dann wissen wir das alle, auch die anderen Kinder.</i> Interview Probelauf	Beschreibung zur Einstellung der LP zum Stellenwert des Klassenrates.
K7 Professionalität Grundhaltung	Die professionelle Grundhaltung beinhaltet die Bereitschaft zu persönlicher Weiterbildung und Weiterentwicklung, zur Zusammenarbeit in Teams, zu Unterrichts- und Qualitätsentwicklung	K7a Reflexion kollegialer Austausch und Teamarbeit	<i>Also die erste Zelle, das sind meine Partnerunterrichtspartnerin und ich. Das ist einfach wunderschön. Das ist ein gegenseitiger Austausch, ein gegenseitiges Stützen und Tragen und Beraten. Schwierig bei der Arbeit im Unterrichtsteam ist, dass wir in der EK nicht an den gleichen Themen arbeiten wie die Unterstufenlehrpersonen. Deshalb, so konkret für den Alltag kann ich nicht so viel profitieren</i> Interview Probelauf.	Angaben zu der persönlichen Meinung über den Stellenwert von kollegialem Austausch und Teamarbeit.
		K7b Bereitschaft zu Weiterbildung und Weiterentwicklung	<i>Persönliche Weiterbildung war mir immer wichtig .Es ist eine Bereicherung für mich. Nur so kann ich mich den Anforderungen meines Berufes auch stellen.</i> Interview Probelauf	Angaben über die persönliche Einstellung zu individueller und institutioneller Weiterbildung und Weiterentwicklung.
K 8 Prüfen und Beurteilen	Prüfen und Beurteilen beinhaltet hier das summative und formative Beurteilen, die Transparenz über die Inhalte der Lernkontrollen gegenüber den SuS, die Funktion von Leistungsbeurteilung im Lehr- und Lernprozess sowie die	K8a Handhabung unterschiedlicher Formen von Prüfungs- und Leistungsbeurteilungen	<i>Eine Standortbestimmung soll ja da sein, um zu wissen: Das kann ich, das behalte ich und da, da muss ich jetzt noch daran arbeiten. Also, muss ich so beurteilen, dass ein Kind mag, sich weiter auf den Weg zu machen und nicht ohne Hoffnung stehen bleibt. . Dies ist mit der neuen Promotionsverordnung schwierig und auch schlimm. Die Bewertungen sehr gut, gut genügend und ungenügend zu grosse Schritte.</i> Interview Probelauf	Angaben, wie das Prüfen und Beurteilen praktiziert wird, ob verschiedene Formen des Beurteilens berücksichtigt werden und welchen Stellenwert das Prüfen und Beurteilen hat.

	Einstellung der LP zur Erstellung eines Beurteilungskonzeptes.	K8b Einstellung zu gemeinsam erarbeitetem Beurteilungskonzept	<i>Ich denke, ein Beurteilungskonzept könnte sehr positiv sein, weil ich ja dann die ganzen Zweifel und Sorgen mit den Lernkontrollen und Beurteilungen teilen könnte.</i> Interview Probelauf	Ansichten über Sinn und Zweck eines gemeinsam erarbeiteten Beurteilungskonzeptes.
K 9 Einschätzung heutiger Stand von Unterrichtsqualität	Individuelle Einschätzung der LP zur Unterrichtsqualität an unserer Schule	K9a Bereiche mit hohem Niveau von Unterrichtsqualität	<i>Was ich positiv finde, was in den letzten Jahren so ging, das ist der Austausch. Diese UTs und die TAGs sind eigentlich etwas von oben Vorgeschiedenes, das positive Seiten hat: Die Schulzimmertüre öffnen, mich selber öffnen, voneinander erhalten und geben, das finde ich grundsätzlich positiv.</i> Interview Probelauf	Angaben zur Unterrichtsqualität an unserer Schule
		K9b Bereiche mit mittlerem Niveau von Unterrichtsqualität	<i>Manchmal wurde das dann auch nicht positiv aufgenommen, wenn es von oben verschrieben wurde. Auch das konkrete miteinander Arbeiten, das nicht immer so angenehm ist, aber letztlich dennoch etwas bringt.</i> Interview Probelauf	
		K9c Bereiche mit Entwicklungsbedarf in Bezug auf Unterrichtsqualität	<i>Was ich heute stark kritisiere, hat nichts mit der Gemeinde zu tun. Das kommt vom Kanton. Ich finde es jenseits, den Lehrpersonen jetzt die Energie zu nehmen mit den Sparmassnahmen, weil ich eigentlich der Meinung bin, es müssten mehr Ressourcen an die Schulen, ihr als Heilpädagoginnen müsstet viel mehr Ressourcen haben.</i> Interview Probelauf	

Anhang 10

Steuergruppensitzung 1

Zusammenfassung der 1. Steuergruppensitzung

Mitglieder der Steuergruppe: 1 Mitglied der Schulleitung, 1 Mitglied der Schulleitung, zwei SHP, 1 Realschullehrperson, eine Unterstufenlehrperson, 1 Kindergartenlehrperson.

Einführung ins Thema **“Erstellung eines Q-Leitbildes, Prozessqualität Unterricht“**

1. Das Qualitätskonzept Q2E wird vorgestellt, Abgrenzung Qualitätsleitbild, - CI-Leitbild (*Corporate Identity*, bezeichnet die Identität eines Unternehmens) wird erklärt.
2. Die Steuergruppenmitglieder stellen individuelle Kriterien für Unterrichtsqualität her.
3. Die Kriterien werden den Oberbegriffen von Q2E zugeordnet Zu weit gefasste Begriffe (Gummibegriffe wie Professionalität im Umgang mit Heterogenität) sowie sehr ähnliche Inhalte werden kurz diskutiert und dann ausgeschieden.

Resultat: Ein erster unvollständiger Entwurf des Q- Leitbildes entsteht:

Zusammenstellung der individuellen Vorstellung von Qualität im Unterricht

Lehr- und Lernarrangements

Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse (methodisch didaktische Arrangements)

- Verschiedene Lehrmittel und Lernformen kennen (Flexibilität)
- Materialien, die motivieren und fördern
- Freiräume für Lehrpersonen, dass deren Ressourcen optimal genutzt werden können.
- Methodenvielfalt
- Unterricht mit Bewegung
- Lernende können/sollen Lernen selber planen
- Lernende tragen aktiv zu Unterricht bei
- Kooperatives Lernen
- Neues ausprobieren.... (Es muss nicht alles auf Anhieb gelingen)
- hohe aktive Lernzeit für jede, jeden SuS
- Aufträge ermöglichen, aktivieren eigene Denkwege
- offene Lernformen wie entdeckendes Lernen
- Abwechslungsreiche Lernformen auf jeweilige Situation abgestimmt
- Die SuS kennen die Lernziele für eine Lektion

Unterrichtsplanung

- Freiräume gewähren: soziale Form, Aufgabenwahl, Zeit, Arbeitsweise, teilweise Themenwahl
- Teamteaching in immer wechselnden Rollen
- strukturierter Unterricht, der dem Kind Sicherheit gibt und Lernprozesse fördert
- offene Schulzimmertüren
- Jahrgangübergreifender Unterricht

Förderung von Schlüsselqualifikationen, -Komponenten (Methodenkompetenz / Sozialkompetenz / Kommunikation / Handlungskompetenz, Problemlösekompetenzen fürs Leben, überfachliche Kompetenzen)

- Raum und Zeit, dass Kreativität und unkonventionelle Dinge entstehen können
- Zusammenhänge begreifen

- Genderberücksichtigung
- Stärkung von Selbst- und Sozialkompetenz durch Reflexion und Selbsteinschätzungen

Klassenführung

- SuS steht im Zentrum, nicht LP
- Konsequenz
- Regeln, die ein effektives Lernen fördern und der Gemeinschaft dienlich sind- soziale Integration steht über fachlicher
- es herrscht an bestimmten Orten Ruhe, um konzentriert arbeiten zu können

Unterrichtsinhalte

- Motivierender, sinnvoller Unterricht, der die Lust und Neugier des Kindes fördert
- Lehrplan einhalten
- Potenzial des Kindes wachsen lassen durch strukturierte Inputs (Beschleunigung des natürlichen Lernprozesses)
- ressourcenorientiert

Individuelle Förderung

- SuS haben immer Arbeit, die sie fordert
- Die Lernziele sind auf dem jeweiligen Niveau erreichbar
- Anpassung an Niveau
- Individualität zulassen

Soziale Beziehungen

LP - SuS

- Freude am Lernen erleben lassen
- SuS werden jederzeit ernst genommen
- Positive Einstellung gegenüber SuS
- SuS erfahren Lob und Anerkennung. Auch für persönliche Fortschritte.
- Respektierung
- Individualität wertschätzen
- SuS werden für Unterricht motiviert und kommen jederzeit gerne
- Vertrauensverhältnis SuS und LP
- Zusammenleben unterstützen, entwickeln, fördern
- Achtsamkeit im Umgang miteinander
- gegenseitige Wertschätzung

SuS – SuS

- Neben individueller Entwicklung Förderung des "Wir-Gefühls", wecken des Verantwortungsgefühls für sich und die Gruppe.
- Die SuS fühlen sich innerhalb der Schule (Klasse) getragen und unterstützt
- Klassenrat

Lehrpersonen

- Weiterbildung für Lehrpersonen

- Gemeinsamer Austausch
- Supervision
- mit Herz dabei
- in Beziehung treten mit den SuS, Anteil nehmen, Interesse zeigen
- Fröhlichkeit
- Freude an der Arbeit
- Offenheit gegen aussen (LP/Eltern, Neues....)
- Vorbildfunktion

Prüfen und Beurteilen

Funktion der Leistungsbeurteilung (im Lehr- und Lernprozess)

- Evaluation mittels bekannter Kriterien
- Wissen soll über LZK hinaus vorhanden sein

Prüfungs- und Beurteilungskonzept

- Schülerfeedback

Notengebung, Prüfungsgestaltung, Selbstbeurteilung

- wenig Selektion
- Prozess beurteilen über Produkt
- Lernziele, die messbar sind und sich an den Anforderungen weiterführender Schulen orientieren

Bei den sozialen Beziehungen wurde spontan eine weitere Rubrik mit dem Titel Lehrpersonen eröffnet. Hier werden auch Kriterien für Lehrerqualitäten und nicht nur Unterrichtsqualitätsmerkmale festgehalten. Interessant war, dass die Kindergartenlehrperson sehr bestimmt auf der Vorbildfunktion von Lehrpersonen bestanden hat, während die eine SHP- Lehrperson sowie die Oberstufenlehrperson diese Qualität nicht als sehr relevant einstufen.

Es fällt auf, dass zum Thema Beurteilen und Bewerten nur ganz wenige Beiträge kommen. Woran mag das liegen? (heikles...) Thema, Bewertung nach individuellen Fortschritten heute so nicht möglich.

Ich stelle fest, dass ich in meiner Rolle als Beobachterin und gleichzeitig im Entwicklungsprozess Stehende etwas Mühe habe, den nötigen Schritt zurück zu machen, um den Überblick nicht zu verlieren. Ich merke auch nicht, dass beim Thema beurteilen, benoten, bewerten noch fast nichts kommt.

Anhang 11

Steuergruppensitzung 2

Zusammenfassung der 2. Steuergruppensitzung

Wir verdichten und priorisieren heute die Items. Diese Arbeit sollte heute abgeschlossen werden. Diesen Teil werden wir dann als unseren eigenen Text im Moment so lassen. Danach werden wir mit dem Basisinstrument Q2E arbeiten und die Items zur Unterrichtsqualität von diesem Instrument besprechen und auch dort priorisieren und anschliessend die beiden Arbeiten übereinanderlegen. Damit entsteht ein Konglomerat von unserem Teil und dem professionellen Teil. Falls uns nichts vom Basisinstrument zusagt, nehmen wir nichts daraus, aber es ist eine Absicherung unserer Arbeit. Das Resultat ist dann die Rohfassung unseres Q-Leitbildes. Die Rohfassung wird den Tag-Mitgliedern zugeschickt. Annemarie entwickelt ein Leitfadenterview, bringt das in die Steuergruppe, da wird besprochen, was allenfalls ergänzt werden muss. Eine weitere Überarbeitung oder nochmalige Umformulierung ist offen. Beginn der Besprechung:

Unterrichtsplanung: "Offene Schulzimmertüren" und "jahrgangsübergreifender Unterricht" ist nicht das Selbe. Offene Schulzimmertüren sind projektmassig, jahrgangsübergreifender Unterricht ist institutionalisiert. Verschmelzung möglich? Item wird umformuliert in "klassenübergreifender- und stufenübergreifender Unterricht". Dadurch wird auch das Teamteaching integriert. Qualitäten der Lehrpersonen gehören ins Qualitätsleitbild, wenn wir das als wichtig ansehen. "Struktur in der Unterrichtsplanung" gehört auch dazu. Das bedeutet, auf der einen Seite müssen Strukturen des Unterrichtsablaufes als Leitplanken für die Kinder geplant werden, auf der anderen Seite müssen aber auch Freiräume eingesetzt, d.h. in der Planung definiert, ausgewiesen, geklärt werden. Es braucht aber auch eine Struktur in der Planungsarbeit der LP, indem sie Jahresplanungen, Quartalsplanungen Wochenplanungen etc. herstellt. So kann die Qualität des Unterrichtes auch auf dieser Ebene ausgewiesen werden. Wichtig ist, es geht dabei nicht um die Kontrolle über die Arbeit der Lehrperson von Drittpersonen, sondern, dass die Lehrperson ihre Planung auch selber kritisch reflektieren kann und wird damit zu einem Indikator.

Förderung von Schlüsselkompetenzen: "Selbst- und Sozialkompetenzen stärken" gehört da sicher dazu. "Handlungskompetenzen und Vernetztes Denken fördern" ebenfalls. Genderthemen gehören nicht zur Stärkung von Schlüsselkompetenzen. Es gehört zum Umgang mit Heterogenität im Sinn der Haltung: Offen sein für Vielfalt und Verschiedenheit. Damit wird auch das Genderthema eingeschlossen. So gehört das Thema Heterogenität bei vielen Unterthemen des Qualitätsleitbildes dazu.

Unterrichtsinhalte: "Einhaltung des Lehrplanes" ist ein Indikator, es ist messbar und gehört in ein QL, auch wenn das für viele selbstverständlich ist und nicht extra aufgeführt werden muss. Das Item mit dem "motivierenden sinnvollen Unterricht" wird ersetzt, da nicht jedes Thema für alle SuS gleich motivierend sein kann und doch manchmal auch erledigt werden muss. Es heisst nun: "Aus der Lebenswelt der SuS adäquate Themen aufnehmen". Diskussion um den Begriff "bedeutsame Themen". Wer entscheidet, was für die SuS bedeutsam ist? Der Begriff "adäquat" umschreibt besser, dass das Thema von der LP ausgewählt, aber auf die Bedürfnisse der SuS abgestimmt ist. Auch hier ist sehr wohl Vielfalt möglich, es

kann Differenzierung oder eine Auswahl von Möglichkeiten stattfinden. Die Ressourcen der SuS können hier mit einbezogen werden.

Individuelle Förderung: Die Formulierung "Die Lernziele sind auf dem jeweiligen Niveau erreichbar" beinhaltet auch "Arbeit mit Minimalzielen". Individualität soll nicht nur zugelassen, sondern auch wertgeschätzt werden. Das bedeutet auch Ressourcen stärken. Stärken und Schwächen zulassen. Schwächen müssen oft einfach akzeptiert werden und können nicht verändert werden. Deshalb ist es wichtig, "Stärken hervorzuheben und zu unterstützen".

Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse: Die unterschiedlichen Lehr- und Lernformen werden in einem Item unter dem Titel "Methodenvielfalt" zusammengefasst und aufgelistet. Das Item "Lernende tragen aktiv zum Unterricht bei" kann bei der Methodenvielfalt beinhaltet sein, es spielt aber eine grosse Rolle, wie die SuS die Techniken der Methoden kennen und umsetzen können. Es kann auch im Sinn von Schülerpartizipation, Klassenrat verstanden werden. Aktive Lernzeit kann auch in die Richtung von selbstgesteuertem Arbeiten gehen und sowohl mit Schlüsselqualifikationen wie mit den Methoden zusammenhängen. Wenn wir "die SuS im selbsttätigen, selbstverantwortetem Lernen fördern" wollen, müssen wir das passende methodisch- didaktische Lernarrangement dazu finden. Deshalb gehört dieses Item zum Kapitel der Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse. Wir stellen hier wieder fest, dass verschiedene Items bei mehreren Oberkapiteln zugeordnet werden können. "Lernziele sollen für die SuS bekannt und transparent sein", sie müssen aber nicht für jede Lektion differenziert ausformuliert werden. Es reicht, wenn Lerneinheiten bekannt sind oder mit Tageszielen gearbeitet wird. In der Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse ist es auch wichtig, dass man aus Fehlern lernen darf. "Fehler können als Chance und Lernanstoss genutzt werden".

Hier wird die Sitzung beendet. Auftrag auf die nächste Sitzung: Eine Wertung von unseren neuen Items vornehmen und unsere Arbeit mit den passenden Kapiteln des Basisinstrumentes Q2E vergleichen. Beim Instrument ebenfalls eine persönliche Wertung (Zahlen 1-4) vornehmen.

Anhang 12

Steuergruppensitzung 3

Zusammenfassung Steuergruppensitzung 3

Das letzte Mal haben wir den Bereich **Lehr- und Lernarrangements** verdichtet. Noch nicht bearbeitet sind die Bereiche **soziale Beziehungen** und **Prüfen und Beurteilen**. Letzteres muss nicht verdichtet werden, da wir selber zu wenig Items zusammengetragen haben. Diesen Bereich lassen wir im Moment sein. Heute bearbeiten wir die **sozialen Beziehungen** und legen dann den Prozess "eigene Q-Standards" auf die Seite und nehmen das Basis-Instrument Q2E hervor. Auf heute haben wir bei diesem Instrument im Bereich **Lehr- und Lernarrangements** die Einteilung, resp. das Rating gemacht. Wir werden alle Items einmal auslegen und schauen, was für uns wichtig ist und auch wieder aussortieren, was uns überflüssig erscheint. Dann gibt es, mit dem was wir bereits haben, eine Rohfassung von dem, was wir eigentlich gerne möchten. Und das Ziel ist, dass wir diese Rohfassung bis am 15.11., also nach dem nächsten Mal abgeschlossen haben. Die Rohfassung geht dann weiter ans Team, auch wenn die Standards noch nicht ausformuliert sind (auch im Instrument hat es nicht immer vollständige Sätze). Es geht darum, dass man das Grobkonzept sieht und Annemarie das dann schreiben und den Leuten vorstellen und eine Vernehmlassung dazu machen kann. Annemarie entscheidet, dass sie eine Darstellung machen und den Rohling dann elektronisch im Gesamtteam verschicken will.

Beginn der Arbeit: *Soziale Beziehungen SuS-SuS*: 3 Punkte: "Klassenrat, Förderung des Wir-Gefühls, Verantwortungsgefühl für die Gruppe". Es muss nicht verdichtet sein, wenn wir denken, dass alles dazu gehört. Gehören punkt 1 und 3 zusammen? Verantwortungsgefühl und getragen sein in der Gruppe ist nicht das gleiche. Mit dem Verantwortungsgefühl geht man einen Schritt weiter. Man kann nicht nur getragen sein, sondern muss auch etwas selber dazu beisteuern. Kann das Item zusammengenommen werden mit dem Item zwischen LP und SuS: Zusammenleben unterstützen, entwickeln, fördern? Geht nicht, weil da die Verantwortung fehlt. Verantwortung wird getragen fürs ich und fürs wir, also für den eigenen Anteil, wie auch für den gesellschaftlichen Anteil. Das hat etwas Emotionales und trägt zum Klassenklima bei und gehört zu den Beziehungen zwischen den Schülerinnen und Schülern. Was heisst das überhaupt, wenn das Zusammenleben von der LP entwickelt und gefördert werden soll?. Das ist das Wir-Gefühl, wir als Klasse, der Umgang untereinander, dass das von der LP mit den SuS zusammen angeschaut und reflektiert wird und dass Regeln gesetzt werden. Das ist das Wir-Gefühl und dann geht es noch um die Verantwortung der SuS, die diese auch dafür übernehmen können. Wenn die SuS untereinander dieses Verantwortungsgefühl übernehmen, kann das Item "Zusammenleben unterstützen, entwickeln, fördern" bei den Beziehungen zwischen LP und SuS weggenommen werden. Weil Verantwortungsgefühl stärken eher eine Methode ist als eine Beziehungsfrage. und auch eher eine Frage der individuellen Entwicklung. Man kann sagen, wir pflegen an unserer Schule bewusst das Wir-Gefühl in der Klasse, im Kollegium, als Schule in der Gemeinschaft füreinander und auf Ebene Klasse setzen wir uns deshalb ein für den Klassenrat. Klassenrat ist das Instrument, das hier eingesetzt werden kann. Auch Schülerrat ist ein geeignetes Instrument. Beide Instrumente können gemessen werden. Damit geht es um die partizipative Haltung des Schulhauses. Damit lassen wir die Beziehungen der SuS untereinander so stehen.

Wir gehen zu den **Items LP-SuS**. Muss der Klassenrat nicht eher auf diese Seite der Items kommen? Nein, eigentlich sollten die SuS selber in der Lage sein, den Klassenrat durchzuführen. Es hat aber sonst einige Sachen, die man zusammennehmen könnte. Z.B. "Achtsamkeit im Umgang und gegenseitige Wertschätzung" könnte zusammengefasst werden. Die Items "SuS erfahren Lob und Anerkennung, SuS werden jederzeit ernst genommen und Individualität wertschätzen" sind Erfahrungen, welche die Lehrperson den SuS mitgeben sollten und "Achtsamkeit im Umgang miteinander und gegenseitige Wertschätzung" sind Werte, welche durchaus auch die Schüler der LP entgegenbringen können. Es ist wieder eine Haltungsfrage. Es spielt auch eine Ehrlichkeit im Umgang mit den Kindern mit. Kinder möchten auch ein ehrliches Feedback von der LP und deshalb geht es hier auch um den Umgang mit Fehlern. Es wird ein Item erstellt, auf welchem steht, für welche Grundhaltungen wir uns einsetzen: "Ehrlichkeit, Respekt, Anerkennung, echtes Interesse an SuS". Wertschätzung wird weggelassen, weil der Begriff so allgemein ist. Dafür wird Respekt und Achtsamkeit eingesetzt. Das Kind fordern ist keine Grundhaltung sondern eher eine Berufsqualität. "Echtes Interesse am Gegenüber" beinhaltet auch das Fordern, das Kind herausfordern. Echtes Interesse beinhaltet auch Ehrlichkeit. Der "Umgang mit Fehlern" braucht noch ein Adjektiv, das diesen Umgang positiv bewertet: "konstruktiv".

Bereich LP: Hier geht es darum, was die LP mitbringen sollte: Bereitschaft zu "Teamteaching, Weiterbildung, gegenseitiger Austausch und Bereitschaft, voneinander zu lernen". auf der Ebene LP zu LP. "Freude an der Arbeit, mit Herz dabei" sind wieder Haltungsfragen und gehören zusammen. "Fröhlichkeit" als Haltung kann nicht in einem Leitbild stehen. "Vorbildfunktion" ist eine wichtige Voraussetzung, die eine Lehrperson mitbringen muss. In der ersten Sitzung musste um diesen Begriff gekämpft werden, weil einige von uns verstanden, als Vorbild müssten LP immer nur das gleiche dürfen wie die SuS. Z. B. LP dürfen kein Handy benutzen in der Schule, LP müssen auch Finken tragen. Bei Vorbildfunktion geht es aber nicht darum. SuS müssen den Unterschied zwischen LP und SuS akzeptieren lernen. Es geht mehr wieder um Haltungsfragen: Ich gehe respektvoll mit dir um, also sei das auch mit mir. Ich komme pünktlich zum Unterricht, also komm du bitte auch pünktlich.etc. Wir führen "Vorbildfunktion" separat auf einem Item auf, weil diese Funktion so wichtig ist.

Wir wechseln zum **Bereich Klassenführung:** "Soziale Integration steht über fachlicher". Schwächere Kinder sollen integriert sein, auch wenn sie nicht immer Top-Leistungen erbringen. (Gehört zur Klassenführung!) Haltungsfrage. bedeutet aber nicht, dass das Fachliche immer nur sekundär ist, kann also nicht immer auf die ganze Klasse bezogen werden. Neue Formulierung: Es geht darum, dass Integration im Schulzimmer stattfinden kann, keine Stigmatisierung, weil weniger fachliche Kompetenzen. Es ist auch ein organisatorisches Problem, manchmal muss mit einem Kind auch separativ gearbeitet werden. Das hebt sich wieder auf, wenn immer wieder neue Arbeitsgruppen und Gemeinschaften gebildet werden, wenn das Arbeiten in immer wieder wechselnden Gruppen normal wird und dadurch aus dem Integrationsgedanken auch der Inklusionsgedanke entstehen kann". Item: "Es herrscht an bestimmten Orten Ruhe, um konzentriert arbeiten zu können" kann mit Item: „Regeln, die ein effektives Lernen fördern und der Gemeinschaft dienlich sind“ zusammen genommen werden. Item: SuS steht im Zentrum und nicht LP“ ist eine Haltung und gehört eher zum Bereich LP. Die Themen Haltung und Integration gehen durch

alle Bereiche hindurch und müssen immer wieder erwähnt werden. Konsequenz wird aufgeführt mit einem Beispiel.

Neuer Bereich: **Prüfen und Beurteilen:** Dieses Thema ist an unserer Schule noch nicht so weit entwickelt. Deshalb fehlen uns hier die Items. Wir lassen das so stehen und ergänzen es dann mit dem Basisinstrument. Prüfungs- und Beurteilungskonzept wurde bereits im Förderteam besprochen, müsste allenfalls mal gemeinsam entwickelt werden.

Wir kommen nun zum Vergleich unserer verdichteten Items mit denjenigen des Basisinstrumentes Zu den **Lehr- und Lernarrangements.** Es fällt uns auf, dass sich viele Items mit denjenigen des Basisinstrumentes decken oder die doch ähnlich sind. Wir sortieren die Items des Instrumentes aus, welche wir nicht wichtig finden, lassen die drin, welche mit unseren übereinstimmen und ergänzen mit dem, was wir vergessen haben. Bereich: *Unterrichtsinhalte:* Für uns ist selbstverständlich, dass die Unterrichtsinhalte dem aktuellen Stand entsprechen, das muss nicht in unser Leitbild (Plattitüden). Was heisst "bedeutsames Ganzes"? Und was heisst "Fächer und Inhalte verknüpfen zu einem bedeutsamen Ganzen?" Fächerübergreifende Inhalte werden von uns verlangt (Globalbudget). Kindergarten und Unterstufe können gut fächerübergreifend arbeiten, in der Oberstufe wird das schwieriger, weil es viele Absprachen verlangt. Es ist aber dennoch wichtig. Wir kürzen ab auf "Verknüpfung von Fächern und Inhalten". Einhaltung des Lehrplanes ist klar, kommt an erster Stelle.

Nächster Bereich: *Unterrichtsplanung* "Didaktische Planung über grössere Zeiträume" haben wir auch aufgenommen, aber etwas moderater formuliert. Wir wählen unsere Formulierung. Bei Item 4 stossen wir uns am Wort psychologisch. Wir kürzen ab auf "aktuelle pädagogische und fachliche Erkenntnisse einbeziehen", da wir doch möchten, dass niemand an unserer Schule während 30 Jahren immer gleich unterrichtet. Bei den "Freiräumen, welche der Lehrplan offen lässt", wählen wir unserer Formulierung, weil sie kürzer und für uns klarer ist.

Nächster Bereich: *Individuelle Förderung* Wir haben drei Items, das Instrument hat zwei. Wir kürzen Item 1 und passen ihn damit an unser Item an. Die anderen beiden Items stammen von uns: "Die Lernziele sind auf dem jeweiligen Niveau erreichbar". und "Individualität zulassen und Stärken unterstützen".

Hier wird die Sitzung beendet.

Anhang 13

Steuergruppensitzung 4

4. Steuergruppensitzung

Heute beenden wir das Vergleichen der eigenen Items **Lehr- und Lernarrangements** mit den Items aus dem Instrument Q2E. Es fehlen uns noch die Kapitel *Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse* und *Förderung von Schlüsselqualifikationen*. Anschliessend werden wir die **sozialen Beziehungen** und das **Prüfen und beurteilen** noch behandeln müssen.

Wir beginnen mit *Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse*. Unser Item "Die SuS kennen die LZ für eine Lerneinheit. Diese sind transparent, ausgewiesen und auf verschiedenen Niveaus" deckt mehr ab, als die Formulierung des Instrumentes. Was ist besser: "Selbstverantwortung für das eigene Lernen wird gefördert" (Instrument) oder "Fördern von selbsttätigem, selbstverantwortetem Lernen"? Unsere Formulierung ist umfassender, weil auch die Tätigkeit auch noch drin ist. Ist das Item des Instrumentes: "Einbezug des zielorientierten, auf den individuellen Lernstand bezogenen Übens" nicht bereits beim Item "Die SuS kennen die LZ auf verschiedenen Niveaus" drin? Nein, weil hier das Üben explizit erwähnt ist und oft zu kurz kommt! Dennoch gehören die Items sinngemäss zusammen können in einem späteren Schritt ev. verbunden werden. Ist das Item: "Einbezug von ausserschulischen Lernorten" für euch wichtig oder ist das in unserem Item über Methodenvielfalt enthalten? Ausserschulische Lernorte sind für viele sehr wichtig, Hindernis dabei ist oft, dass pro 8 SuS eine Betreuungsperson anwesend sein muss. Es ist in der Methodenvielfalt enthalten, soll dort aber noch extra aufgeführt werden.

Förderung von Schlüsselqualifikationen Das Item des Instrumentes: "Verbindungen von Theorie und Praxis und eigenen Erfahrungen" ist bei uns bereits im Kapitel *Unterrichtsentwicklung* bei den "Adäquaten Themen aus der Lebenswelt der SuS" drin. Das Item "Komplexe Lernprozesse und schwierige Sachverhalte werden schülergerecht umgesetzt" (Instrument) gehört das nicht zur *Unterrichtsplanung*, zu den "aktuellen, pädagogischen Erkenntnissen?" Oder zum Bereich der *individuellen Förderung* und ist dort bereits enthalten? Bei dem Item des Instrumentes geht es eben auch noch um das Anknüpfen an das Vorwissen der SuS und dass die komplexen Sachverhalte auf die Ebene der SuS herunter gebrochen werden müssen. Diese Anpassung haben wir bis jetzt bei der *individuellen Förderung* festgehalten, es sollte aber auch bei den Methoden aufgeschrieben werden, obwohl das für uns LP so selbstverständlich ist, weil wir sonst nicht individuell unterrichten können. In einem Qualitätsleitbild muss gerade Selbstverständliches festgehalten werden, da sonst das Ziel gar nicht erreicht werden kann. Das Item: "Aufbau einer bewussten Lernkompetenz/Reflexion des eigenen Lernens" vom Instrument bezieht sich nur auf das Lernen, bei uns mit der "Stärkung von Selbst- und Sozialkompetenz durch Reflexion und Selbsteinschätzung" wird auch auf das Sozialverhalten eingegangen. Das Sozialverhalten gehört nicht zu Schlüsselkompetenzen. Methodenkompetenz heisst Lernen, über das eigene Lernen zu reflektieren. Aber dazu braucht es auch Selbstkompetenz. Ist die im Item vorhanden? Für die Lehrpersonen gehören Selbst- und Sozialkompetenz zusammen. Sozial- und Selbstkompetenz kommen im Item "Verschiedene Formen der Zusammenarbeit zur Förderung der Sozialkompetenz" (Instrument) vor. Wir entscheiden uns für eine Neuformulierung: "Die SuS kennen verschiedene Formen der Reflexion und Selbsteinschätzung zur Förderung der Selbstkompetenz". Das Item mit der Problemlösekompetenz wird gestrichen, es ist bereits

in dem Aufbau der Lernkompetenz enthalten. Unser Leitbild soll nicht problemorientiert, sondern ressourcenorientiert sein. Konfliktlösekompetenz wird im Item "Verschiedene Formen der Zusammenarbeit zur Förderung der Sozialkompetenz" aufgenommen und muss nicht extra erwähnt werden.

Neues Thema: **Soziale Beziehungen** *Lehrpersonen -Schüler* Unser Item über die "Grundhaltung, Achtsamkeit, Ehrlichkeit, Respekt, Anerkennung, echtes Interesse an SuS" ist ausführlicher. Auch "Konstruktiver Umgang mit Fehlern" ist von uns prägnant und klar formuliert. Das Item "Die LP nimmt sich auch ausserhalb des Unterrichtes Zeit, um auf Anliegen und Probleme von SuS einzugehen", führt uns LP zu weit. Wir müssen uns auch abgrenzen können. Wir finden, dass wir hier in unseren eigenen Items alles genauer formuliert haben und übernehmen unsere Vorschläge.

Kapitel *Klassenführung*. Das Item, über "Ausgrenzung von Minderheiten" aus dem Instrument kann, weggenommen werden, das ist in unserer Grundhaltung enthalten. Kann das Item "Anerkennung und Ermutigung" zusammen genommen werden mit "Entscheidungsfreiheit für die Schüler"? Nein, "Entscheidungsfreiheit" hat mehr mit Partizipation zu tun. Das eine Item sagt etwas über die positive Klassenführung aus, das andere mehr, wie weit können die SuS mitentscheiden oder wie viel ist lehrerzentriert. In der *Unterrichtsplanung* haben wir bereits Freiräume drin. Eine Führung, welche geübt und sicher ist in ihrer Funktion, kann besser spontan auch in der Führung auf Entscheide der Klasse eingehen und muss nicht stur ihre eigenen Vorstellungen durchziehen. Das Item wird umformuliert und heisst nun: "SuS werden angemessen in Klassenentscheide mit einbezogen". Das bedeutet, SuS dürfen Z.B mitentscheiden, wohin die Schulreise geht und ob man eine Wanderung machen will oder nicht. Das Item aus dem Instrument: " Die Disziplin im Unterricht ist angemessen" wird bei uns durch das Wort "Konsequenz" ausgedrückt und benennt auch eine klare Haltung der LP. Ist es nötig, dass im Leitbild ein Beispiel aufgeführt wird? Für uns ist wichtig, dass "Ruhe für konzentriertes Arbeiten" irgendwo im Leitbild aufgeführt ist. Es ist aber im Item "Regeln, die ein effektives Lernen fördern und der Gemeinschaft dienlich sind" bereits vorhanden. Es wird ein neues Item formuliert, das die Konsequenz aufnimmt: "Die LP führt die Klasse konsequent und klar".

Es fehlen uns nun noch das Kapitel *Beziehungen zwischen SuS* und das Thema **Beurteilen und Bewerten**. Damit der Leitbildentwurf rechtzeitig vor dem Interview verschickt werden kann, beschliessen wir, die Sitzung vom 12.12. auf kommenden Donnerstag, 21. 11. vor zu verschieben.

Anhang 14

Steuergruppensitzung 5

Zusammenfassung Steuergruppensitzung 5

Zu Beginn der Sitzung werden Fragen geklärt. Bei den **sozialen Beziehungen** fehlen uns noch die *Lehrerqualitäten*. Sollen die einfach so übernommen werden, wie sie vor drei Wochen besprochen wurden? Nein, die werden heute nochmals angeschaut. Ebenfalls bei den **sozialen Beziehungen** beim Kapitel *SuS-LP* haben wir den "konstruktiven Umgang mit Fehlern" und bei den **Lehr- und Lernarrangements** bei *der Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse* ist das Kärtchen "Fehler als Lernanstoss, Chance". Wollen wir beides oder lassen wir eines weg? Wenn ja, welches? Wir lassen das zweite, das Kärtchen "Fehler als Chance" bei den **Lehr- und Lernprozessen** weg. Nochmals bei den **sozialen Beziehungen** haben wir bei *LP-SuS* zweimal "Anerkennung" und bei *Klassenführung* auch einmal "Anerkennung drin. Das ist zu viel. Wir streichen bei den *LP-SuS* beim Item mit der Grundhaltung Anerkennung heraus, weil das in den anderen Ausdrücken: Achtsamkeit, Respekt und Ehrlichkeit schon enthalten ist. Bei der *Klassenführung* suchen wir ein Synonym für Anerkennung. Im Basisinstrument kommen sowohl "Anerkennung" wie "Stärkung von positivem Verhalten" vor. Wir einigen uns auf: "Die Klasse auf der Grundlage von Ermutigung führen und erwünschtes Verhalten positiv verstärken."

Im Thema **Soziale Beziehungen** beim Kapitel *LP-SuS* haben wir "Konstruktiven Umgang mit Fehlern pflegen" und bei **Lehr- und Lernarrangements** bei den *Lehr- und Lernprozessen* steht: "Fehlerkultur: Fehler als Chance und Lernanstoss betrachten." Wo passt es besser hin? Es muss nicht zwei Mal erwähnt sein. Es passt an beiden Orten. Wir lassen es nach einigem hin und her bei den **sozialen Beziehungen** stehen.

Wir kommen zu den noch nicht besprochenen Themen: Bei den **sozialen Beziehungen** ist das das Kapitel *SuS- SuS*. Unser Item "Die SuS fühlen sich innerhalb der Schule (Klasse) getragen und unterstützt" ist für uns schöner formuliert als das Item im Instrument. Es fehlt aber bei uns der "Umgang mit Konflikten" in diesem Item. Wir verbinden dies mit unserem zweiten Item "Klassenrat und Schülerrat" und formulieren neu: "Es gibt verschiedene Gefässe, in denen unterschiedliche Auffassungen und Konflikte offen angesprochen und reflektiert werden können. (Z. B. Klassenrat, Schülerrat)". Der erste Teil des Item 4 aus dem Instrument: "Der Unterricht findet in einer angstfreien Atmosphäre statt" ist gut formuliert, gehört für uns aber eher zu der *Klassenführung*, da es doch Sache der LP ist, für diese angstfreie Atmosphäre auch in Gruppenarbeiten zu sorgen.

Wir haben bei den **sozialen Beziehungen** das Kapitel *Professionalität und Grundhaltung der Lehrpersonen*. Dieses Kapitel fehlt im Basisinstrument, ist uns aber wichtig. Wir gehen die Items nochmals miteinander durch.

Das Item "Offenheit gegen aussen" ist noch etwas ungenau. Wie haben wir das gemeint? Gehört das zu Weiterbildung für Lehrpersonen? Muss nicht sein. Vorgeschriebene Weiterbildungen können auch einfach abgehockt werden, ohne dass etwas aufgenommen wird. "Wir schreiben: Bereitschaft und Offenheit für aktive persönliche Weiterentwicklung: -kollegialer Austausch und Zusammenarbeit reflektieren und evaluieren, - voneinander lernen = Unterrichtsentwicklung."

Wir kommen zum Thema **Prüfen und beurteilen**. Im Kapitel *Prüfungs- und Beurteilungskonzept* schlägt das Basisinstrument vor: "Der formativen Leistungsbeurteilung wird ein angemessener Platz

eingräumt." Für uns sollte das zentral sein. Mündliche Beurteilungen haben hier auch Platz. Es sollte bei uns auch ein Prozess in Gang gebracht werden, welcher uns dazu bringt "Probleme der Leistungsmessung und -Beurteilung zu thematisieren". Ist aber ein ganz hoher Anspruch! Wir müssen aufpassen, dass wir ein realistisches und nicht ein abgehobenes Leitbild aufstellen (Flughöhe ist bereits sehr hoch!). Sonst kann sich das Team nicht hinter unsere Qualitätsleitbild stellen. Dennoch beschliessen wir nach längerer Diskussion, das Item "Probleme der Leistungsmessung und -beurteilung werden im Gesamtteam thematisiert" im Leitbild aufzunehmen.

Im Kapitel: *Funktion der Leistungsbeurteilung* ist uns das Item 1 aus dem Basisinstrument wichtig: "Erfolgskontrollen ermöglichen einen differenzierten Einblick in die Fähigkeiten der SchülerInnen". Ist es wichtig, dass grosses Gewicht auf die Fehleranalyse gelegt wird? Wichtig ist doch, dass die Erfolgskontrolle gemeinsam mit den SuS besprochen wird und nicht, dass einzelne Fehler genau analysiert werden. Zudem können auch gute Leistungen analysiert werden. Wir einigen uns auf: "Im Unterricht werden Erfolgskontrollen durchgeführt, welche dem Lernenden Einblick geben in seinen aktuellen Leistungsstand." „Erfolgskontrollen werden mit dem Schüler/ der Schülerin besprochen und es wird aufgezeigt, mit welchen Möglichkeiten er/sie seinen individuellen Leistungsstand weiterentwickeln kann." Das ist ebenfalls ein hohes Ziel und es ist nicht immer möglich in der Praxis, mit jedem SuS seine Arbeit genau durch zu sprechen. Es geht hier mehr einfach um die Funktion der Leistungsbeurteilung und darum, wie man das machen könnte oder wie man es macht, wenn ein Kind das braucht. Wichtig ist uns auch noch das Item: "Wenn bei Leistungsbeurteilungen Schwierigkeiten auftreten, soll mit allen am Lernprozess des Lernenden Beteiligten das Gespräch aufgenommen werden".

Prüfungsgestaltung: Hier erscheint uns das Item "Vor der Prüfung sind die Lernziele bekannt, an denen sich die Prüfung orientiert" aus dem Basisinstrument wichtig. Es entsteht eine Diskussion darüber, ob das für alle LPs selbstverständlich ist und ob man überhaupt noch unangesagte Prüfungen machen darf. Prüfungen sollen nicht verwendet werden, um Disziplinarprobleme in den Griff zu bekommen! Was ist überhaupt der Sinn einer Prüfung? Vorbereitet in den Unterricht kommen, sich etappenweise ein Thema zu erarbeiten. Erfolgskontrollen sind kein Machtinstrument, sondern Hilfen zur Weiterentwicklung. In diesem Sinn ist es eine Haltungsfrage, wie die LP die Funktion einer Prüfung definiert. Weiter ist uns wichtig: "Bei Prüfungsaufgaben Gestaltungsvielfalt anwenden: - Gedächtnisleistung, Verstehensleistungen, kreative Transferleistung." Die SuS sollen nicht nur auswendig lernen und dann wieder vergessen. Lernen soll nachhaltig sein, das heisst im Alltag immer wieder angewendet werden können.

Die restlichen Themen von **Prüfen und beurteilen** werden am kommenden Donnerstag besprochen werden.

Anhang 15

Steuergruppensitzung 6

Zusammenfassung Steuergruppensitzung 6

Heute geht es darum, zuerst die Korrekturen und Ergänzungen zum letzten Mal zu besprechen und anschliessend die letzten beiden Kapitel zu **Prüfen und Beurteilen**, nämlich *Notengebung* und *Selbstbeurteilung* zu bearbeiten. Dann ist unser Qualitätsleitbildentwurf fertig. In einem zweiten Teil werden wir dann die Befragung zusammen anschauen.

Zur Besprechung der bisherigen Arbeit: Manfred, der zweite Schulleiter und Gisela Bolliger, unser Schulcoach haben unseren Entwurf gemeinsam mit Michaela angeschaut. Es gibt zu einzelnen Items kleine Ergänzungen zum besseren Verständnis des Inhaltes. Bei den **Sozialen Beziehung** zwischen *SuS-LP* lassen wir bei "SuS erfahren Lob und Anerkennung, auch für persönliche Fortschritte" den Nachsatz weg. Das Wort "Schlüsselqualifikationen" wird heute nicht mehr gebraucht. Der Lehrplan 21 nennt das heute "überfachliche Kompetenzen".

Bei den **LP Professionalität und Grundhaltung** lassen wir das Wort "LP" weg. Wir erwarten auch bei allen anderen (z.B. Schulleitung) Professionalität. In diesem Kapitel ist das letzte Item sprachlich umformuliert worden und heisst nun: "Offenheit und Bereitschaft für eine aktive, persönliche und professionelle Weiterentwicklung über: -kollegiale Zusammenarbeit und kollegialer Austausch in verschiedenen Formen und Gefässen, - institutionelle wie individuelle Weiterbildung,- gemeinsam gepflegte Feedbackkultur mit dem Ziel, voneinander und miteinander zu lernen." Wir merken, dass beim **Prüfen und Beurteilen** viele Wörter wie "Leistungskontrolle", "Leistungsmessung", "Erfolgskontrolle", "Lernzielkontrolle", "Prüfung", "Standortbestimmung" einfach so gebraucht werden. Es müsste einmal darüber gesprochen werden, ob wir überhaupt alle damit immer das gleiche meinen. Bei der definitiven Schlussfassung müssen wir uns klar machen, was wir immer genau meinen. Bei der *Funktion der Leistungsbeurteilung* haben wir geschrieben:"Die Erfolgskontrollen werden mit den SuS besprochen. Da ist es wichtig, dass das Wort mehrheitlich noch eingefügt wird, damit nicht der Eindruck entsteht, jeder Test müsse mit jedem Kind immer einzeln angeschaut werden. Das Item wird auch ergänzt durch:"...es wird ihnen aufgezeigt, mit welchen Mitteln, Wegen und Hilfen, mit welchen sie ihren individuellen Lernstand ..." anstelle von " Möglichkeiten, mit welchen sie ihren individuellen Leistungsstand..." Zudem wird im gleichen Kästchen das Wort "Bei grossen Veränderungen des Leistungsstandes" durch "Bei Leistungsschwankungen" ersetzt. Interpunktionen werden erst bei der definitiven Fassung genau bearbeitet. Eine letzte Ergänzung bei der *Prüfungsgestaltung*: Hier sollte es heissen: "Vor der Prüfung sind die Inhalte bekannt " und nicht : "Vor der Prüfung sind die Lernziele bekannt". Eine Prüfung hat keine Lernziele, die Lerneinheit davor hat Lernziele.

Unser Qualitätsleitbildentwurf beinhaltet viel. Besteht da nicht die Gefahr, dass wir uns überfordern? Das Leitbild des Instrumentes ist aber ebenso umfangreich. Es ist gut, wenn das Leitbild differenziert ist. Es muss auch nicht jede Lehrperson das alles immer umsetzen können. Das muss aber auch so dem Team kommuniziert werden. Das Qualitätsleitbild zeigt auf, für was wir uns als Team stark machen, das ist aber ein Lebensweg, ein Prozess, das kann nicht von heute auf morgen erfüllt werden. Das sollte auch bei der Befragung herauskommen. Die Befragung muss sowieso nachher noch von uns angeschaut werden. Wir müssen das alte Qualitätsleitbild auch noch wieder hervor

nehmen und mit unserem neuen Entwurf vergleichen. Das alte Qualitätsleitbild ist im Lehreroffice abgelegt, aber niemand schaut das mehr so genau an.

Nun bearbeiten wir unsere letzten beiden Kapitel: *Notengebung* und *Selbstbeurteilung*. Wichtiges Kriterium aus dem Instrument: "Die SuS kennen die Beurteilungskriterien und den Benotungsmaßstab". Das Item "Leistungsbeurteilung soll als gerecht empfunden werden" wird von uns gekippt, da es in unseren Augen nicht umsetzbar ist. Ebenfalls gekippt wird das Item: "dass die Zeugnisnoten von den Adressaten richtig interpretiert werden können." Wir ersetzen das durch: "Die Zeugnisnoten sind ein Gesamtbild aus Belegen des Beurteilungsdossiers und den professionellen Einschätzungen der LP." Unsere eigenen Items: "Wenig Selektion", "Anforderungen weiterführender Schule erfüllen" werden aussortiert. *Selbstbeurteilung*: Unser Item: "Evaluation mittels bekannter Kriterien" gehört nicht hier hin. Das Basisinstrument hat auch nur zwei Sätze: "Gezielte Hinführung der SuS zur Selbstbeurteilung und Selbsteinschätzung" und "Schülerbeurteilung der SuS wird in die Leistungsbeurteilung mit einbezogen." Selbsteinschätzung ist in unseren Augen ein Teil des Beurteilungsdossiers und kommt zum *Prüfungs- und Beurteilungskonzept*, nicht zu der *Notengebung*. Damit wird unser Entwurf verabschiedet.

Nun kommen wir zur Besprechung der Befragung. Michaela stellt fest, was Annemarie beim Entwickeln des Leitfadeninterviews immer mehr befürchtet hat: Es wird nie reichen, die TAG in jeweils 25 Minuten zu allen Kapiteln des Qualitätsleitbildes zu befragen. Michaela schlägt deshalb vor, dass die Befragung nach dem Vorbild des Instrumentes Q2E in jeder der 12 Gruppen zu je einem Unterthema erfolgen soll. Die Mitglieder der Steuergruppe finden das gut, Annemarie braucht aber für ihre MA die Leitfadeninterviews. So einigt man sich schliesslich darauf, dass die TAG-Befragungen nach vorgesehenem Zeitplan, aber nur zu einem Unterkapitel durchgeführt werden. Diese Befragungen werden nicht transkribiert, aber zusammengefasst und die "Änderungsvorschläge der LPs werden im QL- Entwurf aufgenommen. Annemarie wird daneben vier Leitfadeninterviews mit je einer LP aus den Stufen KG-OS als Stichproben durchführen, transkribieren und wissenschaftlich auswerten. So wird die Meinung der LP zum Qualitätsleitbild auf zwei verschiedenen Wegen differenziert aufgenommen.

Anhang 16

Leitbildentwurf

Qualitätsleitbild Schule vor Ort

Lehr- und Lernarrangements

Unterrichtsinhalte

Die Lerninhalte entsprechen den Zielen und Vorgaben des Lehrplanes.

Adäquate Themen aus der Lebenswelt der Schüler aufnehmen

Fächer und Inhalte verknüpfen

Unterrichtsplanung

Klassenübergreifenden und stufenübergreifenden Unterricht pflegen

Unterricht strukturiert planen und überprüfen:
- Jahresziele
- Wochenpläne
- Quartalspläne etc.

Struktur und Freiräume
- ausweisen
- aufzeigen
- definieren
- klären

Aktuelle pädagogische und fachliche Erkenntnisse einbeziehen

Individuelle Förderung (Lernen der SuS)

Individuelle Förderung durch Eingehen auf die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen umsetzen

Die Lernziele sind auf dem jeweiligen Niveau erreichbar.

Individualität zulassen und die SuS in ihren Stärken unterstützen

Förderung von Schlüsselqualifikationen (Methoden-, Sozial- und Handlungskompetenz, Kommunikation und überfachliche Kompetenzen)

Vernetztes Denken und Handlungskompetenzen fördern:
- handeln
- entdecken
- forschen
- entwickeln

Verschiedene Formen der Zusammenarbeit zur Förderung der Sozialkompetenz anwenden

Verschiedene Formen der Reflexion und der Selbsteinschätzung zur Förderung der Selbstkompetenz anwenden

Bewusste Lernkompetenzen aufbauen und Reflexion des eigenen Lernens fördern

Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse (methodisch- didaktische Arrangements)

Die SuS kennen die Lernziele für eine Lerneinheit. Diese sind:
- transparent
- ausgewiesen
- auf verschiedenen Niveaus

Methodenvielfalt anwenden:
- kooperative Lernformen
- offene Lernformen
- exploratives Lernen
- Unterricht mit Bewegung
- außerschulische Lernorte einbeziehen

Fördern von selbsttätigem und selbstverantworteten Lernen

Zielorientiertes, auf den individuellen Lernstand bezogenes Üben einbeziehen

Komplexe Lernprozesse und schwierige Sachverhalte werden am Vorwissen und den Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler angeknüpft und schülergerecht umgesetzt.

Soziale Beziehungen (SOLE)

Prüfen und Beurteilen

Prüfungs- und Beurteilungskonzept

Der formativen Leistungsbeurteilung wird ein angemessener Platz eingeräumt.

Bezüglich wichtiger Fragen der Leistungsbeurteilung gibt es klassenübergreifende Absprachen.

Probleme der Leistungsmessung und -beurteilung werden im Gesamtteam angemessen thematisiert und reflektiert.

Funktion der Leistungsbeurteilung (im Lehr- und Lernprozess)

Im Unterricht werden Erfolgskontrollen durchgeführt, welche dem Lernenden differenziert Einblick in seinen aktuellen Leistungsstand geben.

Die Erfolgskontrollen werden mehrheitlich mit den SuS besprochen und es wird ihnen aufgezeigt, mit welchen Mitteln, Wegen und Hilfen sie ihren individuellen Lernstand weiterentwickeln können.

Bei grossen Leistungsschwankungen soll mit allen am Lernprozess der SuS Beteiligten das Gespräch aufgenommen werden.

Prüfungsgestaltung

Vor der Prüfung sind die Lernziele bekannt, an denen sich die Prüfung orientiert.

Bei Prüfungsaufgaben Gestaltungsvielfalt anwenden:
Sowohl Gedächtnisleistungen, wie auch Verstehensleistungen und kreative Transferleistungen messen

Anhang 17

Zusammenfassung Gruppenbefragung 1

1. Gruppenbefragung

Lehr- und Lernarrangements

Förderung von überfachlichen Kompetenzen (Methoden-, sozial- und Handlungskompetenz und Kommunikation)

1. Begrüssung und Information über Vorhaben und Vorgehen. Klärung vom Begriff Schlüsselqualifikation: Enthält verschiedene Kompetenzen wie Selbst- oder Sozialkompetenz, Handlungskompetenz. Im TW werden viele solche Kompetenzen gebraucht.

2. Weitere Klärung: Das Qualitätsleitbild schreibt nicht einfach vor, was die LP alles zu erfüllen hat. Es ist eine Definition von Qualität und auch eine Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung. Die LPs können sich als Team oder auch einzeln ein Ziel daraus über eine bestimmte Zeitdauer setzen und selber reflektieren oder in gegenseitigem Austausch miteinander über diese Ziele sprechen.

3. Feststellungen: Die Aussagen der Items zur Förderung der Schlüsselqualifikationen aus dem Instrument Q2E sind den LP vertraut. Vieles setzen sie bereits um, obwohl ihnen dabei nicht unbedingt bewusst ist, dass sie damit Schlüsselqualifikationen fördern. Es ist den LP selbstverständlich, mit ihren Aufträgen auch die Sozialkompetenz der SuS, die Kommunikation und die Selbständigkeit zu fördern. Auch Reflexion und Selbsteinschätzung wird mit Fragebogen evaluiert und angeregt. Es müssen auch Arbeiten selber eingeschätzt und bewertet werden. Die Förderung der Kompetenz zur Lösung komplexer Probleme gehört am ehesten in die Oberstufe. In der Unter- und Mittelstufe braucht es noch mehr Anleitung und die LPs sind froh, wenn diese dann richtig ausgeführt werden. In diesem Sinn setzen die LPs die Qualitätsansprüche um, auch wenn sie sich das nicht ausdrücklich vornehmen. Sie arbeiten auch fächerübergreifend. Fürs TW braucht es auch mathematische Fähigkeiten und sprachliche Kompetenzen wie lesen, schreiben, Textverständnis.

4. Die Steuergruppe formuliert die Items um. Dadurch werden sie etwas genauer. Es wird dabei vor allem auch Wert auf Selbst- und nicht nur auf Sozialkompetenz gelegt. Die Gruppe findet die Items der Steuergruppe einfacher und klarer formuliert als die Vorschläge des Instrumentes.

5. Ein Wunsch wird noch ausgesprochen, der zwar zum Kapitel *Unterrichtsplanung* gehört, und dennoch genannt werden will: Fachlehrpersonen würden gerne noch etwas mehr mit Klassenlehrpersonen oder auch klassenübergreifend oder sogar schulhausübergreifend an gemeinsamen Projekten arbeiten.

Lehr- und Lernarrangements

Förderung von
überfachlichen
Kompetenzen
(Methoden-, Sozial-, Selbst
und Handlungskompetenz,
Kommunikation)

Vernetztes Denken und
Handlungskompetenzen
fördern:
- handeln
- entdecken
- forschen
- entwickeln

Verschiedene Formen der
Zusammenarbeit zur
Förderung der
Sozialkompetenz anwenden

Verschiedene Formen der
Reflexion und der
Selbsteinschätzung zur
Förderung der
Selbstkompetenz anwenden

Bewusste Lernkompetenzen
aufbauen und Reflexion des
eigenen Lernens fördern

Anhang 18

Zusammenfassung Gruppenbefragung 2

2. Gruppenbefragung

Soziale Beziehungen

Professionalität und Grundhaltung

1. Begrüssung und Information zur Masterarbeit. Arbeit in der Steuergruppe zur Überarbeitung des Qualitätsleitbildes mit dem Instrument Q2E vom Kanton. Ursprüngliche Idee: Leitfadeninterview zu ganzem Entwurf, musste aus Zeitgründen anders organisiert werden. Deshalb: Gruppenbefragung zu einem Teilbereich. Wir wollen damit eure Meinungen zu diesem Teilbereich erfahren, muss sprachlich sicher auch noch überarbeitet werden.

2. Hier in dieser Gruppe ist die Situation der Befragung etwas speziell, da wir zum Kapitel **soziale Beziehungen** als zusätzliches Unterkapitel *Professionalität und Grundhaltung* dazu genommen haben. Hier gibt es also keine Itemsvorschläge vom Instrument. Deshalb könnt ihr nun in einer kurzen Überlegungsphase selber formulieren, was eurer Meinung nach zu *Professionalität und Grundhaltung* innerhalb einer Schule gehört. Anschliessend werde ich die Itemsvorschläge der Steuergruppe in die Mitte des Tisches legen und wir werden gemeinsam entscheiden, was von euren Vorschlägen in die Formulierungen der Steuergruppe aufgenommen werden soll, was bereits abgedeckt ist oder wo etwas aus der Steuergruppe auch gestrichen werden kann.

3. Einige der Items werden vorgelesen, da sie etwas klein geschrieben sind: "Aus- und Weiterbildung aller Beteiligten, Qualitätssicherung, Offenheit gegenüber Neuerungen / Änderungen, soziale Kompetenzen, Gerechtigkeit, Offenheit, Anstand, Respekt vor Kollegen". Es steht auch: "Abgrenzung - Einbezug". Was bedeutet das? Das heisst: Wenn etwas klar in den Fachbereich einer bestimmten Lehrperson geht, möchte sie zu diesem Thema auch ihre Meinung einbringen, falls ein Thema sie nicht betrifft, soll man sich auch abgrenzen können. Weiter vorgelesen werden: "Offenheit für Andersartigkeit, (offen sein für Kollegen, die anders denken,) Bereitschaft für Reflexion des eigenen Handelns, Bereitschaft für Fallbesprechungen und Intervention". Weiter werden genannt: "Wertschätzung, Bereitschaft zur Zusammenarbeit, Fachwissen, Kommunikation, Geduld, Ausdauer, Sachverstand und soziale Kompetenz".

4. Es kommen in kurzer Zeit viele Items zusammen. Die Zeit wird als zu kurz befunden, um sich tiefer mit dem Thema zu beschäftigen. Nun werden die Items der Steuergruppe als Vergleich auf den Tisch gelegt. Die Formulierungen der Steuergruppe decken viele Inhalte der soeben aufgeschriebenen Item-Vorschläge ab. "Abgrenzung - Einbezug" ist so nicht vorhanden, kann aber zwischen den Zeilen als Haltung wahrgenommen werden. Ebenso werden Wertschätzung, Empathie zwischen den Zeilen heraus gespürt. Für die Steuergruppe ist das Item "Vorbildfunktion" ebenfalls wichtig. Das Wort "Kommunikation" fehlt, sollte das ausdrücklich erwähnt werden oder ist das bei "Kollegiale Zusammenarbeit und kollegialer Austausch" als Voraussetzung bereits vorhanden? Wenn der Begriff "Kommunikation" im Leitbild steht, kann nicht davon ausgegangen werden, dass keine Missverständnisse mehr entstehen! Diese müssen

jedoch auf vernünftige Weise besprochen werden. Es ist wichtiger, wenn "Wertschätzung, Respekt Empathie" erwähnt werden. Ebenfalls wichtig ist "Geduld und Ausdauer" für unseren Beruf. Muss das jedoch in einem Leitbild unbedingt aufgelistet sein? Es gibt viele andere Items, die auch in diesen Bereich gehören und hier nicht explizit erwähnt werden. Ich nehme es einfach mal mit in die Steuergruppe als Anregung. "Abgrenzung - Einbezug" wird berücksichtigt, wenn unser Item "kollegiale Zusammenarbeit" zu "kollegiale, interdisziplinäre Arbeit" erweitert wird. Es wäre auch wünschenswert, wenn "Bereitschaft zu Inter- und Supervision" im Leitbild explizit erwähnt werden. Hier ist die Frage, ob das nicht mit "Bereitschaft für eine aktive persönliche und professionelle Weiterentwicklung" bereits im Leitbild vorhanden ist. Es ist der Gruppe wichtig, dass auch "Bereitschaft zu Inter- und Supervision " mit in die Steuergruppe genommen wird. Diese soll dann entscheiden, ob das explizit erwähnt werden soll.

Soziale Beziehungen (SOLE)

Professionalität und Grundhaltung

Vorbildfunktion ausüben

Offenheit und Bereitschaft für eine aktive, persönliche und professionelle Weiterentwicklung über:
kollegiale, **interdisziplinäre** Zusammenarbeit und kollegialen Austausch in verschiedenen Formen und Gefässen
- institutionelle, wie individuelle Weiterbildung
- gemeinsam gepflegte Feedbackkultur
Mit dem Ziel, voneinander und miteinander zu lernen

Ergänzung aus der TAG:

Wertschätzung
Respekt
Empathie

Weitere Vorschläge:

Geduld, Ausdauer

Bereitschaft für Inter- und Supervision

Anhang 19

Zusammenfassung Gruppenbefragung 3

3. Gruppenbefragung

Soziale Beziehungen

Lehrpersonen – Schülerinnen und Schüler

1. Begrüssung und Erklärung des Vorgehens der Befragung nach dem Vorschlag des Instrumentes Q2E vom Kanton.

2. Die Items des Instrumentes werden hingelegt und studiert. Als wichtig erachtet wird: "Die Beziehung ist persönlich, wertschätzend, freundlich und respektvoll". Auch das Item mit den Konflikten, dass man keine Schuldzuweisungen macht oder voreilig verurteilt ist wichtig. "Fehler als Lernchancen nutzen" gehört ebenfalls zu den wichtigen Aussagen. Als wünschenswert wird benannt: "Die Lehrperson wird als fair wahrgenommen." Eigentlich geht es mehr um eine offene Haltung der LP, damit zwischen SuS und LP Vertrauen entstehen kann. Item 1 "Umgang mit SchülerInnen entspricht postulierten Zielen und Werten und einer positiven Erwartungshaltung" tönt sehr abgehoben und ist zu wenig genau definiert. Dies erging der Steuergruppe mit diesem Item genau so und wurde weggelassen

3. Vergleich mit den Items der Steuergruppe: Das Item der Steuergruppe: "Grundhaltung zeigen: Achtsamkeit, Ehrlichkeit, Respekt, echtes Interesse am SuS" hat deutlich mehr Aussagekraft als die beiden ersten Items des Instrumentes. Frage ist nur, ob allenfalls noch "Wertschätzung" hinzugefügt werden soll? Eigentlich nicht, die oben genannten drei Begriffe umschreiben Wertschätzung bereits und sind genauer. Die Aussagen dieser Grundhaltung beziehen sich alle auf Beziehungsarbeit. Das wird aber nur zwischen den Zeilen wahrgenommen. Das Item wird mit den Begriffen "Beziehung und Vertrauen" ergänzt. Das Item "Freude am Lernen erleben lassen" wird eher als Vision empfunden und passt in den Augen dieser TAG nicht in ein Qualitätsleitbild. Es wird immer Kinder geben, welche keine Lust zum Lernen haben, auch wenn sich die LP noch so Mühe gibt, Freude zu wecken. Es erscheint als zu hoher Anspruch. Wobei angemerkt werden muss, dass die Items eines QL nie alle erreicht werden können, sondern für uns Lehrpersonen als Leitlinien gelten, welche unseren Prozess zur Weiterentwicklung begleiten. Im Moment ist dieser Anspruch jedoch zu hoch, das Item wird gestrichen. Beim Umgang mit Fehlern schlägt die Steuergruppe vor: "Konstruktiven Umgang mit Fehlern pflegen". Das Instrument spricht von "Verständnis für Fehler und Fehlleistungen. Fehler als Lernchance nutzen." Das ist in den Augen der TAG-Mitglieder schöner formuliert und etwas weniger hochgestochen, dafür verständlicher. Deshalb wird die Version der Steuergruppe wieder durch den Vorschlag des Instrumentes ersetzt.

Soziale Beziehungen

LP - SuS

Beziehung und Vertrauen schaffen

Grundhaltung zeigen:

- Achtsamkeit
- Ehrlichkeit
- Respekt
- echtes Interesse am SuS

SuS erfahren Lob und Anerkennung.

~~Freude am Lernen erleben~~
lassen

SuS werden für den Unterricht motiviert und kommen gerne

Verständnis für Fehler und Fehlleistungen.
Fehler als Lernchancen nutzen.

Anhang 20

Zusammenfassung Gruppenbefragung 4

4. Gruppenbefragung

Lehr- und Lernarrangements

Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse (methodisch-didaktische Arrangements)

1. Begrüssung und Einführung ins Thema. Befragung zu Unterrichtsqualität in der TAG zu folgendem Unterthema aus dem Qualitätsleitbild: *Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse* aus **Lern- und Lernarrangements**. Vorgehensweise nach dem Vorschlag des Instrumentes Q2E vom Kanton. Dieses Kapitel umfasst 8 Items, da es um das Kerngeschäft der LP geht.

2. Besprechung der Items aus dem Instrument: Es ist klar, dass Inhalte schülergerecht umgesetzt werden, d.h. auf die jeweilige Stufe der SuS herunter gebrochen werden müssen. Das ist manchmal auch verpönt bei den LPs, dass schwierige Sachverhalte auseinander dividiert werden, ist aber notwendig, damit komplexere Themen überhaupt möglich sind. Im Prinzip ist dies das Abholen von den SuS, dort wo sie stehen, und das ist ja ganz zentral. Wenn die Voraussetzungen für ein Thema geschaffen sind, ist für die SuS dann auch selbsttätiges Lernen möglich. Mit unseren Lehrmitteln ist das aber manchmal nicht möglich. Die SuS brauchen zuerst eine Führung, bevor sie selbsttätig arbeiten können. Frontalunterricht hat nach wie vor seine Berechtigung, was übrigens bei den Untersuchungen von Hattie auch belegt wird. Das Item "Einbezug des zielorientierten, auf den individuellen Lernstand bezogenen Übens" ist ein hoher Anspruch. Die LP gibt sich Mühe, auf verschiedenen Niveaus zu arbeiten, aber bei einer Klassengrösse von 21 Kindern ist das nur schwierig zu erfüllen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, braucht es entweder mehr Unterstützung oder kleinere Klassen. Wie sieht das denn aus, wenn man einfach mit drei verschiedenen Niveaus, also mit Minimalzielen, durchschnittlichen Zielen und hohen Zielen arbeitet? Auch hier wäre der Wunsch, dass die Lehrmittel so aufgebaut wären, dass die Niveaus aufgeteilt und die Minimalziele auch verbindlich festgelegt wären. Weil das nicht so ist, darf eine solche Forderung in einem Qualitätsleitbild gar nicht gestellt werden. Das Qualitätsleitbild stellt nicht Forderungen auf, das Qualitätsleitbild formuliert Vorstellungen, wie Unterrichtsqualität aussehen kann. Und das hier sind Vorstellungen des Kantons. Wenn das die Vorstellungen sind, sollen auch die entsprechenden Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden. Wer z.B. mit dem Zahlenbuch arbeitet, kann sich zwar für Kinder mit Lernschwierigkeiten immer nur die ersten Aufgaben auswählen, die sind noch nicht so komplex. Es fehlt dann aber das Übungsmaterial zu diesen einfacheren Aufgaben, das muss sich die LP immer selber zusammenstellen und das ist ein Riesenaufwand.

3. Vergleich mit den Items der Steuergruppe, damit wir unsere Feststellungen auch festhalten können. Die Steuergruppe hat Item 2 und 7 zusammengefasst, da es uns wichtig erscheint, auf das Vorwissen der der SuS anzuknüpfen. Bei uns heisst das dann: "Komplexe und schwierige Sachverhalte werden am Vorwissen und den Erfahrungen der SuS angeknüpft und schülergerecht umgesetzt" Diese Formulierung findet die ganze TAG gut. Auch das Formulieren von Lernzielen wird nicht in Frage gestellt. Schwierigkeiten gibt es, wenn die Ziele auf verschiedenen Niveaus festgelegt werden sollen. Das

überfordert die LP, wenn sie dabei nicht unterstützt wird, das bedeutet Hilfestellungen durch differenzierende Lehrmittel. Diese Hilfestellung kann auch durch die heilpädagogische Begleitung geleistet werden. Das erleichtert die Arbeit der Klassenlehrperson, diese kann nicht allein verantwortlich sein für die ganze Differenzierung. Dennoch sind die Zeitressourcen noch zu knapp. Der Heilpädagoge kann sich während drei Wochenstunden nicht um alle anfallenden Probleme kümmern, gerade, wenn noch Kinder in der Klasse sind, welche noch sprachliche Probleme und Anpassungsschwierigkeiten haben, weil sie aus einer anderen Kultur kommen. Wichtig ist halt auch bei Partnerunterricht, dass miteinander abgesprochen wird, was unter Minimalzielen festgelegt wird. Auch das ist aufwändig. Das Item: " Die SuS kennen die Lernziele für eine Lerneinheit. Diese sind transparent, ausgewiesen, auf verschiedenen Niveaus" ist viel zu ausführlich und verkompliziert alles. Wenn nur der erste Teil des Items gebrauch wird, ist es viel klarer und auch besser umsetzbar. Beim Arbeiten auf verschiedenen Niveaus soll das unterste Niveau den schwächsten SuS angepasst werden. Arbeit mit Minimalzielen heisst eben gerade nicht, du musst ein ganz bestimmtes festgelegtes Ziel erreichen, sonst bist du ungenügend. Sonst würde diese Differenzierung ja keinen Sinn machen. Minimalziele müssen nicht immer an die grosse Glocke gehängt werden. Du kannst dennoch transparent arbeiten. Damit wird vor allem gemeint, dass die SuS wissen, was die LP von ihnen verlangt. Die Wörter: "transparent" und "ausgewiesen" sind überflüssig, wenn die SuS die Lernziele kennen. Der Zusatz "auf verschiedenen Niveaus" sollte nicht gestrichen werden. Wir sind eine integrative Schule und haben Heilpädagogen, die bei diesem Differenzieren Hilfeleistungen bieten können und sollen. Die Rolle des Heilpädagogen, der Heilpädagogin ist noch nicht bei allen Klassenlehrpersonen klar. Einige getrauen sich manchmal nicht, um Hilfe zu bitten. Das soll aber nicht sein! Auch das Item vom "individuellen Üben" muss mit Hilfe der SHP umgesetzt werden, diese bringt differenzierendes Material mit. Das Item mit der Methodenvielfalt gefällt allen gut, damit wird Unterricht lebendig und abwechslungsreich. Grundsätzlich möchte die TAG, dass festgehalten wird, dass diese hohen Anforderungen an Unterrichtsqualität für die KL nur erreichbar ist, wenn sie entsprechende angepasste Lehrmittel sowie genügend Unterstützung durch die SHP erhält, sonst fühlt sich die KL überfordert.

Lehr- und Lernarrangements

Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse (methodisch-didaktische Arrangements)

Die SuS kennen die Lernziele für eine Lerneinheit. Diese sind:

- transparent
- ausgewiesen

- auf verschiedenen Niveaus

Nur erreichbar mit angepassten Lehrmitteln oder Unterstützung durch SHP.

Methodenvielfalt anwenden:

- kooperative Lernformen
- offene Lernformen
- exploratives Lernen
- Unterricht mit Bewegung
- außerschulische Lernorte einbeziehen

Fördern von selbsttätigem und selbstverantworteten Lernen

Zielorientiertes, auf den individuellen Lernstand bezogenes Üben einbeziehen

Mit Unterstützung der SHP.

Komplexe Lernprozesse und schwierige Sachverhalte werden am Vorwissen und den Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler angeknüpft und schülergerecht umgesetzt.

Anhang 21

Zusammenfassung Gruppenbefragung 5

5. Gruppenbefragung

Lehr- und Lernarrangements

Unterrichtsplanung

1. Begrüssung und Einführung ins Thema. Befragung nach dem Instrument Q2E: Die TAG erhält zum Kapitel **Lehr- und Lernarrangements** das Unterkapitel *Unterrichtsplanung* zur Besprechung zugeteilt. Zuerst werden die Items des Instrumentes auf dem Tisch ausgebreitet und studiert.

2. Für die LPs ist klar, dass die Grundsätze und Vorgaben des Lehrplanes eingehalten werden müssen. Sie geben der LP Struktur und Anhaltspunkte und auch die Gewissheit, dass sie die SuS vorbereitet in die nächste Stufe weitergeben kann. Ziele des Lehrplanes geben zudem Sicherheit in der Kommunikation mit den Eltern, die LP kann sich darauf abstützen. Diese Ziele werden auch an Elternabendenden bekanntgegeben. Jahres- und Quartalsplanungen sind manchmal schwierig einzuhalten. Oft kommt die LP nicht so weit, wie sie ursprünglich plante, weil die LP oft auch das Arbeitstempo der SuS in der Umsetzung berücksichtigen und ihre Planung daran anpassen muss. Wichtig ist vor allem eine Grobplanung. Diese kann die ganze Dauer, welche man mit einer Klasse arbeitet, umfassen. Die LP kann zu Beginn der Arbeit festlegen, wo sie mit den SuS hinkommen will. Eine genaue Zeitplanung scheitert oft am Zeitfaktor, es wäre sicher wünschenswert, wenn die Planung immer aufs Papier gebracht würde. Freiräume im Lehrplan: Fachlehrpersonen, welche nur wenige Lektionen an einer Klasse arbeiten, haben oft kaum Freiräume. Für Klassenlehrpersonen sieht das ganz anders aus: Gerade in Realien auf der Primarstufe haben die LP sehr viele Möglichkeiten, Themen nach ihrem Wunsch und ihrer Klasse angepasst zu wählen. Die LP hat auch Freiheiten in der Methodenwahl und kann diese ebenfalls den Bedürfnissen der Klasse anpassen. Manchmal müssen bei der Übernahme einer Klasse zuerst Basisfertigkeiten erarbeitet werden, bevor man die Methoden einsetzen kann, die man ursprünglich geplant hatte. Die Freiräume des Lehrplanes lassen zu, dass sich die KL Zeit nehmen kann, Kompetenzen der SuS in Ruhe einzuführen und aufzubauen. Dies wird sich im Lehrplan 21 vermutlich auch nicht allzu sehr verändern. Der Einbezug von aktuellen psychologischen, didaktischen und fachlichen Erkenntnissen wird heute noch zu wenig umgesetzt. Das hat vermutlich mit den Strukturen zu tun, in welchen die LP im Alltag steckt. Manchmal sind Erkenntnisse auch schwierig umzusetzen. ZB: Man weiss, dass eine Lerneinheit nicht länger als 20-25 Minuten dauern sollte. In der Realität ist dies viel zu kurz. Dennoch ist es wichtig, dass man offen ist für Neues und dies auch ausprobiert. Vieles hat sich in den letzten Jahren verändert. Einiges hat sich auch nicht bewährt und musste wieder über Bord geworfen werden. Wichtig ist, dass Neuerungen an die Bedürfnisse der SuS angepasst sind.

3. Vergleich mit den Items der Steuergruppe: Klassen- und Stufenübergreifender Unterricht ist eine Anpassung an neue Erkenntnisse. Man weiss heute, dass SuS sehr viel voneinander lernen. Das Item: "Struktur und Freiräume ausweisen, aufzeigen, definieren, klären" betrifft nicht die eigene Planung der LP, sondern gilt für die Planung der Schülerarbeiten. Hier sollen auch Strukturen und Freiräume klar einge-

plant und definiert werden. Das muss noch besser herauskommen bei der Steuergruppenformulierung. Sonst erscheinen die Items der Steuergruppe der TAG besser formuliert und mit Beispielen verständlicher gemacht. Auch Fachpersonen können projektmässig klassen- oder stufenübergreifend unterrichten. Das Planen des Unterrichtes ist allen LPs geläufig. Wie steht es mit dem Überprüfen der Planung? Wie kann das erfolgen? Kann das in den UTs besprochen werden? Gibt es Instrumente mit deren Hilfe man seine Planung überprüfen kann? Oft ist es auch ein Zeitproblem, dass eine Planung nur oberflächlich überprüft wird, da bereits wieder das nächste Thema geplant werden muss. Hier gäbe es Möglichkeiten zur Weiterentwicklung.

Lehr- und Lernarrangements

Unterrichtsplanung

Klassenübergreifenden und stufenübergreifenden Unterricht pflegen.

Unterricht strukturiert planen und überprüfen:
- Jahresziele
- Wochenpläne
- Quartalspläne etc.

Struktur und Freiräume
in der Planung der Schüleraktivitäten
- ausweisen
- aufzeigen
- definieren
- klären

Aktuelle pädagogische und fachliche Erkenntnisse einbeziehen

Anhang 22

Zusammenfassung Gruppenbefragung 6

6. Gruppenbefragung

Prüfen und Beurteilen

Funktion der Leistungsbeurteilung (im Lehr- und Lernprozess)

1. Begrüssung und Information über das Vorgehen in der Steuergruppe zur Erstellung des QL- Entwurfs und zum Vorgehen bei der heutigen Gruppenbefragung. Arbeit von Beginn an mit dem Instrument Q2E, da die Mitglieder der Steuergruppe feststellten, dass sie zum Thema "Beurteilen und Bewerten" gar nicht so viele Qualitätsitems zu formulieren wusste. Das Thema wurde an unserer Schule bisher noch gar nicht gross diskutiert, vielleicht auch verdrängt oder auf jeden Fall aufgeschoben.

2. Besprechung der Items vom Instrument Q2E: Der Begriff "Ausbildungspartner" bedeutet Fachlehrperson, SHP, Partnerlehrperson. Das ist für die TAG nicht klar verständlich. Sie stellt dann aber fest, dass sie sehr wohl mit ihren Partnerlehrpersonen im Austausch sind. Ein grosses Fragezeichen setzt die TAG bei der "sorgfältigen Fehleranalyse". Das bedeutet, einen Riesenaufwand zu betreiben, dessen Erfolg jedoch meist fraglich ist. Zudem ist es für eine einzelne Lehrperson mit einer grossen Klasse rein organisatorisch gar nicht möglich, das sorgfältig mit allen SuS durchzuführen. Es werden auch nicht mehr so viele Tests durchgeführt wie früher. Dadurch gibt es weniger Material zum Analysieren. Wenn die SuS selbständig arbeiten und auch das Übungsmaterial selber kontrollieren, wird es für die KL auch schwieriger, immer genau Einblick auf die Fehlerproblematik des einzelnen Sus zu haben. Zudem erfordert eine genaue Analyse dann auch eine gezielte Förderung mit individuellem Übungsmaterial für jedes einzelne Kind. Das ist so nicht durchführbar. Die TAG hat den Eindruck, dass die Items des Instrumentes von Leuten erstellt worden sind, welche selber kaum je unterrichtet haben. Es muss nun in der TAG auch relativiert werden: ein Qualitätsleitbild besteht nicht aus Vorschriften, welche alle erfüllt werden müssen, es sind Leitgedanken, an welchen wir uns orientieren wollen.

3. Besprechung der Itemvorschläge aus der Steuergruppe: Dabei wird festgestellt: Der Austausch zwischen den Fachlehrpersonen und den Klassenlehrpersonen hat bis jetzt auch stattgefunden, das ist ja gar nicht neu. Die Erfolgskontrollen geben den SuS auch heute schon Einblick auf ihren Lernstand. Das differenzierte individuelle Fördern ist jedoch, wenn es wirklich ernst genommen wird, gar nicht durchführbar. Hier muss nun wieder relativiert werden: Es muss nicht immer jede Lernkontrolle mit jedem einzelnen Kind genau besprochen werden, Fehler, die häufig aufgetreten sind, können auch in Gruppen nochmals angeschaut werden. Da die SuS heute lernen, mehr Eigenverantwortung für ihr Lernen zu übernehmen, können mit diesen Gruppenbesprechungen einige der SuS doch für sich selber individuell Lösungswege ableiten, welche ihren Lernstand weiterentwickeln. Die TAG meint, sie lege heute mehr Wert aufs Vorbesprechen eines Testes, indem auch Lerntechniken vorgestellt werden (Karteikarten, Mindmaps etc.) als auf das Nachbesprechen. Das Resultat einer Lernkontrolle gibt meist den SuS nicht den gewünschten

differenzierten Einblick in ihr eigenes Lernen. Es ist eher für die Lehrperson eine Orientierung, wo die SuS nun stehen. Bei der Besprechung der Erfolgskontrollen kann auch in Gruppen (Z.B. auf drei Niveaus) gearbeitet werden. Die SuS müssen auch Eigenverantwortung für ihre Weiterentwicklung übernehmen, so können sie auch individuell weiterkommen. Das Lernen ist ein Weg, ein Prozess. Die LP kann Mittel und Wege dazu aufzeigen und Hilfen (Z.B. Anschauungsmaterial, zusätzliches Übungsmaterial) zur Verfügung stellen. In diesem Sinn findet die TAG unsere Items grundsätzlich gut formuliert. Die TAG möchte aber das Wort "individuell" im mittleren Item streichen, da dieses zu hohe Erwartungen weckt. Es kann nicht jedem Kind einzeln sein eigener Weg zum Lernen aufgezeigt werden, das ist eine Überforderung und nicht machbar. Es gibt auch Situationen, in welchen den SuS eine einzige Möglichkeit, ein einziger Weg vorgezeigt wird, weil sonst zu viel Verwirrung entstehen kann. Auch das kann jedoch als individuell richtiger Weg angeschaut werden. Im ersten Item stösst sich die TAG am Ausdruck: " Erfolgskontrollen geben dem Lernenden einen *differenzierten* Einblick". Die SuS werten ihre Leistungskontrollen doch einfach als Note 6 oder 4 und differenzieren nicht genauer, was gut oder eben weniger gut war. Mit dem Wort "differenziert" werden die Erwartungen zu hoch, Wenn dieses Wort gestrichen wird, wird das QL auf eine realistischere Ebene herunter gebrochen._Das QL soll nicht an zu hohen Ansprüchen scheitern! Als Ganzes ist das QL nicht neu, es ist einfach wieder einmal umformuliert. Wichtig an der Überarbeitung ist aber, dass alles wieder einmal neu überdacht wird. Dadurch werden uns die Qualitätsansprüche auch wieder bewusster, weil wir uns mit ihnen auseinander setzen.

Prüfen und Beurteilen

Funktion der Leistungsbeurteilung (im Lehr- und Lernprozess)

Im Unterricht werden Erfolgskontrollen durchgeführt, welche dem Lernenden **differenziert** Einblick in seinen aktuellen Leistungsstand geben.

Die Erfolgskontrollen werden mehrheitlich mit den SuS besprochen und es wird ihnen aufgezeigt, mit welchen Mitteln, Wegen und Hilfen sie ihren **individuellen** Lernstand weiterentwickeln können.

Bei grossen Leistungsschwankungen soll mit allen am Lernprozess der SuS Beteiligten das Gespräch aufgenommen werden.

Anhang 23

Zusammenfassung Gruppenbefragung 7

7. Gruppenbefragung

Lehr- und Lernarrangements

Individuelle Förderung (Lernen der SuS)

1. Begrüssung und Erklärung der Vorgehensweise. Vorarbeit der Steuergruppe wurde mit dem Instrument Q2E geleistet, respektive im Vergleich mit dem Instrument wurden eigene Items formuliert. Jede TAG nimmt zu einem einzelnen Unterthema Stellung. Gemeinsam wird so der ganze QL- Entwurf mit je einer TAG besprochen und überarbeitet. Diese TAG setzt sich mit der *individuellen Förderung* aus dem Kapitel der **Lehr- und Lernarrangements** auseinander.

2. Besprechung der Items: Der Kanton schlägt zum einen grundsätzlich individuelle Förderung für alle SuS vor. Das bedeutet: Auch starke SuS sollen ein Lernangebot erhalten, welches ihre eigenen Lernvoraussetzungen mit einbezieht. Das zweite Item des Kantons fordert differenzierte Hilfestellungen für SuS mit Lernschwierigkeiten und Lerndefiziten, das heisst auch Hilfestellungen von schulischen Heilpädagog/Innen. Das Instrument Q2E berücksichtigt in seinen Items nicht, dass es auch wichtig ist, die Stärken der einzelnen SuS zu fördern. Es tönt eher so, als ob vor allem die Hauptfächer Mathematik, Sprache und Realien gefördert werden sollten. Gehen dabei nicht die Stärken der musischen Fächer oder Stärken im sozialen Bereich unter? Auch da sollte die Möglichkeit von individueller Förderung bestehen. Stärken in jedem Bereich sollten im Unterricht aufgenommen werden. Weiter sollten auch Schwierigkeiten in der Arbeitsorganisation erkannt und ebenfalls Hilfestellungen dazu angeboten werden. Dies ist aber im Item mit den differenzierten Hilfestellungen bei Lernschwierigkeiten enthalten.

3. Vergleich mit den Items der Steuergruppe: Für die TAG ist es wichtig, dass die individuelle Förderung auf den verschiedenen Niveaus auch umgesetzt wird (etwas präzisere Formulierung). Mit dem Item "Individualität zulassen und die SuS in ihren Stärken unterstützen" geht die Steuergruppe explizit auf SuS ein, welche in mehreren Bereichen Problemen haben und die sich nicht einfach so verändern lassen. Hier ist es besonders wichtig, dass Schwierigkeiten nicht überbewertet werden und stattdessen auch Stärken des Kindes hervorgehoben werden. Arbeit auf verschiedenen Niveaus wird auch von dieser TAG als schwierig empfunden, da schlussendlich die Klassenziele doch erreicht werden müssen. Es bestehen die Bedenken, dass 70% der lernzielbefreiten SuS diesen Status nicht mehr aufholen können. Was heisst überhaupt "auf dem jeweiligen Niveau"? Gibt es da die Stufen A, B, C und die SuS werden den Stufen zugeteilt oder wie ist das gemeint? Nein, es geht darum, dass immer wieder Minimalziele festgelegt werden und diese den SuS auch im Voraus kommuniziert werden. Vor einem Test soll nicht die nötige Punktezahl, die es für eine genügende Note braucht, bekannt gegeben werden, sondern die inhaltlichen Ziele müssen bekannt und definiert sein. Es können auch Übungen zu Minimalzielen, zu fortgeschrittenen Zielen und zu hohen Zielen angeboten werden. So ist das Arbeiten auf unterschiedlichen Niveaus möglich. Bei jedem neuen Thema werden diese Minimalziele wieder formuliert und die Stufen sollen für

jedes Kind durchlässig sein. Ein Kind hat vielleicht in der Geometrie eine Stärke, aber das Sachrechnen bereitet ihm Probleme. Da sollte es für dieses Kind auf jeden Fall möglich sein, in der Geometrie an fortgeschrittenen Zielen zu arbeiten. Diese Art von Förderung wird in der Zukunft vermutlich immer mehr umgesetzt werden. Mit der Hilfe der SHP ist es auch möglich, in diese Richtung zu arbeiten. Die Erfahrung zeigt, dass auf der Oberstufe in der Realschule Kinder, welche in ihrem individuellem Tempo an ihren individuellen Zielen arbeiten konnten, oft wieder zu ihren nicht lernzielbefreiten Kamerad/innen aufschliessen können. Es kann auch hin und wieder vorkommen, dass ein solches Kind am Schluss einen Sekundarschulabschluss schafft.

Mit diesem klärenden Gespräch und mit dem Hinweis, dass ein QL nicht Vorschrift sondern eine Wegleitung und Orientierung ist, kann die TAG den Formulierungen der Steuergruppe zustimmen. Eine Ergänzung wird noch gewünscht: Die TAG findet es wichtig, dass erwähnt wird, dass Lernziele auch mit Hilfestellungen und Anschauungsmaterial erreicht werden dürfen. Wichtig ist auch, dass die ganze Schule miteinander abmacht, dass mit Minimalzielen gearbeitet wird. Sonst kommt die einzelne Lehrperson bei der Übergabe wieder unter Druck, wenn andere das Gefühl haben, ihre Klasse sei nicht gut genug auf die nächste Stufe vorbereitet. Dies muss jedoch nicht befürchtet werden, weil im QL auch festgehalten wird, dass die Ziele des Lehrplanes verbindlich sind. So muss selbstverständlich auch garantiert sein, dass unserer SuS nach der obligatorischen Schulzeit auf weiterführende Schulen und Ausbildungen vorbereitet sind.

Lehr- und Lernarrangements

Individuelle Förderung (Lernen der SuS)

Individuelle Förderung durch Eingehen
auf die unterschiedlichen
Lernvoraussetzungen umsetzen

Die Lernziele sind auf dem jeweiligen
Niveau, je nach Bedarf auch mit
Hilfestellungen erreichbar

Individualität zulassen und die SuS in
ihren Stärken unterstützen

Anhang 24

Zusammenfassung Gruppenbefragung 8

8. Gruppenbefragung

Lehr- und Lernarrangements

Unterrichtsinhalte

1. Einführung und Erklärung der Vorgehensweise der Steuergruppe mit Hilfe des Instrumentes Q2E zur Erstellung des QL- Entwurfes und zur Vorgehensweis bei der Gruppenbefragung.

2. Zu den Items des Instrumentes Q2E: Es ist für alle TAG- Mitglieder klar, dass wir uns an die Ziele und Vorgaben des Lehrplanes halten müssen. Darüber muss nicht diskutiert werden. Zu Item 4: "Verknüpfung der Fächer zu einem bedeutsamen Ganzen" ist zwar Auftrag auf der Primarstufe, wird aber durch das Fachlehrersystem erschwert. Dass "Unterrichtsinhalte dem aktuellen Stand des Fachwissens entsprechen" ist für die TAG selbstverständlich. Es kann aber darüber diskutiert werden, welche Inhalte für die SuS bedeutsam sind und welche nicht. Für Kinder bedeutsame Inhalte müssen die SuS auch emotional abholen, sie berühren. Es liegt in der Freiheit der LP, dass sie ein Thema wählt und den SuS exemplarisch Lernschritte aufzeigt, welche dann auch bei anderen Themen angewendet werden können. Das heisst aber nicht, dass das gewählte Thema für jedes Kind genau gleich bedeutsam ist. Bedeutsamkeit ist nur schwer genau zu definieren. Es kann z. B. Nachhaltigkeit bedeuten. Bedeutsam für den SuS kann auf der Oberstufe auch heissen, dass das Thema die SuS im Moment gar nicht wahnsinnig interessiert, aber dennoch in ihrer Situation wichtig für sie ist (z. B. Bewerbungen schreiben). Hier ist es dann die Aufgabe der LP, den SuS die Bedeutsamkeit des Auftrages so aufzuzeigen, dass sie den Sinn dieser Arbeit verstehen. SuS, welche immer wieder Gelegenheit haben, sich mit Themen zu beschäftigen, welche sie emotional berühren, sind oft auch eher bereit, sich in ein Thema einzulassen, welches in ihren Augen eigentlich gar nicht wichtig ist. (Sprache oder Mathematik).

3. Vergleich mit den Items der Steuergruppe: "Das bedeutsame Ganze" ist für die Steuergruppe ein sehr dehnbarer, nicht ganz fassbarer Begriff. Deshalb haben wir ihn ganz weggelassen und das Item verkürzt. Für uns bedeutet das auch: fächerübergreifendes Arbeiten.

Die TAG findet es schade, dass der Satz "Sinnvolles Gleichgewicht von Orientierungswissen und exemplarischen Vertiefungen" ganz gestrichen wurde. Gerade in der Sachkunde bieten sich so viele Möglichkeiten, sich exemplarisch in ein Thema zu vertiefen und dabei gleichzeitig auch die SuS emotional abzuholen, auch wenn dieses bestimmte Wissen für sie im späteren Leben vielleicht nicht besonders bedeutsam sein muss. Daneben ist das Orientierungswissen eben auch wichtig, da die SuS damit einen Überblick über ein Thema erhalten und sich orientieren können. Die Items der Steuergruppe: "Fächer und Inhalte verknüpfen" und "adäquate Themen aus der Lebenswelt der SuS aufnehmen" sind recht unverbindlich. Deshalb ist es gut, wenn das Item 2 aus dem Instrument in folgender, leicht abgeänderter Form angefügt wird: "Lerninhalte wechseln zwischen Orientierungswissen und exemplarischen Vertiefungen."

Lehr- und Lernarrangements

Unterrichtsinhalte

Die Lerninhalte entsprechen den Zielen und Vorgaben des Lehrplanes.

Lerninhalte wechseln zwischen Orientierungswissen und exemplarischen Vertiefungen.

Adäquate Themen aus der Lebenswelt der Schüler aufnehmen

Fächer und Inhalte verknüpfen

Anhang 25

Zusammenfassung Gruppenbefragung 9

9. Gruppenbefragung

Prüfen und Beurteilen

Prüfungs- und Beurteilungskonzept

1. Begrüssung und Einführung ins Thema Befragung der TAG zum Qualitätsleitbildentwurf. Feststellung: Unserer Schule hat noch kein Beurteilungskonzept. Die Steuergruppe befand, es sei dennoch gut, sich darüber Gedanken zu machen und passende Items als Gedankenanstösse und Diskussionsbasis in den Entwurf aufzunehmen. Inhaltlich haben wir uns dabei am Instrument orientiert, die Items aber ebenfalls umformuliert und angepasst.

2. Diskussion der Items des Instrumentes. Klärung: Wir sprechen nicht darüber, ob es bereits klassenübergreifende Absprachen über Leistungsbeurteilungen gibt oder nicht, wir diskutieren darüber, ob im QL stehen soll, dass es solche gibt. Wenn ja, müssen wir uns ans Erarbeiten eines solchen Konzeptes machen. Es gibt aber bereits kleine Ansätze von Absprachen: Lehrpersonen besprechen, wie sie einen Wörtlitest beurteilen wollen. Wie sinnvoll ist es, wenn jedes Schulhaus im Kanton solche Absprachen trifft, aber jedes Schulhaus im Kanton bestimmt das nur für sich und hält sich an seine eigenen Absprachen? Welchen Sinn hat ein Qualitätsmanagement für Einzelschulhäuser? Sollte das Qualitätsmanagement nicht vom Kanton gesteuert werden? Also: kritische Einstellung gegenüber einem Qualitätsmanagement eines Einzelschulhauses. Es gibt vielleicht übergeordnete Fragen zum Thema **Prüfen und Beurteilen** (oder zu jedem anderen Thema). Die Beurteilung hängt jedoch schlussendlich vom Unterricht der einzelnen Lehrperson, von der Lerneinheit und von der Intensität, wie das Thema bearbeitet wurde, ab. Die Beurteilung kann nur gerecht sein, wenn jeder Lehrer offen kommuniziert, was er für seine Lernkontrolle verlangt. (Lernzielformulierung, ist im Leitbild unter dem Thema Notengebung zu finden). Und die Lehrpersonen können doch nicht die formulierten Lernziele einer Kollegin oder eines Kollegen übernehmen, weil der Unterricht selber auch zu gleichen Themen, bei jeder Lehrperson individuell gestaltet ist und dabei Abweichungen und andere Gewichtungen entstehen. Lernziele sind doch schulzimmerbezogen und klassenbezogen. Deshalb skeptische Haltung gegenüber zu vielen Absprachen. Es gibt aber Vorteile mit Absprachen in gewissen Bereichen (Beispiel Wörtlitest). Die Frage ist nur, welches sind die wichtigen Themen und Grundsätze der Leistungsbeurteilung, die gemeinsam besprochen werden sollen. Genau solche Fragen müssten bei der Erstellung eines Konzeptes miteinander ausdiskutiert werden. Es geht hier um die Erarbeitung einer gemeinsamen Grundhaltung zum Thema Prüfen und Beurteilen. Es geht z. B. darum, dass man miteinander erarbeitet, welche Formen von Beurteilung gibt es überhaupt und welche finden wir Lehrpersonen hier in unserem Schulhaus wichtig. Das mag möglich sein, aber gerade das Beispiel Wörtliprobe, da muss so viel abgesprochen werden: Schwierigkeitsgrad der Wörtli, Zeitdauer des Tests etc. Solche Absprachen sind kaum möglich. Es muss auch nicht jeder Test so ins Detail abgesprochen werden. Vielleicht müsste man sich gemeinsam überlegen, was sind die Mindestziele, welche erreicht werden müssen, vielleicht ist das eine wichtige Leistungsbeurteilungsfrage. ZB. in Stufensitzungen die Mindestziele

le in der Mathematik festlegen. (Wichtig für Integration!). Es kann auch über den Leistungsabfall in den letzten 10-20 Jahren diskutiert und damit über die Frage gesprochen werden, was dürfen und können wir heute denn noch überhaupt von unseren Schülerinnen und Schülern erwarten? Dabei muss nicht einmal darüber diskutiert werden, was alles weggelassen wird, sondern darüber, was müssen unsere SuS unbedingt können. Als Klassenlehrer muss man sich an den Leistungserwartungen orientieren, mit welchen die SuS bei Schulaustritt konfrontiert werden. Und diese Erwartungen wurden nicht kleiner, im Gegenteil, die Anforderungen an die Kompetenzen werden immer höher.

Über Möglichkeiten und Grenzen der Beurteilung und über Probleme der Leistungsmessung kann gut diskutiert werden, da kann auch jede Lehrperson aus den Gesprächen herausnehmen, was für ihn stimmt und neue Ideen aufnehmen und vor allem auch die eigene Beurteilungspraxis immer wieder selber kritisch reflektieren. So wird auch das Individualisieren besser möglich, wenn im Team besprochen wird, mit welchen Beurteilungsmethoden gearbeitet wird oder wo auch Grenzen der Beurteilungspraxis bestehen. Es gäbe viele Gesprächsthemen zum Beurteilen, welche innerhalb der Stufen besprochen werden könnten. Kritische Einstellung zum Einbezug der Selbstbeurteilung in eine Note.

2. Gespräch über die Items der Steuergruppe. Was heisst das genau "Grundsätze und Umsetzungen der Leistungsmessung und -beurteilung werden im *Gesamtteam* angemessen thematisiert und reflektiert." Soll da wirklich alles vom Kindergarten bis zur Oberstufe gemeinsam besprochen werden? Ist ja gar nicht möglich. Da können Grundhaltungen sowie Selbst- und Sozialkompetenzen gemeinsam besprochen werden. Zum Bearbeiten von Leistungsmessung und Beurteilung der Sachkompetenzen muss in Stufengruppen gearbeitet werden. In der Formulierung des Items kommt das nicht klar heraus, ob die Selbst- und Sozialkompetenzen mit einbezogen sind. Es muss so formuliert werden, dass Selbst- und Sozialkompetenzen mit einbezogen werden. Diese Fragen müssten eben bei der Erstellung eines Prüfungs- und Beurteilungskonzeptes besprochen werden. Es müsste abgemacht werden, was alles in das Konzept gehören soll. Grundsätzlich ist die Bereitschaft, Absprachen im ganzen Bereich von Leistung und Beurteilung zu treffen, vorhanden. Es soll jedoch zielorientiert und strukturiert an einem solchen Konzept gearbeitet werden, damit am Schluss ein brauchbares Resultat vorliegt. Es soll nicht ein Projekt gestartet werden, das viel Arbeit und Aufwand mit sich bringt und schlussendlich doch wieder mehr oder weniger im Sand verläuft.(Beispiel Medienkonzept) Das Konzept muss kompakt und klein sein, damit es fertig ausgearbeitet werden und anschliessend auch gebraucht und umgesetzt werden kann. Die Kompetenzraster des Lehrplans 21 sind sehr komplex und umfangreich. Das wird beim Beurteilen und Bewerten schwierig werden, da ja nie alles gleichwertig berücksichtigt werden kann. Dann ist es vielleicht umso wichtiger, dass gemeinsame Absprachen getroffen werden. Gerade deshalb ist es wichtig, dass ein neues Beurteilungskonzept einfach, klein und gut umsetzbar ist. Man sollte einfache Ebenen herausfinden, in welchen man gemeinsam einen Konsens finden kann, d.h. in welchen Bereichen ist es für uns möglich, gemeinsam Absprachen zu treffen. (Z:B: Selbst- und Sozialkompetenz). In einem Konzept sollen nur Leitlinien festgehalten werden, es sprengt den Rahmen, auch noch Methode und Weg vorzuschreiben.

Zusammenfassend stellen die Gesprächsteilnehmer fest: Es muss genauer formuliert sein, was alles in dem Begriff Leistungsmessung und -beurteilung zusammengefasst wird. Ebenfalls überdacht werden

muss das Wort Gesamtteam. Was muss im Gesamtteam besprochen werden, wo braucht es die Arbeit in Stufen- oder Fachgruppen? Wenn diese beiden Punkte geklärt sind, ist der Steuergruppenvorschlag in Ordnung.

Es haben klare Befürworter der Kleinklasse am Gespräch teilgenommen.

Prüfen und Beurteilen

Prüfungs- und Beurteilungskonzept

Der formativen
Leistungsbeurteilung wird
ein angemessener Platz
ingeräumt.

Bezüglich wichtiger Fragen
der **Leistungsbeurteilung**
gibt es
klassenübergreifende
Absprachen

Grundsätze und
Umsetzungen der
**Leistungsmessung und-
Beurteilung** werden im
Gesamtteam angemessen
thematisiert und reflektiert

Selbstbeurteilung der SuS
sind Teil des
Beurteilungsdossiers

Was wird alles in dem Begriff
"Leistungsbeurteilung"
zusammengefasst?

Der Begriff "Gesamtteam"
muss überdacht werden.
Es muss nicht alles im
Gesamtteam besprochen
werden

Anhang 26

Zusammenfassung Gruppenbefragung 10

10. Gruppenbefragung

Prüfen und Beurteilen

Aus organisatorischen Gründen bearbeitet diese TAG-Gruppe gleich zwei Unterkapitel:

Prüfungsgestaltung:

1. Kurze Einführung und Erklärung der Vorgehensweise. Hinweis: Die Steuergruppe hat beim Erarbeiten des Kapitels Prüfen und Beurteilen festgestellt, dass es allgemein schwer fällt, passende Items zu diesem Kapitel mit seinen Unterthemen zu finden. Die Steuergruppe muss sich hier gleich zu Beginn an den Vorschläge des Instrumentes Q2E orientieren.
2. Die Items des Instrumentes werden von der TAG studiert und diskutiert: Beim Item mit der Gestaltungsvielfalt wird festgestellt, dass es ein hoher Anspruch ist, immer verschiedene Gestaltungsvarianten in einer Prüfung einzubringen. Das kann gar nicht in jeder Prüfung berücksichtigt werden. Der Ausdruck "angstfreie Prüfungsatmosphäre" wird als wichtig empfunden, kann aber bei einer Prüfungssituation nicht für alle Lernenden erfüllt werden. Die TAG findet die Entscheidung der Steuergruppe, das Item bei der „Klassenführung“ (soziale Beziehungen) einzuordnen als richtig. Es ist für alle TAG-Mitglieder selbstverständlich, dass die SuS, wissen, an welchen Lernzielen sich eine Prüfung orientiert.
3. Vergleich mit den Items der Steuergruppe: Die Veränderungen der Steuergruppe werden für gut befunden. Es gibt keine Ergänzungen.

Prüfen und Beurteilen

Prüfungsgestaltung

Vor der Prüfung sind die Inhalte bekannt, an denen sich die Prüfung orientiert

Bei Prüfungsaufgaben Gestaltungsvielfalt anwenden:
Sowohl
Gedächtnisleistungen, wie auch
Verstehensleistungen und kreative Transferleistungen messen

Notengebung:

1. Besprechung der Items des Instrumentes: Hier wird das Item: "Die Leistungsbeurteilung wird von den SchülerInnen als gerecht empfunden" als schwierig wahrgenommen. Was ist gerecht und wer findet was gerecht? Das kann nicht in einem Leitbild formuliert werden. Auch die Formulierung: "Die Zeugnisnoten (...) können richtig interpretiert werden" mutet eigenartig an. Zeugnisnoten sind Noten und müssen nicht interpretiert werden. Allenfalls muss in einem Gespräch geklärt werden, wie eine Note entstanden ist.

2. Hier werden ebenfalls die Umformulierungen der Steuergruppe als gut verständlich und klar umschrieben bezeichnet. Es kommen keine Ergänzungen oder Veränderungsvorschläge aus der TAG.

Notengebung

Die Schülerinnen und Schüler kennen die Beurteilungskriterien und den Benotungsmaßstab.

Die Zeugnisnoten sind ein Gesamtbild aus Belegen des Beurteilungsdossiers und professionellen Einschätzungen der LP.

Anhang 27

Zusammenfassung Gruppenbefragung 11

11. Gruppenbefragung

Soziale Beziehungen (SOLE)

Klassenführung

1. Begrüssung und Erklärung des Vorgehens. Die Gruppenmitglieder lesen die Items des Kantons. Als wichtig wird erachtet: "Die Lehrperson hat den notwendigen Überblick und eine angemessene Disziplin." Erstaunt wird festgestellt, dass das Item "Kein Ausgrenzen von Minderheiten oder Einzelpersonen" in ein Leitbild aufgenommen wird. Ist das nicht eine Selbstverständlichkeit? Nicht in jedem Fall. Wichtige Aussage: "Eine Klasse ist nur so stark wie die Klassenführung." Wenn eine Klassenführung auf hohem Niveau läuft, wenn Regeln absolut klar und sinnvoll sind, wenn die Konsequenz da ist, dann funktioniert Klassenführung. Sobald irgendeiner dieser Punkte nicht beachtet wird, wenn etwas inkonsequent ist, dann funktioniert Klassenführung nicht mehr. Das ist aber auch personenabhängig. Man kann das als Leitfaden oder als Leitbild aufstellen, Aber die Lehrperson muss das auch mitbringen, es ist nicht unbedingt lernbar. Es sollte bereits bei der Lehrerausbildung darauf geachtet werden, ob sich jemand für diesen Beruf eignet oder nicht. Auch Fachlehrpersonen sollten nicht nur in ihrem Bereich gut ausgebildet sein, sie sollten ebenfalls Qualitäten zur Führung einer Klasse mitbringen. Es gibt Lehrpersonen, die gar nicht in der Lage sind, diese Kriterien zu erfüllen, auch wenn es als Leitbild gesetzt ist.

2. Vergleich mit den Items der Steuergruppe. Beim Item "Die Klasse konsequent und klar führen" ist das Wort klar nicht unbedingt verständlich. Was bedeutet klar? Es muss inhaltlich präziser formuliert werden: Klare Haltung, klare Sprache. Beim Item: "Regeln setzen, die effektives Lernen fördern und der Gemeinschaft dienlich sind" braucht es vielleicht einen Zusatz, damit verständlich wird: Diese Regeln hier in unserem Zimmer gelten auch, wenn eine Fachperson unterrichtet. Da sind nicht alle Gruppenmitglieder einverstanden: Eine Fachlehrperson muss nicht alle Regeln der Klassenlehrperson übernehmen. Wichtig ist, dass auch ihre Regeln für die SuS transparent sind und konsequent durchgesetzt werden. Auch bei der Formulierung der Steuergruppe über die Integration fragt sich die TAG, ob eine so grundlegende, selbstverständliche Aussage wirklich im Qualitätsleitbild vermerkt werden muss. Das ganze QL ist sehr detailliert. Es sind so viele Formulierungen, es ist so viel Papier. Ist das noch überschaubar und handlich? Kann das noch umgesetzt werden? Das ist ein wichtiger Hinweis für das ganze Leitbild. Die Fassung der Steuergruppe bei diesem Item ist auf jeden Fall besser als beim Instrument. Es gehört jedoch zu den Voraussetzungen von Unterrichtsqualität und muss in den Augen der TAG nicht explizit erwähnt werden. Einige finden auch, das Item: "SuS werden angemessen in Klassenentscheidungen mit einbezogen" als nicht unbedingt erwähnenswert, da auch das eine absolute Selbstverständlichkeit sein sollte. Andere wissen aber von Beispielen, wo das nicht unbedingt selbstverständlich ist. Das Item "Der Unterricht findet in einer angstfreien Atmosphäre statt" kann weggelassen werden. Die "angstfreie Atmosphäre ist doch bei "Die Klasse auf der Grundlage von Ermutigung führen" bereits integriert.

Soziale Beziehungen

Klassenführung

Die Klasse auf der Grundlage von Ermutigung führen und erwünschtes Verhalten positiv verstärken

Die Klasse konsequent mit **klarer Haltung und klarer Sprache** führen.

Regeln setzen, die ein effektives Lernen fördern und der Gemeinschaft dienlich sind

Die SuS werden angemessen in Klassenentscheidungen mit einbezogen

Der Unterricht findet in einer angstfreien Atmosphäre statt

Integration (Vielfalt) bewusst unterstützen und leben
⇒ Inklusion

Anhang 28

Zusammenfassung Gruppenbefragung 12

12. Gruppenbefragung

Soziale Beziehungen

SuS - SuS

1. Begrüssung und Einführung ins Thema. Die Vorschläge und Einwände werden anonym behandelt. Wir gehen nach dem Vorschlag des Instrumentes Q2E vor. Es ist uns nicht möglich, die Meinungen aller TAG zu allen Themen des QL einzuholen. Deshalb bearbeitet jede TAG ein Unterkapitel.

2. Besprechung der Instrument-Items: Es ist ein eigenartiger Ausdruck, wenn es heisst. "Eine angstfreie Atmosphäre erlaubt es, Schwächen und Lernprobleme *einzubringen*." Im ersten Item: "Klima der Offenheit, der gegenseitigen Unterstützung und des Vertrauens" fehlt der Begriff Wertschätzung. Es ist doch wichtig, wenn dem Kind Wertschätzung entgegengebracht wird. Da es aber um die Beziehung unter Schülerinnen und Schülern geht, passt hier das Wort Wertschätzung nicht unbedingt hinein. Ist es vielleicht Achtsamkeit? Die Kinder sollen sich mehr als einfach tolerieren, sie sollen sich respektieren. Die Gesprächsleitung stellt fest, dass es in dieser Gruppe wichtig ist, dass bereits jetzt die Items der Steuergruppe hingelegt werden sollten, da sonst wertvolle Zeit mit der Diskussion über Begriffe, welche die Steuergruppe sowieso verändert hat, verloren geht.

3. Vergleich mit den Items der Steuergruppe: "Die SuS fühlen sich innerhalb der Klasse getragen und unterstützt". Das tönt schon anders. Beim Item "Es gibt verschiedene Gefässe, in denen unterschiedliche Auffassungen und Konflikte angesprochen und reflektiert werden (z.B. Klassenrat, Schülerrat)". Da sollte etwas deutlicher auf das Gespräch der SuS untereinander hingewiesen werden, es soll nicht eine Sache des Lehrers sein, eine Thematik aufzugreifen und sie sozusagen im Alleingang im Klassenrat zu regeln. Klassenrat und Schülerrat sind eigentlich bereits Lösungsansätze. Geht es nicht mehr noch um das Klassenklima allgemein und auch darum, dass die Kinder lernen, wie es möglich ist, dass sich die SuS eben innerhalb einer Klasse getragen fühlen können? Es sollen mit geeigneten Angeboten Lernprozesse ausgelöst und Übungsfelder ermöglicht werden. Innerhalb des Klassenrates muss Gesprächskultur erlernt und geübt werden, wenn solche Gespräche unter Schülerinnen und Schülern gelingen sollen. Eine Schwierigkeit bei der Bereitstellung von Gefässen für soziale Themen besteht vor allem bei der Mittel- und Oberstufe mit Fachlehrersystem darin, dass in der Studentafel keine Gefässe dafür vorgesehen sind. In der Bezirksschule ist in der Studentafel pro Woche eine Klassenstunde vorgeschrieben. Auf unserer Stufe muss der Klassenrat in einer Deutschstunde oder allenfalls in Ethik und Religion abgehandelt werden. Es ist eine Diskrepanz, wenn der Kanton fordert, zu Unterrichtsqualität gehören Klassenrat und Schülerrat, wenn keine Gefässe dafür vorgesehen sind. Oberstufenlehrer sind immer im Dilemma: Sollen wir den Klassenrat wirklich jede Woche in einer Deutschstunde durchführen, auch wenn kein brennendes Problem da ist? Die Schülerinnen und Schüler geniessen das natürlich. Ein bisschen sitzen und plaudern, aber oft könnte diese Zeit in Deutsch oder auch in jedem anderen Fach deutlich gewinnbringender genutzt werden. Wenn Klassenrat immer im gleichen Fach untergebracht wird, fehlt diese Zeit fachbezogen. Des-

halb ist es nicht korrekt, wenn ein Leitbild Gefässe erschaffen will, welche vom Kanton her in der Stunden-
tafel nicht ausgewiesen sind. Es kann nicht sein, dass der Klassenlehrer dann unter Druck kommt, weil er
zum einen laut QL Klassenrat durchführen muss, auf der anderen Seite jedoch unter Zeitdruck mit ande-
ren Schulfächern steht. Deshalb kann es nicht sein, dass in einem QL von Zeitgefässen gesprochen wird,
welche nicht bestehen und es ist nicht möglich, dass die Schulleitung verlangt, dass der Klassenrat zwin-
gend jede Woche durchgeführt wird, wenn das Zeitgefäss dazu fehlt. Für unser Qualitätsleitbild heisst das
nun nicht, dass der Klassenrat herausgenommen werden soll. Es wird einfach darauf aufmerksam ge-
macht, dass da eine Diskrepanz besteht. Dieser Hinweis wird in die Steuergruppe mitgenommen. Er ist
wichtig, es muss darüber gesprochen und vielleicht eine Lösung auf Ebene Schulleitung gefunden wer-
den, aber Klassenrat darf nicht fehlen im QL, er ist Grundlage für eine funktionierende Schülerinnen- und
Schülerbeziehung. Zum Item: "Wir-Gefühl" fördern und Verantwortungsgefühl für sich und die Gruppe
wecken": Können die SuS das unter sich regeln? Nein, das braucht zuerst Anleitung, Das ist ein Lernpro-
zess, der von der LP eingeführt werden muss, in dessen Verlauf die SuS immer mehr Eigenverantwortung
übernehmen können. Wichtiger Hinweis: Die Items sind nicht immer auf der gleichen Ebene formuliert. Bei
diesem Unterkapitel wäre es wichtig, wenn alle Items, so wie das erste Item, aus der Sicht der SuS formu-
liert würden.

Soziale Beziehungen

SuS - SuS

Die SuS fühlen sich
innerhalb der Klasse
(Schule) getragen und
unterstützt.

Gesprächskultur als Lern-
prozess für die SuS.

Es gibt verschiedene
Gefässe **und Anlässe**, in
denen
unterschiedliche
Auffassungen und Konflikte
offen angesprochen und
reflektiert werden
(z. B. Klassenrat,
Schülerrat).

“Wir- Gefühl“ fördern und
Verantwortungsgefühl für
sich und die Gruppe
wecken

Anhang 29

Qualitative Inhaltsanalyse 1. Einzelinterview

Qualitative Inhaltsanalyse zu Einzelinterview 1

Dokument	Code	Segment
1. Einzelinterview Unterstufe	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung	Das bedeutet, es muss ein Unterricht sein, welcher auf Erlebnissen und auf Erfahrungen basiert. Es kommt das Thema von der Methodenvielfalt und von der Bewertung mit rein. Das ist drin in der Frage der Wissensvermittlung. Dann natürlich die Rolle der Lehrperson im Ganzen, welche ja auch entscheidend ist fürs Lernsetting.
1. Einzelinterview Unterstufe	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung	Es geht auch um Themen wie Klassenführung, Disziplin und Regeln und dort hängt dann wieder das Thema Elternarbeit drin: Was mache ich, wenn Konflikte sind, zwischen den Eltern und mir oder den Kindern und mir oder untereinander?
1. Einzelinterview Unterstufe	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung K1a Zusammenhang Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung	Und bei Unterrichtsentwicklung klingt bei mir immer auch selbstverständlich Teamentwicklung mit.
1. Einzelinterview Unterstufe	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung K1a Zusammenhang Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung	Das Thema, dass wir Lehrpersonen neue Elemente aufnehmen, anschauen, überprüfen, umsetzen, auswerten, verwerfen oder integrieren und immer wieder wie einen neuen Schritt machen. Ich denke, dass das beim Thema Unterrichtsentwicklung dazu gehört.
1. Einzelinterview Unterstufe	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung K1b Motivation Unterrichtsentwicklung	Das eine ist, Unterrichtsqualität ganz individuell zu verbessern. Und daran müssen wir sein, jeden Tag. Und das Thema Unterrichtsentwicklung hat für mich noch etwas zu tun damit, dass man als Team irgendwo hin kommt. Und dort merke ich zwei Sachen: Auf der einen Seite manchmal eine Müdigkeit. Das Andere aber auch, ein Wunsch danach, gewisse Themen gemeinsam auf die Reihe zu bringen mit allen und getragen zu sein von allen. Ich empfinde da für mich persönlich eine Spannung zwischen meinen eigenen Wertvorstellungen und dem, was ich manchmal auch fühle.
1. Einzelinterview Unterstufe	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung K1c Zusammenhang Unterrichtsentwicklung-Integration	Für mich funktioniert Integration nur, wenn die Klassenzimmertüren auf gehen. Integration sprengt den Rahmen von "Ich und meine Klasse" und fordert uns wirklich heraus, an Schule zu denken.
1. Einzelinterview Unterstufe	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung K1c Zusammenhang Unterrichtsentwicklung-Integration	Ich habe das Gefühl, wir seien auf dem Weg. Ja ich habe schon das Gefühl.
1. Einzelinterview Unterstufe	K2 Unterrichtsinhalte K2a Ziele und Vorgaben des Lehrplanes	In der Sprache und der Mathematik ist das Thema mindestens auf der Unterstufe sehr gegeben. Ich denke, auf der Oberstufe ist das sicher nochmals anders, da hat es noch mehr Varianten. Bei uns ist es so umfassend gegeben, dass in dem wieder eine grosse Freiheit ist, es so zu machen, wie man es will.

Qualitative Inhaltsanalyse zu Einzelinterview 1

1. Einzelinterview Unterstufe	K2 Unterrichtsinhalte K2b Freiräume des Lehrplanes, fächerübergreifendes Arbeiten und adäquate Themen aus der Lebenswelt der SuS	In der Sachkunde, da merke ich, dort habe ich extrem viele Freiheiten, bis zu dem, dass ich denke, es kann direkt beliebig werden. Ich genieße es total, weil ich einfach weiss, ich kann Sachen wählen, die mich interessieren und die die Kinder interessieren.
1. Einzelinterview Unterstufe	K3 Unterrichtsplanung K3a Strukturierte Planung über grössere Zeiträume	Wie viele Sachen hat es zwei Seiten. Die Tatsache, dass man sich mit gewissen Sachen schon genau auseinandersetzt zum Voraus, ist manchmal eine Hilfe, gibt Sicherheit. Manchmal ist es auch eine Pseudosicherheit.
1. Einzelinterview Unterstufe	K3 Unterrichtsplanung K3a Strukturierte Planung über grössere Zeiträume	Manchmal ist die Arbeit auch für die Katze, weil die Realität an einem anderen Ort durchgeht. Das ist auch eine Erfahrung. Und dass ich bei zu viel Planung, also bei zu genauen Jahresplanungen halt einfach entweder etwas mache, damit es gemacht wird, weil ich es aber emotional nicht gefüllt habe, ist es eigentlich auch nicht gut. Oder es interessiert mich später gar nicht mehr.
1. Einzelinterview Unterstufe	K3 Unterrichtsplanung K3b Einbezug von neuen Pädagogischen Erkenntnissen	Ich würde mir wünschen, wir würden die ganze Schule, zweiklassig arbeiten. Also, dass immer zwei Jahrgänge in einem Zimmer sind. Aber alle, und nicht nur ein Resthäufchen, das man nirgendwo unterbrachte und die dann aus organisatorischen Gründen zusammen in einem Klassenzimmer sind. Das würde ich etwas Tolles finden. Und ich glaube, dass die anfängliche Mehrarbeit, die das geben würde, mit der Zeit auch aufgefangen werden könnte, durch das, dass man zum einen eine Routine kriegt, wie man die zwei Sachen aneinander vorbei managt, auch das Material mit der Zeit der Situation angepasst wäre und wenn ein ganzes Schulhaus das macht, man wirklich miteinander Material und Erfahrungen austauschen kann. Bis jetzt sind die Personen, die das gemacht haben, immer die gewesen, welche ein bisschen mehr als die anderen arbeiten mussten. Also eigentlich haben sie für ihre pädagogischen Ideale einen hohen Preis bezahlen müssen.
1. Einzelinterview Unterstufe	K3 Unterrichtsplanung K3c Planung von stufen- und jahrgangübergreifenden Projekten	Ich denke mir, es würde Sinn machen. Jetzt wo wir die Schüler sechs Jahre haben, sowieso. 1./2., 3./4., 5./6. Immer bei der gleichen Lehrkraft und die hätte ja mit der Zeit nicht mehr so viel Arbeit, weil sie hätte ja dann jedes Jahr 1./2. Klasse. Die Kinder kämen auch in das herein, sie kennen es ja vom Kindergarten her, dass es die Kleinen und die Grossen gibt. Und die Kleinen lernen etwas von den Grossen.
1. Einzelinterview Unterstufe	K3 Unterrichtsplanung K3c Planung von stufen- und jahrgangübergreifenden Projekten	Das punktuelle Arbeiten klassenübergreifend in Projekten, habe ich immer wieder als anstrengend erlebt. Da stehen wir immer wieder unter Zeitdruck und unter Leistungsdruck. Natürlich wäre es wünschbar, genauso wie ich mir wünschen würde, dass wir drei Theatergruppen im Jahr machen würden, oder ich mir wünschen würde, dass wir Waldwochen machen würden. Aber ich weiss auch, wie es sich immer wieder anfühlt, wenn man darin ist.
1. Einzelinterview Unterstufe	K4 Gestaltung der Lehr- und Lernarrangements, Integration K4a Arbeit mit Minimalzielen, Arbeit mit Zielen auf verschiedenen Niveaus	Anders geht es ja nicht, sonst kannst du ja nicht integrativ arbeiten. Wie willst du das sonst machen?

Qualitative Inhaltsanalyse zu Einzelinterview 1

1. Einzelinterview Unterstufe	K4 Gestaltung der Lehr- und Lernarrangements, Integration K4a Arbeit mit Minimalzielen, Arbeit mit Zielen auf verschiedenen Niveaus	Ich kann es höchstens von mir sagen: Dass das etwas ist, was ich sicher noch nicht erreicht habe, als ich eine Regelklasse hatte. Da habe ich sicher viel weniger gemacht, als es wünschenswert oder brauchbar gewesen wäre. Es braucht auch Mut dafür, es braucht auch Mut, einigen Kindern gewissen Stoff auch vorzuenthalten, oder? Und zu bestimmen: Das erspare ich dir jetzt.
1. Einzelinterview Unterstufe	K4 Gestaltung der Lehr- und Lernarrangements, Integration K4a Arbeit mit Minimalzielen, Arbeit mit Zielen auf verschiedenen Niveaus	Also, es ist selbstverständlich in der Theorie, aber es ist nicht selbstverständlich in der Umsetzung.
1. Einzelinterview Unterstufe	K4 Gestaltung der Lehr- und Lernarrangements, Integration K4b Frage nach Ressourcen	Das kommt auf die Ansprüche an, welche die Lehrperson an sich selber stellt. Ich denke aber, dass es Leute gibt, die vielleicht schneller zufrieden sind als andere. Also ich weiss, dass ich von mir noch lange nicht das Gefühl habe, ich sei an diesem Punkt und vielleicht wäre eine andere dort zufrieden, ich weiss es nicht.
1. Einzelinterview Unterstufe	K4 Gestaltung der Lehr- und Lernarrangements, Integration K4b Frage nach Ressourcen	Und ich fürchte mich davor, wieder in diese Situation zurück zu kommen, in welcher drei oder vier Leute zuständig sind in einer Klasse für je zwei, drei Stündlein. Und ich muss den Karren zusammenhalten und mit allen Absprachen machen und überblicken. Und überall gibt es Grenzen und ich muss mich darum herum wickeln um alle die Sachen, die organisatorisch gegeben sind und nicht anders zu lösen sind. Niemand ist böse, niemand macht es nicht recht und es ist trotzdem sehr unbefriedigend.
1. Einzelinterview Unterstufe	K4 Gestaltung der Lehr- und Lernarrangements, Integration K4b Frage nach Ressourcen	Also, das sind dann meine persönlichen, schlechten Erfahrungen mit Integration und zwar nicht wegen der Integration und nicht wegen dem pädagogischen Grundgedanken sondern wegen den Möglichkeiten der Durchführung, den Rahmenbedingungen.
1. Einzelinterview Unterstufe	K4 Gestaltung der Lehr- und Lernarrangements, Integration K4b Frage nach Ressourcen	Also das sind so Sachen, die haben nicht einmal mit den Ressourcen etwas zu tun, sondern einfach mit den Möglichkeiten, so etwas zu organisieren. Also mit Stundenplänen, auch mit dem Klassensystem, dass eine Heilpädagogin in einer anderen Lohnklasse ist als die Primarlehrerin und dass man deshalb nicht sagen kann, eine Heilpädagogin übernimmt auch noch eine andere Stunde. Und dann wäre die Heilpädagogin in der Klasse und hätte in dieser Klasse 8 Stunden oder 10 Stunden und dann kann man gemeinsam arbeiten.
1. Einzelinterview Unterstufe	K5 Förderung von überfachlichen Kompetenzen	Nein, ich denke, das passiert ja im Grunde genommen jeden Tag, das ist ja ein Teil vom Unterricht, ein Teil von der Art und Weise, wie wir hier zusammen sind.
1. Einzelinterview Unterstufe	K5 Förderung von überfachlichen Kompetenzen K5a Methodenvielfalt, kooperative Lehr- und Lernformen zur Förderung von überfachlichen Kompetenzen	Ich muss jetzt sagen: Im Moment bin ich auf einem ganz niedrigen Niveau in diesen Sachen, jetzt da, in dieser Klasse.

Qualitative Inhaltsanalyse zu Einzelinterview 1

1. Einzelinterview Unterstufe	K5 Förderung von überfachlichen Kompetenzen K5a Methodenvielfalt, kooperative Lehr- und Lernformen zur Förderung von überfachlichen Kompetenzen	Wir sind wirklich weit gefehlt davon, dass wir einander zuhören beim Lesen. Ja also, jetzt, ganz kleine Sachen im Partnerunterricht: In Zweiergruppen darf ein Kind ein Los ziehen mit einem Wort und darf es lesen und erhält ein lachendes Gesicht, wenn es das Wort gelesen hat und das Kind, das daneben war und zugehört hat, kriegt auch ein lachendes Gesicht, wenn es aufmerksam zugehört hat und wenn es nicht rein geschwätzt hat oder irgendetwas so. Und schon zu dritt können wir die Übung nicht machen, weil, zweimal warten, bis man an die Reihe kommt, schaffen sie noch nicht.
1. Einzelinterview Unterstufe	K5 Förderung von überfachlichen Kompetenzen K5b Verbindung der überfachlichen Kompetenzen mit der Förderung von Fachkompetenzen.	Und dann natürlich, gibt es so Erfahrungen wie eine Theaterwoche. Das ist natürlich schon auch etwas Lässiges, wenn solche Sachen manchmal passieren. Aber ich glaube, grundsätzlich sind es Sachen, die im Unterricht passieren.
1. Einzelinterview Unterstufe	K5 Förderung von überfachlichen Kompetenzen K5b Verbindung der überfachlichen Kompetenzen mit der Förderung von Fachkompetenzen.	Ja, das ist das, was einfach so läuft im Unterricht. Wenn es einen Konflikt gegeben hat beim Herauflaufen weil zwei weinen und einer grinst und der andere macht das Päckli mit dem dritten und so, wenn du da realisierst, dass dies ein Anlass ist für soziales Lernen und nicht nur einfach schon wieder ein Stecken zwischen die Beine, dass du das, was du dir vorgenommen hast, wieder nicht machen kannst, dann kannst du es vielleicht noch ein bisschen besser managen, wenn es dir klar ist, dass es da eigentlich noch um mehr geht.
1. Einzelinterview Unterstufe	K6 Soziale Beziehungen	Und nehmen wir einander als Gruppe von Menschen wahr, welche sich alle in dem Schulhaus bewegen und haben wir einen gemeinsamen Raum, welchen wir als gemeinsamen Raum erleben? Sprich: Haben wir Pausenplatzspiele, welche nicht nur lässig und spannend sind, sondern, für welche auch alle zusammen Verantwortung übernehmen? Damit die Kinder und auch wir merken: Hei, wir sitzen alle im gleichen Boot.
1. Einzelinterview Unterstufe	K6 Soziale Beziehungen K6a Reflexion Grundhaltung LP	Schülerrat oder solche Geschichten, die gibt es natürlich schon. Aber ich denke mir, für mich passiert das zum Beispiel, wenn wir in den Wald gehen und wie wir Lehrpersonen da auf Konflikte reagieren, ja, so
1. Einzelinterview Unterstufe	K6 Soziale Beziehungen K6b Reflexion Klassenführung	Was mache ich, damit sie es spannend finden? Bei diesen Kindern geht es nur über die persönliche Beziehung und Angst abbauen. Die haben Angst, die schämen sich, dass sie etwas nicht könnten und sie überspielen es mit Desinteresse, mit Lustlosigkeit, mit Minimalismus. Ja und da geht es darum, Selbstvertrauen zu stärken eine positive Beziehung zu entwickeln zu den Menschen in diesem Zimmer und zu den Sachen in diesem Zimmer.

Qualitative Inhaltsanalyse zu Einzelinterview 1

1. Einzelinterview Unterstufe	K6 Soziale Beziehungen K6c Reflexion Klassenrat	Ich muss jetzt sagen: Im Moment bin ich auf einem ganz niedrigen Niveau in dieser Sache. Es ist ganz einfach: Wir machen eine Zeigerunde und sie können nicht einmal viel darüber erzählen, über das was sie zeigen, sie zeigen es einfach nur. Sie laufen im Kreis herum und zeigen: Ich habe ein Barbie mitgenommen, ein grauenhaft schönes Barbie, zum Beispiel und die anderen müssen in dieser Zeit Respekt genug haben, dass sie einfach still sind. Sie müssen es nicht toll finden, sie müssen einfach still sein. Und ich muss dir sagen, das gelingt noch nicht.
1. Einzelinterview Unterstufe	K7 Professionalität, Grundhaltung K7a Reflexion kollegialer Austausch und Teamarbeit	Und das Thema Unterrichtsentwicklung hat für mich wirklich auch noch etwas zu tun damit, dass man als Team irgendwo hin kommt. Und dort merke ich zwei Sachen: Auf der einen Seite manchmal eine Müdigkeit. Das ander aber auch, ein Wunsch danach, gewisse Themen gemeinsam auf die Reihe zu bringen mit allen und getragen zu sein von allen.
1. Einzelinterview Unterstufe	K7 Professionalität, Grundhaltung K7a Reflexion kollegialer Austausch und Teamarbeit	Das ist ein Ideen- und ein Erfahrungspool, welchen man anzapfen kann, es ist eine emotionale Unterstützung, es entlastet mich. Ich finde es spannender, interessanter, einfacher, gemeinsame Ideen zu entwickeln, es sprudelt besser, man ist kreativer.
1. Einzelinterview Unterstufe	K7 Professionalität, Grundhaltung K7a Reflexion kollegialer Austausch und Teamarbeit	Oder eine Projektwoche zur Pausenplatzgestaltung, oder wir Lehrpersonen einmal eine Woche in den Ferien, dafür alle anderen Weiterbildungen das ganze Jahr durch sein lassen. Aber, mal schauen, was können wir aus diesem Pausenplatz machen.
1. Einzelinterview Unterstufe	K8 Prüfen und Beurteilen	Und was beurteile ich, das finde ich in der Sachkunde noch die grössere Herausforderung als in den anderen Fächern,
1. Einzelinterview Unterstufe	K8 Prüfen und Beurteilen K8a Handhabung unterschiedlicher Formen von Prüfungs- und Leistungsmessungen	Das finde ich eine Hilfe und ich würde gerne auch austauschen, was sinnvolle Beurteilungsinstrumente sind. Ich habe einmal in der Sachkunde in einem Quartal Experimente durchgeführt und zu jeder Sequenz ein Blatt kreiert mit Motivation, Handlungskompetenz und Zusammenarbeit. Ich bin daran gescheitert, meinen Unterricht so zu organisieren, dass ich die Beobachtungen, welche ich mir da vorgenommen hatte, wirklich durchführen konnte.
1. Einzelinterview Unterstufe	K8 Prüfen und Beurteilen K8b Einstellung zu gemeinsam erarbeitetem Beurteilungskonzept	Grundsätzlich denke ich mir, dass wir die meisten beim Thema Beurteilung immer wieder Unsicherheiten spüren und sicher froh sind, wenn wir uns ein bisschen abstützen können und schauen, was links und rechts denn so gefragt und verlangt wird. Die Frage ist: Wie weit geht das? Dann sind wir dann wieder bei der Methodenfreiheit und bei der Individualität auch im Unterricht. Also das kann natürlich bedeuten, dass ich etwas auf die gleiche Art machen muss, weil am Schluss ja das Ziel vorgegeben ist. Und dann kommt auch das Vergleichen: Wenn wir dann den gleichen Test machen und meine Klasse ist nicht so gut wie deine, dann muss ich mich fragen, liegt dies an den Kindern oder liegt es an meinem Unterricht
1. Einzelinterview Unterstufe	K9 Einschätzung heutiger Stand von Unterrichtsqualität	Ich finde, dass wir untereinander grundsätzlich ein gutes Klima haben.

Qualitative Inhaltsanalyse zu Einzelinterview 1

1. Einzelinterview Unterstufe	K9 Einschätzung heutiger Stand von Unterrichtsqualität K9a Bereiche mit hohem Niveau von Unterrichtsqualität	Und ich finde, das ist eine gute Voraussetzung, um miteinander zu arbeiten und zu allenfalls auch etwas an die Hand zu nehmen. Also das finde ich ein ganz grosses Plus. Dann empfinde ich die ganze Geschichte mir der Integration, also ich empfinde euch Heilpädagogen und das Förderteam als sehr kompetent, als unterstützend und als hilfreich.
1. Einzelinterview Unterstufe	K9 Einschätzung heutiger Stand von Unterrichtsqualität K9b Bereiche mit mittlerem Niveau von Unterrichtsqualität	Ich finde jede Person hier drin lässig und ich komme wirklich gut aus, aber manchmal wünschte ich mir, wir würden noch ein bisschen mehr in die Schulhauskultur investieren können.
1. Einzelinterview Unterstufe	K9 Einschätzung heutiger Stand von Unterrichtsqualität K9b Bereiche mit mittlerem Niveau von Unterrichtsqualität	Ja, also als Team, aber auch als Team und denSchülern und Schülerinnen. Ich meine wirklich das Schulhaus mit allen Menschen, welche hier drin sind. Wir sind eine Gemeinschaft. Und das ist etwas, das emotional abdeckbar ist.
1. Einzelinterview Unterstufe	K9 Einschätzung heutiger Stand von Unterrichtsqualität K9c Bereiche mit Entwicklungsbedarf in Bezug auf Unterrichtsqualität	Und das andere ist, das was ich wirklich schwierig finde, aber da hat niemand Schuld, das sind die organisatorischen Rahmenbedingungen, welche ich als Klotz am Bein erlebe. Also sprich eben, die ganzen Stundenplangeschichten. Dann, dass man ein Schulhaus gebaut hat, in welchem nicht alle Platz haben.
1. Einzelinterview Unterstufe	K_10 Rahmenbedingungen Kanton	Also, das sind dann meine persönlichen, schlechten Erfahrungen mit Integration und zwar nicht wegen der Integration und nicht wegen dem pädagogischen Grundgedanken sondern wegen den Möglichkeiten der Durchführung.
1. Einzelinterview Unterstufe	K_10 Rahmenbedingungen Kanton	Und das andere ist, das was ich wirklich schwierig finde, aber das ist schwierig und da ist wie gesagt niemand Schuld, das sind die organisatorischen Rahmenbedingungen, welche ich halt sehr als Klotz am Bein erlebe. Also sprich eben, die ganzen Stundenplangeschicht.

Anhang 30

Zusammenfassung 1. Einzelinterview

Zusammenfassung Einzelinterview 1

Die Durchführung des Interviews fand am 11.12.2013 im Klassenzimmer der LP1 statt. Die Ziele der Befragung waren LP1 bekannt, ebenso war sie informiert über die Verwendung und Anonymisierung der Daten. Der Qualitätsleitbildentwurf aus der Steuergruppe war LP1 bereits vorgängig abgegeben worden.

Unterrichtsqualität bedeutet für LP1 ein Unterricht, welcher auf Erlebnissen und Erfahrungen basiert. Es bedeutet Wissensvermittlung, Methodenvielfalt und es geht um Themen wie Bewertung, Klassenführung, Disziplin und Regeln, aber auch um Elternarbeit und um Teamarbeit. Unterrichtsentwicklung bedeutet, dass die Lehrpersonen neue Elemente für ihren Unterricht aufnehmen, überprüfen, umsetzen, auswerten, verwerfen oder integrieren. Es bedeutet, Unterrichtsqualität ganz individuell zu verbessern, es heisst auch, Unterricht gemeinsam im Team weiter zu entwickeln. Es ist jedoch anstrengend, immer zu hinterfragen, Neues zu suchen und einen gemeinsamen Konsens zu finden. LP1 spürt persönlich eine Spannung zwischen ihren eigenen Wertvorstellungen und ihrer Motivation. Um integrativ zu arbeiten, braucht es aber ein Team. Integration funktioniert nur, wenn die Klassenzimmertüren sich öffnen und gemeinsam Schule gemacht wird. Obwohl das anspruchsvoll ist, denkt LP1, dass wir an unserer Schule auf dem Weg sind. Der Lehrplan ist für LP1 verbindlich. In Sprache und Mathematik sind die Themen auf ihrer Stufe gegeben. Es bleibt die Methodenvielfalt. Die Freiräume in der Sachkunde genießt LP1, weil sie Themen wählen kann, welche sie und die Kinder interessieren. Strukturierte Planung über längere Zeit findet LP1 einerseits eine Hilfe, weil es Sicherheit gibt, andererseits oft auch überflüssig, weil die Realität anders aussieht. Allzu genaue Jahresplanungen findet LP1 nicht gut, weil sie diese emotional nicht füllen kann und sie deshalb später nicht mehr interessieren. LP1 ist offen für pädagogische Erkenntnisse. Besonders wünschen würde sie sich, wenn die ganze Schule zweiklassig arbeiten würde. Sie denkt, dass der anfängliche Mehraufwand durch Routine und Erfahrung bald aufgefangen werden könnte und die Vorteile schnell überwiegen würden, vor allem, da auch die Kinder von diesem System profitieren würden. Sinnvoll ist das aber nur, wenn die ganze Schule so arbeitet. Das Einplanen von punktuellen klassenübergreifenden Projekten dagegen ist oft anstrengend, weil man meist unter Zeitdruck und auch unter Leistungsdruck ist. Dennoch führen solche Projekte immer wieder zu tollen Erlebnissen. Zur Arbeit mit Minimalzielen und auf verschiedenen Niveaus meint LP1, dass zum einen Integration nur so möglich ist, andererseits aber denkt sie, dass ihr diese Arbeitsweise als Regelklassenlehrperson noch nicht befriedigend gelungen ist. LP1 drückt das Dilemma so aus: Arbeit mit Minimalzielen ist selbstverständlich in der Theorie, nicht aber in der Umsetzung. Als Klassenlehrperson einer grossen heterogenen Regelklasse hat LP1 unter den Rahmenbedingungen gelitten. Sie war diejenige, welche sowohl DAZ, Partnerunterricht, Integration, Logopädie und Legasthenie mit allen Lehrpersonen absprechen, dabei die Fäden

der ganzen Klasse in der Hand behalten und darum herum ihr eigenes Programm möglichst vernünftig abwickeln musste. Diese Art zu arbeiten empfand LP1 als Flickwerk, welches sie absolut nicht befriedigte. Als Lösungsvorschlag sähe LP1, dass Heilpädagoginnen nicht mehr in einer anderen Lohnklasse arbeiten würden und deshalb an einer Klasse mehrere andere Stunden übernehmen könnten.

Förderung von überfachlichen Kompetenzen gehören für LP1 zum Alltagsgeschäft. Sozial- und Selbstkompetenzen werden trainiert, wenn Konfliktsituationen im Schulzimmer, in der Pause, im Wald oder in der Turnhalle sofort aufgenommen und miteinander besprochen werden. Oder sie werden trainiert, wenn die Schülerinnen und Schüler lernen, einander bei Partnerarbeiten zuzuhören.

Soziale Beziehungen sind für LP1 wichtig, weil sie die ganze Schule als Gemeinschaft empfindet und hier auch gemeinschaftsfördernde Aktivitäten begrüßen würde. Klassenführung bedeutet für LP1 vor allem, eine persönliche Beziehung zwischen sich und den Kindern zu schaffen, welches den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, ihre Ängste abzubauen und Selbstvertrauen zu gewinnen. So wird es den Kindern auch immer besser möglich werden, einander in einer Kreisrunde gegenseitig wahrzunehmen und zuzuhören.

Arbeit im Team empfindet LP1 als Ideen- und ein Erfahrungspool, welchen man anzapfen kann, es ist eine emotionale Unterstützung, welche entlastet. Hier würde sie sich auch gemeinsame Projekte wie die Gestaltung des neuen Pausenplatzes wünschen. Sie würde auch gerne im Team über unterschiedliche Formen von Bewertungen austauschen. Einem Beurteilungskonzept würde sie skeptisch gegenüberstehen, sobald dabei Methodenfreiheit in Frage gestellt oder Konkurrenzdenken aufkommen würde.

Positiv an unserer Schule erlebt LP1 das grundsätzlich gute Klima im Kollegium. Sie schätzt auch den Austausch mit dem Förderteam und den HeilpädagogInnen. Das findet sie eine gute Voraussetzung für gemeinsames Arbeiten, auch wenn ihr die gemeinsamen Teamerlebnisse etwas fehlen. Schwierig empfindet LP1, wenn Rahmenbedingungen vernünftiges Arbeiten verhindern oder wenn ein neues Schulhaus gebaut wird, das nach einem Jahr schon wieder zu klein ist.

Anhang 31

Qualitative Inhaltsanalyse 2. Einzelinterview

Qualitative Inhaltsanalyse zu Einzelinterview 2

Dokument	Code	Segment
2. Einzelinterview	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung	Eine Schule muss Qualität bieten, eine Schule muss Wissen vermitteln, eine Schule muss anregen, motivieren, eine Schule muss Lernwege aufzeigen usw. und das Wohlfühlen ist wie selbstverständlich geworden.
2. Einzelinterview	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung	Aber das ist nicht Priorität von einer Schule, dass es dem Kind wohl ist, sondern, dass es möglichst viele Kompetenzen erwerben kann. Und von dem her, hat mir das Qualitätsleitbild schon gefallen.
2. Einzelinterview	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung K1a Zusammenhang Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung	Also für mich bedeutet dies zuerst einmal, dass ich die ganze Zeit am Ball bleibe mit Weiterbildungen, dass ich auch wirklich probiere, neue Erkenntnisse umzusetzen und es nicht nur in der Schublade versorge, wenn man etwas Neues gelernt hat. Und dass ich bereit bin, etwas zu bewegen, etwas zu ändern in meinem Unterricht, dass ich auch verschiedene Instrumente mit einbeziehe, dass ich meine Arbeit reflektiere, das ist für mich Unterrichtsqualität, in erster Linie diese Sachen.
2. Einzelinterview	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung K1b Motivation Unterrichtsentwicklung	Dass man wirklich auch, wenn es auch sehr viel Arbeit gibt, etwas Neues anpackt probiere ich das, damit der Unterricht lebendig bleibt und nicht stagniert.
2. Einzelinterview	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung K1b Motivation Unterrichtsentwicklung	Also wenn ich unser Schulhaus anschau, habe ich immer noch das Gefühl, es stehen gar nicht alle am gleichen Ort.
2. Einzelinterview	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung/ K1c Zusammenhang Unterrichtsentwicklung-Integration	Für mich bedeuten Integration und Unterrichtsentwicklung in diesem Sinne das Gleiche, weil man in beides investieren muss und zwar ganz stark.
2. Einzelinterview	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung K1d Motivation Integration	Ich denke, da muss noch extrem viel passieren. Sei das nun die Beurteilung oder seien das die individuellen Lernwege, welche man weiter verfolgen sollte mit jedem einzelnen Kind. Da ist ein Prozess jetzt am laufen, aber ich glaube, der geht noch jahrelang weiter. Also ich habe das Gefühl, da muss noch viel passieren, damit wir wirklich eine integrative Schule sind, welche es schafft, die Kinder auf ihrem individuellen Weg zu begleiten.
2. Einzelinterview	K2 Unterrichtsinhalte K2a Ziele und Vorgaben des Lehrplanes	Weil das, was im Lehrplan steht, ist für mich schon auch verbindlich. Und das sind für mich Minimalziele, was dort steht.

Qualitative Inhaltsanalyse zu Einzelinterview 2

2. Einzelinterview	K2 Unterrichtsinhalte K2b Freiräume des Lehrplanes, fächerübergreifendes Arbeiten und adäquate Themen aus der Lebenswelt der SuS	Wir haben tatsächlich mehr Freiheiten im Kindergarten, d.h. der Weg zum Ziel ist relativ frei. Deshalb haben wir die Freiheit mit diesen Lernsettings und Lernumgebung und ich bin eine starke Verfechterin von dem, auch im Hinblick auf die zukünftige Arbeit mit dem Lehrplan 21 mit den Kompetenzen. Das ändert ja jetzt, das Verständnis mit den Kompetenzen. Also, wenn meine Kinder in einer Lernumgebung Kompetenzen erwerben, sei es, um mit Geld umgehen zu können oder um zu zählen oder zu schätzen oder Mengen bis 6 erkennen oder solche Sachen, da kann ich ihnen eine Spiel- und Lernumgebung machen, bei welcher sie nebenbei noch das Rüstzeug erhalten für den Schuleintritt, wo es nachher ums Rechnen geht.
2. Einzelinterview	K3 Unterrichtsplanung K3a Strukturierte Planung über grössere Zeiträume	Ich empfinde das als sehr hilfreich. Ich kann mir so auch immer wieder Rechenschaft über meine Ziele ablegen, also, was will ich eigentlich erreichen im nächsten Quartal? Wohin will ich gehen mit dieser Lernumgebung, mit diesem Thema? Und ich strukturiere das grob mit allem was vorgegeben ist, in allem was ich schon weis
2. Einzelinterview	K3 Unterrichtsplanung K3a Strukturierte Planung über grössere Zeiträume	Es kann auch sein, dass ich schon wieder am nächsten Thema herumstudiere. Plötzlich denke ich: Ou, das wäre etwas und dann kommt das in die Planung rein und wenn ich dann wirklich mit planen anfangen, hat es da dann bereits ein paar Bausteine drin, welche man dann ausbauen kann.
2. Einzelinterview	K3 Unterrichtsplanung K3b Einbezug von neuen Pädagogischen Erkenntnissen	Ich behaupte mal provokativ: es wird einmal Richtung Niveau- Stoffvermittlung gehen.
2. Einzelinterview	K3 Unterrichtsplanung K3b Einbezug von neuen Pädagogischen Erkenntnissen	Es braucht eine enorme Umstellung und einen enormen Einsatz der Lehrpersonen und es ist mir klar, dass man nicht immer noch mehr verlangen kann,
2. Einzelinterview	K3 Unterrichtsplanung K3c Planung von stufen- und jahrgangübergreifenden Projekten	Also ich war eine absolute Befürworterin der Grund- und Basisstufe, ich persönlich fände es ganz toll, wenn das gefördert und in die Jahresplanung einbezogen würde. Und vielleicht den Schritt sogar machen würde, um einmal zwei Jahrgänge zusammen zu legen: 3./4. Klasse oder so oder eben auch, vor allem beim Übergang in die Schule.
2. Einzelinterview	K3 Unterrichtsplanung K3c Planung von stufen- und jahrgangübergreifenden Projekten	Jetzt wird er dann noch heterogener, jetzt werden wir dann noch Kinder erhalten, welche gerade ein- oder zwei Wochen vorher vier Jahre alt wurden, bis in zwei drei Jahren
2. Einzelinterview	K3 Unterrichtsplanung K3c Planung von stufen- und jahrgangübergreifenden Projekten	Es wird einmal Richtung Niveau- Stoffvermittlung gehen. Also, dass man einfach diejenigen, welche in dieser Gruppe mitkommen, die gehören dorthin, egal, ob sie ein Jahr jünger oder ein Jahr älter sind.
2. Einzelinterview	K3 Unterrichtsplanung K3c Planung von stufen- und jahrgangübergreifenden Projekten	Da muss es wie klick machen in einem Team. Also dass das Team sagt: Und das machen wir jetzt, da kämpfen wir jetzt darum mit 150% Einsatz. Sonst geht es nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das die Schulleitung quasi verordnen könnte bei uns.

Qualitative Inhaltsanalyse zu Einzelinterview 2

2. Einzelinterview	K3 Unterrichtsplanung K3c Planung von stufen- und jahrgangübergreifenden Projekten	Hm, oder dass man, aber das weiss ich nicht, das habe ich ehrlich gesagt nicht genau durchgedacht, ...aber, wenn man so Versuchsphasen machen würde, halt noch mit Freiwilligen zum Beispiel. Oder noch pointierter, dass man diejenigen, die das möchten, nicht daran hindern würde. Ja, wenn zum Beispiel zwei Lehrpersonen sagen würden: Wir machen das. Weil, auch wenn es nur so beginnt, profitieren die anderen (Lehrpersonen) auch davon, weil sie es eins zu eins mitschauen und mit verfolgen und sagen können: aha, so geht das.
2. Einzelinterview	K3 Unterrichtsplanung K3c Planung von stufen- und jahrgangübergreifenden Projekten	Das mache ich also noch öfter. Das mache ich auch im DAZ. Dass ich nicht die Fünfjährigen für sich und die Sechsjährigen für sich nehme, sondern ich nehme diejenigen, welche schon gut Deutsch können und ich nehme diejenigen, die sich bereits durchschlagen können und diejenigen welche noch..., also niveaumässig. Es macht keinen Sinn sonst.
2. Einzelinterview	K4 Gestaltung der Lehr- und Lernarrangements, Integration	Klar haben wir im Kindergarten die Chance, diese Heterogenität ein bisschen auszugleichen, aber trotzdem machen ja diejenigen, welche gut sind, weiterhin Fortschritte und diejenigen, welche noch nicht so weit sind, machen auch nicht solche Sprünge, also ich denke, in der 1. Klasse geht es eigentlich immer noch so weiter, in der Schule, dass es immer noch eine Riesenheterogenität gibt.
2. Einzelinterview	K4 Gestaltung der Lehr- und Lernarrangements, Integration	Ich habe schon mehrere Eritreer gehabt, welche allein aus kulturellen Gründen noch nie einen Farbstift, Papier, Spielsachen, Zusammensetzspiele, all dieses Material noch gar nie gesehen haben in ihrem Leben und die können natürlich unmöglich bis in zwei Jahren die fünf Jahre davor plus die zwei Jahre Kindergarten aufholen, das ist unmöglich
2. Einzelinterview	K4 Gestaltung der Lehr- und Lernarrangements, Integration K4a Arbeit mit Minimalzielen, Arbeit mit Zielen auf verschiedenen Niveaus	Also man kann das so sagen: Ich mache keine klassen- also flächendeckenden Sachen mehr, oder. Ein Thema und jedes arbeitet daran, so wie es das kann. Mit einer Lernumgebung ist das noch relativ gut zu verwirklichen
2. Einzelinterview	K4 Gestaltung der Lehr- und Lernarrangements, Integration K4a Arbeit mit Minimalzielen, Arbeit mit Zielen auf verschiedenen Niveaus	Das wäre so die Wunschvorstellung, dass man sie mit Lernumgebungen auch soweit motivieren kann, dass sie den Sprung auch noch schaffen, dass sie sogar noch ein bisschen mehr als die Basisziele erreichen, diejenigen, welche vom Köpfchen her auch fähig sind dazu.
2. Einzelinterview	K4 Gestaltung der Lehr- und Lernarrangements, Integration K4a Arbeit mit Minimalzielen, Arbeit mit Zielen auf verschiedenen Niveaus	Oder was ich halt auch noch gesehen habe an der EK oder auf der Unterstufe, dass man ihnen halt das Material noch lässt, solange sie es brauchen, sei das jetzt ein Zahlenstrahl oder was ihr auch immer so habt, dass man das ihnen noch lässt, wenn sie es brauchen, bis sie die Sicherheit haben, selber davon weg zu gehen.
	K4 Gestaltung der Lehr- und Lernarrangements, Integration K4b Frage nach Ressourcen	Ich war an einer Weiterbildung, wo uns das eins zu eins vorgesetzt wurde: Da machst du nur noch Lernlandschaften mit verschiedenen Niveaus und das ist grauenhaft aufwändig für die Lehrperson und du baust dann die Niveaus dann einfach quasi für alle ein und jeder kann sich dann das holen und machen, was er kann.

Qualitative Inhaltsanalyse zu Einzelinterview 2

2. Einzelinterview	K4 Gestaltung der Lehr- und Lernarrangements, Integration K4b Frage nach Ressourcen	In der Schule, das sehe ich ein, ist es bedeutend schwieriger mit den Lehrmitteln. Im Prinzip solltest du nicht mehr die Lehrmittel so aufgebaut haben wie jetzt, sondern du solltest Lehrmittel... eben mit diesem Kompetenzerwerb, wo sie eben wirklich die Minimalziele, diese Kompetenzen haben müssten. Und da sollte man in der Gestaltung frei sein.
2. Einzelinterview	K4 Gestaltung der Lehr- und Lernarrangements, Integration K4b Frage nach Ressourcen	Das ist klar, das ist ein Dauerbrenner, oder. Die Klassen sind zu gross, das ist mir schon klar, mit 25 und mehr Kindern kannst du das nicht mehr zufriedenstellend machen. Ich habe jetzt 18, das ist etwas anderes, das sind 7 weniger. Aber ich habe auch schon 26 gehabt. Was ich manchmal noch mache: Ich weiche in die Gruppe aus. Wenn ich sehe, es geht von der Klassengrösse her nicht, oder wenn ich sehe, dieser, dieser und dieser bringen nun also wirklich sehr ähnliche Leistungen, dann mache ich Gruppensettings.
2. Einzelinterview	K5 Förderung von überfachlichen Kompetenzen	Ich glaube, dass braucht halt auch wieder einen Riesenweg, mit Weiterbildungen, welche du zuerst hören musst. Und mit kleinen Schrittchen, wo du auszuprobieren beginnst.
2. Einzelinterview	K5 Förderung von überfachlichen Kompetenzen	Aber das ist doch genau das, was schon besteht und wo schon daran gearbeitet wird und diesem "Kind" muss man dann nur einmal anders sagen, nehme ich jetzt mal an. Dem sagt man dann nicht mehr Schlüsselkompetenz.
2. Einzelinterview	K5 Förderung von überfachlichen Kompetenzen K5a Methodenvielfalt, kooperative Lehr- und Lernformen zur Förderung von überfachlichen Kompetenzen	Oder so das Gedankengut, dass man nicht einfach mehr schneiden lernt im Kindergarten, sondern, dass man weiter unten beginnt und sagt: Wie teilen wir all? Also, dass man eine Lernumgebung macht, wo es nur darum geht, zu sägen, zu schneiden, zu messerlen, zu brechen, da ein Kompetenzerwerb da ist um zu sagen: Wie teilen wir Material und welches Werkzeug brauchen wir für welches Material und dann habe ich eben wieder eine Kompetenz.
2. Einzelinterview	K5 Förderung von überfachlichen Kompetenzen K5a Methodenvielfalt, kooperative Lehr- und Lernformen zur Förderung von überfachlichen Kompetenzen	Ich mache keine Wochenpläne mehr. Ich bin aber nicht die einzige hier. Wir sind jetzt so halb, halb. Ich mache Tagespläne. Ich finde, das ist eine gute Vorstufe für die Schule. Ich denke, das Kindergartenkind, das zum Teil noch nicht einmal die Wochenstruktur erfassen kann, ist überfordert mit einem Wochenplan.
2. Einzelinterview	K5 Förderung von überfachlichen Kompetenzen K5a Methodenvielfalt, kooperative Lehr- und Lernformen zur Förderung von überfachlichen Kompetenzen	Den Tagesplan erhalten sie am Morgen und der muss um 12.Uhr erledigt sein mit zwei Aufgaben, einer Aufgabe oder auch drei Aufgaben, je nachdem. Vielleicht gibt es auch mal einen Zweitagesplan und wenn ich sehe, wie eben letztes Jahr, die schaffen das problemlos, dann gibt es Ende des 2. Kindergartenjahres auch Wochenpläne.
2. Einzelinterview	K5 Förderung von überfachlichen Kompetenzen K5b Verbindung der überfachlichen Kompetenzen mit der Förderung von Fachkompetenzen.	Eine Lernumgebung fördert Sachkompetenz und natürlich auch Sozial- und Selbstkompetenz, weil, in einer solchen Lernumgebung ist es anders als bei Frontalunterricht, wo es heisst, so jetzt macht ihr das und jetzt macht ihr das. Hier müssen sie sich das Material selber beschaffen, die Lösungen selber suchen und Sozialkompetenz wird insofern gefördert, indem nie jemand allein arbeitet, sondern das ist immer eine Gruppe.

Qualitative Inhaltsanalyse zu Einzelinterview 2

2. Einzelinterview	K5 Förderung von überfachlichen Kompetenzen K5b Verbindung der Förderung von überfachlichen Kompetenzen mit der Förderung von Fachkompetenzen.	Ich habe da immer das Gefühl, da geht es um ein bewusst machen, was eigentlich schon da ist. Ich glaube, diese Bewusstsein ist noch nicht so ausgeprägt.
2. Einzelinterview	K6 Soziale Beziehungen K6a Reflexion Grundhaltung LP	Ich finde ganz sicher, dass ich die Kinder sehr ernst nehmen muss.
2. Einzelinterview	K6 Soziale Beziehungen K6a Reflexion Grundhaltung LP	Also, dass ich sie mal gut anhören muss, dass ich auch herausfinde, warum motiviert sie etwas nicht und solche "Pappenheimer" habe ich im Kindergarten ganz viel. Welche noch vor jeder Tätigkeit, ausser am Boden spielen, ausweichen. Also: wie bringe ich das Kind einmal an einen Tisch? Um ein Spiel zu machen, um eine Aufgabe zu lösen? Oder um etwas zu gestalten, egal für was, wie bringe ich das Kind vom Boden an einen Tisch?
	K6 Soziale Beziehungen K6a Reflexion Grundhaltung LP	Und was mir auch extrem wichtig ist: Es muss einfach mindestens einmal, zweimal oder dreimal pro Halbtage von Herzen gelacht werden können. Das ist wichtig. Das es fröhlich ist im Kindergarten. Du kannst kein Kind motivieren, wenn du selber mit einem "Lätsch" herumgehst, du kannst Kinder nicht motivieren, wenn du dauernd an ihnen herumrörgelst, dann kannst du niemanden mehr motivieren.
2. Einzelinterview	K6 Soziale Beziehungen K6b Reflexion Klassenführung	Das ist klar, die braucht es dringend, Regeln. Und die Kinder bestimmen die. Die Kinder sagen, welche Regeln es wirklich braucht und sie zeichnen sie auch. Und die hängen wir auf. Und lieber nur drei oder vier anstatt zehn, welche nicht eingehalten werden.
2. Einzelinterview	K6 Soziale Beziehungen K6c Reflexion Klassenrat	Und Klassenrat haben wir ja auch noch.
2. Einzelinterview	K7 Professionalität, Grundhaltung K7a Reflexion kollegialer Austausch und Teamarbeit	Wenn die Gruppe homogen ist, kann sie ein solches Gefäß für alles Mögliche nutzen. Wenn da eine Gruppe am gleichen Strick zieht und ein gemeinsames Ziel hat und Freude hat an diesem gemeinsamen Ziel, dann ist das etwas "irrsinnigs". Wenn es nur darum geht, in einem Team, und das ist nun mal im Kindergarten so, dass die so unterschiedlich sind und alle an einem ganz anderen Ort stehen und ein gemeinsames Ziel erreichen nicht Freude, sondern "äh, Mist" bedeutet, dann ist der Weg dorthin ziemlich mühsam und das Resultat ist auch nicht so erfreulich.
2. Einzelinterview	K7 Professionalität, Grundhaltung K7a Reflexion kollegialer Austausch und Teamarbeit	Also mir ist es im Förderteam wohl, dort fühle ich mich wohl.
	K7 Professionalität, Grundhaltung K7b Bereitschaft zur Weiterbildung und Weiterentwicklung	Man muss umdenken und auch da ist eine rechte Portion Weiterbildung nicht schlecht, oder, weil man kann dies nicht einfach selber erfinden, also ich kann das nicht. Ich muss mal hören gehen: Wo fange ich an, was sind die kleinen Schrittschritte, bei denen ich anfangen muss, damit ich zu dem Ziel auch komme.

Qualitative Inhaltsanalyse zu Einzelinterview 2

2. Einzelinterview	<p>K8 Prüfen und Beurteilen K8a Handhabung unterschiedlicher Formen von Prüfungs- und Leistungsmessungen</p>	<p>Ich schaue jedes Kind allein an, wäge seine Stärken und Schwächen ab, ich habe den Mut, etwas wegzulassen, also kann ich dieses Kind auch in die Schule schicken, wenn es nicht fehlerfrei auf 20 zählen kann, es aber dafür in diesem Bereich noch das und das und das kann? Das hat sich jetzt so herausgestellt, dass das Endergebnis, mit welchem ich den Einschätzungsbogen ausfüllen muss, nicht immer aus den gleichen Komponenten entsteht. Es muss nicht jedes Kind haargenau das gleiche können, aber es muss eine Kompetenz haben im mathematischen Bereich und eine Kompetenz im sprachlichen Bereich plus Sozial- und Selbstkompetenz.</p>
2. Einzelinterview	<p>K8 Prüfen und Beurteilen K8a Handhabung unterschiedlicher Formen von Prüfungs- und Leistungsmessungen</p>	<p>Richtig, dass man nicht nur immer hinschaut, wie viele von 20 Rechnungsaufgaben sind gemacht, sondern das man auch hinschauen kann, wie viel Einsatz hat das Kind für das Projekt geleistet, wie stark hat es sich eingebracht, wie fest hat er oder sie auch Ideen hereingebracht und auch umgesetzt, wie viel Aufwand hat das Kind betrieben um etwas beizutragen. Das wäre natürlich Hammer, solche Sachen.</p>
2. Einzelinterview	<p>K8 Prüfen und Beurteilen K8b Einstellung zu gemeinsam erarbeitetem Beurteilungskonzept</p>	<p>Ein Beurteilungskonzept wäre dringend nötig, das wäre absolut der Hammer. Ich höre so viel: Wir haben Noten, wir müssen Noten setzen, wir müssen so und so viele Prüfungen machen mit Noten. Das kannst du nicht machen wegen den Eltern. Die Eltern wollen Noten. Dass man den Übergang auch für die Eltern so gestaltet, dass man sagt: So, jetzt läuft einmal ein Projekt, das wird so und so beurteilt. Dass man das an einem Elternabend transparent macht und sagt: Die Beurteilung ist nicht mit Noten, aber sie ist nicht einen Fünfer weniger Wert. Weil die persönliche Leistung des Einzelnen, die Teamfähigkeit, die Kompetenzen werden beurteilt, aber es gibt keine Note, es gibt eine solche oder solche Bewertung. Das fände ich "irrsinnig". Das dünkt mich ein "Superschnitt" zu Weitergehen, sei es nun Richtung altersdurchmischtes Lernen, sei es Richtung neue, andere Beurteilung.</p>
2. Einzelinterview	<p>K8 Prüfen und Beurteilen K8b Einstellung zu gemeinsam erarbeitetem Beurteilungskonzept</p>	<p>Ich kann auch nichts beurteilen, welche Lehrpersonen da eher bremsend wirken würden und welche eher nicht. Ich kann nur sagen, wenn man nicht einen Anfang macht im ganz Kleinen kommt man ja auch nicht weiter. Und ich denke, wenn man schon nur anfängt, über solche Sachen nachzudenken, dann ist das schon wie eine Grundlage. Ich denke, das ist ein guter Weg. Aber so, wann wir es schaffen und wie wir es schaffen, das weiss ich nicht.</p>
2. Einzelinterview	<p>K9 Einschätzung heutiger Stand von Unterrichtsqualität K9a Bereiche mit hohem Niveau von Unterrichtsqualität</p>	<p>Das Positive, das kommt mir immer zuerst in den Sinn: Was ich mitbekomme, ist, dass viele Lehrpersonen in ihrer Schulstube anfangen, neue Mittel und Wege zu suchen, um ihre Qualität im Klassenzimmer zu verbessern.</p>
2. Einzelinterview	<p>K9 Einschätzung heutiger Stand von Unterrichtsqualität K9b Bereiche mit mittlerem Niveau von Unterrichtsqualität</p>	<p>Also klar, es gibt Schulen, die sind viel weiter, das ist mir schon klar, aber ich habe das Gefühl, wir liegen in der guten Mitte, so ungefähr. So in der grossen Mitte.</p>

Qualitative Inhaltsanalyse zu Einzelinterview 2

2. Einzelinterview	<p>K9 Einschätzung heutiger Stand von Unterrichtsqualität</p> <p>K9c Bereiche mit Entwicklungsbedarf in Bezug auf Unterrichtsqualität</p>	<p>Und es gibt eben andere, welche das nicht machen. Das gibt so eine Diskrepanz im Team und das ist schon der Stolperstein hier bei uns, dass man nicht linear vorwärts gehen kann. Was ich immer noch finde: An unserer Schule arbeiten schon noch viele im eigenen Gärtlein, oder. Das ist etwas, was ich eher als negativ empfinde. Ich merke auch, ich gebe immer alles Wissen, das ich erwerbe und erhalte weiter. Was ich vorbereite, was jemand anderes auch möchte, gebe ich weiter. Und da merke ich auch manchmal, dass die Leute noch extrem (denken) ..., eh, die muss nicht meinen, sie könne da einfach nur profitieren oder. Jaja, da sollten wir schon noch etwas grosszügiger denken lernen.</p>
--------------------	--	--

Anhang 32

Zusammenfassung 2. Einzelinterview

Zusammenfassung Einzelinterview 2

Die Durchführung des Interviews fand am 12.12.2013 in der Wohnung der befragten Lehrperson LP2 statt. Die Lehrperson stellte sich gerne für das Interview zur Verfügung, nachdem sie über Ziel und Zweck der Befragung sowie die Verwendung und Anonymisierung der Daten informiert worden war. Als Vorbereitung für das Interview hatte LP2 Einsicht in den Qualitätsleitbildentwurf der Steuergruppe. Für LP2 bedeutet Unterrichtsqualität, dass die Schule Wissen vermittelt, Lernwege aufzeigt, die Schüler anregt und motiviert. Das Kind soll sich in der Schule nicht nur wohlfühlen, sondern auch möglichst viele Kompetenzen erwerben. Damit sich Unterrichtsqualität auch weiterentwickeln kann, ist es für LP2 wichtig, dass sie Weiterbildungen besucht, Neues kennenlernt, ausprobiert und bereit ist, ihren Unterricht zu verändern und auch zu reflektieren. LP2 erlebt, dass Neues zwar aufwändig ist, aber es ist ihr wichtig, dass sie etwas bewegen und damit die Kinder erreichen kann. LP2 äussert jedoch die Vermutung, dass nicht alle Mitglieder des Gesamtteams ihre Bereitschaft und auch ihre Freude an Unterrichtsentwicklung mit ihr teilen würden. Das Gleiche gilt für LP2 für den Integrationsprozess. Auch da lohnt es sich, viel Zeit und Energie zu investieren. LP2 stellt fest, dass die Schule vor Ort sich auf den Weg befindet, dass sich aber noch viel verändern muss, bis unsere Schule wirklich eine integrative Schule ist, welcher es gelingt, die Kinder auf ihrem individuellen Weg zu begleiten. Der Lehrplan ist für LP2 absolut verbindlich. LP2 genießt aber die vielen Freiräume, welche sie auf ihrer Stufe voll ausschöpfen kann. Diese Freiräume nützt sie für Lernumgebungen und verschiedene Lernsettings. So kann LP2 die Heterogenität in ihrer Klasse gut auffangen und Angebote auf verschiedenen Niveaus vorbereiten. Damit ihr das auch gut gelingt, ist es für LP2 hilfreich, dass sie strukturierte Jahres- und Quartalsplanungen erstellt. Dadurch kann sie sich immer wieder Rechenschaft darüber abgeben, ob sie ihre Ziele erreicht. Natürlich muss LP2 in der Feinplanung auch flexibel sein, damit sie auch spontan auf aktuelle Situationen und Bedürfnisse der Kinder eingehen kann. Als absolute Befürworterin der Grund- und Basisstufe würde LP2 es begrüßen, wenn vermehrt klassen- und jahrgangsübergreifende Projekte stattfinden würden. Sie könnte es sich auch vorstellen, dass das ganze Schulhaus zweiklassig arbeiten würde. Dabei ist sich LP2 aber bewusst, dass eine solche Veränderung nicht einfach von der Schulleitung verordnet werden könnte, sondern da müsste das ganze Team mit 150% Einsatz dahinterstehen.

Als weitere ihr bekannte Schwierigkeit beim Individualisieren nennt LP2 grosse Klassen. Hier weicht LP 2 oft auf Gruppensettings aus. So kann sie gut Kinder mit ähnlichen Leistungen erreichen. Bei den Gruppenarbeiten werden neben den Sachkompetenzen auch überfachliche Kompetenzen wie Selbst- und Sozialkompetenz eingeübt und dadurch für die Kinder und die LP zur Selbstverständlichkeit. Wochenpläne setzt LP2 auf ihrer Stufe nur noch selten ein, da sie erfahren hat, dass ihre Schülerinnen und Schüler damit noch oft überfordert sind. LP2 arbeitet lieber mit Tages- oder Zweitagesplänen.

Für LP2 ist es wichtig, dass sie ihre Kinder sehr ernst nimmt. Sie hört ihnen genau zu, damit sie auch wahrnimmt, wie sie die Schülerinnen und Schüler für ihre Aufträge motivieren kann. LP2 legt Wert darauf, dass in ihrem Klassenzimmer herzlich gelacht werden kann. Regeln erachtet LP2 als wichtig für ihre Klasse. Die Kinder bestimmen die Regeln selber. Diese werden dann im Klassenzimmer aufgehängt und müssen eingehalten werden.

LP2 schätzt den kollegialen Austausch und arbeitet gerne in einer Gruppe mit, welche sich für ein gemeinsames Ziel einsetzt, auch wenn die Arbeit aufwändig ist. Ihr U-Team hat sie jedoch als sehr heterogen erlebt, da sich nicht immer alle für ein Thema begeistern lassen. So kann diese Teamarbeit ziemlich mühsam werden und zu nicht unbedingt erfreulichen Resultaten führen. LP2 würde es begrüßen, wenn innerhalb des Gesamtteams ein Prüfungs- und Beurteilungskonzept erarbeitet würde, da sie selber ihre Schülerinnen und Schüler nach differenzierenden Kriterien beurteilt. Sie fände es wichtig, wenn Möglichkeiten von formativen Beurteilungen besprochen und aufgezeigt und damit die Noten weniger stark gewichtet würden.

Als positiv erlebt LP2 ihre Feststellung, dass sich etliche Kolleginnen und Kollegen neue Mittel und Wege suchen, um die Qualität in ihrem Klassenzimmer zu verbessern. Im Vergleich mit anderen Schulen würde LP2 die Unterrichtsqualität an unserer Schule bei einem mittleren Wert einstufen. Als Stolperstein bei der Qualitätsentwicklung sieht LP2 die Diskrepanz im Team, welche es verhindert, dass sich die Schule linear vorwärts bewegen kann.

Anhang 33

Qualitative Inhaltsanalyse 3. Einzelinterview

Qualitative Inhaltsanalyse zu Einzelinterview 3

Dokument	Code	Segment
3. Einzelinterview Mittelstufe	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung	Unterrichtsqualität, da gibt es verschiedene Faktoren, da sind verschiedene Personen beteiligt: Der Lehrer, die Kinder, und auch das Elternhaus, welche auch dazu beitragen können. Am meisten beeinflussen kann ich Unterrichtsqualität natürlich bei mir selber, ich als Lehrperson und das andere muss ich als gegeben entgegnehmen. Zu der Unterrichtsqualität von meiner Seite her gehört natürlich das eigene Wissen, Methodik, als extrem wichtig und Beziehungsfragen. Das sind die drei Schlüssel.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung K1a Zusammenhang Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung	Also: Unterrichtsmethodik, Vielfalt, Planarbeit soll Platz haben, Frontalunterricht soll Platz haben und die kooperativen Lernformen sollte eingesetzt werden. Die Kinder brauchen Zeiten, in welchen sie auch einmal für sich können, auch an ihrem eigenen Thema arbeiten.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung K1b Motivation Unterrichtsentwicklung	Ich verzichte auf Formen, welche zwar gut tönen, bei welchen ich aber das Gefühl habe, das ist eigentlich niemandem gedient.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung K1b Motivation Unterrichtsentwicklung	Unterrichtsentwicklung ist für mich das, dass du deine "Antennchen" draussen hast und wahrnimmst: was funktioniert und was funktioniert nicht so gut. Wo hat es Sachen drin, bei welchen ich vielleicht falsche Voraussetzungen gegeben habe? Und Unterrichtsentwicklung ist für mich, ständig ein Feedback für mich selber zu machen.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung K1b Motivation Unterrichtsentwicklung	Das, was nicht gut gewesen war, versuchst du zu ändern und das, was gut war, darfst du weiterhin pflegen. Das ist für mich persönlich Unterrichtsentwicklung. Und dann kommt natürlich Unterrichtsentwicklung dazu, dass es modernere Lernformen gibt und die abwechslungsreich einzusetzen. Aber mir immer überlege, welche Form eignet sich für was?
3. Einzelinterview Mittelstufe	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung/ K1c Zusammenhang Unterrichtsentwicklung-Integration	Der integrative Gedanke ist schon sympathisch: Die Kinder, welche in den Klassen integriert sind und Teil einer Klasse werden, welche vorher so ein Sondergrüppchen waren, dass diese Muster aufgeweicht werden, das ist grundsätzlich schon sicher ein Fortschritt.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung K1d Motivation Integration	Wie es diesen Kindern in den Klassen drin geht, vom Leistungsvermögen her, da bin ich mir nicht immer so ganz sicher, weil die merken ja: Ich oder während dem der einen Test löst, den alle anderen auch lösen, kriege ich irgend so einen für mich angepassten Test.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung K1d Motivation Integration	Das ist ja auch ein Prozess, wenn da jetzt noch nicht alles optimal läuft, heisst das ja nicht, dass man die ganze Übung abbrechen soll, sondern nach Entwicklungen suchen.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung K1d Motivation Integration	Wenn ich nur förderorientiert spreche und so, dann werden mir das die Eltern bei den Übertritts-Entscheiden, ausser denjenigen, welche in die Bezirksschule gehen, vorwerfen: Jetzt haben sie mir doch immer gesagt, er macht Fortschritt. Und ich muss dann sagen: Ja wissen Sie, dass ist auf ihr Kind allein bezogen gewesen, dort habe ich nicht verglichen, aber jetzt müssen wir vergleichen.

Qualitative Inhaltsanalyse zu Einzelinterview 3

3. Einzelinterview Mittelstufe	K2 Unterrichtsinhalte K2a Ziele und Vorgaben des Lehrplanes	Auf der anderen Seite haben wir einen Lehrplan und Lehrmittel, welche diese Ziele erfüllen sollen. Danach arbeite ich. Ich bin nicht immer mit allem einverstanden, aber ich arbeite dort sehr zielorientiert. Das ist für mich verbindlich. In der Mathematik und im Deutsch haben wir klar formulierte Sachen und auf die hin arbeite ich intensiv.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K2 Unterrichtsinhalte K2a Ziele und Vorgaben des Lehrplanes	Dann gibt es andere Fächer, bei welchen ich mich völlig frei fühle, also im Werken fühle ich mich völlig frei, im Zeichnen fühle ich mich völlig frei.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K2 Unterrichtsinhalte K2b Freiräume des Lehrplanes, fächerübergreifendes Arbeiten und adäquate Themen aus der Lebenswelt der SuS	Also, die Freiräume habe ich ja vor allem in den Realien, also dort kannst du im Prinzip machen, was du willst, von mir aus gesehen. Mit der Bedingung: Mach nicht nur geschichtliche Themen, mach nicht nur Bio, sondern wechsele ab.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K2 Unterrichtsinhalte K2b Freiräume des Lehrplanes, fächerübergreifendes Arbeiten und adäquate Themen aus der Lebenswelt der SuS	Einfach, dass wir untereinander gewisse Themen abgesprochen haben, welche auf diese Stufe gehören. Also 4. Klasse ist bei mir: Dorf, Steinzeit Standard. Und dann garniere ich mit irgendwelchen Sachen, welche vielleicht aktuell sind oder bei welchen die Kinder eine Vorliebe haben, wenn ich dann auch Material dazu finde, das ist manchmal noch die Frage und in der 5. Klasse sind es die Römer und der Kanton Aargau.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K2 Unterrichtsinhalte K2b Freiräume des Lehrplanes, fächerübergreifendes Arbeiten und adäquate Themen aus der Lebenswelt der SuS	Also man muss nicht immer nur auf, also nur die Schüler fragen, was wollt ihr, weil, dann entgeht ihnen vielleicht auch etwas, oder. Sondern auch aus Überzeugung und manchmal auch ein bisschen Mut sagen: Ich mache das, es interessiert euch noch nicht, aber vielleicht dann...
3. Einzelinterview Mittelstufe	K3 Unterrichtsplanung K3a Strukturierte Planung über grössere Zeiträume	Ich sage dir ganz ehrlich, das ich das nicht mache. Ich habe noch nie eine Jahres- oder Quartalsplanung irgendjemandem abgegeben und für mich habe ich keine. Das setzt mich unter Druck, eine Arbeit zu machen, bei welcher ich den Sinn nicht einsehe.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K3 Unterrichtsplanung K3a Strukturierte Planung über grössere Zeiträume	Ich habe das Gefühl, den Stoff, den ich vermitteln muss, den habe ich. Wenn ich einen Quartalsplan mache, und eine Klasse erhalte, welche schwach ist, bleibe ich halt länger bei etwas. Dann bin ich nicht dort, wo ich geplant hätte und denke: Was bedeutet jetzt das für mich? Habe ich schlecht unterrichtet oder habe ich schlecht geplant? Diese Planungen, bedeuten die für mich einen Stress, sie erzeugen mir einen Druck, welcher für mich absolut ungesund ist.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K3 Unterrichtsplanung K3a Strukturierte Planung über grössere Zeiträume	Ich bin vehement gegen eine Zwangsverordnung, alle Lehrpersonen müssen eine Jahresplanung und eine Quartalsplanung zusammenstellen. Da sträube ich mich dagegen.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K3 Unterrichtsplanung K3a Strukturierte Planung über grössere Zeiträume	Also die Struktur, die habe ich im Kopf, aber keinen Zeitplan.

Qualitative Inhaltsanalyse zu Einzelinterview 3

3. Einzelinterview Mittelstufe	K3 Unterrichtsplanung K3b Einbezug von neuen Pädagogischen Erkenntnissen	Doch, auf jeden Fall. Was es dann auch immer ist. Impulse aufnehmen, versuchen, irgendwie etwas umzusetzen. Es gibt manchmal kleinste "Ideechen", welche schon eine Veränderung herbeiführen. Ich finde es auf jeden Fall gut, wenn man sich inspirieren lässt, und nachher mit sich selber ausmacht: Das entspricht mir nicht, ich sehe den Sinn nicht, ich bin nicht überzeugt von dem, dann finde ich, darf man mutig sein und sagen: Ich mache das nicht. Also ich finde: Lehrpersonen dürfen wirklich noch sehr individuell sein.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K3 Unterrichtsplanung K3b Einbezug von neuen Pädagogischen Erkenntnissen	Der Frontalunterricht ist doch das Modell, wie man es machen kann. Und die Kinder lernen, das weiss man aus Zahlen, aus dem Modell, also aus einem Lösungsansatz heraus: Macht es doch so. Da lernen Kinder wahnsinnig viel, also, was zum Teil mehr bringt als: Schaut einmal im Zahlenbuch die drei Arten an, welche da vorgeschrieben sind von diesen drei Kindern, und überlegt euch mal, was die überlegt haben und dann wählt dann quasi euren Weg aus. Das ist für einen Primarschüler zum Teil eine absolute Überforderung.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K3 Unterrichtsplanung K3b Einbezug von neuen Pädagogischen Erkenntnissen	Genau, ja. Du kannst auch sagen, wenn du einen anderen Weg findest für dich, bei welchem du aber zu ebenso guten Resultaten komm, dann mach du diesen, solange ich verstehe, was du präsentierst auf deinen Blättern.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K3 Unterrichtsplanung K3b Einbezug von neuen Pädagogischen Erkenntnissen	Ich habe ja schon immer das Gefühl gehabt, ich arbeite kooperativ, aber seit ich diesen Kurs besucht habe, arbeite ich ganz anders kooperativ. Und deshalb eben auch diese Impulse: Sich einlassen auf etwas Neues.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K3 Unterrichtsplanung K3c Planung von stufen- und jahrgangübergreifenden Projekten	Wenn es Projekte sind, dann finde ich das schon sinnvoll. Ja. Das ist bereichernd. Also letztes Jahr haben wir mit Erstklässlern und meine waren da Fünftklässler, diesen Energietag miteinander gemacht. Ganz eine tolle Erfahrung.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K3 Unterrichtsplanung K3c Planung von stufen- und jahrgangübergreifenden Projekten	Ich bin nicht so begeistert mit jahrgangübergreifenden Klassen, also mehrere Jahrgänge in einem Klassenzimmer. Aber es gibt offenbar Studien, welche belegen, dass der Nutzen, der Profit höher ist.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K3 Unterrichtsplanung K3c Planung von stufen- und jahrgangübergreifenden Projekten	Da fühle ich mich von dem erdrückt. Dann habe ich das Gefühl: Jetzt muss ich wirklich 20 Min. planen für die 4. Klässler und 20 Minuten planen für die 5. Klässler. Und dann muss ich in 20 Minuten aber damit durchkommen, damit die nachher eine Übungsphase haben und dann muss ich mich den anderen widmen, dann muss ich Strukturen annehmen.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K3 Unterrichtsplanung K3c Planung von stufen- und jahrgangübergreifenden Projekten	Aber ich bin auch ein sehr spontaner Mensch. Es kann sein, dass am Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre, dass ich eine Idee habe. Das kann ich aber nur, weil ich in der Zeiteinteilung eigentlich sehr flexibel ja bleibe. Wenich zwei Klassen habe, dann habe ich das Gefühl, das geht verloren.

Qualitative Inhaltsanalyse zu Einzelinterview 3

3. Einzelinterview Mittelstufe	K4 Gestaltung der Lehr- und Lernarrangements, Integration K4a Arbeit mit Minimalzielen, Arbeit mit Zielen auf verschiedenen Niveaus	Aber diejenigen, welche nicht lernzielbefreit sind, die müssen sich sicher mal irgendwie damit auseinander setzen und zwar, ich entlasse die ja dann in die Oberstufe und möchte, dass die das nötige Rüstzeug haben.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K4 Gestaltung der Lehr- und Lernarrangements, Integration K4a Arbeit mit Minimalzielen, Arbeit mit Zielen auf verschiedenen Niveaus	Es kann schon sein, dass ich differenziere zwischen einem Schüler, welcher halt eine Bezirksschule anstrebt oder so und anderen, bei welchen ich dann irgend gewisse Dinge weglasse. Bei Arbeitsplänen geht das. Dort kannst du mit Pflicht und Kür operieren.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K4 Gestaltung der Lehr- und Lernarrangements, Integration K4a Arbeit mit Minimalzielen, Arbeit mit Zielen auf verschiedenen Niveaus	Individualisieren ist das Modewort seit Jahren. Ich mache es schon, individualisierenden Unterricht, aber ich habe immer den Eindruck, da könnte man noch viel mehr. Es zerfleddert meinen Kopf recht. Wenn ich das zu viel mache, drohe ich den Überblick zu verlieren. Und mich dermassen beginne zu verzetteln, dass ich mich nur noch gestresst fühle.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K4 Gestaltung der Lehr- und Lernarrangements, Integration K4a Arbeit mit Minimalzielen, Arbeit mit Zielen auf verschiedenen Niveaus	Sagen wir, dass ich Niveau A, B, C hätte, das ist schon noch sehr wenig und ich habe das beim Gruppengespräch bereits gesagt: Ich erwarte, wenn das gefordert wird, Lehrmittel, welche mir da helfen.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K4 Gestaltung der Lehr- und Lernarrangements, Integration K4a Arbeit mit Minimalzielen, Arbeit mit Zielen auf verschiedenen Niveaus	Weisst du, Minimalziele zu formulieren wird dann sehr komplex und da sehe ich halt einen grausamen Brocken. Es reicht ja dann nicht, wenn ich einen Bereich herausnehme, ich muss ja das ganze Zahlenbuch nach diesen Zielen analysieren, formulieren und schlussendlich habe ich hunderte von Sätzen. Manchmal denke ich, die Ansprüche sind enorm hoch, in Form von Individualisieren.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K4 Gestaltung der Lehr- und Lernarrangements, Integration K4b Frage nach Ressourcen	Da dünkt es mich einfach, das nimmt bei Vorbereitung so viel Raum weg, dass so für das Supplement fast keine Zeit mehr bleibt.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K5 Förderung von überfachlichen Kompetenzen K5a Methodenvielfalt, kooperative Lehr- und Lernformen zur Förderung von überfachlichen Kompetenzen	Die Methodik: Enorm wichtig, Abwechslung iden Unterricht bringen, indem man verschiedene Dinge macht.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K5 Förderung von überfachlichen Kompetenzen K5a Methodenvielfalt, kooperative Lehr- und Lernformen zur Förderung von überfachlichen Kompetenzen	Nur Planarbeit finde ich genau so schlecht wie nur Frontalunterricht, aber ich gehöre zu denen, bei welchen der Frontalunterricht nach wie vor eine Stellenwert hat und ich beabsichtige das auch nicht zu ändern.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K5 Förderung von überfachlichen Kompetenzen K5a Methodenvielfalt, kooperative Lehr- und Lernformen zur Förderung von überfachlichen Kompetenzen	Ich setze vermehrt auf kooperatives Lernen, ich habe jetzt gerade einen Kurs besucht zu diesem Thema. Das war für mich einer der wertvollsten Kurse in den letzten Jahren überhaupt. Und kooperatives Lernen, das heiss nicht, immer so ein bisschen miteinander. Bevor miteinander, musst du dich einzeln mal mit dem Ding auseinandersetzen und das setze ich extrem häufig jetzt ein. Es macht mir Spass, so zu unterrichten, das ist genau die Form, welche ich finde: Überlege dir zuerst einmal selber ein bisschen, nachher tauschen wir aus und dann kann jemand von euch.

Qualitative Inhaltsanalyse zu Einzelinterview 3

3. Einzelinterview Mittelstufe	K5 Förderung von überfachlichen Kompetenzen K5a Methodenvielfalt, kooperative Lehr- und Lernformen zur Förderung von überfachlichen Kompetenzen	Wo ich bei diesen selbstgesteuerten Sachen, welche ja auch einen Platz haben sollen, manchmal Fragezeichen dahinter setze, wie gross ist jetzt da der Nutzen gewesen für das einzelne Kind. Weil man dort gewisse Voraussetzungen einfach so annimmt, welche bei vielen Kindern, vor allem je jünger sie sind, schlichtweg einfach nicht gegeben sind.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K5 Förderung von überfachlichen Kompetenzen K5a Methodenvielfalt, kooperative Lehr- und Lernformen zur Förderung von überfachlichen Kompetenzen	Bei den meisten Kindern merke ich: sie brauchen ein Modell. Sie müssen zuerst einmal wissen, wie machen und wenn sie ein Modell haben, dann kann man doch irgendwie anfangen zu verändern. Ich staune manchmal, wenn man sagt: Mach einmal. Also weisst du: Baue mal irgend ein Flugzeug oder so. Wenn du keine Ahnung hast, mit was sollst du dann anfangen. Du brauchst doch irgendwie so etwas wie ein Muster, wie ein Modell, das irgendwie funktioniert und nachher beginnst du zu verändern und zu optimieren.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K5 Förderung von überfachlichen Kompetenzen K5a Methodenvielfalt, kooperative Lehr- und Lernformen zur Förderung von überfachlichen Kompetenzen	Ich habe das ja auch probiert mit mehr selbstgesteuertem Lernen. Die Resultate sind zum Teil niederschmetternd.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K5 Förderung von überfachlichen Kompetenzen K5a Methodenvielfalt, kooperative Lehr- und Lernformen zur Förderung von überfachlichen Kompetenzen	Wenn ich sorgfältig führe, eine Basis lege, dann komme ich zu besseren Resultaten. Die Schüler fühlen sich bestätigt: Aha, ich habe etwas gelernt, ich kann das. Auf dem anderen Weg hangen sie so im luftleeren Raum.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K5 Förderung von überfachlichen Kompetenzen K5b Verbindung der überfachlichen Kompetenzen mit der Förderung von Fachkompetenzen.	Wenn es jetzt um Sozialkompetenzen geht, dann ist das natürlich gerade bei den kooperativen Lernformen ein zentrales Thema.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K6 Soziale Beziehungen K6a Reflexion Grundhaltung LP	Das hat auch mit "Gspüri", mit Einfühlungsvermögen irgendwie zu tun. Der eine mag irgendwie einen Spruch eher vertragen und es motiviert ihn vielleicht sogar, weil er ihn ja irgendwie lässig findet und beim anderen Kind macht es das einfach nicht, weil es nicht gleich ankommt.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K6 Soziale Beziehungen K6a Reflexion Grundhaltung LP	Ich hoffe, dass ich mit meiner Art das hinbringe, dass sich die Schüler wohlfühlen können bei mir. Auf Grund von Rückmeldungen von Eltern habe ich diesen Eindruck, aber ich erreiche sicher nicht alle im gleichen Mass.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K6 Soziale Beziehungen K6a Reflexion Grundhaltung LP	Ja einfach, mein Oberkredo ist Fairplay in jeder Beziehung.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K6 Soziale Beziehungen K6a Reflexion Grundhaltung LP	Ich arbeite viel und das dürfen sie irgendwie auch merken: Der arbeitet viel, ich arbeite auch.

Qualitative Inhaltsanalyse zu Einzelinterview 3

3. Einzelinterview Mittelstufe	K6 Soziale Beziehungen K6a Reflexion Grundhaltung LP	Vorbildfunktion kann man auch übertreiben. Ich muss nicht spätestens eine Minute nach dem Läuten nach der grossen Pause auf dem Stuhl sitzen und dann geht es weiter. Aber sonst, ich bin am Morgen pünktlich, ich bin vorbereitet, ich weiss was läuft. Also ich lebe Leistung in einem gewissen Sinn einfach vor.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K6 Soziale Beziehungen K6a Reflexion Grundhaltung LP	Ich versuche natürlich die Sympathien irgendwie für mich zu gewinnen, um auch motivierend in diesem Sinne zu wirken. Man weiss ja, die Kinder arbeiten auch für den Lehrer, auch wenn man ihnen sagt, ihr arbeitet für euch. Und da ist es ganz klar: Jemand, bei dem die Kinder gerne in die Schule gehen, dort lernen sie einfach lieber.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K6 Soziale Beziehungen K6b Reflexion Klassenführung	Es beginnt bei mir jetzt bereits bei der Sitzordnung. Während dem ich jahrelang die Sitzordnung nach Auslosesystem oder in Gruppen oder sogar ganz frei habe entscheiden lassen, habe ich bei dieser Klasse, bei der letzten Sitzordnung jedem gesagt, wo er hin zu sitzen hat.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K6 Soziale Beziehungen K6b Reflexion Klassenführung	Dort steuere ich schon mal: Ich möchte, dass die Klasse einen besseren Zusammenhalt erhält, der ist nicht so gut, es gibt so ganz stark dominierende Buben und diese Dominanz möchte ich gerne ein bisschen aufweichen und zwar, indem man Erfahrungen macht, indem ich immer wieder an den Fairplay-Gedanken appelliere, auch im Turnen.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K6 Soziale Beziehungen K6b Reflexion Klassenführung	Ich möchte diesen Begriff auch nicht irgendwie zerreden vor den Schülern, sondern dass sie mit der Zeit merken, was ist faires Verhalten.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K6 Soziale Beziehungen K6c Reflexion Klassenrat	Das habe ich im Klassenrat mit ihnen erarbeitet: Ich habe gesagt: Schaut, ich möchte, dass ihr mit ganz viel verschiedenen Kindern zusammen arbeitet. Weil manchmal wisst ihr gar nicht, dass ihr mit jemandem gut zusammen arbeiten könntet. Und habe sie dann gefragt, was findet ihr denn sinnvoll, wie fleissig man die Sitzordnung ändern möchte? Wir haben uns auf 5 Wochen geeinigt, was ich sehr eine gute Dauer finde.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K6 Soziale Beziehungen K6c Reflexion Klassenrat	Wir haben einen Klassenrat, welcher wöchentlich eine Lektion einnimmt, bei welchem sie mir Sachen sagen können. Oder wenn es ums Lernen geht, indem man natürlich auch Verantwortung übernimmt für den Kollegen, indem es ein Gruppenturnier gibt, in welchem derjenige, dessen Leistung für die Gruppe zählt, also musst du, welcher du so gut bist, ihm helfen, damit er möglichst auch auf Punkte kommt.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K7 Professionalität, Grundhaltung K7a Reflexion kollegialer Austausch und Teamarbeit	Ja, das sind jetzt gerade die zwei Sachen, welche mir am meisten bringen. Diese zwei Gruppen. Weniger das Primar- Stock- Team als Ganzes, aber diese zwei Gruppen. Beim TAG ist es eindeutig so, dass wir aus der Themenvielfalt uns ja frei entscheiden konnten. Ich habe dort die kooperativen Lernformen ausgewählt, weil ich gewusst habe, dass ich eine 25- er Klasse erhalten werde und ich bin darauf angewiesen, dass die auch miteinander lernen können. Also versuchst du doch diesen Bereich irgendwie zu professionalisieren.

Qualitative Inhaltsanalyse zu Einzelinterview 3

3. Einzelinterview Mittelstufe	K7 Professionalität, Grundhaltung K7a Reflexion kollegialer Austausch und Teamarbeit	Die Unterrichtsteams sind insofern wertvoll, weil wir "Mittelstüfeler" vom Gleichen sprechen, weil wir die gleichen Probleme haben und probieren, etwas miteinander zu erreichen, das ist einfach gut. Ich wünschte mir mehr Unterrichtsteamsitzungen.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K7 Professionalität, Grundhaltung K7b Bereitschaft zur Weiterbildung und Weiterentwicklung	Ich habe ja schon immer das Gefühl gehabt, ich arbeite kooperativ, aber seit ich diesen Kurs besucht habe, arbeite ich ganz anders kooperativ. Und diese Impulse: Sich einlassen auf irgendetwas Neues und auch wenn man meint, dass man das schon macht, dennoch noch einmal anhören und etwas lernen. Von diesem Kurs habe ich viel gelernt und es funktioniert und es ist anwendbar.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K8 Prüfen und Beurteilen K8a Handhabung unterschiedlicher Formen von Prüfungs- und Leistungsmessungen	Weil ja die Mittelstufe mit eine Selektion endet, muss ich vergleichen. Du kannst nicht selektionieren, ohne zu vergleichen.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K8 Prüfen und Beurteilen K8a Handhabung unterschiedlicher Formen von Prüfungs- und Leistungsmessungen	Ja, das ist das Dilemma, in welchem ich stehe. Weil Rückmeldungen in Form einer Note hat einen Motivationsschub oder löst Demotivation aus und so und diesem Dilemma bin ich mir voll bewusst. Ich komme einfach nicht aus diesem System völlig heraus, weil ich, wie gesagt, ich muss selektionieren, da bin ich ein Teil des Systems, und da gibt es halt von der 6 bis zur Ungenügenden.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K8 Prüfen und Beurteilen K8a Handhabung unterschiedlicher Formen von Prüfungs- und Leistungsmessungen	Ja ich habe Beurteilungskriterien, also ich habe das bei allem, was mündlich abläuft, auch bei einem Englischtest oder im Deutsch, beim Vorlesen: Fluss, Fehler, Betonung, also Interpretation vom Text und das erhalten sie schon so.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K8 Prüfen und Beurteilen K8a Handhabung unterschiedlicher Formen von Prüfungs- und Leistungsmessungen	Ja: Oder auch im Zeichnungsunterricht, dort habe ich auch Kriterien.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K8 Prüfen und Beurteilen K8b Einstellung zu gemeinsam erarbeitetem Beurteilungskonzept	Das ginge jetzt wieder so ins Kapitel: Impulse setzen, weil das wäre jetzt noch Neuland, oder? Grundsätzlich wäre das Interesse vorhanden, zu sehen, was gibt es denn noch für Beurteilungssysteme ausser der Note. Ich wäre im Prinzip offen, einmal zu schauen und müsste dann nachher für mich wieder den Schluss ziehen: Ja. das ist jetzt etwas für mich, oder das ist weniger für mich.
3. Einzelinterview Mittelstufe	K9 Einschätzung heutiger Stand von Unterrichtsqualität K9a Bereiche mit hohem Niveau von Unterrichtsqualität	Die Schulleitung hat natürlich schon ganz klar dafür gesorgt, dass wir uns in eine Richtung bewegen. Auch ein Bewusstsein für Unterrichtsqualität, dass man sich auch einmal fragt: Ja hat mein Unterricht überhaupt Qualität oder gebe ich einfach ein bisschen Schule?
3. Einzelinterview Mittelstufe	K9 Einschätzung heutiger Stand von Unterrichtsqualität K9c Bereiche mit Entwicklungsbedarf in Bezug auf Unterrichtsqualität	Ich glaube, wir sind gegenüber der Schulleitung oder auch uns gegenüber nicht immer ehrlich. Und ich wünschte mir, dass man auch zu Schwächen stehen dürfte und sagen, ich mache das nicht, ich kann das nicht.

Anhang 34

Zusammenfassung 3. Einzelinterview

Zusammenfassung Einzelinterview 3

Die Befragung von LP3 fand am 13.12. 2013 im SHP-Zimmer im Schulzentrum Dorf statt. Auch LP3 erhielt die Informationen betreffs Ziel und Zweck der Befragung sowie der Verwendung und Anonymisierung der Daten. Mit dem Qualitätsleitbildentwurf der Steuergruppe hatte LP3 die Möglichkeit, sich bereits im Voraus mit dem Thema Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung zu befassen.

LP3 findet, dass an Unterrichtsqualität verschiedene Personen beteiligt sind: Die Lehrperson, die Schülerinnen und Schüler und auch die Eltern der Kinder. Am meisten beeinflussen kann die Lehrperson die Qualität mit ihrem eigenen Wissen, mit Methodik und mit Beziehung zu den Lernenden. Vielfalt und Planarbeit sollen in der Methodik Platz haben, LP3 verzichtet aber auf Unterrichtsformen, welche sich in ihren Augen nicht bewährt haben. LP3 reflektiert ihren eigenen Unterricht kritisch und entwickelt sich so weiter. Grundsätzlich findet LP3 den Gedanken der Integration sympathisch, weil dabei Kinder nicht mehr ausgesondert werden. Sie hat aber ihre Zweifel, wie viel die Schülerinnen und Schüler in einer Regelklasse profitieren können. Ein Problem für LP3 ist das Führen eines förderorientierten Elterngespräch, wenn am Schluss gesagt werden muss: Die Fortschritte des Kindes sind nur gemessen an ihm selber, es reicht nur für die Real. Dennoch findet sie, auch wenn es Schwierigkeiten gibt beim Integrationsprozess, soll nicht einfach sofort wieder aufgegeben werden. LP4 hält sich strikt an die Vorgaben des Lehrplanes und arbeitet mit den vorgeschriebenen Lehrmitteln, auch wenn sie da nicht immer alles als altersgemäss empfindet. Freiräume sieht sie im Zeichnen und im Werken, aber auch in der Sachkunde. Da gibt es zwar Standardthemen, welche die Mittelstufenlehrpersonen untereinander abgesprochen haben, daneben jedoch bleibt Platz für Themen, die sie selber oder die Kinder interessieren. Es gelingt ihr meistens, die Lernenden auch für Themen zu begeistern, welche diese zuerst gar nicht so attraktiv fanden. LP3 erstellt keine Jahres- oder Quartalspläne. Sie hat den Stoff im Kopf und will je nach Leistung der Klasse spontan entscheiden, ob sie bei einem Thema noch länger verweilen muss oder ob sie bereits weitergehen kann. Eine Planung setzt sie unter Druck. LP3 findet, Lehrpersonen dürfen solche Entscheide über ihre Arbeitsweise individuell treffen. LP3 ist offen für neue pädagogische Erkenntnisse. Sie probiert gerne etwas Neues aus, will dann aber autonom entscheiden, ob sich das in ihren Augen bewährt. Sie hat kürzlich eine Weiterbildung für kooperatives Lernen besucht. Diese Lernform hat sie sehr überzeugt und sie wendet diese nun oft an. Klassenübergreifende Projekte findet LP3 bereichernd, solange sie zeitlich befristet sind. Jahrgangsübergreifend mit zwei Klassenzügen zu arbeiten, kann sich LP3 jedoch nicht vorstellen. Hier gäbe es zu viele organisatorische Vorgaben, welche LP3 in ihrer Spontaneität einengen und sie erdrücken würden. Auch denkt sie, dass der zeitliche Aufwand enorm wäre und dieser ist bereits jetzt hoch genug. Bei LP3 müssen sich immer alle Kinder mit allen Themen befassen, ausser wenn ein Schüler oder eine Schülerin lernzielbefreit ist und mit dem Heilpädagogen arbeitet. LP3 individualisiert schon hin und wieder

im Unterricht. Am besten gelingt ihr das, wenn sie mit Wochenplan arbeitet. Da kann sie Pflicht und Kür einsetzen. LP3 weiss aber, dass sie noch viel mehr individualisieren könnte. Sie hat Bedenken, dass sie dabei die Übersicht verlieren könnte und fühlt sich deshalb gestresst. Als Lehrperson bei allen Themen Minimalziele zu formulieren, ist nach LP3 äusserst aufwändig. Sie findet es aber wichtig, den Unterricht mit unterschiedlichen Methoden abwechslungsreich zu gestalten. Dabei findet sie, dass der Frontalunterricht absolut auch seinen Platz haben darf. Hier lernen die Kinder am Modell. Und das ist für viele Schülerinnen und Schüler hilfreicher als selbstgesteuertes Lernen. Sie findet, dass diese Lernform viele Lernende überfordert. Bei den kooperativen Lernformen gefällt LP3, dass die Kinder zuerst selber etwas erarbeiten, das dann gemeinsam zusammentragen und am Schluss kann dann ein Kind je nach Situation noch präsentieren. Hier schätzt LP3, dass neben Sachkompetenzen eben auch überfachliche Kompetenzen trainieren. Als Klassenlehrperson braucht LP3 Einfühlungsvermögen für ihre Kinder. Sie hofft, dass sich die Lernenden bei ihr wohl fühlen und dass diese dadurch für den Unterricht motiviert sind. LP3 ist den Kindern ein Vorbild, indem sie pünktlich und vorbereitet in die Schule kommt. Sie legt Wert auf einen guten Zusammenhalt in der Klasse und auf faires Verhalten der Kinder untereinander. LP3 führt ihre Klasse klar. Das kann schon bei der Sitzordnung beginnen. Wenn LP3 den Eindruck hat, es sei für die Klasse wichtig, dann bestimmt sie für jedes Kind, wo es hinsitzen muss. Im Klassenrat, der einmal wöchentlich während einer Lektion stattfindet, erklärt LP3 den Kindern, welche Gründe es im Moment für die klar bestimmte Sitzordnung gibt. In dieser Runde ist LP3 auch offen für Fragen, wenn es ums Lernen geht. Bei der Teamarbeit schätzt LP3 vor allem die TAG und das U-Team. Die Mitarbeit in beiden Gruppen ist für LP3 wertvoll. In der einen Gruppe können stufenspezifische Probleme besprochen werden und in der anderen Gruppe geht es um das Entwickeln von kooperativen Lernformen. Weniger ergiebig sind für LP3 Schulhaussitzungen oder Gesamtsitzungen. LP3 könnte sich vorstellen, im U-Team über verschiedene Formen von Leistungsmessungen auszutauschen. In ihrer Klasse wendet sie vor allem Noten an, weil sie am Ende der Mittelstufe selektionieren muss. Formative Rückmeldungen gibt LP3 vor allem im mündlichen Unterricht im Deutsch und im Englisch, aber auch im Zeichnen und Werken. LP3 wäre auch bereit, über ein gemeinsames Beurteilungskonzept nachzudenken. Hier möchte sie aber am Schluss wieder selber entscheiden können, ob das für sie gute einsetzbar ist oder nicht.

Grundsätzlich positiv ist für LP3, dass sich unsere Schule dank der Führung durch die Schulleitung in Bewegung gesetzt hat. Sie findet es auch positiv, dass vermehrt über Unterrichtsqualität gesprochen wird. Daneben wäre es für LP3 wünschenswert, wenn die Lehrpersonen ehrlicher zu eigenen Schwächen stehen würden und die auch bei Rückmeldungen an die Schulleitung zugeben würden.

Anhang 35

Qualitative Inhaltsanalyse 4. Einzelinterview

Qualitative Inhaltsanalyse zu Einzelinterview 4

Dokument	Code	Segment
4. Einzelinterview Oberstufe	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung	Unterrichtsqualität setzt sich für mich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen.: Das eine ist für mich die Lehrkraft, dann geht es für mich um die Schüler, das ist der Aspekt, wo man das grösste Augenmerk darauf legen sollte und für mich bedeutet Qualität nicht nur der Unterricht, sondern dass die auch weitergezogen wird für die Schule selber.
4. Einzelinterview Oberstufe	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung	Und Qualität für die Schüler setzt sich für mich aus verschiedensten Komponenten zusammen: Das eine ist das ernst nehmen eines Schülers, die Probleme ernst nehmen, ihn begleiten, auch individuell zu fördern und das liegt aber auch wieder an der Qualität des Lehrers, funktioniert es, kann die Person so differenzieren, dass man in unterschiedlichen Levels unterrichtet?
4. Einzelinterview Oberstufe	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung K1a Motivation Unterrichtsentwicklung	Ich würde mir wünschen, dass Qualität mehr geprüft wird, dass fehlende oder mangelnde Qualität auch Konsequenzen hätte. Dass es eine Instanz hätte, die in regelmässigen Abständen, auch unangesagt, sich Unterricht anschaut.
	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung K1b Zusammenhang Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung	Vielleicht wäre es zur Sicherung der Unterrichtsqualität lohnenswert, die Idee, sich darüber Gedanken zu machen, ob man nicht Fachbereichsleiter einführt.
4. Einzelinterview Oberstufe	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung K1b Motivation Unterrichtsentwicklung	Das geht nur im Team, Unterrichtsentwicklung in diesem Sinn. Die Vorstellung von Unterrichtsentwicklung ist noch ganz fest verankert, dass eine Lehrperson in ihrem Zimmer etwas ausprobiert und das ist seine Unterrichtsentwicklung und er reflektiert das und verändert das, aber eine wirkliche Weiterentwicklung kann nur passieren, wenn man das untereinander austauscht, im Team und miteinander Erfahrungen diskutiert eben dann auch Sachen miteinander festlegt.
4. Einzelinterview Oberstufe	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung K1d Motivation Integration	Ich habe so schon unterrichtet, bevor die Integration überhaupt hier bei uns ein Thema war. Also, da muss man das Gespür dafür haben, was braucht der Schüler? Ich habe 22 Schüler in der Klasse, davon haben 15 ein Handicap.
4. Einzelinterview Oberstufe	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung K1d Motivation Integration	Ich habe die Akten am Anfang nicht durchgelesen, ich habe selber eruiert, wo genau hat der Schüler ein Problem, also wo bedarf es der Extrahilfe. Und das habe ich dann angeboten und das Programm läuft bis heute, also seit dem ich die Klasse übernommen habe, weiss ich, bei dem brauch ich das und bei dem das, aber ich muss meine eigenen Ideen entwickeln und wenn ich angestanden bin, was auch vorgekommen ist, dann habe ich die SHP dazu gezogen.
4. Einzelinterview Oberstufe	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung K1d Motivation Integration	Aber, wenn jemand eine besondere Begabung hat, ist das äusserst schwer.

Qualitative Inhaltsanalyse zu Einzelinterview 4

4. Einzelinterview Oberstufe	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung K1d Motivation Integration	Und, was ich erlebt habe jetzt, durch die Auflösung der Kleinklasse und die Integration eigentlich in die Realstufe, ist, dass eine Realstufe heutzutage, also aber schon sichtbar ist, dass das Niveau in der Real anfängt zu sinken.
4. Einzelinterview Oberstufe	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung K1d Motivation Integration	Und die Frage ist, ob wir da wirklich hin wollen. Und ich glaube nicht, dass bildungstechnisch das schlecht wäre, wenn Schüler mit enormen Schwierigkeiten nicht besser aufgehoben wären in einem Klassenverband, wo sie auch Rückhalt finden in den Kindern, die mit ihnen gemeinsam in die Klasse gehen.
4. Einzelinterview Oberstufe	K1 Haltung zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung K1d Motivation Integration	Ich finde die SHP eine absolut wertvolle Quelle, die man dort gefunden hat, und die Richtungen, die man dort denkt, finde ich auch sehr wichtig, aber bei einem stark Leistungsgefälle in einer Sek-Klasse mit 22 Kindern und ich mit diesen ganzen Kindern, die in irgend einer Art und Weise ein Problem haben, würde ich mir gelegentlich auch wünschen, dass ich Unterstützung hätte.
4. Einzelinterview Oberstufe	K2 Unterrichtsinhalte	Und gewinnbringend ist es für mich auf alle Fälle, dass ich in allen Sachen, die dort laufen, versuche immer wieder was Neues hinein zu bringen. Also neue Aspekte, die weder in den Lehrbüchern sind, noch im Lehrplan.
4. Einzelinterview Oberstufe	K2 Unterrichtsinhalte K2a Ziele und Vorgaben des Lehrplanes	Egal, in welchem Fach ich arbeite, also ich nehme die Sachen, die gefordert sind, die als "must" dort stehen, dort gibt es nichts drum rum, keine Freiräume.
4. Einzelinterview Oberstufe	K2 Unterrichtsinhalte K2b Freiräume des Lehrplanes, fächerübergreifendes Arbeiten und adäquate Themen aus der Lebenswelt der SuS	In den Fächern Geschichte und Geografie gebe ich Themenblöcke vor und die Schüler dürfen ihren Interessen nach Themen wählen. Und dazu bereite ich dann entweder etwas vor oder die Schüler sagen: Ich habe da so ein grosses Wissen, ich würde das gerne zeigen und also sie können sich auch die ganze Zeit selber im Unterricht einbringen. Das ist dann für mich die Chance, zu gucken, arbeitest du willig oder wie stark möchten sich die Schüler mit einem Thema beschäftigen.
4. Einzelinterview Oberstufe	K2 Unterrichtsinhalte K2b Freiräume des Lehrplanes, fächerübergreifendes Arbeiten und adäquate Themen aus der Lebenswelt der SuS	Und dann gibt es eine reine Diskussionsstunde. Nur um bestimmte Themen. Jetzt hatten wir gerade wieder die Initiative, die jetzt gestartet wurde, oder, also auch politische Sachen werden dann diskutiert, das muss nicht mal was zwingend mit einem Buch, mit dem Deutsch oder so einem Text zu tun haben, aber es geht darum, dass jemand das vorstellt und zur Diskussion stellt.
4. Einzelinterview Oberstufe	K2 Unterrichtsinhalte K2b Freiräume des Lehrplanes, fächerübergreifendes Arbeiten und adäquate Themen aus der Lebenswelt der SuS	Ich habe das schon mit einer Hauswirtschaftslehrerin gemacht, dass ich überlege: Was würde den Schülern gut tun, um zum Beispiel ein trockenes Thema aufzuwerten. Und dann finde ich es grandios, mit der HW zusammen zu arbeiten: Also das Projekt, das wir hatten war "die Reise um die Welt" und dann haben die Schüler ihre Vorträge vorgestellt, wir haben Länder kennen gelernt, wir haben landestypisch gekocht und ja, damit das ganze Thema für sie auch wieder interessanter wird. Und sie nehmen so eben auch mehr mit.

Qualitative Inhaltsanalyse zu Einzelinterview 4

4. Einzelinterview Oberstufe	K3 Unterrichtsplanung K3a Strukturierte Planung über grössere Zeiträume	Ich finde, dass diese Jahresziele und die Wochenpläne sehr wichtig sind, dass man den Überblick hat. Weil man kann sich da sehr, sehr schnell verzetteln, also ich habe einen sehr strengen Plan, der für mich vorsieht, also den mach ich immer fertig in den Sommerferien, ich schaue auch: Was hat gut funktioniert, was würde ich wieder machen und ich pass das dann an. Ich muss es auchklassenweise anpassen, ich kann nicht dasselbe Thema in zwei gleichen Klassen machen, sondern ich muss es da auch wieder individualisieren.
4. Einzelinterview Oberstufe	K3 Unterrichtsplanung K3a Strukturierte Planung über grössere Zeiträume	Für mich ist es auch noch eine Hilfe, weil, wenn jetzt Schüler ein Thema wünschen, dann kann ich grad schauen, dass es mit dem nächsten schon wieder Sinn macht. Also dass ich saubere, weiche Übergänge schaffe. Weil das Ziel, das ich verfolge, ist, dass die Schüler ein "Rundumpaket" bekommen und dass die Sachen miteinander verlinkt werden. Das heisst, wir ziehen Deutsch, Geschichte, Geografie zusammen. Wir machen ja auch Geschichte und Kunst zusammen, also so, dass sie nachher keine kleinen Schächtelchen haben sondern eine grosse Box, in der sie sich zurechtfinden können.
4. Einzelinterview Oberstufe	K3 Unterrichtsplanung K3b Einbezug von neuen Pädagogischen Erkenntnissen	Also ich guck, wie weit ist das Projekt durchdacht, wo kann ich für mich als Lehrperson und vor allem wo können meine Schüler daraus Nutzen ziehen.
4. Einzelinterview Oberstufe	K3 Unterrichtsplanung K3b Einbezug von neuen Pädagogischen Erkenntnissen	Ich investiere die Zeit "mega" gern, wenn ich das Gefühl habe, ich kann am Ende da was rausholen, ich kann davon auch selber profitieren und die Schüler haben Freude, solange das so ist und sie nehmen was mit, habe ich auch Freude dran.
4. Einzelinterview Oberstufe	K3 Unterrichtsplanung K3b Einbezug von neuen Pädagogischen Erkenntnissen	Ich bin auch dafür, jegliches Neue einzuführen, anzufangen. Aber, wir dürfen nicht vergessen, wir sind nicht die einzigen. Also: Dass wir auch extrem lernen können von anderen Schule, was mir fehlt ist, dass ich hospitieren kann in anderen Schulen um nicht nur die Qualität meines Unterrichtes, sondern der ganzen Schule zu heben, dass ich Freiräume bekomme, das zu machen. Und dass ich das eben nicht in meiner Privatzeit machen muss.
4. Einzelinterview Oberstufe	K3 Unterrichtsplanung K3c Planung von stufen- und jahrgangübergreifenden Projekten	Es hat enorme Vorteile, gerade wenn wir an die Sozialkompetenz denken, dann könnte das den Schülern einen enormen Mehrwert bringen. Wir arbeiten im Unterricht "Projekt und Recherche", Sek und Real zusammen in einem Zimmer mit 42 Kindern und 3 Lehrpersonen und es ist aufreibend, es ist anstrengend aber, die Konstellationen, die sich dort finden, in der Sek/Real, die sind zwar eine Altersstufe, aber kommen eben aus unterschiedlichen Bildungsniveaus. Also, das ist hervorragend, welche Ergebnisse man dort sehen kann. Das ist eine Sache, die mich beim "P+R" sehr beeindruckt und die unbedingt förderungswert wäre.
	K3 Unterrichtsplanung K3c Planung von stufen- und jahrgangübergreifenden Projekten	Ich glaube, da würde man bei uns auf sehr starke Gegenwehr stossen. Also, wenn ich mir jetzt das Team so anschau, die streckenweise schon überfordert sind, also "überfordert" in Anführungsstrichen, oder nicht gewillt sind, noch mehr zu individualisieren.

Qualitative Inhaltsanalyse zu Einzelinterview 4

4. Einzelinterview Oberstufe	K4 Gestaltung der Lehr- und Lernarrangements, Integration K4a Arbeit mit Minimalzielen, Arbeit mit Zielen auf verschiedenen Niveaus	Aber, die Begabung oder auch die Schwächen, egal, wie, ich das versuche auszugleichen: Entweder ich individualisiere, also bei mir gibt es immer so Basismodule, und sie arbeiten halt in Modul eins zwei oder drei, je nachdem. Und das ist aber von Fach zu Fach unterschiedlich. Das schon, bei Fehlern oder bei Schwächen, ja. Aber, wenn jemand eine besondere Begabung hat, ist das äusserst schwer.
	K4 Gestaltung der Lehr- und Lernarrangements, Integration K4b Frage nach Ressourcen	Man muss halt nur offen sein und auch gewillt, bestimmte Sachen zu machen und Mehraufwand auf sich zu nehmen.
4. Einzelinterview Oberstufe	K4 Gestaltung der Lehr- und Lernarrangements, Integration K4b Frage nach Ressourcen	Aber das kann keine Lehrperson alleine im Zimmer leisten. Bei so grossen Klassen müssten es sogar drei sein. Also. wir wissen, wir sind am abbauen, also bildungspolitisch sieht das nicht so rosig aus bei uns. Die Idee ist super, bei der Umsetzung glaube ich, werden wir Probleme haben, wenn das eingeführt werden soll oder wenn die Idee weiter in die Richtung geht.
4. Einzelinterview Oberstufe	K4 Gestaltung der Lehr- und Lernarrangements, Integration K4b Frage nach Ressourcen	Wenn man das nie gelernt hat, glaube ich und wenn man seine Zeit nicht investieren möchte, wenn man falsch plant, kann man da sehr schnell anstehen.
4. Einzelinterview Oberstufe	K5 Förderung von überfachlichen Kompetenzen	Schülern das anzuzeigen, wahrheitsgetreu über sich selber zu reflektieren, funktioniert nicht. Das Bild, das sie von sich selber haben, wird geprägt, entweder durch die Eltern, oder es wird geprägt durch die Schule, sie messen sich an einer Messlatte, die ihnen überhaupt nicht passt, also viele unterschätzen sich, andere überschätzen sich enorm und das ist gemacht und das kann ich gar nicht leisten. Und wenn man sich so Dilemma -Situationen anschaut, weisst du, wie sie beurteilen, was sie als richtig und als falsch empfinden oder als das macht man oder das ist sozial tragbar oder das ist untragbar, sie sind in dem Alter glaub ich noch gar nicht hundert Prozent in der Lage, dazu.
4. Einzelinterview Oberstufe	K5 Förderung von überfachlichen Kompetenzen K5a Methodenvielfalt, kooperative Lehr- und Lernformen zur Förderung von überfachlichen Kompetenzen	Wenn ich Methodenvielfalt nicht machen würde, würde integrative Schule nicht funktionieren.
4. Einzelinterview Oberstufe	K5 Förderung von überfachlichen Kompetenzen K5b Verbindung der überfachlichen Kompetenzen mit der Förderung von Fachkompetenzen.	Das heisst, die einen helfen den anderen, das machen wir auch, also das, wenn jemand das Thema gut verstanden hat, dann dürfen die mit dem raus mit jemandem, der Fragen hat, können sie das draussen erläutern, sie kriegen die Zeit dafür, das find ich wertvoll.
4. Einzelinterview Oberstufe	K6 Soziale Beziehungen K6a Reflexion Grundhaltung LP	Indem ich es vorlebe. Egal, ob das Ehrlichkeit ist, Respekt voreinander, ich nehm den Schüler ernst, er hat mich ernst zu nehmen, es ist alles ein Geben und ein Nehmen, ein offenes Ohr haben, da zu sein, und das bekommt man dann auch zurück.

Qualitative Inhaltsanalyse zu Einzelinterview 4

4. Einzelinterview Oberstufe	K6 Soziale Beziehungen K6a Reflexion Grundhaltung LP	Wenn ich einen Schüler oder eine Schülerin von oben herab behandle, wird nie eine soziale Ebene zustande kommen. Also. Und ich glaube, Lernen funktioniert am besten, wenn es soziale Beziehungen gibt. Und egal, ob ich Fachlehrer bin, oder Klassenlehrer, die Schüler müssen das, was die eigene Person mitbringt verstehen, man muss es offen und klar kommunizieren, man muss es strikt verfolgen. Ich kann nicht nachlässig sein. Wenn ich das predige, kann ich es nicht selber machen. Also, das funktioniert nicht. Und es muss ehrlich sein, das Ganze. Und, ja, im Klassenzimmer das "Wir- Gefühl" fördern, das ist für mich ganz wichtig. "Wir" als Team und wir gleichen untereinander aus.
4. Einzelinterview Oberstufe	K6 Soziale Beziehungen K6b Reflexion Klassenführung	Dann gibt es auch noch die Qualität bei der Lehrperson, dass in Bezug auf die Kinder eben, dass Sachen konsequent verfolgt werden. Dass dem Lehrer in der Stunde Ernsthaftigkeit gegenüber..., ja und dass er auch Respekt bekommt von den Schülern, gerade an der Oberstufe ist das ein heikles Thema.
4. Einzelinterview Oberstufe	K6 Soziale Beziehungen K6b Reflexion Klassenführung	Und ich begründe meinen Schülern aber gleichzeitig, warum sie jetzt bestimmte Sachen machen müssen. Also die Ziele, welche ich damit verfolge, für sie, sind ihnen jederzeit klar. Und das ist wichtig.
4. Einzelinterview Oberstufe	K6 Soziale Beziehungen K6c Reflexion Klassenrat	Das ist ja noch das Verrückte, sie können anderen besser ein Feedback geben, als sich selber zu reflektieren. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Die Schüler, die ich bei mir hab, die können super "feedbacken", wirklich super. Mit positiv und negativ und so und immer ein positiver Anhang, alles super, aber über sich selber nachzudenken ist denen so was von fern,
4. Einzelinterview Oberstufe	K7 Professionalität, Grundhaltung	Und Schule präsentieren, für mich hat das auch etwas mit Qualität zu tun. Das heisst: Gehe Informationen raus, ja oder nein, bin ich meiner Arbeitsstelle und meinem Vorgesetzten gegenüber loyal. Das spielt für mich eine grosse Rolle und bin ich auch meinen Kollegen gegenüber loyal.
4. Einzelinterview Oberstufe	K7 Professionalität, Grundhaltung	Deswegen habe ich vorher auch von Qualität beim Lehrer gesprochen. Das heisst, wenn das publik gemacht wird, wenn die Aufgabe vom BKS gestellt wird, folgendes umzusetzen, dann bin ich auch der Meinung, das geprüft werden sollte, ob so gearbeitet wird, weil ein Kreuzlein zu setzen, ist nachher relativ einfach, oder. "Mach ich", aber, so ehrlich zu sich selber zu sein und zu sagen: "Nein, das mache ich nicht".

Qualitative Inhaltsanalyse zu Einzelinterview 4

4. Einzelinterview Oberstufe	K7 Professionalität, Grundhaltung K7a Reflexion kollegialer Austausch und Teamarbeit	Im UT kann ich mich auf ein Fach konzentrieren und wir haben jetzt das UT gebildet, bei "Projekt und Recherche", weil das ein sehr umfangreiches Fach ist, bei welchem es vieler Ideen bedarf, wenn man bestimmte Sachen umsetzt und das empfinde ich als sehr wertvoll. Also die Zeit, die ich dann dort investiere, die wird konsequent genutzt. Und das Gleiche empfinde ich auch fürs TAG, weil man sich dann dort einem anderen Thema widmen und versuchen konnte, das stufenübergreifend, klassenübergreifend..., also da ist man nicht nur an einer Klasse und hat irgendwie noch einen grösseren Rahmen und man konnte sich dort eben auch didaktische Fragen stellen. Und das hat uns so viel Spass gemacht, dass wir damit auch so weitermachen, weil das Team sehr gut funktioniert.
4. Einzelinterview Oberstufe	K7 Professionalität, Grundhaltung K7a Reflexion kollegialer Austausch und Teamarbeit	Und es bringt was, wir können einen Nutzen daraus ziehen. Und von da her ist UT und TAG, ich bin sehr dankbar dafür, dass die Gefässe geschaffen wurden, weil ich glaube, die Sitzungszeit wird endlich, mit der Betonung auf endlich, konsequent genutzt. Und, das ist bei uns noch nicht lange so.
4. Einzelinterview Oberstufe	K7 Professionalität, Grundhaltung K7a Reflexion kollegialer Austausch und Teamarbeit	Wobei natürlich, so sinnlos fand ich es noch nie, die Sache ist halt nur die, du hast dich nach Weisung in ein UT zu begeben und nach Weisung sollst du das Thema bearbeiten, egal, ob es dir im Moment wichtig ist oder nicht. Und ich glaub, dort lag eher das Problem.
4. Einzelinterview Oberstufe	K7 Professionalität, Grundhaltung K7a Reflexion kollegialer Austausch und Teamarbeit	Dadurch, dass wir die Möglichkeit hatten, aus einem Pool auszuwählen und zu sagen, und dort liegt jetzt unsere Präferenz, das machen wir jetzt und zwar gemeinsam. Wir wissen jetzt, dort und dort haben wir Probleme und die müssen wir lösen. Das war... und die Freistellung halt und die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, und auch eigenverantwortlich zu arbeiten, das bringt mir sehr viel.
4. Einzelinterview Oberstufe	K7 Professionalität, Grundhaltung K7a Reflexion kollegialer Austausch und Teamarbeit	Man sollte sich dann überlegen, ob man nicht aus den U-Teams vielleicht auch Fachteams entwickelt. Damit es von dort aus eine Art Weiterführung gibt, selbst wenn das Thema jetzt abgeschlossen ist, dass man dann irgendwie zu Fachbereichsleitern kommt.
4. Einzelinterview Oberstufe	K7 Professionalität, Grundhaltung K7a Reflexion kollegialer Austausch und Teamarbeit	Das Fachteam kommt regelmässig zusammen und dann wird in meinen Augen das Buch festgelegt, dann wird zusammen erarbeitet, bis wann können wir das Buch bis dort und dort hinbringen, dass man sicherstellen kann, dass alle zum selben Zeitpunkt ungefähr am selben Punkt angelangt sind, dass auch ein Kind die Möglichkeit hat, Schule zu wechseln oder Kurse zu wechseln.
4. Einzelinterview Oberstufe	K7 Professionalität, Grundhaltung K7a Reflexion kollegialer Austausch und Teamarbeit	Dass man die didaktischen Fragen vor Ort klärt. Dass der Leiter dafür die Möglichkeit hat, verschiedene Weiterbildungen zu besuchen, um das dann dem Fachteam vorzustellen. Also: welche neuen Erkenntnisse gibt es im Bereich "Leseverständnis", was kann man ausprobieren, das man Zeug bereit legt, dass man testet, was man kann, ohne dass halt fünf Leute in dieselbe Weiterbildung müssen.

Qualitative Inhaltsanalyse zu Einzelinterview 4

4. Einzelinterview Oberstufe	K7 Professionalität, Grundhaltung K7a Reflexion kollegialer Austausch und Teamarbeit	Das mit den verschiedenen Niveaus, das und die Minimalziele, müssen sich die Lehrpersonen erarbeiten, das könnte dann in solchen Teams miteinander festgelegt werden.
4. Einzelinterview Oberstufe	K7 Professionalität, Grundhaltung K7b Bereitschaft zur Weiterbildung und Weiterentwicklung	Es gibt viele, denen das jetzt vom Arbeitsaufwand schon reicht. Und viele sind enorm am Anschlag, weil in meinen Augen auch Weiterbildungsmöglichkeiten fehlen, wie man das am besten "abpuffert". Da gibt es zwar Veranstaltungen, die da heissen "Zeitmanagement", wo man hinget, und mit einem Kopfschütteln wieder herausgeht.
4. Einzelinterview Oberstufe	K8 Prüfen und Beurteilen K8a Handhabung unterschiedlicher Formen von Prüfungs- und Leistungsmessungen	Auf welchem Niveau kann ich die Arbeiten schreiben. Gibt es nur eine Probe "eine für alle " oder mache ich eine individuell angepasste. Und von Thema zu Thema mache ich das dann auch.
4. Einzelinterview Oberstufe	K8 Prüfen und Beurteilen K8a Handhabung unterschiedlicher Formen von Prüfungs- und Leistungsmessungen	Da ecke ich manchmal an. Weil es ja die individuelle Bewertung gibt, also die angepassten Proben, egal, ob das jetzt auf einem niedrigeren oder höheren Niveau ist und dann gibt es halt die Basisnoten, die bei mir für alle stehen. Also diese Probe müssen halt alle schreiben und die, die gut sind, sich halt auch noch beweisen.
4. Einzelinterview Oberstufe	K8 Prüfen und Beurteilen K8a Handhabung unterschiedlicher Formen von Prüfungs- und Leistungsmessungen	Wie läuft beurteilen? Lasse ich die denn gegen den Baum laufen und sage, sie sollen die Lust an dem Unterrichtsfach verlieren oder schalte ich genau in dem Moment wieder in die individualisierte Beurteilung ein, dass der Schüler merkt: Ich bin noch nicht super, aber ich habe mich verbessert.
4. Einzelinterview Oberstufe	K8 Prüfen und Beurteilen K8a Handhabung unterschiedlicher Formen von Prüfungs- und Leistungsmessungen	Ich glaube, eine Prüfung ohne Noten geht nicht. Ich glaube dass das nicht machbar ist in unserer leistungsbezogenen Gesellschaft. So würde das schwer werden für Schüler, weil sie sich auch ein Bild von sich selber machen: Wo bin ich gut, wo bin ich schlecht, wo muss ich noch was machen, wo kann ich noch mich verbessern.
4. Einzelinterview Oberstufe	K8 Prüfen und Beurteilen K8a Handhabung unterschiedlicher Formen von Prüfungs- und Leistungsmessungen	Der eine macht zwei Proben, der andere vier. Aber dabei sollte Bildung ja für alle Schüler der Stufe ja gleich laufen.
4. Einzelinterview Oberstufe	K8 Prüfen und Beurteilen K8b Einstellung zu gemeinsam erarbeitetem Beurteilungskonzept	Das würde ich mir wünschen. Dass in diesen Fachteam auch besprochen würde, wie laufen Proben, dass man Proben einander auch vorstellt. Aber man kann Richtlinien im Team festlegen. Was man im Minimum sicherstellen kann, und dass jede Lehrperson ihre Präferenz noch einbauen kann, und das wird dort getestet. Aber ich rede wirklich nicht davon, dass alle Klassen dieselben Proben schreiben.
4. Einzelinterview Oberstufe	K9 Einschätzung heutiger Stand von Unterrichtsqualität K9a Bereiche mit hohem Niveau von Unterrichtsqualität	UT und TAG, das ist für mich oben.

Qualitative Inhaltsanalyse zu Einzelinterview 4

4. Einzelinterview Oberstufe	K9 Einschätzung heutiger Stand von Unterrichtsqualität K9a Bereiche mit hohem Niveau von Unterrichtsqualität	Was ich auch sehr gut finde ist der Zusammenhalt im Team. An der Schule. Das ist für mich sehr wichtig. Die Unterstützung, die ich erhalte von meinen Kollegen, aber auch von der Schulleitung. Und da bin ich sehr froh drum.
4. Einzelinterview Oberstufe	K9 Einschätzung heutiger Stand von Unterrichtsqualität K9a Bereiche mit hohem Niveau von Unterrichtsqualität	Wo ich denke, dass es auch gut ist, sind alle Sachen, die darum herum passieren, also, die Aktivitäten, die an der Schule laufen, ich finde das gut, dass Schüler auch merken, auf welche Schule sie gehen und dass sie miteinander Schule machen und nicht nebeneinander.
4. Einzelinterview Oberstufe	K9 Einschätzung heutiger Stand von Unterrichtsqualität K9b Bereiche mit mittlerem Niveau von Unterrichtsqualität	Was ich auch auf einem guten Weg finde, nicht sehr gut, aber auf einem guten Weg, das gehört mich auch zur Qualität, das ist die Ausstattung, die wir zur Verfügung haben. Das ist für mich auch noch ein wesentlicher Punkt, dass ich auch das Gefühl habe, ich kann jederzeit das bestellen, was ich brauche an Material, das finde ich auch sehr wichtig.
4. Einzelinterview Oberstufe	K9 Einschätzung heutiger Stand von Unterrichtsqualität K9b Bereiche mit mittlerem Niveau von Unterrichtsqualität	Gelegentlich wünschte ich mir mehr Zeit, um mich mit Kollegen mehr abzusprechen. Obwohl, wir haben Gefässe und wir haben bei weitem mehr, als wir vor 2 Jahren hatten und trotzdem als Klassenlehrerin von einer grossen Klasse habe ich manchmal das Gefühl, ich laufe Informationen hinterher, die man innerhalb von fünf Minuten bei der Sitzung schnell mal hätte bereden können. Ich kann mir vorstellen, dass das für die Fachlehrer genau so unangenehm ist wie mir.
4. Einzelinterview Oberstufe	K9 Einschätzung heutiger Stand von Unterrichtsqualität K9c Bereiche mit Entwicklungsbedarf in Bezug auf Unterrichtsqualität	Wo ich denke, dass es noch Handlungsbedarf hätte, ist für mich das Nachdenken über Tagesstrukturen, über in die Schule integrierte Hausaufgabenhilfe, das Nachdenken über Fachbereiche und die Qualitätssicherung bei Lehrpersonen, da würde ich mir mehr wünschen.
4. Einzelinterview Oberstufe	K9 Einschätzung heutiger Stand von Unterrichtsqualität K9c Bereiche mit Entwicklungsbedarf in Bezug auf Unterrichtsqualität	Ich würde mir wünschen, dass Projekte, die aufgestartet werden, durchdachter daher kämen, nicht alle, aber einige. Bevor man sie an die Öffentlichkeit trägt.
4. Einzelinterview Oberstufe	K_10 Rahmenbedingungen Kanton	Aber, wie gesagt, es ist kaum möglich, diese Qualität hundertprozentig zu überprüfen, das geht gar nicht. Also zumindest nicht mit der Struktur, die wir momentan fahren.
4. Einzelinterview Oberstufe	K_10 Rahmenbedingungen Kanton	Ich denke, da sind Veränderungen notwendig und das müsste schon in der Ausbildung anfangen.
4. Einzelinterview Oberstufe	K_10 Rahmenbedingungen Kanton	Alle wollen Förderung, aber keiner will dafür bezahlen, dass dort nicht ständig herunter gebrochen wird auf das Minimum.
4. Einzelinterview Oberstufe	K_10 Rahmenbedingungen Kanton	Und dass Schulen frei entscheiden dürften, welche Wahlfächer bieten wir an. Und nicht diesen selektiven Ausschnitt erhalten von dem, was sie machen dürfen.

Qualitative Inhaltsanalyse zu Einzelinterview 4

4. Einzelinterview Oberstufe	K_10 Rahmenbedingungen Kanton	Bildungspolitisch muss man sich klar darüber werden, mit welchen Kompetenzen soll die Jugend aus einer Schule entlassen werden. Und wir müssen auch lernen, glaub ich, uns ganz klar abzugrenzen vom Elternhaus. Momentan übernehmen wir sehr viele Sachen, die eigentlich ins Elternhaus gehören an Kompetenzen, die nehmen wir mit in die Schule.
4. Einzelinterview Oberstufe	K_10 Rahmenbedingungen Kanton	Es gibt viele Weisungen, womit wir wieder beim BKS wären, die sagen, was wir machen sollen, zu welchen Schüler noch gar nicht in der Lage sind, das leisten zu können. Wir sollen sie aber anleiten, das zu tun.

Anhang 36

Zusammenfassung 4. Einzelinterview

Zusammenfassung Einzelinterview 4

Die Befragung von LP4 fand am 10.1. 2014 im Glasraum der Schulanlage statt. Die Lehrperson wurde über Ziel und Zweck der Befragung sowie die Verwendung und Anonymisierung der Daten informiert. Als Grundlage für das Interview galt der Qualitätsleitbildentwurf der Steuergruppe, welchen LP4 per Mail zugeschickt erhalten hatte.

Unterrichtsqualität setzt sich für LP4 aus folgenden Bestandteilen zusammen: Qualität des Unterrichts, Qualität der Schule und Qualität des Lehrers. Zur Sicherung von Unterrichtsqualität wäre es nach der Meinung von LP4 lohnend, den Unterricht der einzelnen Lehrpersonen regelmässig durch eine Instanz zu überprüfen und bei mangelnder Qualität Konsequenzen zu ziehen. Unterrichtsentwicklung beschränkt sich nach Ansicht von LP4 noch zu stark auf die einzelne Lehrperson in ihrem Klassenzimmer. Wirkliche Veränderung und Weiterentwicklung kann aber nach LP4 nur im Team mit gegenseitigem Austausch passieren. LP4 hat bereits bevor die Schule vor Ort eine integrative Schule wurde mit differenzierenden Zielen gearbeitet. Wenn sie eine neue Klasse übernimmt, verschafft sie sich selber einen Überblick über die Bedürfnisse ihrer neuen Schülerinnen und Schüler und stellt individuelle Programme zusammen, welche die Kinder über längere Zeit begleiten und laufend wieder angepasst werden. Wenn LP4 einmal ansteht, holt sie sich Rat beim schulischen Heilpädagogen. Dabei stellt LP4 fest, dass es einfacher ist, ein Angebot für Kinder zu finden, wenn Schwächen gestärkt werden sollen, als wenn eine herausragende Begabung gefördert werden soll. In diesem Sinn ist LP4 motiviert, Schülerinnen und Schüler in ihrer Klasse zu integrieren. Dennoch fragt sie sich manchmal, ob Kinder mit schwerwiegenden Problemen nicht doch besser in einer Kleinklasse aufgehoben wären. Sie hat den Eindruck, dass das Niveau der Realschule zu sinken beginnt. Die Vorgaben des Lehrplanes werden von LP4 ernst genommen. Innerhalb dieser Vorgaben sieht LP4 vor allem in den Fächern Geografie und Geschichte Freiräume, um in Themenblöcken zu arbeiten. Innerhalb dieser Themenblöcke dürfen die Lernenden Themen nach ihrem Interesse wählen. LP4 bereitet Material zu auf oder lässt Kinder, welche bereits selber Wissen in einem bestimmten Gebiet erarbeitet haben, dies in die Klasse einbringen. Damit ein etwas trockenes Thema aufgewertet werden kann, arbeitet LP4 auch gerne fächerübergreifend zum Beispiel mit der TW- oder der Hauswirtschaftslehrerin zusammen. Für LP4 sind Jahrespläne für ihre eigene Vorbereitung wichtig. So ist es ihr gut möglich, auf Themenwünsche von ihren Schülerinnen und Schüler einzugehen und diese vorzubereiten. Neue pädagogische Erkenntnisse probiert LP4 gerne aus, wenn das Projekt durchdacht ist und sie den Eindruck hat, die Lernenden und auch sie selber können einen Nutzen daraus ziehen. In jahrgangs- und stufenübergreifenden Projekten sieht LP4 Möglichkeiten für ihre Schülerinnen und Schüler zur Stärkung sowohl von überfachlichen wie von Sachkompetenzen. Sie arbeitet regelmässig mit ihrer Klasse an solchen

Projekten mit und ist oft beeindruckt von den positiven Resultaten. Allerdings sind diese Projekte aufwändig und LP4 denkt, dass von oben verordnete regelmässige klassenübergreifende Projekte im Gesamtteam auf starke Gegenwehr stossen würden. Sie glaubt, wenn jahrgangübergreifendes Arbeiten institutionalisiert würde, müssten mehr personelle Ressourcen vorhanden sein und professionelle Weiterbildungskurse für Lehrpersonen angeboten werden. Es ist LP4 wichtig, dass sie eine gute Beziehung zu ihrer Klasse aufbauen kann. Dazu braucht es Ehrlichkeit und gegenseitigen Respekt voneinander. Sie kommuniziert offen und klar mit den Lernenden und führt konsequent. Dabei möchte sie auch das "Wir-Gefühl" und den Teamgeist in der Klasse stärken. Im Klassenrat stellt LP4 immer wieder fest, dass die Schülerinnen und Schüler gute, kritische Gespräche gemeinsam führen und sich gegenseitig Feedback geben können, wenn es aber um eine Selbsteinschätzung mit dem Benennen von eigenen Stärken und Schwächen geht, sind viele Lernende noch überfordert. Zu einer professionellen Grundhaltung gehört für LP4 auch die Loyalität der einzelnen Lehrperson gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen und gegenüber der Schulleitung. Auch hier findet sie Ehrlichkeit wichtig und sie würde es schätzen, wenn die Lehrpersonen bei Umfragen und Evaluationen zu ihrem Unterricht auch ehrliche Rückmeldungen geben würden. Das gemeinsame Arbeiten in der TAG und im Unterrichtsteam ist für LP4 wichtig, da hier, seit freie Themenwahl besteht, intensiv und gewinnbringend in guter Atmosphäre gearbeitet wird. LP4 würde es begrüßen, wenn die U-Teams zu Fachteams mit Teamleitern erweitert würden. Hier könnten didaktische Fragen besprochen, Lehrmittel gemeinsam ausgewählt, Minimalziele festgelegt und verschiedene Beurteilungsmethoden miteinander ausgetauscht und besprochen werden. Gerade das Beurteilen und Bewerten ist für die einzelne Lehrperson oft ein schwieriges Thema. Wann soll individuell und förderorientiert und wann soll mit Noten bewertet werden. Nach Ansicht von LP4 braucht es beide Bewertungsformen. Hier könnten ein Austausch im Fachteam und ein von der Schule ausgearbeitetes Beurteilungskonzept weiterhelfen. Die Teamleitung könnte Weiterbildungskurse besuchen und die neuen Inputs in ihr Team einbringen.

LP4 bewertet den Zusammenhalt des Gesamtteams positiv. Sie findet die gemeinsamen Schulaktivitäten wie Sporttage und Herbstwanderung sowohl für Lernende wie die Lehrpersonen gut und sinnvoll. Recht positiv findet sie auch die materielle Ausstattung unserer Schule. Für LP4 wäre es wünschenswert, wenn das Zeitgefäss für organisatorische Absprachen mit Kolleginnen und Kollegen noch etwas erweitert würde und wenn Tagesstrukturen und Hausaufgabenhilfe in der Schule organisiert würden. Bei den kantonalen Rahmenbedingungen würde sich LP4 eine strengere Qualitätssicherung bei den Lehrpersonen, eine bessere Grundausbildung für Lehrpersonen, mehr finanzielle Mittel für Förderung, klare Bestimmungen über die Kompetenzen von Schulabgängern, freie Themenwahl der Schulen bei den Wahlfächern und nur real umsetzbare Weisungen vom BKS wünschen.